

al-Afkar

Journal For Islamic Studies

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hani Sholihah

SEJARAH MADRASAH DI INDONESIA

Manpan Drajat

**UPAYA TOKOH MAYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KAWIN
DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Tasikmalaya)**

Dedi

MANAJEMEN STRATEGI MUTU GURU DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI

Karna Husni

**MAKNA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
DALAM KONTEKS KEISLAMAN DAN KEINDONESIAN**

Ibnu Rusydi, Siti Zolehah

**IDEOLOGI BIAS GENDER
DALAM LEMBARAN FIKIH POPULER DI INDONESIA**

Sumadi

**PERILAKU KEBERAGAMAAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DALAM
PERSPEKTIF TEORI RELIGIOUS BEHAVIOR MARIE CORNWALL**

Asep Lukman Hamid

**PROGRAM PENYIARAN DAKWAH ISLAM
DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MARHAMAH**

Raden Nurhayati

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TENTANG CERAI
GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK
(Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw)**

Oyoh Bariah, Iwan Hermawan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the name of Allah, the beneficent the merciful

Vol.1, No. 1, January 2018

ISSN *Print* : 2614-4883

ISSN *Online* : 2614-4905

الأفكار : مجلة الدراسات الإسلامية

al-Afkar

Journal For Islamic Studies

Diterbitkan Oleh :

Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung

www.al-afkar.com

al-Afkar, Journal for Islamic Studies

Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung

DEWAN REDAKSI

PIMPINAN UMUM

Dr. Manpan Drajat, M, Ag, STAI DR KHEZ Muttaqien Purwakarta

PIMPINAN REDAKSI

Ibnu Rusydi, MA, FAI Universitas Wiralodra Indramayu

TIM PENYUNTING

Dr. Dedi , M.Ag, STAI Tasikmalaya

Dr. Sumadi, M.Ag, IAID Ciamis

Dr. Sulaiman, M.Ag, Fakultas Ilmu Keislaman UNISA Kuningan,

Dr. Didin Kurniadin, STAI Sayyid Sabiq Indramayu

Dr. Nida Nurjunaedah, STAI PUI Majalengka

Iis Arifudin, M.Ag, FAI Universitas Wiralodra Indramayu

Dr. Asep. Salahudin, M.Ag, IAILM Pesantren Suryalaya Tasikmalaya

Asep M Tamam, M.Ag, IAIC Cipasung Tasikmalaya

Dr. H. Sutisna, Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor

Dr. Asep Ahmad Fathurrohman, FAI UNINUS Bandung

Dr. Oyoh Bariah, M.Ag, FAI UNSIKA Karawang

Dr. Hani Solihah, M.Ag, STAINU Tasikmalaya

Nur Ainiyah, M.Ag, FAI UNINUS, Bandung

Heri Azhari, M.Pd, STAI Pelabuhan Ratu Sukabumi

TATA USAHA

Devi Citra

al-Afkar, Journal for Islamic Studies adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penelitian tentang studi Islam yang meliputi bidang pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Ushuluddin, dan Dakwah Islamiyah, dan bidang interdisiplin. Terbit dua kali setiap tahun, yaitu dalam bulan Januari dan Juli. Semua artikel diajukan secara online ke *Jurnal al-Afkar*, <http://al-afkar.com> dan akan melalui penilaian Dewan Redaksi.

ALAMAT REDAKSI

STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta

Jl. Baru Marancang (Jl. Srikandi). No. 35, Purwakarta, Jawa Barat

[Http://al-afkar.com](http://al-afkar.com), E-mail : alafkarjurnal@gmail.com

DAFTAR ISI

IDEOLOGI BIAS GENDER DALAM LEMBARAN FIKIH POPULER DI INDONESIA Dr. Sumadi, M.Ag	1-15
PERILAKU KEBERAGAMAAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DALAM PERSPEKTIF TEORI RELIGIOUS BEHAVIOR MARIE CORNWALL Asep Lukman Hamid, M.Ag	16-37
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dr. Hani Sholihah, M.Ag	38-56
PROGRAM PENYIARAN DAKWAH ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MARHAMAH Raden Nurhayati, SH, M.Si	57-68
MANAJEMEN STRATEGI MUTU GURU DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI Dr. H. Karna Husni, M.Pd	69-78
UPAYA TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN PADA USIA DINI (STUDI KASUS KECAMATAN KAWALU TASIKMALAYA) Dr. Dedi, M.Ag	79-88
STUDI KRITIS POLIGAMI DALAM ISLAM (ANALISA TERHADAP ALASAN PRO DAN KONTRA POLIGAMI) Dr. Siti Ropiah, Dra, SH, M.Hum	89-104
PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA Dede Aji Mardani, M.E.Sy	105-120
PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Gunadi, SH, M.Kn	121-148

DAFTAR ISI

AGAMA, POLITIK DAN FUNDAMENTALISME H. Asep A. Arsyul Munir, Lc, MA	149-169
MAKNA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DAN KEINDONESIAN Ibnu Rusydi, MA, Siti Zolehah, Dra, M.MPd	170-181
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TENTANG CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw) Dr. Oyoh Bariah, M.Ag, Iwan Hermawan, M.Pd.I	182-195
SEJARAH MADRASAH DI INDONESIA Dr. Manpan Drajat, M.Ag	196-206

IDEOLOGI BIAS GENDER DALAM LEMBARAN FIKIH POPULER DI INDONESIA

Dr. Sumadi, M.Ag

Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Jawa Barat

e-mail : Sumadizoo9@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.1161551

ABSTRAK

Fikih di lingkungan Masyarakat Islam Indonesia kecederungan kuatnya ditempatkan sebagai sumber utama hukum Islam yang dipahami tanpa interpretasi. Padahal fikih yang berkembang di Indonesia adalah fikih-fikih berlatar sosial budaya dan geografis Arab. Tentu atmosfer fikih lebih merujuk ke tanah Arab yang lebih menempatkan laki-laki secara istimewa dibanding perempuan. Kajian pada tulisan ini akan menganalisis kitab-kitab fikih yang populer di Indonesia dengan menggunakan perspektif feminis dengan analisis gender. Fikih sebagai sumber norma bagi masyarakat muslim mengatur relasi laki-laki dan perempuan. Tetapi karena sejarah panjang fikih bersama dengan lingkungan laki-laki, budaya laki-laki, dan kepentingan laki-laki, fikih yang berkembang dan diyakini kebenarannya mengandung nilai-nilai yang membangun ideologi bias gender.

Fikih (Islamic jurisprudence) within the Indonesian Islamic Society has a strong inclination to be placed as the main source of Islamic law understood without interpretation. Though the fikih that developed in Indonesia is the Islamic jurisprudence Arabic social and cultural-geographical background. Of course the fikih atmosphere refers more to the Arab land that places men more particularly than women. The study of this paper will analyze the popular fikih books in Indonesia using a feminist perspective with gender analysis. Fikih as a source of norm for Muslim society regulates the relations of men and women. But because of the long history of fikih along with the male environment, the male culture, and the interests of men, the fiqh that develops and is believed to contain truths that construct the ideology of gender bias.

Kata kunci: fikih, bias gender, ideologi, perempuan, Islam

PENDAHULUAN

Fikih menjadi bagian penting masyarakat Islam Indonesia. Sebab dalam fikih mengatur berbagai kehidupan manusia muslim. Oleh karena itu fikih menjadi panduan praktis bagi masyarakat Islam dalam menjalankan ajaran Islam. Sumber asli ajaran Islam memang dalam al-Qur'an dan Hadis, namun tidak mudah bagi umat Islam untuk memahami aturan-aturan dan sistem norma secara langsung dari kedua sumber tersebut. Dalam konteks ini fikih menjadi salah satu alat interpretasi umat Islam di dalam memahami nilai-nilai yang Al-Qur'an dan hadis sehingga diperoleh panduan dalam menjalankan syari'ah Islam dalam amaliah sehari-hari. Oleh karena itu fikih merupakan produk ijtihad untuk memahami hukum-hukum Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis sehingga umat Islam memiliki pedoman praktis di dalam menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari (Ash-Shiddeqy, 1996:1). Karena sifatnya ijtihad, fikih bersifat dinamis untuk dilakukan pembaharuan oleh para ulama dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu, konteks jaman, dan latar sosial masyarakat.

Yang menjadi masalah adalah pandangan bahwa fikih dianggap sebagai syariat Islam yang memiliki kebenaran mutlak bagi masyarakat Islam untuk mengikutinya. Karena berbagai masalah kehidupan dari mulai ritual, hukum, sosial, ekonomi, dan bahkan sampai politik diatur di dalam fikih. Sejarah panjang umat Islam menempatkan fikih sebagai sumber hukum Islam yang memiliki otoritas sebagai pewaris pandangan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam amalan praktis umat Islam. Oleh karena itu berbagai pandangan kritis yang bervisi pada pembaharuan fikih dianggap telah menolak syariat Islam. Termasuk pembaharuan fikih dengan perspektif feminis dengan analisis gender dianggap sebagai proses westernisasi dan liberalisasi pemikiran yang dapat menyesatkan pandangan umat Islam (Sumadi, 2017).

Padahal dalam khazanah intelektual Islam dibedakan antara syari'at Islam dan fikih. Syari'at Islam adalah ajaran dasar, universal dan bersifat totalitas permanen; sedangkan fikih adalah ajaran non dasar, yang sifatnya elastis dan lokalitas yang dikembangkan dengan penafsiran kultural semenjak abad ke-2 Hijriyah. Di antara para ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya mereka adalah ulama-ulama yang moderat di jamannya. Tidak pernah di antara empat ulama fenomenal tersebut memproklamkan diri sebagai Imam Madzhab yang resmi dan pendapatnya abadi sepanjang masa. Hanya saja para pengikut dan penguasa yang memiliki kepentingan tertentu yang memutlakan pendapat mereka. Mereka adalah ulama yang progresif dan moderat di jamannya. Akan tetapi tempat dan jaman mereka hidup di kawasan Timur Tengah dengan masyarakat yang berbudaya dominan laki-laki melahirkan fikih yang patriarki (Umar, 2010: 269-271). Yaitu fikih yang bias gender, sebuah pemikiran fikih yang memberi legitimasi keistimewaan dan kekuasaan penuh laki-laki atas perempuan.

Fikih dalam berbagai babnya memuat diskursus tentang perempuan dari mulai tubuh perempuan, hak individu dan sosial perempuan, kekuasaan perempuan, relasi dengan lawan jenis, perempuan dalam muamalah, perempuan di tengah kehidupan sosial, dan lain-lain. Artinya fikih secara menyeluruh telah membuat wacana tentang posisi, representasi, dan peran-peran yang harus dijalankan oleh seorang perempuan. Dalam berbagai kajian wacana yang dikonstruksi oleh fikih telah banyak merugikan kaum perempuan. Ideologi-ideologi di dalamnya didominasi oleh ideologi patriarki, sebuah ideologi bias gender yang menjadi episentrum marginalisasi perempuan dalam kehidupan individu dan sosial.

Oleh karena itu kajian dalam bab ini memfokuskan pada penemuan model-model ideologi bias gender dalam fikih yang populer di masyarakat Islam yang didominasi bermadzab Syafii, yang meliputi : nilai-nilai yang merepresentasikan ideologi bias gender. Objek kajian ini adalah bab-bab dalam kitab fikih Syafiiyah yang meliputi (a) Kitab Safinatun Najah; (b) Fathul Qarîb; (c) Kifâyatul Akhyâr; (d) kitab Fathul Muîn; (e) Kitab Fathul Wahab. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis dengan perspektif feminis dengan dukungan analisis gender. Perspektif feminis dengan analisis gender digunakan sebagai pendekatan analisis terhadap seluruh data hasil penelitian. Analisis gender dengan perspektif feminis digunakan juga untuk mengungkap jenis-jenis atau representasi ideologi bias gender pada teks-teks kitab fikih yang populer di lingkungan masyarakat Islam Indonesia feminis (Hughes, 2002; Reinhartz, 2005; Sumadi, 2017).

Kitab Fikih Populer di Masyarakat Islam

Secara bahasa fikih berarti pemahaman (*al-fahmu*). Oleh karena itu pembukaan dalam kitab-kitab fikih seperti Kifâyatul Akhyâr ditulis sebuah hadis yang berbunyi “*may yurîdullahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin*” yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan bagi manusia, maka dipahamkan kepadanya agama. Para ulama menjelaskan pengertian fikih sebagai kumpulan hukum yang praktis dan rinci, yang bersumber pada dalil yang rinci. Artinya fikih merupakan panduan atau tuntunan praktis yang dapat dipraktikkan secara langsung dalam bentuk pekerjaan tanpa perlu membutuhkan penjelasan. Dimensi lain dari pengertian yang diberikan Abdul Wahab Khalaf (Nasution, 2009:52) bahwa fikih merupakan pemahaman seseorang terhadap dalil-dalil yang jelas dari al-Quran dan hadis. Selain itu fikih juga sebagai produk pemikiran Islam yang bersifat individual dan tidak bersifat kolektif. Pengertian lain yang umum fikih disebut dengan ilmu yang berisi hukum Islam. Fikih juga diidentikan dengan syari’ah sebab di dalamnya memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan manusia dalam bidang ibadah (aturan hukum antara manusia dan Tuhan), mua’malah (hubungan manusia dengan manusia yang lainnya) dan *uqubah* yaitu aturan antara sesama manusia yang berkaitan dengan urusan publik

dan lainnya (Nasution, 2009:7-8).

Di lingkungan masyarakat Islam banyak kalangan yang mengidentikan fikih semakna dengan syari'at Islam. Disebut demikian, dalam anggapan mereka bahwa karena semua masalah hukum Islam terdapat dan dibahas dalam fikih. Implikasinya, sebagian masyarakat Islam menganggap, jika menjalankan fikih maka semakna dengan melaksanakan tata nilai yang sesuai dengan syari'at Islam. Padahal syariat Islam dan fikih adalah dua hal yang berbeda (Syaltut, 1986:5). Syariat yang meliputi semua ajaran Islam dan memiliki kemutlakan keberlakuan sepanjang jaman. Fikih adalah interpretasi syari'at yang dinamis yang dipengaruhi oleh jaman, situasi sosial, dan budaya.

Secara umum fikih diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum ibadah (seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, dan haji), hukum-hukum keluarga seperti pernikahan, talak, *ruju'*, *khulu'* (permohonan cerai dari istri dengan penggantian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku), hukum pembagian harta waris, hukum muamalah seperti jual beli dan berbagai bentuk kegiatan ekonomi lain seperti gadai, tukar tambah, penanaman modal, dan yang terakhir berisi tentang *hudud* yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah pidana dan perdata. Di lingkungan masyarakat Islam menganggap bahwa ilmu fikih lebih penting dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ushul fikih, ilmu bahasa Arab, dan ilmu mantiq (logika). Nilai penting fikih yang ditempatkan dalam strata lebih tinggi dibanding dengan ilmu-ilmu yang lainnya sebab ilmu fikih dipandang sebagai ilmu yang secara langsung menuntun kehidupan manusia. Dengan menguasai fikih dianggap dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang benar.

Kitab-kitab fikih yang menjadi objek kajian adalah kitab fikih yang populer di masyarakat Islam Indonesia khususnya di pesantren. Di antaranya adalah kitab-kitab fikih populer di Indonesia mayoritas bermadzhab Syafii, di antaranya:

Safinah al-Najâh. Dalam bahasa Indonesia *Safinah al-Najâh* artinya bahtera keselamatan. Kitab fikih ini merupakan kitab yang paling mendasar dan digunakan untuk para santri pemula. Di lingkungan masyarakat Islam dalam berbagai kajian keislaman semacam Majelis Taklim kitab *Safinah al-Najâh* ini digunakan sebagai rujukan utama. Kitab ini ditulis oleh Syeikh Bin Samir al-Hudhari dengan tebal 123 halaman (Toto, 2007: 136). Di lingkungan masyarakat Islam kitab *Safinah* digunakan di kelompok kajian dasar. *Safinah al-Najâh* sebagai kitab kuning yang menjelaskan tentang berbagai macam hukum Islam menjadi standar pengkajian fikih-fikih untuk menghantarkan pada kajian yang lebih tinggi dan luas. Biasanya di lembaga pendidikan seperti pesantren para santri/murid selain harus memahami isi kitab tersebut, para santri juga diharuskan menghafal teks-teks kitab tersebut.

Syarh Sulâm al-Taufiq. *Syarh Sulâm al-Taufiq* (Tangga Anugrah Ilahi) adalah kitab yang membahas ilmu fikih (hukum Islam) dengan mengaitkan beberapa pokok akidah. Kitab ini memiliki judul lengkap *Mirqat Shu'ud al-Tashdiq*

fi Syarhi Sulâm al-Taufiq yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi. Adapun teks awal kitab ini ditulis oleh Syaikh Muhammad Thahir. Tebal kitab ini 88 halaman, diterbitkan oleh Pustaka 'Alawiyah Semarang (Toto, 2007: 140). Materi kitab ini sangat sistematis, tetapi disusun secara ringkas. Selain menjelaskan pokok-pokok muamalah, kitab-kitab ini juga membahas masalah-masalah Akhlâq/etika yang dikaitkan dengan masalah teologi/akidah.

Fathul Muin. Fathul al-Muîn (Pembukaan Yang Maha Menolong) adalah sebuah kitab/buku yang merupakan standar minimal bagi santri yang ingin menguasai madzab Syafii di Pesantren Salafiyah. Kitab ini membahas secara lebih mendalam tentang fikih atau hukum Islam sebagai lanjutan dari fikih-fikih dasar seperti *Safînah, Sulâm al-Taufiq, dan fathul Qarîb*. Kitab ini ditulis oleh al-Syaikh Zain al-Din bin Abdul Aziz bin Ahmad al-Syafii al-Malibari murid dari seorang ulama fikih terkenal Ibnu Hajar al-Haitami (900-974 H) dengan tebal kitabnya 160 halaman (Toto, 2007: 145-146). Di lingkungan masyarakat Islam kitab *Fathul al-Muin* dikategorikan sebagai kitab tingkat menengah.

Kitab Kifâyatul Akhyâr. Kitab *Kifâyatul Akhyâr* dalam bahasa Indonesia artinya kelengkapan orang terpilih (shaleh). Kitab *Kifâyatul Akhyâr* merupakan karya ulama terkenal abad IX Hijriyah, yaitu Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, penganut mazhab Syafii yang bermukim di kota Damaskus Syiria. Kitab *Kifâyatul Akhyâr* secara keseluruhan isi pembahasannya mengenai fikih atau hukum Islam. Bagian-bagian dari kitab ini berisi "kitab" yang merupakan judul besar. Dalam kitab tersebut terdapat pasal-pasal sebagai uraian terperinci dari isi kitab (Toto, 2007: 153).

Fathul Wahâb. Fathul Wahâb dalam bahasa Indonesia artinya "pembukaan, anugrah Zat yang Mahapemberi" adalah kitab fikih yang membahas tentang hukum Islam secara lebih mendetail dan mendalam. Kitab ini ditulis oleh Syaikh Abu Yahya Dzakariya Al-Anshari. Kitab ini terdiri dari dua jilid, dengan tebal masing-masing 256 dan 268 diterbitkan oleh penerbit Pustaka Alhidayah Surabaya (Toto, 2007: 157-158). Di lingkungan masyarakat Islam semacam pesantren kitab ini dikaji oleh para santri yang dianggap mampu membaca kitab-kitab fikih yang dasar atau santri tingkat atas. Sebab kitab *Fathul Wahab* juga termasuk kitab lanjutan dari kitab-kitab fikih tingkat dasar.

Kitab fikih atau hukum Islam dalam khazanah Pesantren terdapat dalam kitab kuning. Kitab kuning bagi masyarakat Islam pesantren dianggap sebagai sumber utama kebenaran agama (Islam) setelah al-Qur'an dan hadis. Dianggap sebagai sumber kebenaran yang isinya harus diyakini, diamalkan, dan tidak perlu dikoreksi atau dipertanyakan sebab pengarangnya adalah orang-orang shaleh dan hidupnya terjaga dari berbagai macam perbuatan dosa (Wawancara dengan Kiai Pesantren).

Secara umum isi dari kitab-kitab fikih yang mengandung ideologi gender terdiri atas sebelas pembahasan yang meliputi: Pertama, kitab tentang bersuci;

Kedua, kitab tentang tentang shalat; Ketiga, kitab tentang tentang zakat Keempat, kitab tentang puasa; Kelima, kitab tentang Haji; Keenam, kitab tentang jual beli; Ketujuh, kitab tentang pembagian waris; Kedelapan, kitab tentang nikah; Kesembilan, kitab tentang Jihad (perang); Kesepuluh, kitab tentang kurban, aqikah, dan penyembelihan; Kesebelas, kitab tentang peradilan atau *hudud* yaitu hukum peradilan yang berkaitan dengan masalah pidana dan perdata.

Jenis-Jenis Ideologi Bias Gender dalam Kitab-kitab Fikih

Berdasarkan penelusuran terhadap bab-bab tersebut dan analisis terhadap wacana gender di dalamnya terdapat ideologi yang mengandung nilai-nilai bias gender yang menempatkan laki-laki pada posisi, representasi, kuasa, dan kepemilikan hak yang lebih istimewa dibanding dengan perempuan. Nilai-nilai ideologi bias gender yang terdapat dalam bab-bab fikih yang populer di lingkungan masyarakat Islam Indonesia membentuk dua ideologi bias gender, yaitu ideologi patriarki dan ideologi misoginis.

1. Ideologi Patriarki dalam kitab fikih

Ideologi patriarki terdapat dalam kitab fikih (hukum Islam), di antaranya terdapat dalam bab-bab berikut ini:

Pertama, perempuan dalam kitab tentang tentang shalat. Dalam fikih dijelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam shalat. Seorang laki-laki posisi shalatnya meregangkan sikunya dari lambungnya dan meninggikan perut ketika sujud. Laki-laki diperbolehkan membaca surat-surat al-Qur'an dalam shalat dengan suara dikeraskan, sedangkan perempuan tidak boleh. Ketika terjadi kesalahan pada seorang imam shalat, laki-laki mengingatkan dengan suara dikeraskan dengan bacaan tasbih dan perempuan cukup dengan bertepuk tangan.

Fa ar-rajulu yujâ fi mirfaqaihi janbaihi wayuqillu batnahu 'an fakhizaihi fi ar-rukû'i wa as-sujûdi wa yajharu fi mauidi' al-jahri wa izâ nâbahu syaiun fi ash-shalati sabbaha. Wa 'auratu ar-rajuli mâ baina surratihî warukbatihî. Wa al-mar' atu tadammu ba'adahâ ilâ ba'din wa takhfidu shautahâ bihadratihî ar-rijâli al-ajânibi wa izâ nâbahâ syai' un fi ash-shalâti shaffaqat wa jamî'u badani al-hurrati' auratun illa wajhahâ wa kaffaihâ wa al-' amatu ka ar-rajuli fi ash-shalâti. Laki-laki: (1) meregangkan kedua sikutnya dari lambungnya; (2) mengangkat perutnya dari kedua pahanya dalam ruku' dan sujud; (3) mengeraskan suaranya pada tempat bacaan keras; (4) bila terjadi sesuatu kepadanya ketika solat, ia harus membaca tasbih (seperti: ada tamu, memberiyahu kepada imam yang terlupa); (5) dan 'orat laki-laki antara pusar dan lutut. Perempuan: (1) merapatkan sebagian badannya kepada sebagian lain (seperti perut dengan pahanya ketika ruku', sikut dengan pahanya ketika sujud); (2) mengendorkan suaranya di depan laki-laki yang bukan mahrom; (3) bila terjadi sesuatu kepadanya ketika solat ia bertepuk tangan (dengan memukulkan telapak

tangan kanannya kepada punggung tangan kirinya); (4) seluruh badan perempuan yang merdeka adalah 'orat, kecuali mukanya dan telapak tangannya; (5) hamba sahaya perempuan seperti laki-laki dalam solatnya (mengenai 'oratnya). (Fathul Qarib: 48, Kifayatul Akhyar : 266-267).

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam pembahasan shalat juga terdapat pada shalat berjama'ah di masjid yang sangat dianjurkan bagi laki-laki. Begitu juga larangan perempuan menjadi imam shalat berjama'ah jika ada laki-laki. Shalat Jum'at dikhususkan bagi laki-laki, sehingga konsekuensinya peran publik sebagai tokoh agama yang memiliki otoritas sosial publik keagamaan juga hanya diperuntukan bagi laki-laki. Khusus untuk Imam/pemimpin shalat hampir seluruh ulama fikih sepakat melarang perempuan menjadi imam shalat atas laki-laki, termasuk dalam keluarganya. Perempuan hanya boleh menjadi Imam Shalat di tengah-tengah perempuan dan anak-anak yang belum dewasa.

Wa yajûzu an ya' tamma al-hurru bi al-'abdi wa al-bâligu bi al-murâhiqi wa lâ tashihhu qudwatu rajulin bimra'atin wa lâ qâri' in bi' ummiyyin wa ayyu maudi'in shallâ fî al-masjidi bishalâti al-imâmi (Fathul Qarib: 48, Kifayatul Akhyar : 266-267). [Boleh berma'mum orang merdeka kepada hamba sahaya; dan orang yang balig kepada yang hampir balig (murahiq). Tidak sah berma'mum laki-laki kepada perempuan dan tidak orang pintar kepada orang bodoh. Di tempat mana saja seseorang solat di dalam masjid, (ia boleh) berma'mum kepada solat imam].

Kedua, Perempuan dan laki-laki dalam kitab/tema waris. Dalam pembagian harta warisan konteks yang mendapat perhatian utama adalah laki-laki. Misalnya penjelasan pembagian harta warisan didahulukan laki-laki kemudian baru perempuan. Ketika sebagai seorang istri bagiannya seperempat jika tidak memiliki anak dan mendapat seperdelapan jika memiliki anak. Ketika sebagai suami bagiannya setengah dan mendapat seperempat jika memiliki anak. Sebagai anak perempuan bisa mendapatkan setengah warisan jika tanpa anak laki-laki atau setengah warisan anak laki-laki jika bersamaan dengan mereka. Sebagai anak laki-laki bisa memperoleh bagian satu berbanding dua anak perempuan atau menerima sisa seluruh warisan (ashobah) jika tanpa anak perempuan. Keluarga dari garis perempuan disebut dengan *dzawil arham* yang tidak mendapatkan bagian apapun, sedangkan keluarga anak laki-laki disebut dengan *dzawil arham* yang tetapi dapat memperoleh warisan. *Ashobah* diperuntukan untuk anak laki-laki dan garis keturunan laki-laki. Prinsip utama pembagian waris dalam fikih-fikih Islam yang paling mendasarkan rumusnya dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Artinya secara representasi rumus dasar dalam pembagian waris satu laki-laki berbanding dengan dua perempuan (Fathul Mu'in: 1112-1120).

Ketiga, Perempuan dan laki-laki dalam kitab nikah. Perempuan dalam pembahasan fikih nikah mendapat penjelasan yang lebih banyak dibanding pada bab-bab yang lain. Perempuan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih nikah bahwa, di antaranya:

Wa lâ yashihhu 'aqdu an-nikâhi illa biwaliyyin wa syâhida 'adlin wayaftaqiru alwaliyyu wa asy-syahidâni ilâ sittati syarâita al-islâmu wa al-bulûgu wa al-'aqlu wa alhurriyyatu wa azzukûratu wa al-'adâlahu. [Tidak sah akad nikah, kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Membutuhkan wali dan saksi-saksi itu kepada 6 syarat, yaitu: Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil, Fathul Qarib: 164]. Wa an-nisâu 'alâ dorbaini tsayyibâtin wa abkârin falbikru yajuzu lil'abi wa al-jaddi ijbâruhâ 'alâ an-nikâhi wa ats-tsayyibu lâ yajûzu tazwîjuha illa ba'da bulûgiha wa iznihâ. [Kedua perempuan itu terbagi dua bagian: 1. Janda; 2. Gadis. Adapun gadis, boleh bagi bapak atau kakek memaksa mengawinkannya. Adapun janda, tidak boleh mengawinkannya kecuali sesudah balig dan atas persetujuannya, Fathul Qarib:166].

Secara keseluruhan pembahasan dalam bab nikah laki-laki memiliki hak-hak yang di atas perempuan. Misalnya bagi anak perempuan yang masih gadis ada hak bagi orang tuanya untuk menjodohkan dengan laki-laki yang menjadi pilihan orang tuanya (*ijbar*) kendatipun seorang anak perempuan tersebut tidak mengenal sosok laki-lakinya. Yang berhak menjadi wali dan dua orang saksi dalam pernikahan hanya laki-laki (Kifaytaul Akhyar, ttp :103).

Relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga dalam fikih juga mendapat perhatian yang luas. Beberapa relasi yang harus dibangun oleh perempuan dan laki-laki sebagai pasangan antara suami dan istri sebagai berikut:

Pertama, ketaatan yang mutlak bagi seorang istri atas suaminya. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa seorang istri harus menuruti suaminya, bahkan jika suaminya bermaksud memindahkannya tempat tinggal ke suatu tempat yang disukainya, jika jalan dan tempat tujuannya aman, sekalipun harus menempuh perjalanan laut bila keselamatannya terjamin (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1435). Dalam kasus lain ketaatan seorang istri terhadap suaminya tergambar dalam keharusan kesediaan seorang istri memenuhi hajat (termasuk hubungan seksual) suaminya. Dengan mendasarkan sebuah keterangan yang bersumber dari sebuah riwayat. Abu Ali (Thalaq) bin Ali r.a. : *Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk suatu hajatnya, maka harus segera disambut, walau ia sedang menjaga masakan di atas api (Attirmidzi, An-Nasa'i).*

Kedua, pemberian nafkah oleh laki-laki/suami harus dibalas dengan penyerahan diri dan ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Dalam beberapa penjelasan bahwa Suami belum wajib memberi nafkah hingga si istri benar-benar

menyerahkan dirinya. “Nafkah masih belum diwajibkan hanya karena telah melakukan akad nikah. Sesungguhnya nafkah itu baru diwajibkan setelah istri menyerahkannya bulat-bulat kepada suaminya, hari demi hari (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1435). Apabila seorang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang dengan penyerahan itu si istri bisa bersenang-senang dengannya sekalipun tidak secara penuh, maka istri wajib dinafkahi, walaupun si suami belum baligh dan belum dapat melakukan persetubuhan secara penuh. Karena prinsip dasarnya istri tidak memiliki hak menolak (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1436).

Ketiga, tidak ada otoritas penuh dari seorang istri atas kepemilikan harta. Dalam sebuah penjelasan bahwa “Seandainya seorang suami memberikan istrinya kain sutera atau perhiasan, maka barang-barang tersebut bukan berarti langsung milik istrinya.” (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1457)”.

Keempat, seorang istri keluar rumah tanpa kerelaan pihak suami, sekalipun untuk keperluan mengunjungi orang saleh atau membesuk orang yang sakit yang bukan mahramnya, atau pergi ke majelis dzikir (pengajian), semua itu merupakan perbuatan durhaka terhadap suami dan sikap *nusyuz*” (Fathul Muin Jilid 2, hal : 1465). Abu Hurairah r.a. berkata: *Bersabda Rasulullah saw.: Tiada dihalalkan bagi seorang istri berpuasa sunat di waktu ada suaminya, melainkan ada ijin suaminya. Juga tidak boleh seorang istri mengijinkan masuk orang lain ke rumahnya, kecuali dengan ijin suaminya* (Bukhari Muslim).

Kelima, Perempuan dalam kitab tentang pidana (*jinayah*) dan persaksian. Perempuan, kitab tentang pidana (*jinayah*) dijelaskan bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi untuk urusan darah dan pidana; jika boleh persaksiannya dianggap setengahnya dari laki-laki. Laki-laki berhak menjadi saksi dalam bidang apapun dan hitungannya satu.

Keenam, dalam penjelasan kitab-kitab fikih hukum dasar persaksian adalah syaratnya harus laki-laki. Kesaksian yang dilakukan oleh perempuan dianggap lemah dan tidak diperhitungkan seperti laki-laki. Dalam bab yang secara khusus membahas kesaksian, di antaranya:

- a. Kesaksian dalam menetapkan puasa Ramadhan, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih: *syahâdatu li româdon ai litsubûtihi bi nisbati lissaumi faqot rojulun wâhidun lâ imroatun khungtsâ* [kesaksian untuk menetapkan awal Ramadhan, bila dikaitkan dengan puasa saja cukup hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan atau seorang waria/banci] (Fathul Wahâb: 1806).
- b. Kesaksian pada orang yang melakukan perbuatan zina diperlukan empat orang saksi dan harus laki-laki (Fathul Wahâb:1806).
- c. Kesaksian dalam sengketa harta disyaratkan saksinya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan (Fathul Wahâb:1807).
- d. Kesaksian dalam bidang mua'malah (bisnis). Semua persaksian yang dalam wilayah sosial diharuskan oleh minimal dua orang laki-laki, tidak boleh dua

- orang perempuan satu orang laki-laki. (Fathul Wahâb:1808).
- e. Kesaksian perempuan hanya boleh pada masalah-masalah yang dirasakan perempuan, seperti keperawanan, tidak perawan, haid, melahirkan, atau kecacatan tubuh perempuan saat akan dilamar oleh seorang laki-laki (Fathul Wahâb: 1810-1811). Dijelaskan dalam kitab fikih:
- ..wa lima yadzharu linnisâ ghôliban kawiladatin haidin wa bakâratin watsiyâbatin wa radhâ'âtin wa 'aibi imratin tahta tsiyabahâ arba'un minannisâi, au rojulâni au rajulun wamra atâni* [...kesaksian pada masalah-masalah yang terkait dengan tubuh perempuan dan hanya diketahui oleh perempuan seperti melahirkan, haid, keperawanan, ketidakperawanan, persusuan, cacat tubuh seorang perempuan yang terhalang oleh bajunya saksi yang diperlukan adalah empat orang perempuan, jika tidak ada dua orang laki-laki, jika tidak ada seorang laki-laki dan dua orang perempuan] (Fathul Wahâb: 1810-1811).

Ketujuh, perempuan dalam kitab *Qadha* (peradilan). Perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi seorang hakim (*qadî*). Syarat hakim harus laki-laki, berilmu, dan memiliki integritas kepribadian. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan: *wasyarthu qôdin kaunuhu ahlan lissyahâdâti kullihâ, bi ayakuna musliman mukallafan hurran, dzakaran 'adlan samîan walau bissiyâhi basîron falâ yuwallâ man laisa kadzâlika* (Fathul Wahâb: 1865). [Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim adalah pertama, orang yang pantas untuk menjadi saksi dalam semua kasus; kedua, orang muslim; ketiga, *mukallaf*/cukup dewasa, merdeka, laki-laki, adil, dapat mendengar secara normal dan memiliki penglihatan yang normal tidak tuna netra. Oleh karena itu tidak boleh mengangkat hakim pada orang yang tidak memiliki syarat seperti dijelaskan di atas]. Laki-laki diposisikan sebagai penguasa di wilayah keputusan publik. Di halaman lain dalam kitab fikih dijelaskan, jika tidak ada hakim di suatu wilayah dan terjadi kasus yang membutuhkan keputusan, maka laki-laki dari penduduk yang memiliki wawasan yang berhak untuk menjadi hakim pengganti (Fathul Wahâb: 1706-1707).

Kedelapan, perempuan dalam kitab *Qadha* menempatkan kesaksian perempuan dianggap separuh dari laki-laki, yaitu jika perempuan saksinya harus empat orang dan laki-laki cukup dengan dua orang. Jika perempuan menjadi saksi pada masalah financial harus didampingi oleh laki-laki (dua perempuan dan satu laki-laki), sedangkan laki-laki tidak perlu didampingi oleh perempuan. Perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi hakim sedangkan perempuan dilarang menjadi hakim.

Kesembilan, perempuan dalam bab tentang imamah (kepemimpinan). Perempuan dalam bab tentang imamah (kepemimpinan) laki-laki berhak menjadi pemimpin tertinggi (*Imam 'Adzam*) atau khalifah di suatu Negara sedangkan perempuan tidak diperbolehkan.

2. Ideologi Misoginis dalam Kitab Fikih

Teks-teks kitab fikih yang masyarakat Islam ditempatkan sebagai kitab yang mengatur kehidupan sehari-hari umat Islam mengandung nilai-nilai yang misoginis di antaranya:

Pertama, perempuan dalam kitab tentang bersuci. Wacana umum tentang perbedaan relasi perempuan dan laki-laki perempuan dalam kitab-kitab fikih dalam pembahasan bersuci adalah bahwa perempuan dianggap kotor, yaitu karena darah haidh (darah yang keluar dari farji perempuan secara normal dan sehat), darah nifas (darah yang keluar beriringan dengan saat melahirkan), dan darah istihadhah (darah yang keluar bukan pada saat haidh atau melahirkan). Dalam fikih dijelaskan:

Wa yahrumu bi al-haidi wa an-nifâsi tsamâniyatun asyyâ' a ash-shalâtu wa as-shaumu wa qirâtun al-qur' âni wa massu al-mushhafi wa hamluhu wa dukhulu al-masjidi wa at-tawâfu wa al-wat' u wa al-istimtâ'u bimâ baina as-surrati wa ar-rukbatî. [Dan haram karena haidh dan nifas delapan perkara, ialah: solat, puasa, membaca Qur'an, menyentuh mashaf dan membawanya, masuk ke masjid, thawaf, bersetubuh, bersenang-senang antara pusar dan lutut].

Konsekuensinya perempuan yang sedang haid dan nifas dikategorikan kotor, maka perempuan dilarang: (a) melakukan shalat; (b) dilarang melaksanakan puasa; (c) dilarang membaca al-Qur'an; (d) dilarang menyentuh atau membawa mushaf al-Qur'an; (e) tidak boleh masuk masjid (f) tidak boleh berhubungan sebadan dengan suaminya; dan dilarang *thawaf* (Kifayatul Akhyar :162-172).

Masih termasuk dalam masalah bersuci adalah pemakaian jenis wangi-wangian. Laki-laki sangat dianjurkan untuk memakai wangi-wangian saat shalat Jumat dan shalat hari raya. Sedangkan perempuan diperbolehkan memakai wangi-wangian di dalam rumah atau di lingkungan keluarga saja atau di lingkungan perempuan. Sebab jika perempuan memakai wangi-wangian dianggap berakibat timbulnya *fitnah* bagi perempuan. Dengan wanginya seorang perempuan dalam interaksi sosial dapat dianggap memiliki potensi untuk hasrat seksual laki-laki yang bukan muhrim. Bau wangi perempuan dianggap sebagai sebab anarki sosial yang memiliki bahaya, khususnya bagi kaum laki-laki. Selain itu juga masih dalam pembahasan bersuci, tentang air kencing bagi anak perempuan. Jika air kencingnya mengenai benda atau barang, maka benda tersebut harus dicuci dengan membasuh dengan air. Bagi air kencing anak laki-laki cukup diperciki air pada benda atau tempat yang terkena najis.

Kedua, perempuan dalam kitab tentang kurban, aqiqah, dan penyembelihan. Dalam fikih tentang kurban, aqiqah, dan penyembelihan merupakan kegiatan yang bersifat publik. Perempuan diidentifikasi memiliki perbedaan dengan perempuan dalam beberapa aspek, di antaranya:

Wa al-‘aqîqatu musthabbatun wahiya az-żabîhatu ‘an al-maulûdi yauma sâbi‘ihi wa yużbahu ‘an al-gulâmi syâtâni wa ‘an al-jâriyati syâtun wa yut‘imu al-fuqarâ’ a wa al-masâkîn. Akikah itu sunnat, yaitu menyembelih bagi anak yang dilahirkan pada hari ketujuhnya. Disembelih bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan seekor. Ia memberikan daging akikah itu kepada fakir dan miskin (Fathul Qarib, 227).

Sejak dini perempuan secara khusus mendapat perlakuan secara kultural dan sosial berbeda, yaitu pada *aqiqah*. Perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam *aqiqah*, jika sebuah keluarga melahirkan anak laki-laki, maka diharuskan menyembelih dua ekor kambing, sedangkan jika seorang anak perempuan cukup satu ekor kambing. Representasi satu orang perempuan diberi ketentuan satu ekor kambing dan satu orang anak laki-laki dengan dua ekor kambing. Pada periode abad pertengahan sejarah peradaban dunia pandangan tersebut telah menghargai dan mengakui eksistensi perempuan, namun jika ketentuan tersebut dipelihara pada saat ini, berimplikasi pada nilai-nilai yang meminggirkan perempuan. Kelahiran anak perempuan ditempatkan tidak segembira anak laki-laki. Oleh karena itu secara kultural telah tertanam nilai-nilai yang misoginis dalam sejarah panjang umat manusia hingga kini.

Fikih Indonesia dari Memingit ke Berkeadilan

Berdasar pada varian ideologi tersebut, perempuan dalam berbagai kitab fikih masuk dalam berbagai kategori relasi yang merugikan bagi perempuan. Perempuan dalam lembaran kitab kuning dapat dikategorikan dalam beberapa varian relasi dengan laki-laki. Di antaranya (Mas’udi, 2000: 167-178), yaitu: Pertama, melebur dalam laki-laki. Dalam kitab kuning penggunaan bahasa Arab membedakan secara kontras antara laki-laki (*mudzakar*) dan perempuan (*muanst*). Dalam kitab kuning seperti fikih semua kata dalam bahasa Arab pada dasarnya *mudzakar* (laki-laki), kecuali jika dapat membuktikan bahwa dirinya adalah perempuan. Dalam puncaknya dominasi kelaki-lakian secara teologis tercermin dalam nama-nama mulia untuk Tuhan. Oleh karena itu laki-laki menjadi sentral dalam mewakili kehadiran perempuan. Kedua, separo dari laki-laki. Dalam keyakinan teks-teks fikih relasi laki-laki dan perempuan, perempuan diberi harga setengah dari laki-laki. Misalnya dalam kitab fikih tentang ganti rugi orang dibunuh, yang disebut dengan diyat. Nyawa seorang manusia perempuan dihargai ganti ruginya 50 ekor unta, sedangkan laki-laki 100 ekor unta. Demikian juga dalam hal kesaksian dan pembagian waris perempuan pada prinsipnya dihargai setengah dari laki-laki. Ketiga, perempuan sebagai objek. Dalam relasi perempuan dan laki-laki, perempuan dalam pandangan kitab kuning ditempatkan sebagai objek laki-laki. Sebagai objek laki-laki perempuan dapat diinspeksi bagian tubuhnya, ibarat barang yang sedang dilihat dan dalam proses penawaran. Laki-laki

memegang kendali dalam perceraian, larangan perempuan keluar rumah tanpa seijin laki-laki, puasa sunah seperti senin kamis harus seijin laki-laki, dan lain-lain. Empat, perempuan sebagai makhluk domestik. Konsekuensi sebagai makhluk yang separo dan objek laki-laki para perempuan dalam kitab kuning ditempatkan pada wilayah domestik. Para perempuan tidak memiliki wewenang sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan menempati jabatan publik yang memiliki implikasi luas atas jabatannya. Oleh karena itu para perempuan secara teks kitab kuning diposisikan menjadi makhluk domestik yang berada dalam kuasa laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Kelima, perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Dalam berbagai keterangan hadis dalam kitab-kitab kuning perempuan sebagai ibu dari anak-anak mendapat puja dan puji. Seperti bahwa Ibu sampai dengan tiga kali dibanding dengan seorang ayah yang berhak untuk dihormati. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun puja dan puji atas ibu tidak berkoresponden dengan hak-hak secara sosial yang setara dengan laki-laki.

Fikih tidak memiliki kebenaran mutlak seperti wahyu. Kepastian kebenaran fikih bersifat partikularistik, yaitu berdasar waktu (*zamany*) dan tempat (*makany*). Fikih disusun berdasarkan konteks-konteks tertentu yang lebih banyak menjawab persoalan-persoalan yang lokal. Oleh karena itu fikih berada dalam wilayah yang memiliki kebenaran relatif (*dhani*). Oleh karena itu tidak tepat jika fikih yang bercorak lokal ditempatkan secara universal. Fikih-fikih yang memuat latar sosial dan kejadian peristiwa di tanah Arab dicopypaste di Indonesia. Sebuah kaidah menyatakan bahwa perubahan hukum berjalan seiring dengan perubahan situasi, kondisi, dan adat istiadat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-awaid*) (Ghazali, 2013:20). Sebagai produk ijtihad fikih memiliki berbagai subjektivitas. Para pemikir fikih dipengaruhi oleh individunya, lingkungan budaya, sosial, dan politik yang melingkupinya yang menjadikan produk pemikirannya. Dalam konteks seperti ini Imam Syafi'ie memiliki pemikiran fikih yang selalu diupdate dengan perkembangan jaman. Fikih yang dimiliki Imam Syafi'ie terdiri dari dua jenis fikih yang berbeda yang sangat terkenal, yaitu *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Saat hidup di Baghdad Imam Syafi'ie memiliki pemikiran fikih yang disebutnya dengan *qawl qadim*. Tetapi saat di Mesir sebab situasi dan tantangan sosial yang berbeda terdapat sejumlah pemikiran fikih pada *qawl qadim* yang harus divisi bahkan diganti, maka munculah fikih baru yang disebut dengan *qawl jadid*.

Wacana fikih-fikih klasik membuat perempuan dalam lingkaran isolasi laki-laki. Sejumlah ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'ie, dan Imam Hambali memiliki alasan atas penolakannya perempuan sebagai pemimpin karena dianggap tidak memiliki kecerdasan seperti laki-laki. Dengan merujuk pada sebuah keterangan bahwa perempuan adalah makhluk Tuhan yang lemah akal (*nisful 'aql*). Oleh karena itu Al-Razi menganggap bahwa akal, ilmu, pengetahuan, dan wawasan

laki-laki ditempatkan secara pasti unggul dibanding dengan perempuan (Ghazali, 2013:27). Fikih-fikih yang mashur di tengah-tengah masyarakat Islam adalah fikih klasik yang disusun pada zaman pertengahan. Belum ada gerakan kesetaraan dan emansipasi perempuan. Hal ini sama halnya terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Cina, India, Eropa, Amerika, Afrika dan lain-lain.

Dalam konteks keindonesiaan sudah saatnya memiliki fikih perempuan Indonesia. Beberapa gagasan rekonstruksi fikih Indonesia telah dimunculkan sejak lama (Ghazali, 2013:28-29) dari mulai Munawir Sadjali dengan gagasan raktuliasasi ajaran Islam, Nurcholis Madjid dengan modernisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam, Kuntowijoyo pada objektivasi Islam, dan Abdurahaman Wahid yang memiliki konsep pentingnya pribumisasi Islam. Pembaharuan yang ditawarkan oleh para para modernis Islam Indonesia memang telah memberi warna pada gerakan perempuan di Indonesia dalam berbagai bidang termasuk kajian agama dan gender secara akademik. Tetapi tetap saja fikih yang dominan di pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi adalah fikih patriarkhis hasil pemikiran pada jaman pertengahan. Menguatnya gerakan konservatisme di masyarakat Islam berkoreponden dengan berbagai penolakan gerakan pembaharuan fikih.

Dalam dunia sosial sebenarnya banyak sekali resistensi yang ditelah dilakukan masyarakat Islam. Misalnya makin menguatnya peran perempuan muslim dalam kepemimpinan politik, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Secara sosial gerakan peran perempuan dalam dunia sosial yang menunjukkan setara dengan laki-laki, dan bahkan dalam hal-hal tertentu perempuan lebih unggul akan makin menguatkan perlunya fikih yang memiliki watak Indonesia. Perpaduan wahyu dan budaya merupakan potret fikih yang akan mampu melahirkan keadilan dan kesetaraan gender.

KESIMPULAN

Fikih adalah sebuah interpretasi kultural atas wahyu dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Para *Fuqoha* pada jamannya adalah para ulama yang arif, bijaksana, dan moderat dalam menyusun kitab-kitab fikih pada saat berbagai wilayah di belahan dunia belum mengakui perempuan sebagai makhluk yang sempurna dan mandiri. Pada saat perempuan masih termarginalkan dan terdiskriminasi di berbagai tempat, para ulama fikih secara pelan dan sistematis telah memulai pengakuan atas hak-hak perempuan melalui berbagai bab-bab fikih.

Selain itu juga, sebagai intrepretasi kultural fikih tentunya tidak terlepas dari konteks sosial, politik, dan budaya. Pada saat seperti ini pandangan-pandangan ulama yang masih menguntungkan laki-laki secara politik dilembagakan oleh kekuasaan sebagai fikih Negara sehingga memperkuat atas penindasan terhadap perempuan. Watak sebuah kekuasaan, segala sesuatu yang menguntungkan dan tidak mengganggu stabilitas akan dipertahankan. Pada kondisi seperti ini fikih ditempatkan sebagai legitimasi atas penindasan dan ketidakadilan sosial. Oleh

karena tulisan ini menjadi bagian penting untuk menggagas dan merealisasikan fikih Indonesia yang lebih ramah dan berkeadilan gender sebagai sebuah keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Isfahani. *Fath al-Qarib*. Mahkota: Surabaya.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 2013. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1966. *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ghazali, Abd Moqsih, *Mengubah Wajah Fikih Islam*, Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies Volume 3 Nomor 1 Maret 2013, p. 19-31
- Hughes, Christina. 2002. *Key Concept in Feminist Theory and Research*. SAGE Publications London · Thousand Oaks · New Delhi.
- Mas'udi, Masdar F. 2000. *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, hlm. 167-180. Risalah Gusti: Surabaya.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Pengantar Studi Islam*, Academia: Jogjakarta
- Reinharz, Shulamit. 2005. *Metode-metode feminis dalam Penelitian Sosial*. Terj. Lebona Rahman. Jakarta: Women Research Institut.
- Sumadi. 2017, *The Development of Feminist Epistemology in Islamic studies in Indonesian University A Case Study of Akhwal Syaikhisyah Study Program of Darussalam Islamic Institute, Ciamis West Java*, Jurnal Epistemé, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hal. 231-259.
- Syaltut, Mahmud. 1986. *Islam Akidah dan Syariah*. Terjemahan Abdurrahman Zain. Cetakan ke 1. Jakarta: Pustaka Amani.
- Taqiudin Ad Dimasqi. *Kifayatul Akhyar fi Ghayatilikhtisor*. Ttp.
- Toto Edi. 2007. *Ensiklopedi Kitab Kuning*. Pamulang: Alia Press.
- Zainudin bin Abdul Aziz. 2009. *Fathul Muîn*. Terj. Moch Anwar, Bandung: Sinar Baru Anglesindo.
- Zainudin bin Abdul Aziz. *Fathul Muîn*. Pustaka Hidayah: Surabaya.
- Zakariya, Anshari. Ttp. *Fathul Wahhab*. Pustaka Hidayah: Surabaya.

PERILAKU KEBERAGAMAAN MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DALAM PERSPEKTIF TEORI RELIGIOUS BEHAVIOR MARIE CORNWALL

Asep Lukman Hamid, M.Ag

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baitul Arqom Al-Islami Bandung

E-mail : amangasep99@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.1161554

ABSTRAK

Masyarakat Kampung Naga adalah salah satu komunitas adat Indonesia. Secara administratif, Kampung Naga masuk dalam pemerintahan desa/kelurahan Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagai sebuah komunitas adat yang memegang teguh kepercayaan setempat, masyarakat Kampung Naga masih melaksanakan berbagai tradisi yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Mengikuti alur teori religious behavior Marie Cornwall memberikan gambaran betapa kuasa komunitas begitu kuat pada masyarakat Kampung Naga. Kuasa individual terbatas. Berbagai tradisi adat yang telah dilakukan secara turun temurun tetap dipatuhi hingga kini. Perilaku keberagamaan komunal pun diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan tradisi setempat. Pepatah Loba larangan teu loba aturan (banyak larangan tapi tidak banyak aturan) memberikan penegasan tentang kuasa komunal itu. Begitu pula dengan seringnya perkataan pamali, dikeramatkan, maka masyarakat akan menurut begitu saja tanpa bertanya lebih lanjut alasan di balik itu. Pada ranah perilaku religius individual, masyarakat Kampung Naga tetap melaksanakan berbagai ritual keagamaan, meski dengan frekuensi dan tingkat intensitas yang beragam sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pada ranah perilaku komunal atau mode kelembagaan, masyarakat Kampung Naga begitu menjunjung tinggi tradisi adat. Sehingga, misalnya, bila ritual resmi dari agama jatuh pada hari-hari yang ditabukan, maka hanya ritual wajib saja yang dilaksanakan. Sedang hal-hal yang berlaku umum secara komunal dilakukan pada hari-hari yang tidak ditabukan.

Kata kunci: Perilaku Keberagamaan, Kampung Naga, Relegious Behavior, Marie Cornwall

PENDAHULUAN

Menurut data yang berhasil dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2015, Indonesia memiliki sekitar 2349 komunitas masyarakat adat yang keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena luasnya cakupan yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan masyarakat komunitas adat, maka penanganannya dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dengan istilah yang berbeda-beda. Kementerian Sosial menggunakan istilah *komunitas adat terpencil*. Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan istilah *masyarakat hukum adat*. Kementerian Dalam negeri menggunakan istilah *masyarakat adat*. Adapun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendikbud No. 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan istilah *komunitas adat*.¹

Komunitas adat dikenal sebagai masyarakat yang sangat mencintai dan menjunjung tinggi tradisi. Ketakutan mereka terhadap bencana alam, kematian, kelaparan, kutukan (*taboo*) dan hal-hal lain yang mengancam kehidupannya telah menumbuhkan berbagai tradisi yang hingga kini masih tetap hidup (*the living traditions*). Tradisi tersebut dikukuhkan dengan seperangkat nilai-nilai yang terkandung dalam sistem religi atau kepercayaan asli mereka yang antara lain terwujud dalam upacara adat. Oleh karena itu, keberadaan komunitas adat biasanya terikat oleh tradisi yang menghargai pola-pola hubungan yang selaras dan serasi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.

Setiap komunitas adat biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) adanya kesadaran bahwa anggotanya berasal dari keturunan atau tradisi tertentu (2) mempunyai wilayah tertentu (3) adanya interaksi antar anggota komunitas dan (4) adanya pengakuan dari luar komunitas. Atas dasar hal ini, maka yang dimaksud dengan komunitas adat adalah kesatuan sosial yang menganggap dirinya memiliki ikatan geneologis atau memiliki ikatan geneologis dengan kelompok, kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan adanya identitas sosial dalam interaksi yang berdasarkan nilai-nilai, norma dan aturan-aturan adat, baik tertulis maupun tidak tertulis.²

Dalam skala internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan resolusi nomor 61/295, tertanggal 13 September 2007: *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat). Deklarasi yang terdiri atas 46 pasal ini menegaskan pengakuan terhadap segala hak yang layak dimiliki oleh suatu komunitas adat. Pada pasal 1 misalnya, disebutkan: *Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human rights and international human rights law* (Masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh, untuk secara

bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia). Pada pasal 2 tertera: *Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, in the exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or identity*(Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka).³

Masyarakat Kampung Naga adalah salah satu komunitas adat Indonesia. Secara administratif, Kampung Naga masuk dalam pemerintahan desa/kelurahan Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagai sebuah komunitas adat yang memegang teguh kepercayaan setempat, masyarakat Kampung Naga masih melaksanakan berbagai tradisi yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Berbagai keunikan perilaku keberagamaan mereka, dengan demikian, menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Letak keunikannya dapat dilihat dari berbagai perspektif, misalnya ketegangan antara tradisi kecil vs tradisi besar, masyarakat adat vs masyarakat urban, kaum minoritas vs kaum mayoritas, dll. Daya tarik ulur antara dua kutub itu menghasilkan kearifan lokal yang sangat khas. Dibanding komunitas adat yang lain di Indonesia, masyarakat Kampung Naga adalah salah satu komunitas adat yang mampu mengolah dirinya sedemikian rupa, sehingga dapat menjaga eksistensinya dan bertahan hingga kini.⁴

Dengan berdasarkan pada teori *religious behavior* yang diolah oleh Marie Cornwall, peneliti berusaha membedah perilaku keberagamaan masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya, beserta faktor-faktor lain seputar wacana perilaku keberagamaan, yaitu keterlibatan kelompok, kepercayaan-ortodoksi, komitmen religius, sosialisasi keagamaan, dan karakteristik sosio-demografi.⁵ Kelima faktor tersebut memegang peranan penting bagi sebuah komunitas beragama dalam perilaku keberagamaan mereka. Marie Cornwall mengolah kelima faktor tersebut sehingga dapat terintegrasi sedemikian rupa dalam wacana seputar perilaku keberagamaan.

Kerangka Teoritik

Secara umum, penelitian ini membahas perilaku keberagamaan pada sebuah komunitas beragama. Teori *religious behavior* yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Marie Cornwall. Ia menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat diamati dalam perilaku keberagamaan sebuah komunitas beragama, yaitu: 1. sembahyang/doa personal; 2. kehadiran di tempat ibadah; dan 3. ibadah di rumah.

Ketiga hal di atas mewakili aspek perilaku keberagamaan yang masing-

masing berbeda penekanannya. Sembahyang/doa personal adalah ranah perilaku religius pribadi, kehadiran di tempat ibadah adalah mode kelembagaan, danketaatan beragama di rumah adalah ranah institusional perilaku keberagamaan, meskipun merupakan aspek yang sangat pribadi dari partisipasi keagamaan. Ketaatan beragama di rumah terdiri atas empat dimensi, yaitu a. sembahyang/doa keluarga; b. diskusi keluarga tentang keagamaan; c. pembacaan kitab suci dalam keluarga; dan d. diskusi keluarga tentang benar dan salah.

Perilaku keberagamaan tidaklah otonom atau terlepas dari hal-hal lain di sekitarnya. Marie Cornwall mencatat, setidaknya terdapat lima faktor yang saling terkait dengan perilaku keberagamaan, yaitu: 1. Keterlibatan kelompok; 2. Kepercayaan-ortodoksi; 3. Komitmen religius; 4. Sosialisasi keagamaan; dan 5. Karakteristik sosio-demografi. Kedudukan kelima faktor tersebut terhadap perilaku keberagamaan terdiagram sebagaimana berikut ini:

1. Keterlibatan Kelompok

Lenski (1963) memberikan bukti empiris tentang dampak kelompok agama. Sumbangan paling signifikan dari perspektifnya adalah penekanan pada agama sebagai fenomena kelompok dan wawasannya mengenai efek interaksi *in-group* dan *out-group*. Seseorang dengan ikatan interaksi yang kuat dengan kelompok luar dan ikatan interaksi yang lemah dengan kelompoknya sendiri cenderung tidak dipengaruhi oleh kelompok tersebut dan pada akhirnya mampu menarik diri.

Dengan pendekatan yang agak berbeda, Berger (1967) mencatat dampak keterlibatan kelompok terhadap perkembangan pandangan dunia (*worldview*) keagamaan. Realitas sosial ditopang oleh komunikasi dengan hal-hal lain yang signifikan, semisal institusi agama, keluarga, dan asosiasi sukarela, memberikan pandangan dunia yang konsisten bagi individu yang hidup di dunia yang pluralistik.

Kedua perspektif tersebut menekankan dampak keterlibatan kelompok, namun Berger tertarik pada dampak keterlibatan kelompok dalam perolehan dan pemeliharaan pandangan dunia keagamaan, sementara fokus Lenski adalah pada

dampak keterlibatan kelompok terhadap perilaku keberagamaan. Kedua perspektif tersebut memberi kesan dampak interaksi *in-group* dan *out-group*.

Dalam penelitian tradisional, keterlibatan kelompok diwacanakan terbatas pada dua hal, yaitu kehadiran di tempat ibadah, dan teman terdekat yang termasuk kelompok agama yang sama. Namun penelitian kontemporer menyebutkan bahwa tindakan yang lebih tepat untuk keterlibatan kelompok sekarang dimungkinkan dengan menggunakan metodologi yang berasal dari studi jaringan (*network studies*). Hubungan jaringan adalah komunitas personal yang terdiri dari keluarga, saudara, teman, dan rekan kerja, atau kumpulan orang dengan siapa individu tersebut terlibat secara langsung. Fokus sebagian besar riset jaringan sosial adalah untuk memahami komunitas personal atau jejaring sosial. Jaringan adalah hubungan personal dimana masyarakat terstruktur dan individu diintegrasikan ke dalamnya.

Hubungan komunitas personal ini dapat terlihat pada: (1) Ikatan *in-group*, marjinal, dan *out-group*; (2) kekuatan masing-masing ikatan ini. Ikatan *in-group* adalah hubungan dengan orang-orang yang menjadi partisipan/jama'ah aktif dalam kelompok agama yang sama. Ikatan marjinal adalah hubungan dengan orang-orang yang tergabung dalam kelompok agama yang sama tapi bukan partisipan/jama'ah aktif, dan ikatan *out-group* adalah hubungan dengan orang-orang yang bukan anggota kelompok agama yang sama. Contoh wacana yang terjadi dalam komunitas personal adalah mendiskusikan pekerjaan, membantu di sekitar rumah, mendiskusikan masalah pribadi, memberi saran mengenai keputusan, dll.

2. Keyakinan-Ortodoksi

Para ilmuwan secara tradisional berasumsi bahwa ortodoksi agama memiliki peranan terhadap perilaku. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, asumsi dapat dilontarkan bahwa keterlibatan kelompok dan ortodoksi kepercayaan memiliki efek langsung terhadap perilaku keberagamaan. Namun, dapat juga diduga bahwa keterlibatan kelompok juga memiliki efek tidak langsung terhadap perilaku.

Wacana seputar keyakinan keagamaan dapat dibedakan dalam dua ranah:

- 1). Ortodoksi tradisional yang didefinisikan sebagai kepercayaan pada ajaran umum suatu agama.
- 2). Ortodoksi khusus yang mengacu pada penerimaan atau penolakan terhadap keyakinan yang khas pada organisasi keagamaan tertentu.

3. Komitmen Relijius

Keyakinan-ortodoksi adalah dimensi kognitif religiusitas, sedangkan komitmen adalah dimensi afektif dan merupakan ukuran dari arti penting agama dalam kehidupan seseorang. Seiring dengan kepercayaan dan perilaku, komitmen

cenderung sangat bergantung pada ikatan yang kuat dengan anggota kelompoknya, dan karenanya sangat dipengaruhi oleh sifat hubungan masyarakat pribadi seseorang.

Wacana seputar komitmen religius terdapat dalam dua ranah:

- 1). Komitmen spiritual yang berfokus pada tingkat komitmen kepada Tuhan, seperti mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, kemauan untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan, dan pentingnya hubungan seseorang dengan Tuhan.
- 2). Komitmen institusional yang berorientasi pada afektif individu terhadap organisasi keagamaan atau masyarakat. Hal ini menggambarkan keterikatan, identifikasi, dan loyalitas individu terhadap institusi keagamaan setempat atau komunitas religius.

4. Sosialisasi Agama

Penelitian tentang hal ini berfokus pada tiga agen sosialisasi agama: keluarga, institusi keagamaan, dan rekan sejawat. Kesimpulan dari penelitian semacam itu pada umumnya konsisten dengan konsep sosialisasi tradisional: keluarga adalah agen utama sosialisasi agama, sementara rekan kerja dan lembaga keagamaan adalah agen sekunder.

Biasanya orang tua mensosialisasikan anak-anak mereka dengan menyalurkan mereka ke dalam kelompok atau pengalaman lain (seperti sekolah dan pernikahan) yang akan memperkuat (memiliki pengaruh tambahan pada) apa yang dipelajari di rumah dan akan menyalurkannya lebih jauh ke dalam aktivitas orang dewasa.

5. Demografis

Banyak perhatian diberikan pada pengaruh karakteristik demografi terhadap perilaku religius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak kelas sosial, pendidikan, dan pekerjaan berbeda di antara kelompok agama dan bahwa dampak karakteristik demografis ini dapat berubah dari waktu ke waktu.

Secara umum diasumsikan bahwa karakteristik demografis adalah indikator lokasi seseorang dalam struktur sosial, dan lokasi dalam struktur sosial mempengaruhi religiusitas. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa individu kelas bawah lebih religius secara privat sementara orang kelas atas lebih religius secara publik. Bisa jadi variabel seperti pendidikan, status perkawinan, dan wilayah berpengaruh terhadap hubungan sosial. Maka usia, pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan mempengaruhi sifat hubungan sosial seseorang.⁶

Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini didasarkan pada jenis kualitatif, karena jenis kajian ini tidak mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya, tetapi ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam di balik fenomena yang berhasil

direkam. Begitu juga, data yang dikumpulkan lebih banyak merupakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Sumber-sumber data menurut Pohan dalam Andi Prastowo, ada berbagai jenis, diantaranya adalah pribadi atau perorangan yang meliputi semua orang yang dianggap memiliki informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷ Informan dalam penelitian ini adalah pemangku adat dan masyarakat Kampung Naga.

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti telah berkunjung langsung ke lokasi penelitian, yaitu Kampung Naga Tasikmalaya untuk mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan terhadap keadaan dan situasi lokasi penelitian untuk melihat berbagai hal yang penulis teliti dengan tujuan untuk mendapatkan data. Berikutnya, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur atau terbuka (bebas). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas (terbuka) dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang disesuaikan dengan kerangka teoritik yang telah tersusun.⁸ Metode dokumentasi pun digunakan oleh peneliti guna melengkapi data dan juga sebagai bukti visualisasi kunjungan ke lokasi penelitian.

PEMBAHASAN

1. Tradisi Masyarakat Adat Kampung Naga

Kampung Naga merupakan salah satu dari sekian banyak desa adat yang ada

di Indonesia. Kampung Naga berusaha mempertahankan adat istiadat yang mereka anut sejak zaman dahulu di tengah perkembangan dan gempuran adat istiadat yang baru. Melihat Kampung Naga ini mengingatkan kepada khalayak tentang kehidupan asli masyarakat Indonesia. Hal ini pula yang kemudian membuat Kampung Naga menjadi unik sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung, baik itu untuk belajar maupun sekedar berwisata.

Secara administratif Kampung Naga masuk dalam pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa Neglasari terdiri dari empat Dusun, yaitu Dusun Naga, Cikeusik, Surakarta, dan Tajuk Nangsi. Dusun Naga memiliki lima RT, yaitu Lodok Gede, Babakan, Pondok Wani, Batar Sani dan Kampung Naga. Secara geografis Kampung Naga terletak di sebuah lembah yang jaraknya 1 km dari jalan raya Tasikmalaya-Bandung (via Garut) dengan ketinggian 488 meter dari permukaan laut. Luas perkampungan ini sekitar 10 ha yang terdiri dari lahan pemukiman, lahan pesawahan, empang, bukit dan hutan. Di sebelah barat Kampung Naga berbatasan dengan bukit naga. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan sungai Ciwulan dan hutan lindung. Sebelah selatan Kampung Naga berbatasan dengan bukit dan jalan raya Tasikmalaya-Garut.⁹

Selain pembagian secara administratif, di dalam Kampung Naga sendiri terdapat pembagian wilayah secara adat, yang dibagi kepada tiga wilayah. *Pertama*, *Leuweung* (hutan) Keramat yaitu wilayah yang menjadi tempat pemakaman para leluhur, yang posisinya berada di sebelah barat. *Kedua*, perkampungan tempat mereka hidup dan bercocok tanam yang berada di tengah-tengah. *Ketiga*, *Leuweung Larangan* yaitu tempat para dedemit atau roh halus yang berada di sebelah timur. *Leuweung Larangan* dibatasi oleh sungai Ciwulan, *Leuweung Keramat* dibatasi oleh Masjid, ruang pertemuan dan Bumi Ageung (tempat penyimpanan harta pusaka). Dari sudut pandang antropologi budaya, pembagian wilayah tersebut mengacu pada kosmologi ruang atas-tengah-bawah atau baik-netral-buruk. *Leuweung Keramat* sebagai sumber kekuatan sakral kehidupan keseharian, sumber kebaikan, di mana di dalamnya terdapat Masjid dan Bumi Ageung. Sedangkan *Leuweung Larangan* sebagai simbol kejahatan karena di dalamnya terdapat dedemit dan roh jahat.¹⁰

Adapun jumlah penduduk yang menempati Kampung Naga berjumlah 307 orang, yang terdiri atas 108 kepala keluarga, dimana semuanya berasal dari suku sunda dan beragama Islam. Untuk mata pencaharian sehari-hari, penduduk Kampung Naga ada yang menjadi petani sawah, petani ikan dan juga pengrajin kesenian terutama kerajinan yang terbuat dari bambu. Penduduk Kampung Naga menempati 112 rumah, kesemuanya rumah tersebut berbentuk seragam. Rumah di Kampung Naga diharuskan berbentuk panggung, bahan rumah terbuat dari bambu dan kayu. Sedangkan atap rumah harus dari daun nipah, ijuk atau alang-alang.¹¹ Dan posisi rumah harus menghadap ke utara atau selatan dengan berbaris dari

barat ke timur. Di dalam rumah tidak diperkenankan ada perabotan seperti kursi, meja dan tempat tidur. Rumah juga tidak diperbolehkan mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan. Menurut kepercayaan mereka bahwa daun pintu yang sejajar akan membuat rizki yang masuk dari pintu depan akan keluar lagi melalui pintu belakang. Semua aturan dalam pembuatan rumah tersebut merupakan warisan leluhur yang harus dilaksanakan.¹² Selain rumah penduduk, bangunan lain yang ada di Kampung Naga yaitu Masjid, Bale Patemon dan Bumi ageung.

Berkenaan dengan sejarah Kampung Naga sendiri terdapat beberapa versi yang berkembang. Beberapa versi ini disebabkan oleh beberapa sebab antara lain karena bukti tertulis yang ada telah terbakar akibat peristiwa pembakaran Kampung Naga oleh golongan DI Kartosuwiryo pada tahun 1956. Selain itu bahwa di dalam Kampung Naga sendiri tidak ada pembacaan sejarah nenek moyang terhadap masyarakat luar, sehingga cerita sejarah hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Setidaknya sampai saat ini ada tiga versi yang berkembang berkenaan dengan sejarah Kampung Naga.¹³

Versi *pertama* menyatakan bahwa asal usul penduduk Kampung Naga berasal dari Mataram. Konon pada tahun 1630 M ketika Sultan Agung menyerang VOC di Batavia, sekelompok pasukan di bawah pimpinan Singaparna mengalami kekalahan. Namun pasukan tersebut tidak kembali ke Mataram maupun menyerahkan dirinya ke VOC, melainkan mereka bersembunyi di sebuah hutan perbukitan di dekat sungai Ciwulan. Untuk menutupi identitas mereka sebagai pasukan Mataram, maka mereka mengubah nama dan dialek mereka dengan dialek sunda. Sejak itu penduduk tidak boleh menyebutkan nama Singaparna dan menyebut kampung mereka dengan sebutan Kampung Naga.

Versi *kedua* adalah bahwa eyang Singaparna merupakan *karuhun* Kampung Naga berasal dari timur. Ia mendapatkan tugas dari raja untuk menyebarkan agama ke tanah pasundan. Dalam perjalanan, ia sampai di suatu daerah yang merupakan cekungan, di tempat itu ia mendirikan sebuah bangunan sebagai tempat tinggalnya yang saat ini disebut Bumi Ageung. Bangunan ini diyakini sebagai bangunan pertama di Kampung Naga.

Sedangkan versi terakhir menyatakan bahwa penduduk asli Kampung Naga berasal dari lereng gunung Galunggung, orang sunda asli, yang berasal dari keturunan Singaparna. Singaparna dalam versi ini adalah nama ulama sakti, putra prabu Raja Dipuntang yang merupakan Raja Galunggung terakhir. Pada abad ke 16 M, Prabu Raja Dipuntang diserang oleh Prabu Surawisesa, karena tidak lagi memeluk agama Hindu dan beralih ke agama Islam. Atas kejadian ini Prabu Raja Dipuntang meminta anaknya Singaparna untuk menyelamatkan diri dengan membawa harta pusakanya.

Dari ketiga versi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa nenek moyang penduduk Kampung Naga bernama Singaparna yang merupakan seorang muslim (Jawa atau Sunda masih diperdebatkan). Bahwa penduduk Kampung Naga telah

menganut agama Islam sejak abad ke 16 M.

Sebagai Desa adat, Kampung Naga masih mempertahankan beberapa adat istiadat yang bisa dijumpai dalam beberapa upacara adat.¹⁴ Upacara adat ini memberikan gambaran tentang kondisi nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga.¹⁵ Upacara adat tersebut antara lain:

Upacara Menyepi. Sebuah upacara adat yang dilakukan oleh penduduk Kampung Naga pada hari selasa, rabu dan sabtu. Upacara ini wajib dilakukan oleh semua penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari upacara ini adalah memberikan kesempatan kepada masing-masing individu untuk menenangkan diri dalam rangka introspeksi tentang aktifitas kehidupan yang selama ini telah dijalankan. Mengenai tata cara upacara ini diserahkan kepada masing-masing individu. Penduduk Kampung Naga juga berkeyakinan bahwa barangsiapa yang tidak melaksanakan upacara ini, dikhawatirkan akan menimbulkan malapetaka.

Upacara Hajat Sasih. Upacara adat ini dilaksanakan oleh seluruh penduduk adat Sanaga, baik yang bertempat tinggal di Kampung Naga maupun di luar Kampung Naga. Maksud dan tujuan dari upacara ini adalah untuk memohon berkah dan keselamatan kepada leluhur Kampung Naga, Eyang Singaparna serta menyatakan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada penduduk Kampung Naga. Adapun pelaksanaan upacara ini dilakukan pada bulan-bulan dengan tanggal-tanggal sebagai berikut:

- 1). Bulan Muharam pada tanggal 26. 27. 28
- 2). Bulan Maulid pada tanggal 12. 13, 14
- 3). Bulan Rewah pada tanggal 16, 17, 18
- 4). Bulan Syawal pada tanggal 14, 15, 16
- 5). Bulan Raya Agung pada tanggal 10, 11, 12

Berkenaan dengan bulan dan tanggal tersebut kesemuanya berbarengan dengan hari-hari besar dalam kalender Islam. Hal ini dilakukan agar terjalin keharmonisan antara ajaran agama dengan ketentuan adat. Ritual upacara hajat sasih sendiri berupa ziarah dan membersihkan makam. Namun sebelum upacara itu dilaksanakan para peserta harus terlebih dahulu mandi dan membersihkan diri dari segala kotoran di sungai Ciwulan. Setelah itu kemudian mengambil air wudlu dan berjalan ke Masjid secara teratur. Pakaian yang digunakan juga adalah pakaian khusus upacara tersebut. Ketika memasuki Masjid para peserta diharuskan menganggukan kepala dan mengangkat kedua tangan sebagai bentuk penghormatan terhadap Masjid sebagai tempat suci. Kemudian masing-masing peserta mengambil sapu lidi yang telah tersebut dan duduk sambil memegang sapu lidi tersebut.

Adapun peserta yang merupakan kuncen, lebe dan *punduh* kampung setelah bersuci menuju ke Bumi Ageung untuk mempersiapkan lamareun dan parukuyan yang nantinya dibawa ke makam. Setelah siap maka mereka kemudian menuju

makam bersama dengan peserta yang berada di Masjid. Ketika masuk ke area pemakaman mereka semua menundukan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada makam Eyang Singaparna.

Setelah selesai dari makam, peserta kembali ke Masjid. Di dalam Masjid nanti disediakan tumpeng dan air dalam kendi. Kuncen lalu berkumur dengan air kendi lalu mengucapkan ijab kabul sebagai pembukaan. Lebe kemudian membacakan doa yang ditutup dengan pembacaan surat al-fatihah. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan acara makan nasi tumpeng bersama-sama.

Upacara Perkawinan. Upacara adat yang penting lainnya adalah upacara perkawinan yang dilakukan setelah selesainya akad nikah. Adapun upacara perkawinan meliputi tahapan sebagai berikut: upacara sawer, nincak endog (menginjak telur), buka pintu, ngariung (berkumpul), ngampar (berhamparan) dan diakhiri dengan munjungan.

Upacara Khitanan. Upacara adat ini dilaksanakan dalam rangka mengkhitan anak laki-laki sebagai tanda bahwa ia sudah dewasa baik secara adat maupun agama. Biasanya acara khitan dilaksanakan sekaligus beberapa anak. Tahapan upacara khitan adalah mereka dimandikan dulu di sungai Ciwulan. Setelah itu kemudian dibawa di Masjid untuk pelaksanaan proses hajat buku taun. Di sini dilakukan doa untuk meminta keselamatan. Doa yang dibacakan berupa ayat al-Quran dan permohonan kepada Allah SWT dengan bahasa sunda. Setelah selesai orang tua dan anak diarak ke lapangan untuk mengikuti prosesi helaran (mengambil beras). Di tempat itu ibu-ibu sepuh telah menanti sambil menabuh lesung. Setiap anak yang akan dikhitan diharuskan untuk menumbuk beras dalam lesung yang sudah dicampur dengan nasi ketan dan kunyit. Beras ini yang kemudian akan dijadikan nasi kuning dan dimakan oleh anak-anak tersebut.

Menarik bahwa dalam pelaksanaan upacara ini, pihak tuan rumah tidak perlu menyiapkan kebutuhan upacara khitanan. Para tetangga akan memenuhi hampir seluruh kebutuhan yang diperlukan dari bahan pangan sampai perangkat upacara. Sikap gotong royong memang sangat melekat pada penduduk Kampung Naga karena hal ini didasari atas falsafah yang mereka anut yaitu “panyauran gancang temonan, pamundut gancang caoson, parentah gancang lakonan” artinya undangan cepat datang, permintaan cepat penuhi dan perintah cepat laksanakan.

Saat peneliti datang ke Kampung Naga, peneliti didampingi oleh seorang pemandu. Pemandu haruslah dari keluarga keturunan masyarakat adat Kampung Naga. Nama pemandu yang mendampingi peneliti saat di lokasi penelitian adalah mang Endut. Dia merupakan adik ipar dari kuncen. Mang Endut mengungkapkan banyak hal tentang Kampung Naga. Perkataan yang wajib diikuti di Kampung Naga adalah kuncen (semacam kepala suku), lebe, punduh, dan jajaran sesepuh. Sesepuh itu adalah jajaran keturunan kuncen, bukan tergantung usia. Di Kampung Naga terdapat banyak larangan, tetapi tidak banyak aturan. Larangan utama adalah tidak boleh menambah areal pemukiman dari yang sudah ditetapkan

sebanyak satu setengah hektar, hutan larangan tidak boleh dijamah. Ada juga yang disebut dengan hari tabu, yaitu Selasa, Rabu dan Sabtu. Jika Idul Fitri jatuh hari Rabu, pelaksanaannya Rabu, tapi adat-adatan ala Idul Fitri seperti silaturahmi dan lain-lain dilakukan hari Kamis. Terdapat pula kolam umum. Tempat menumbuk padi adalah di atas kolam umum. Pada siang hari, ibu-ibu menumbuk padi di atas kolam umum.

Luas tanah pemukiman 1,5 hektar. Jumlah rumah 112. Diperbolehkan menambah jumlah rumah tetapi tidak boleh menambah lahan pemukiman yang 1,5 hektar. Selainnya diperuntukkan bagi alam. Ada hutan larangan utara dan selatan pemukiman. Hutan larangan/hutan lindung ini tidak boleh dijamah sama sekali. Sampai kini tidak ada yang pernah menjamah hutan tersebut. Alasan tidak boleh dijamah karena *lueweung lain ruksakkeun tapi rawateun jeung rumateun* (hutan bukan untuk dirusak tetapi untuk dirawat dan dipelihara). *Loba larangan teu loba aturan* (banyak larangan tapi tidak banyak aturan). Jika telah dibilang *pamali*, dikeramatkan, maka masyarakat akan menurut. Seandainya dibolehkan mengambil daun dari hutan, maka nanti akan ada yang menebang kayunya. Hal ini akan mengakibatkan penggundulan hutan, sedangkan ajaran agama adalah melestarikan alam. Upacara adat dilakukan setahun 6 kali dalam rangka hari besar Islam.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Kampung Naga bebas melakukannya. Mereka bisa bersekolah di luar Kampung Naga sampai setinggi-tingginya. Dalam bidang pemerintahan, Kampung Naga mempunyai dua lembaga. Sebagai warga Negara Indonesia dan sebagai warga masyarakat adat Naga yang susunan pemimpinnya adalah kuncen, lebe, dan punduh. Mata pencaharian pokok adalah menanam padi yang dipanen dua kali setahun. Memelihara ikan di kolam, memelihara ayam dan kambing.

Di Kampung Naga tidak ada bangunan rumah yang terbuat dari semen. Semua rumah terbuat dari anyaman bambu (bilik) yang dicat menggunakan cat kapur berwarna putih. Semua rumah mengarah pada arah yang sama. Prinsip masyarakat adat adalah hidup bersama alam. Alam itu bersifat *rahman rahim*. Fasilitas listrik tidak masuk Kampung Naga. Minyak tanah bisa dipakai untuk memasak. Meski demikian, makanan modern ada di kampung ini, seperti mie instan, kebutuhan mandi, sabun, shampoo dan lain-lain. Handphone pun ada. Begitu pula laptop, televisi hitam putih yang memakai tenaga aki, radio. Tetapi tidak boleh ada listrik. Jika ada keperluan mengisi baterai, maka harus naik ke atas, di luar wilayah Kampung Naga. Tidak ada jamban di dalam rumah. Kamar mandi ada di atas kolam di sekitar permukiman yang digunakan untuk mandi dan keperluan lain. Ada sekitar 60 jamban. Jamban boleh terbuat dari semen. Kalau pemukiman tidak boleh pakai semen.

Dapur dalam rumah warga Kampung Naga. Tidak boleh memakai gas. Tidak ada listrik. Kompor minyak masih diperbolehkan.

Alat musik balandong

Jumlah rumah di Kampung Naga saat ini adalah 112. Sedang yang tak berpenghuni adalah 9 rumah. Hal ini karena mereka telah memiliki rumah di luar Kampung Naga. Tetapi para keturunan Kampung Naga yang tinggal di luar, jika ada peringatan hari besar Islam, mereka selalu hadir di Kampung Naga. Terdapat pula sebuah rumah yang dikeramatkan. Tidak boleh sembarang orang masuk, bahkan tidak boleh diambil gambarnya. Namanya *bumi ageung*/ rumah besar. Yang masuk ke situ hanya kuncen, lebe dan punduh juga sesepuh yang atas ijin mereka bisa memasukinya.

Para pemandu haruslah keturunan masyarakat adat Kampung Naga. Saat ini ada 18 pemandu. Sembilan untuk domestik, sembilan untuk orang asing. Sembilan pemandu untuk orang asing telah dibina oleh pemerintah sehingga kemampuan bahasa asingnya bagus. Ada juga masyarakat yang kuliah, bahkan ada yang telah mencapai gelar sarjana dan menetap di Kampung Naga.

Pemukiman dilingkupi oleh pagar yang terbuat dari bambu, dan itu merupakan adat yang tidak boleh dilanggar. Dalam setahun sekali pagar ini diganti dengan yang baru yang dikoordinir oleh punduh. Makna dibalik pagar ini bahwa untuk memasuki sebuah rumah harus melalui jalan yang benar, tidak boleh melompat lewat jendela. Ada kolam umum juga. Ada lumbung umum, yang hasilnya akan digunakan dalam upacara-upacara hari besar Islam yang mereka sebut upacara adat. Jika ingin ziarah ke para leluhur maka harus dalam keadaan suci, harus berpuasa terlebih dahulu, memakai baju khusus jubah dan baju putih.

Mang Endut merupakan iparnya kuncen. Kuncen adalah selaksa kepala suku yang jabatannya didapat secara turun temurun dari kuncen-kuncen sebelumnya. Yang memangku jabatan lebe, punduh, juga pemandu, haruslah dari keluarga besar kuncen.

Peneliti diajak masuk melihat *hawu/tungku*, yang juga merupakan ruang

makan, *goah* tempat menyimpan padi. Di ruang keluarga terdapat televisi hitam putih. Ada pula foto kuncen terdahulu yang merupakan ayah bu Entin. Kamar berjumlah dua. Ruang tamu yang tidak boleh menggunakan kursi, tetapi harus lesehan. Bentuk lantai terbuat dari kayu. Rumah panggung dan dinding menggunakan anyaman bambu atau bilik yang dilapisi cat kapur. Atap rumah terbuat dari daun hateup dan dilapisi ijuk. Ijuk merupakan lapisan luar untuk melindungi daun hateup supaya tahan 15 tahun. Jika hanya menggunakan hateup saja maka hanya bertahan beberapa tahun.

Rumah berhadap-hadapan, depan dengan depan, belakang dengan belakang. Jika ada tamu yang mengobrol di ruang depan, maka bila ada yang sedang istirahat atau tidur, tidak akan terganggu. Di depan pintu diberi gantungan ketupat tolak bala ketupat selamat. Pintu dapur berhadapan dengan pintu dapur rumah depan. Pintu tamu berhadapan dengan pintu tamu rumah depan. Pintu dapur dicirikan dengan anyaman sasag.

Suasana di dalam masjid Kampung Naga

Tempat wudlu di masjid Kampung Naga

2. Perilaku Keberagamaan Masyarakat Adat Kampung Naga

Berdasarkan tiga teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, maka didapatkan data-data berikut ini yang terkait dengan perilaku keberagamaan pada masyarakat Kampung Naga. Semua data mengikuti alur teori *religious behavior* yang disusun oleh Marie Cornwall. Ada dua informan utama dalam penelitian ini, yaitu abah Usup dan bu Entin.

Setidaknya ada tiga hal yang dapat diamati dalam perilaku keberagamaan sebuah komunitas beragama, yaitu: 1) sembahyang / doa personal; 2) kehadiran di tempat ibadah; 3) ibadah di rumah. Berkaitan dengan doa personal, abah Usup mengatakan, "Tentu kita berdoa mau makan, mau bekerja. Semua hal ada doanya dan kita harus berdoa." Bu Entin pun mengatakan hal yang senada, "Kalau anak

saya mau makan pasti berdoa, karena sudah tahu ajarannya dari sekolah."

Ketika diwacanakan seputar ibadah, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan jamaah komunitas setempat, abah Usup mengatakan:

"Saya melakukan puasa Senin dan Kamis kalau sedang santai, dalam arti tidak sibuk, tidak ada pekerjaan. Kalau sedang sibuk banyak pekerjaan sih tidak puasa. Kalau puasa wajib pasti dilakukan. Tentang shalat, kalau siang, Dhuhur dan Ashar, ada yang di kebun, ada yang di sawah. Kalau saya, karena rumah saya dekat dengan masjid maka sering ke masjid. Tetapi shalat kan tidak harus di masjid ya. Kalau shalat Maghrib dan Isya, umumnya banyak yang ke masjid."

Tentang hal yang sama, bu Entin berkata bahwa ia jarang melaksanakan shalat sunnah, hanya yang wajib saja. Bu Entin dan suaminya juga mengajarkan ngaji kepada anaknya di rumah, tetapi pendidikan agama lebih banyak diperoleh dari sekolah. Anaknya bu Entin termasuk cerdas dan pintar. Ia mendapat rangking pertama dari kelas 1 sampai kelas 6, dan pernah juga mengikuti lomba pildacil (pemilihan da'i cilik).

Selanjutnya, bertalian dengan aktivitas keagamaan keluarga, abah Usup bercerita bahwa mengaji Qur'an dilakukan di masjid. Demikian juga bagi anak-anak, biasanya dilaksanakan di masjid dan disekolah, tidak di rumah. Abah Usup dan istrinya juga sering mengikuti kegiatan Yasinan di masjid. Anggota keluarga abah Usup tidak ada yang menanyakan tentang permasalahan keagamaan di rumah, misalnya mengapa harus puasa pada tanggal 1 syuro? dan sebagainya. Mereka telah mengetahuinya dari pelajaran agama di sekolah, sehingga tidak pernah menanyakannya saat berada di rumah.

Berbeda dengan cerita dari bu Entin. Ia berujar bahwa dulu sering melakukan puasa senin kamis, tetapi saat ini jarang dilakukannya. Demikian pula tentang shalat sunat tahajud, jarang ia melakukannya, tetapi pernah. Saat ini hanya melakukan shalat yang wajib saja. Demikian pula yang dilakukan oleh suaminya, meski lebih rajin suami dalam hal ibadah. Dalam hal shalat berjamaah magrib, kadang-kadang melakukannya di masjid, tetapi lebih sering di rumah. Bu Entin juga menyaksikan bahwa hanya beberapa orang saja yang rajin ke masjid. Mereka pun bisa dikenali karena hanya orang-orang tertentu saja yang berkenan untuk shalat berjamaah di masjid.

Biasanya masyarakat Kampung Naga melakukan shalat berjamaah pada waktu Magrib, Isya dan Subuh. Sedang pada saat dzuhur, banyak yang masih berada di sawah atau kebun. Kegiatan Yasinan dan Barjanzi dilakukan setiap malam jumat di masjid. Tetapi bu Entin mengakui bahwa ia jarang mengikuti kegiatan malam jumat di masjid. Sedangkan beberapa orang rajin mengikutinya. Jika seseorang tidak ikut ke masjid, maka melakukan kegiatan Yasinan di rumah. Kegiatan malam jumat di masjid pun bermacam-macam, tergantung keinginan

masing-masing. Sebagian melakukan Yasinan, sebagian melakukan Barjanzian.

Berkaitan dengan ibadah pembacaan kitab suci, bu Entin mengaji Qur'an pada saat yang luang saja, karena ia bekerja di koperasi bidang pembukuan. Di koperasi tersebut ia berjualan minyak tanah. Pulang dari koperasi jam 4. Tetapi jika pada bulan puasa, ia pun sering melakukan tadarusan. Anak-anak pun mengaji tadarusan di masjid. Pada bulan puasa, semua orang semangat melaksanakan tadarusan dan tarawehan. Pada masa lebaran, sebagaimana masyarakat muslim pada umumnya, mereka juga mencari baju baru untuk menyambut lebaran.

Keterlibatan Kelompok

Dalam kaitannya dengan hubungan jaringan, yaitu komunitas personal yang terdiri dari keluarga, saudara, teman, dan rekan kerja, atau kumpulan orang dengan siapa individu tersebut terlibat secara langsung, abah Usup bercerita:

“Kalau ada anggota keluarga yang sakit, dibawa ke dokter. Tetapi sebelum itu, ditanggulangi dulu menggunakan obat-obat tradisional yang ditanam di kebun kecil depan rumah. Misalnya kalau sakit kepala obatnya daun korejat, kalau sakit perut obatnya pucuk daun jambu. Lalu ketika kita kerepotan dalam mengasuh bayi dan hendak pergi ke toilet atau mencuci pakaian, maka biasanya dititipkan dulu bayinya ke tetangga. Begitupun ketika ada peralatan masak yang tidak ada di rumah bisa pinjam ke tetangga. Kita dengan tetangga saling tolong menolong. Begitupun dalam hal merehab rumah dilakukan dengan bergotong royong dengan tanpa pamrih. hanya diberi makan dan rokok saja.”

Selanjutnya abah Usup bercerita bahwa dalam hal kebersamaan dengan keluarga, misalnya sarapan pagi, dilakukan bersama. Saat siang hari jarang bersama. Ketika malam juga makan bersama dengan keluarga. Untuk refreshing, mereka biasanya jalan-jalan dengan menyewa mobil, misalnya, berwisata ke gunung Galunggung. Mengenai masalah keluarga, sampai saat ini abah Usup mengaku belum pernah memiliki masalah, sampai harus melibatkan orang lain dalam memutuskan masalah. Tetapi jika hal itu adalah sebuah permasalahan bersama, seperti saat menanam padi, maka ada musyawarah yang dilakukan masyarakat sehingga penanaman padi dapat dilakukan dalam waktu yang sama. Begitu juga dalam persoalan ladang, juga diputuskan bersama.

Bu Entin pun bercerita tentang hubungan jaringan yang dimilikinya. Ia berujar:

“Ketika saya punya bayi, saya meminta bantuan ke tetangga, misalnya menitip bayi ketika hendak ke wc. Kita juga saling menolong ketika masak, misal ada bumbu yang kurang, maka bisa minta ke tetangga, seperti garam, gula, bawang dan lain-lain. Kalau tentang

kebersamaan dengan keluarga, sarapan pagi biasanya dilakukan bersama di depan *hawu* (tungku). Tetapi pada siang hari jarang dilakukan. Barulah pada sore hari bisa makan bersama lagi.”

Selanjutnya, bu Entin bercerita tentang kegiatan komunitasnya. Dalam bidang olahraga, misalnya, para pemuda di Kampung Naga suka olahraga voli. Begitu pula dengan ibu-ibu rumah tangga. Saat masih muda dulu, bu Entin sering bermain voli, tetapi saat ini ia tidak bermain voli lagi karena faktor usia. Sedang kaum bapak Kampung Naga suka pergi memancing sebagai hobi untuk menghilangkan kejenuhan. Kegiatan ini dilakukan di sungai Ciwulan yang ada di depan permukiman. Disamping sebagai sarana menyalurkan hobi, kegiatan memancing ini juga dapat mendatangkan ikan sebagai lauk.

Ketika ada permasalahan keluarga atau antar individu dalam masyarakat, maka biasanya ada penengahnya yaitu *punduh adat*. Semua permasalahan diselesaikan dengan kekeluargaan. Selama ini belum pernah ada permasalahan yang sangat ekstrim. Dalam hal pernikahan, ada perhitungan hari, misalnya menurut tanggal dan hari kelahiran calon pengantin perempuan. Walimahan dilakukan di masjid dengan disaksikan kuncen, lebe dan *punduh*, juga *sesepuh*. Dalam hal ini hanya dilakukan akad saja, tanpa adanya resepsi. Biasanya banyak tamu dari luar Kampung Naga yang kadang-kadang mencapai 500 orang tanpa diundang. Mereka juga datang memberikan tanda kasih.

Keyakinan Ortodoksi/upacara adat

Berkaitan keyakinan-ortodoksi dari tradisi besar (Islam) dan tradisi-tradisi setempat yang berlaku di Kampung Naga, abah Usup berujar:

“Saya belajar agama di sini mengikuti orang tua. Juga lebih lagi di sekolah. Tentang ibadah haji, tidak ada yang melakukannya di Kampung Naga ini, karena biayanya sangat besar, kecuali bagi mereka yang telah tinggal diluar Kampung Naga. Tapi kita meyakini bahwa itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan, hanya belum bisa berangkat karena terkendala biaya.”

Abah Usup pun melanjutkan ujarannya, bahwa puasa dan zakat juga dilakukan. Bahkan selain zakat fitrah, juga ada zakat pertanian. Terutama saat hasil panen melimpah, maka harus dikeluarkan zakatnya supaya mendapat keberkahan. Tentang upacara adat, dilakukan pada waktu hari besar Islam yaitu muharam, maulud, jumadil akhir, rajab, idul fitri dan idul adha. Semuanya ada enam kali dalam satu tahun.

Bu Entin punya cerita tersendiri tentang keyakinan ini:

“Dalam masalah berpakaian, kaum perempuan di Kampung Naga ini berpakaian seperti masyarakat pada umumnya. Saat keluar dari

Kampung Naga hendak ke kota, kaum ibu memakai kerudung, tetapi saat berada di dalam Kampung tidak pakai kerudung. Bahkan pada saat pelaksanaan acara-acara besar Islam, mereka berpakaian yang bagus, semisal kebaya tetapi tidak memakai kerudung.”

Bu Entin pun melanjutkan ceritanya. Mereka berprinsip bahwa yang penting adalah hati tetap pada keyakinan Islam dalam menjalankan agama dengan benar. Yang penting juga tidak boleh *madat* (minum minum arak) dan *madon* (main perempuan). Selama ini tidak ada yang melakukan *madat* dan *madon* itu. Jika ada acara-acara hari besar Islam, sang kuncen biasanya mengumpulkan warga untuk mendiskusikan kegiatan tersebut. Khitanan dilakukan secara massal oleh masyarakat adat. Dalam khitanan ini, diadakan tasyakuran. Pada malam hari menjelang sunatan, diadakan *balandongan* (hiburan) di alun alun depan masjid. Dalam upacara pernikahan, pelaksanaannya sama dengan adat masyarakat sunda sekitar, yaitu ada lamaran, akad dan lain-lain. Sedang tentang qurban, jarang dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan.

Komitmen religius

Perihal komitmen religius sebagai dimensi afektif dalam kehidupan keberagamaan, abah Usup berujar:

“Kalau ada yang batalsaat berpuasa di bulan Ramadan, tidak boleh ditegur dengan kalimat: jangan berbuka, nanti durhaka. Ini seperti menyumpahi akan durhaka, laiknya doa. Kalimat yang diucapkan itu doa. Maka kalau ada yang batal puasa, katakan dengan: jangan dulu berbuka karena belum waktunya. Misalnya juga: jangan main panas-panasan, nanti sakit kepala. Ini adalah kalimat yang mendoakan untuk sakit kepala. Maka kalimat tersebut harus dihindari dalam menegur anak-anak atau orang lain. Kalau ada yang berbuka puasa di siang hari dengan sembunyi-sembunyi, masa terhadap manusia takut ketahuan, tetapi terhadap Allah yang tahu semua perbuatan manusia walaupun sembunyi-sembunyi tidak takut. Kenapa oleh bangsa manusia malu tapi kalau oleh Allah tidak malu? Padahal Allah maha tahu segala tingkah laku kita walaupun disembunyikan serapi mungkin, Allah pasti tahu. Karena Allah maha tahu.”

Di sisi yang lain, bu Entin bercerita bahwa di Kampung Naga terdapat larangan pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari selasa, rabu dan sabtu. Pada ketiga hari ini tidak diperbolehkan melakukan kegiatan upacara hari besar Islam. Jika hari raya idul fitri, misalnya, jatuh pada hari rabu, maka pelaksanaannya bisa rabu, tetapi adat-adat yang biasa dilakukan pada saat idul fitri, seperti silaturrahim,

dilakukan pada hari kamis.

Sosialisasi Keagamaan

Bagi masyarakat Kampung Naga, ajaran agama didapat secara turun temurun dalam keluarga. Pengetahuan agama yang lengkap didapatkan di sekolah, baik sekolah formal ataupun sekolah agama, semisal Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Tentang larangan dan peraturan adat didapat secara turun temurun. Keluarga tidak mengajarkan hal-hal terkait ajaran adat, tetapi anak-anak atau keturunannya mengetahui dengan sendirinya mengenai, misalnya, bumi ageung yang tidak boleh dijamah, hutan larangan, dan lain-lain. Kemungkinan mereka tahu dari mulut ke mulut antar sesama anak atau juga mendengar orang tua berbicara. Khusus di dua keluarga ini, tidak mengajarkan tantang adat-adat yang berlaku, karena anggota keluargatelah mengetahui dengan sendirinya. Jika orang tua telah mengatakan *pamali*, maka anggota keluarga atau masyarakat pasti mematuminya tanpa bertanya lebih lanjut.

Karakteristik Demografis

Abah Usup adalah satu-satunya penduduk Kampung Naga yang membuat karinding. Dulunya karinding diciptakan untuk menanggulangi hama pare. Abah usup lahir pada tahun 1963. Ia hanya mengenyam pendidikan formal hanya sampai pada Sekolah Dasar. Keadaan ekonomi abas Usup sangat sederhana. Pekerjaan abah Usup adalah membuat kerajinan, asbak kayu, alat musik karinding, jala, dan lain-lain.

Analisa

Data-data di atas yang mengikuti alur teori *religious behavior* Marie Cornwall memberikan gambaran betapa kuasa komunitas begitu kuat pada masyarakat Kampung Naga. Kuasa individual terbatas. Berbagai tradisi adat yang telah dilakukan secara turun temurun tetap dipatuhi hingga kini. Perilaku keberagamaan komunal pun diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan tradisi setempat. Pepatah *Loba larangan teu loba aturan* (banyak larangan tapi tidak banyak aturan) memberikan penegasan tentang kuasa komunal itu. Begitu pula dengan seringnya perkataan *pamali*, dikeramatkan, maka masyarakat akan menurut begitu saja tanpa bertanya lebih lanjut alasan di balik itu.

Setidaknya terdapat tiga aspek perilaku keberagamaan yang masing-masing berbeda penekanannya. Pada ranah perilaku religius individual, masyarakat Kampung Naga tetap melaksanakan berbagai ritual keagamaan, meski dengan frekuensi dan tingkat intensitas yang beragam sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pada ranah perilaku komunal atau mode kelembagaan, masyarakat Kampung Naga begitu menjunjung tinggi tradisi adat. Sehingga, misalnya, bila ritual resmi dari agama jatuh pada hari-hari yang ditabukan, maka hanya ritual

wajib saja yang dilaksanakan. Sedang hal-hal yang berlaku umum secara komunal dilakukan pada hari-hari yang tidak ditabukan. Pada ranah perilaku keluarga, masyarakat Kampung Naga tidak melakukannya secara ketat dan intens. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku dalam ranah keluarga ini, yaitu: 1) faktor komunitas, bahwaseseorang adalah bagian dari masyarakat adat. Seseorang mendapatkan pengetahuan bukan dari keluarga, tetapi dari komunitas sekitar; 2) faktor sekolah formal, bahwa seseorang dianggap telah mendapatkan pengetahuan yang cukup setelah mengenyam pendidikan pada suatu institusi pendidikan.

PENUTUP

Penelitian tentang perilaku keberagamaan masyarakat Kampung Naga ini hanyalah sekelumit dari upaya menguak keunikan yang ada pada sebuah komunitas adat. Begitu banyak aspek yang masih bisa tergali dari masyarakat Kampung Naga ini. Dari *mini research* ini, peneliti berharap akan muncul penelitian berikutnya yang lebih komprehensif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Mudzakkir, "Pariwisata, Masyarakat Adat, dan Problem Minoritas: Kasus Kampung Naga Tasikmalaya", dalam Hikmat Budiman, ed. *Hak Minoritas – Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme* (Jakarta The Interseksi Foundation, 2009).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzza Media, 2011).
- Epon Ningrum, *Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Nagadi Kabupaten Tasikmalaya* (Jurnal Mimbar, Vol. XXVIII, No. 1, Juni, 2012).
- Etty Saringendyanti, *Kampung Naga, Tasikmalaya Dalam Mitologi: Upaya Memaknai Warisan Budaya Sunda* (Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 2008).
- Iwan Hermawan, *Bangunan Tradisional Kampung Naga: Bentuk Kearifan Warisan Leluhur Masyarakat Sunda*, (Jurnal Sosio Didaktika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 2 2014).
- Lelly Qodariah dan Laely Armiyat, *Nilai-Nilali Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga sebagai Alternatif Sumber Belajar* (Jurnal SOCI, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 10, No. 1, 2013).
- Luluk Maslucha, *Kampung Naga: Sebuah Representasi Arsitektur Sebagai Bagiandari Budaya* (Jurnal El-Harakah, Vol. 11, No.1, Tahun 2009).

- Mamiiek Nur Utami, *Kajian Sustainable Material Bambu, Batu, Ijuk Dan Kayu Pada Bangunan Rumah Adat Kampung Naga* (Jurnal Reka Karsa, No.2 ,Vol. 2, Agustus 2014).
- Marie Cornwall, "The Determinants of Religious Behavior: A Theoretical Model and Empirical Test," dalam *Latter-day Saint Social Life: Social Research on the LDS Church and its Members* (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1998).
- Meta Khairunnisa, *Kosmologi Ruang Adat Sebagai Identitas Pemukiman Kampung Naga, Tasikmalaya - Jawa Barat* (Jurnal Teknik, 35 (1), 2014), h. 49-55.
- Meta Rolitia, *Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga* (Jurnal Sosieta Vol 6, No 1, 2016).
- Subdit Komunitas Adat, *Pengelolaan Komunitas Adat* (Semarang: Makalah disampaikan dalam Peningkatan Kompetensi Pengelola Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (107th plenary meeting, 13 September 2007).
- Utami, *Kajian Pengaruh Aspek Mitologi Pada Pola Tata Letak Tapak Di Kampung Naga* (Jurnal Reka Karsa ,No.3, Vol. 2, Oktober 2014).

CATATAN KAKI

1. Subdit Komunitas Adat, *Pengelolaan Komunitas Adat* (Semarang: Makalah disampaikan dalam Peningkatan Kompetensi Pengelola Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, 2016).
2. Ibid.
3. United Nations, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (107th plenary meeting, 13 September 2007)
4. Amin Mudzakkir, "Pariwisata, Masyarakat Adat, dan Problem Minoritas: Kasus Kampung Naga Tasikmalaya", dalam Hikmat Budiman, ed. Hak Minoritas – Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme (Jakarta The Interseksi Foundation, 2009), h.37 – 88.
5. Marie Cornwall, "The Determinants of Religious Behavior: A Theoretical Model and Empirical Test," dalam *Latter-day Saint Social Life: Social Research on the LDS Church and its Members* (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1998), h. 345-372.
6. Marie Cornwall, "The Determinants of Religious Behavior: A Theoretical Model and Empirical Test," dalam *Latter-day Saint Social Life: Social Research on the LDS Church and its Members* (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1998). Bandingkan: <http://wiki.thearda.com/tcm/concepts/religion-behavior/>

7. Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzza Media, 2011), h. 206.
8. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 320.
9. Lelly Qodariah dan Laely Armiyat, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga sebagai Alternatif Sumber Belajar* (Jurnal SOCI, Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 10, No. 1, 2013), hal. 12.
10. Meta Khairunnisa, *Kosmologi Ruang Adat Sebagai Identitas Pemukiman Kampung Naga, Tasikmalaya - Jawa Barat* (Jurnal Teknik, 35 (1), 2014), h. 49-55. Utami, *Kajian Pengaruh Aspek Mitologi Pada Pola Tatanan Tapak Di Kampung Naga* (Jurnal Reka Karsa ,No.3, Vol. 2, Oktober 2014).
11. Iwan Hermawan, *Bangunan Tradisional Kampung Naga: Bentuk Kearifan Warisan Leluhur Masyarakat Sunda*, (Jurnal Sosio Didaktika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 2 2014), hal. 145; Luluk Maslucha, *Kampung Naga: Sebuah Representasi Arsitektur Sebagai Bagian dari Budaya* (Jurnal El-Harakah, Vol. 11, No.1, Tahun 2009); Mamiek Nur Utami, *Kajian Sustainable Material Bambu, Batu, Ijuk Dan Kayu Pada Bangunan Rumah Adat Kampung Naga* (Jurnal Reka Karsa, No.2 ,Vol. 2, Agustus 2014).
12. Epon Ningrum, *Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya* (Jurnal Mimbar, Vol. XXVIII, No. 1, Juni, 2012), h. 47-54.
13. Lelly Qodariah dan Laely Armiyat, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal...*, hal. 13.
14. Ety Saringendyanti, *Kampung Naga, Tasikmalaya Dalam Mitologi: Upaya Memaknai Warisan Budaya Sunda* (Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 2008), h. 14-17
15. Meta Rolitia, *Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga* (Jurnal Sosietas Vol 6, No 1, 2016).

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dr. Hani Sholihah, M.Ag

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Tasikmalaya

e-mail : hanisholihah123@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.1161556

ABSTRAK

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits –hadits Rasulullah saw.

Kata kunci: Perlindungan anak, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.¹

Di antara ayat yang mengisyaratkan hal tersebut ialah ayat yang menyatakan larangan membunuh anak-anak dengan alasan apapun, termasuk alasan ekonomi.² Perintah untuk tidak membunuh anak-anak itu mungkin tampak tidak berarti apa-

apa jika tidak memperhatikan faktor sejarah di jazirah Arab pada waktu itu. Jika diamati sejarah dari pandangan sosiologis, akan ditemukan kaitan yang amat penting. Membunuh anak yang baru dilahirkan (*infanticide*), membuang atau menjualnya sebagai budak atau gundik merupakan praktek-praktek yang biasa dalam masyarakat Arab kuno dan di Eropa, serta beberapa tempat lainnya. Di seluruh daratan Eropa Barat, membunuh dan menjual anak-anak merupakan hal yang lazim sampai tahun 1000 M, khususnya jika terjadi peperangan dan paceklik.³

Pada tatanan masyarakat Arab pra-Islam, anak-anak tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya, terutama anak-anak perempuan. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kedudukan perempuan yang cenderung direndahkan merupakan salah satu ciri utama tatanan masyarakat Arab pra-Islam.⁴ Hal itu ditunjukkan dengan dinginnya sambutan atas kelahiran anak perempuan; suatu pandangan hidup yang dalam al-Qur'an banyak disindir dengan nada kutukan. Dinginnya sambutan atas kelahiran bayi perempuan tersebut merupakan indikasi adanya semangat seperti yang melatarbelakangi praktik Jahiliyah yang terkutuk, yaitu pembunuhan bayi perempuan (*wa`d al-banāt*), dan merupakan refleksi dari adanya pandangan yang rendah terhadap perempuan dalam masyarakat.

Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri.

B. PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk *masdar*, yang mengandung arti "memelihara dan mendidik anak". Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan

untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.⁵

Dalam *Ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadhānah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.⁶

Al-Jurjani mengartikan *hadhānah* dengan *tarbiyat al-walad*.⁷ Demikian juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitabnya *al-Iqnā'*, setelah menjelaskan arti *hadhānah* secara bahasa, juga mendefinisikan *hadhānah* berdasarkan tinjauan syara' dengan pengertian *tarbiyah*, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan membuatnya tidur. *Hadānah* merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan.⁸ Dengan demikian, istilah *tarbiyah* yang dipakai oleh al-Jurjani dan al-Khathib mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhānah* dengan *kafālah*.⁹ Secara bahasa *hadhānah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi¹⁰ membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radhā'* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-

Zuhaili¹¹ bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radhā`* (penyusuan); (3) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *wilāyah* (perwalian);¹² dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah). Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan).¹³ Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (*fiqh*) menggunakan istilah *hadhānah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilāyah* dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas. Al-Hafnawi, misalnya, mengemukakan bahwa *al-wilāyah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-māl*). Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental), berupa pemeliharaan (*al-hadhānah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap.¹⁴ Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadhānah*) merupakan bagian dari (*al-wilāyah*).

Demikian juga Wahbah al-Zuhaili. Meskipun al-Zuhaili, sebagaimana dikemukakan di atas, menyatakan bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan),¹⁵ artinya *hadhānah* dan *wilāyah* merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi *wilāyah* kepada dua, yaitu *wilāyah `ala al-nafs* dan *wilāyah `ala al-māl* (sebagaimana pendapat al-Hafnawi di atas). *Wilāyah `ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain-lain. Adapun *wilāyah `ala al-māl* ialah penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya), berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.¹⁶

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilāyah*, karena perlindungan anak

mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

C. HAK-HAK ANAK DALAM ISLAM

Di antara hak-hak anak dalam pandangan Islam ialah:

1. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka..."

Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S. al-Isrā' (17):31 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjaagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik. Allah berfirman dalam Q.S. al-Thalāq (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, dan jika kamu bertengkar, maka susukanlah mereka untuk mereka."

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat di atas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi. Hal itu sebagaimana tercermin dalam sebuah riwayat yang terkenal dengan sebutan kisah Ghamidiyah.¹⁷

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskannya dikenai hukuman, sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditangguhkan. Sebuah hadits menyatakan:¹⁸

" المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها . وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها "

“Seorang wanita, apabila membunuh dengan sengaja, dia tidak boleh dibunuh (di-qishash) sampai dia melahirkan, jika dia sedang hamil, dan sampai ada yang memelihara anaknya. Demikian juga jika dia berzina, dia tidak boleh dirajam, sampai dia melahirkan dan sampai ada yang memelihara anaknya”.

Penangguhan eksekusi *qishash* dan *rajam* sebagaimana dinyatakan dalam riwayat hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, baik masih dalam kandungan, maupun setelah lahirnya, sampai dipastikan bahwa si anak tidak akan hidup terlantar.

Allah SWT. juga memberikan keringanan dalam pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil dan menyusui, seperti dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan. Hal itu dinyatakan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dari Anas bin Malik:¹⁹

" إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْحَبْلَى وَالْمُرْضِعِ "

“Sesungguhnya Allah SWT. menjatuhkan (meringankan) kewajiban shalat bagi musafir dan meringankan kewajiban puasa (Ramadhan) bagi ibu hamil dan menyusui”.

Menjaga hak hidup seorang anak juga nampak dari adanya larangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dinyatakan²⁰:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق . فنهى
عن قتل النساء والصبيان .

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar, bahwasanya Nabi saw. melihat seorang perempuan yang terbunuh (karena peperangan) di beberapa jalan. Maka, beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak

Berbagai nash, baik ayat al-Qur’an maupun hadits, di atas menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun.

2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33):5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

3. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari’at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama – dalam pandangan syari’at Islam- memiliki arti penting dan pengaruh yang besar

bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd:²¹

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ .

“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian!”

4. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيحَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hak anak untuk disusui, ternyata juga menjamin hak ibu/wanita yang menyusunya, sehingga tidak akan ada seorang pun yang merasa dirugikan, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-Thalāq (65):6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَا فَسُتْرُوعُهُمَا لَهُ أُخْرَى

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.²²

5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-'Ankabūt (29): 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...”

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik.²³ Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:²⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ

إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ».

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Aqra' bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium." Rasulullah saw. kemudian bersabda: "Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang."

Dalam riwayat Muslim yang lain,²⁵ Nabi saw. bersabda:

« مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ».

"Orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak akan disayang Allah 'Azza wa Jalla."

6. Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali al-Turmuzi sebagai berikut:²⁶

عن عائشة : أن هند بنت عتبة قالت " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم " فقال " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "

Dari 'Aisyah, bahwasanya Hindun binti 'Utbah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah kemudian bersabda, "Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik."

7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Dalam menafsirkan Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'Ali r.a. berkata: "Ajari dan didiklah mereka". Demikian juga al-Hasan menafsirkannya dengan: "Suruhlah mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka."²⁷

Dalam suatu hadits dinyatakan:²⁸

"أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم"

"Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka".

Dalam riwayat lain juga dinyatakan:²⁹

« مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ».

"Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik".

Riwayat lain menyatakan:³⁰

« لِأَنَّ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ ».

"Pendidikan seseorang kepada anaknya adalah lebih baik daripada bersedekah setengah sha` setiap hari."

Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn `Abbas bahwa para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak?" Rasulullah menjawab: "Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya."³¹

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur'an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi` yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzi).³² Riwayat lain dari Ibn `Abbas menyatakan:³³

عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : « أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد ،

فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في أذنه اليسرى »

Dari Ibn Abbas, bahwasanya Nabi saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan, beliau membacakan adzan di telinga kanannya dan membacakan iqamat di telinga kirinya.

Sementara itu, al-Baihaqi menyampaikan riwayat dari al-Husain bin `Ali:³⁴

" من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيات "

"Barangsiapa yang anaknya lahir, kemudian dia kumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, maka dijauhkan dari anak tersebut umm al-sābiyyāt (setan yang mengganggu anak-anak)."

Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa disunatkan pula mengucapkan doa sebagai berikut di telinga kanan si anak:³⁵

إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

“*Sesungguhnya aku memohon perlindungan dia dan keturunannya kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk.*”³⁶

Selain itu, dalam *Musnad* Ibn Razin dikatakan bahwa Nabi saw. membaca surat al-Ikhlash di telinga kanan anak yang dilahirkan. Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Īmān*³⁷ menjelaskan satu bab tersendiri tentang hak-hak anak dan anggota keluarga. Di antara hak-hak tersebut ialah:

- a. Dibacakan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri pada anak yang baru dilahirkan;
- b. Di-*tahnīk* (diberi kunyahan kurma atau manisan dan digosokkan pada langit-langit mulut) anak yang baru dilahirkan, berdasarkan suatu riwayat hadits:

عن أبي موسى قال : ولد لي غلام ، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم : »

فسماه إبراهيم وحنكه بتمرّة «

“*Dari Abu Musa, dia berkata, ‘Anakku telah lahir dan aku membawanya kepada Nabi saw. Maka, beliau memberinya nama Ibrahim dan men-tahnīk--nya dengan kurma.*”

- c. Dilaksanakan aqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:³⁸

" في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة "

“*Aqiqah dari anak laki-laki adalah dua ekor domba yang sama (dalam umur dan kualitasnya), dan aqiqah dari anak perempuan adalah satu ekor domba.*”

- d. Dicukur rambutnya bersamaan dengan pelaksanaan aqiqah. Dalam suatu riwayat dari Muhammad bin Ali dari ayahnya (Ali), dia menyatakan bahwa Fathimah binti Rasulullah saw. menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum, kemudian bersedekah senilai timbangan rambut tersebut dengan harga perak.³⁹

- e. Diberi nama dengan nama yang baik, sebagaimana dalam hadits:⁴⁰

« كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ، ويسمى »

“*Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya (domba) pada hari ketujuh kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama.*”

f. Dikhitan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:⁴¹

« الفطرة خمس » ، أو : « خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار »

“Fitrah (sunnah) itu ada lima atau lima hal yang termasuk fitrah (sunnah): khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan memotong kuku.”

g. Diberikan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan perkembangan usia si anak;

h. Dinikahkan ketika sudah sampai umurnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:⁴²

« من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه ، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا ، فإنما إثمه على أبيه »

“Barangsiapa yang mempunyai anak, hendaklah dia membaguskan namanya dan pendidikannya. Jika anak tersebut telah dewasa, maka nikahkanlah. Jika dia sudah dewasa, tetapi tidak dinikahkan, kemudian dia melakukan suatu dosa, maka dosanya ditanggung oleh bapaknya.”

Ayat al-Qur’an dan hadits memberikan contoh pokok-pokok penting materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Misalnya dalam masalah ibadah, orang tua diperintahkan untuk mendidik anak-anak untuk belajar melaksanakan shalat sebagai kewajiban pokok dalam ajaran Islam, sejak mereka kecil. Diantaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Thāhā (20): 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi saw. dan setiap kepala keluarga muslim agar memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan shalat dan bersabar dalam melaksanakannya. Allah juga menegaskan bahwa Allah yang akan memberikan rezeki, sehingga tidak perlu ada perasaan khawatir akan rezeki dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Di samping itu, Allah juga menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.

Apa yang dinyatakan dalam ayat al-Qur’an di atas diperkuat dengan hadits

yang diriwayatkan Imam Ahmad:⁴³

« مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ... ».

“Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat jika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena (meninggalkan) shalat jika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidurnya...”

Di samping masalah ibadah, terutama ibadah yang paling pokok yaitu shalat, Nabi juga memberi tuntunan dalam mendidik anak, misalnya sebagaimana diisyaratkan dalam riwayat `Abdurrazaq dan Sa`id bin Manshur:⁴⁴

"علموا أولادكم وأهليكم الخير و أدبهم"

“Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak dan isteri kalian, serta didiklah mereka.”

Demikian juga dalam riwayat al-Tabrānī:⁴⁵

"أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم و حب آل بيته و تلاوة القرآن"

“Didiklah anak-anak kalian atas tiga hal: mencintai Nabi kalian, mencintai keluarga Nabi, dan membaca al-Qur’an.”

Termasuk hal terpenting yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a.:⁴⁶

"اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك

وقاية لهم ولكم من النار"

“Berbuat taatlah kalian kepada Allah dan jauhilah berbuat dosa kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Semua itu akan menjaga mereka dan kalian dari api neraka.”

Di samping masalah ibadah, akhlak, dan hukum, pendidikan jasmani juga penting diberikan kepada anak-anak. Hal itu sudah menjadi perhatian para generasi salaf, sebagaimana tercermin dalam surat `Umar bin Khathab kepada penduduk Syam yang berkata:⁴⁷

"علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسة"

“Ajariilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggang kuda.”

Sementara itu, al-Hajjaj berkata kepada guru anaknya:

"علمهم السباحة قبل الكتابة فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم"

“Ajarkanlah kepada mereka berenang sebelum menulis, karena mereka dapat menemukan orang yang membantunya menulis, tetapi mereka tidak akan menemukan orang yang membantunya berenang.”

8. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, diantaranya:⁴⁹

" اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم "

“Berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian.”

Dalam riwayat lain, Nu`man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah saw. dan berkata:⁵⁰

" إني نحت ابني هذا غلاما " فقال " أكل ولدك نحت مثله؟ ". قال " لا " قال " فارجه "

Bapaknya berkata: “Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini.” Rasulullah saw. bertanya: “Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?” Bapaknya menjawab: “Tidak.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

D. PENUTUP

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah saw.

Perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syari`at Islam terhadap kelompok makhluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak telah ada jauh sebelum adanya deklarasi PBB tentang hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang baru dicetuskan pada abad kedua puluh. Hal itu menunjukkan kebenaran ajaran Islam yang menjadi

rahmat bagi seluruh alam.

Namun, di pihak lain, umat Islam sendiri masih banyak yang belum menyadari akan hal ini, sehingga dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak. Banyak terjadi, anak yang seharusnya dilindungi, mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Bahkan, hal itu dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak, yang seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya.

Dengan demikian, pemahaman syari'at Islam yang benar dan komprehensif merupakan sesuatu yang mestinya dimiliki oleh setiap muslim, agar pengamalan ajaran agamanya menjadi cermin atas kesempurnaan syari'at Islam.

Wallahu a`lam bi al-shawab....

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām* (Kairo: Dar al-Salam, 1985). Cet.9.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy`ats al-Sijistaniy, *Sunan Abī Dāwud* (Aman: Dar al-A`lam, 2003).
- Ahmad bin Hanbal, Abu `Abdillah, *Musnad al-Imām al-Hāfīzh Abī `Abdillah Ahmad bin Hanbal*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2002)
- Al-Ashfahāni, *Mu`jam Mufradāt Alfāzh al-Qur`ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009).
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun)
- Syu`ab al-Īmān* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990).
- Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Al-Nasā'ī, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu`aib, *Sunan al-Nasā'ī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmū` Syarh ala al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun).
- Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun).
- Al-Turmuzī, Abū `Isā Muhammad bin `Isā bin Surah, *Sunan al-Turmuẓī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).
- Hammudah `Abd al-`Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*. Terjemahan oleh Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Ibn Mājah, Abu `Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun).

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd bi Ahkām al-Maulūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2005).
- Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-`Arabiyah, Tanpa Tahun).
- Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2008). Cet. 3.
- Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*. Terjemahan dari *Haqq al-Hurriyyah fi al-Islām*, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).

CATATAN KAKI

1. S. al-Baqarah (2): 233.
2. Q.S. al-An`am (6): 151 dan Q.S. al-Isra' (17):31 .
3. Hammudah `Abd al-`Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*. Terjemahan oleh Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 241-242.
4. Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2008). h. 233 – 234.
5. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun), J. IV, h. 582.
6. Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005). Jilid 2, h. 229.
7. Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *al-Ta`rifāt* (Jakarta: Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun), h. 88.
8. Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqnā` fi Hilli Alfāzh Abi Syujā`* (Bandung: Syirkat al-Ma`ārif li al-Thab` wa al-Nasyr, Tanpa Tahun), J. 2, h. 193.
9. Lihat misalnya Ibn Qudāmah, Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 9, h. 298-299; Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin `Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), J. 2, h. 169; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin Syaraf, *al-Majmū` Syarh al- al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), J. 18, h. 320; al-Syaukāni, *Nail al-Authār, Syarh Muntaqā al-Akhbār* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 7, h. 128-132.
10. Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb, *al-Hawī al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), J. 15, h. 100.
11. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy...* J.10, h. 7245.
12. Yang dimaksud dengan *wilayah* (perwalian) ialah penanganan urusan orang yang tidak cakap oleh orang yang cakap, baik yang menyangkut diri (pribadi) orang tersebut atau hartanya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy...*, J. 10, h. 7327.
13. *Ibid.*, J. 10, h. 7328.
14. Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Ushūl al-Tasyrī` fi Mamlakah al-`Arabiyah al-Su`ūdiyyah*. h. 227-228.
15. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy...*, J. 10, h. 7328..

16. *Ibid.*, J. 10, h. 7327.
17. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dāwud* (Aman: Dar al-A'lam, 2003). Cet. 1, h. 722; Muslim, *Shahih Muslim* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 52. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits lain yang serupa dengan hadits tersebut di atas, yang menceritakan kasus yang sama yang terjadi pada seorang wanita dari Juhainah. Demikian juga Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, h. 721-722.
18. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 898-899, no. 2694.
19. Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 4, h. 491, no. 2273. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī...*, Juz 2, h.109, no. 711.
20. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah...*, Juz 2, h. 947, no. 2841.
21. Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4, h. 287, no. 4948
22. Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muḥaḏḏab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 2, h. 167-168; al-Nawāwī, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmū' Syarh ala al-Muḥaḏḏab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 18, h. 310-311.
23. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd bi Ahkām al-Maulūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005). Cet. 2, h. 124.
24. Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, h. 325. Lihat juga *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 215, no. 1984, 1985, 1986; *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4, h. 255, no. 5218; Ahmad bin Hanbal, Abu 'Abdillah, *Musnad al-Imām al-Hāfiẓh Abi 'Abdillah Ahmad bin Hanbal*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2002), h. 514, no. 7121; h. 525, no. 7287; h. 548, no. 7636; h. 729, no.10684.
25. Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, h. 325; Lihat juga Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995). Cet.1, Juz 14, h. 407, no. 19089.
26. Sanad dan matan hadits di atas adalah salah satu hadits riwayat Bukhari dalam *Shahih al-Bukhārī*, Juz 5, h. 2052. Lihat juga *Shahih al-Bukhārī*, Juz 2, h. 769; Juz 5, h. 2054; Juz 6, h. 2626; *Shahih Muslim*, Juz 5, h. 129; *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 8, h. 638 dan Juz 8, h. 246; *Sunan Abi Dāwud*, Juz 2, h. 312; *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 769; al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 7, h. 477 .
27. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd...*, h. 122; al-Baihaqi, *Syu'ab al-Īmān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz 6, h. 397.
28. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 1211, no. 3671.
29. Al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 227, no. 2018.
30. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 1516, no. 21206; h. 1521, no. 21279; al-Turmuḏī, *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 227, no. 2017.
31. Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Īmān*, Juz 6, h. 400; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maurūd...*, h. 122. Lihat juga al-Syirazi, *al-Muḥaḏḏab* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), Juz 1, h. 242.
32. Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Juz 2, h. 749, no. 5105; Lihat juga *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 3, h. 36, no. 1553.
33. Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain, *Syu'ab al-Īmān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H). Cet.1, Juz 6, h. 390, no. 8620; Ibn Qayyim, *Tuhfah al-Maurūd...*, h. 17.
34. Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Īmān*, Juz 6, h. 390, no. 8619.
35. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī...*, Juz 3, h. 640.
36. Doa tersebut dibaca seperti itu, meskipun anak yang dilahirkan laki-laki karena sesuai bacaan ayat dan berharap memperoleh berkah (*tabarruk*) dengan lafadz ayat tersebut.
37. *Ibid.*, h. 389-421.

38. *Ibid.*, h. 391, no. 8623.
39. *Ibid.*, h. 392, no. 8629.
40. *Ibid.*, h. 392, no. 8630.
41. *Ibid.*, h. 392, no. 8637.
42. *Ibid.*, h. 401, no. 8666.
43. Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), Juz 6, h. 295, no. 6756. Lihat juga Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, h. 133, no. 495.
44. `Abdullah Nashih `Ulwan, *Tarbiyah al-Aulād fi al-Islām*, Juz 1, h. 152.
45. *Ibid.*, h. 153.
46. *Ibid.*, h. 159.
47. *Ibid.*, h. 155.
48. *Ibid.*
49. Abu Dawud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3, h. 293, no. 3544. Lih juga *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 6, h. 262; *Musnad Ahmad*, Juz 4, h. 275, 278, dan 375;
50. Al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī* (Semarang: Karya Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 3, h. 206. Lihat juga *Musnad Ahmad*, Juz 40, h. 25, no. 18863; h. 69, no. 18907; *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 6, h. 258, no. 3672; h. 260, no. 3680; *Sunan al-Turmuḏī*, Juz 2, h. 411, no. 1379; al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz 6, h. 178-179.

PROGRAM PENYIARAN DAKWAH ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MARHAMAH

Raden Nurhayati, SH, M.Si

Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Pondok Pesantren Suryalaya

DOI 10.5281/zenodo.1161558

Abstrak

Pelaksanaan program penyiaran dakwah Islam sangat selayaknya dan wajib dilaksanakan dalam rangka membangun masyarakat yang mempunyai tatanan keagamaan dan membangun jiwa sosial kemasyarakatan yang baik. Program ini dilaksanakan karena pada masyarakat masih kecenderungan masih terlibat dalam tindakan “ fahsya dan munkar “ padahal konsep awalnya program ini dilaksanakan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang marhamah.

Realisasi penyiaran dakwah Islam dalam mewujudkan tatanan masyarakat marhamah ditempuh melalui program pengajian rutin, penyuluhan keagamaan, dan pemberian keteladanan yang positif serta program penjagaan lingkungan keamanan dan kebersihan lingkungan. Faktor penunjang dalam merealisasikan masyarakat marhamah melalui program penyiaran dakwah Islam antara lain kemampuan penceramah, kesediaan penceramah untuk menyelenggarakan kegiatan meskipun tidak dibayar, animo masyarakat yang tinggi. Selain itu faktor penghambat berupa heterogenitas masyarakat, pengaruh urbanisasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam dialog keagamaan.

Kata kunci: *Dakwah Islam, masyarakat marhamah*

A. Pendahuluan

Kewajiban melakukan dakwah merupakan kewajiban setiap umat Islam. Agama Islam menugaskan kepada umatnya untuk menyeru dan mengajak seluruh umat manusia untuk memeluk agama Islam dan melakukan dakwah. Kapan dan dimana saja umat Islam tidak boleh berhenti dari tugas melaksanakan dakwah. Toto Tasmara (1987 : 32) menyatakan bahwa :

“ Bagi orang muslim dakwah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-

tawar lagi. Kewajiban dakwah merupakan kewajiban yang bersifat *conditio sine quanon*, tidak mungkin dihindari dari kehidupan. Dakwah karenanya melekat erat dengan pengakuan dirinya sebagai seorang yang mengidentifikasi dari seorang penganut agama Islam, maka secara otomatis pula dia itu menjadi seorang juru dakwah “.

Dalam Al Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan agar umat Islam senantiasa menggerakkan dan menggiatkan usaha dakwah, sehingga ajaran Islam dapat tegak dan dianut oleh umat manusia. Dalam Al Quran Surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman yang artinya :

“ *Katakanlah inilah jalan (agama) Ku, aku dan orang-orang yang mengikuti menjaga (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang Musyrik*”.

Firman Allah di atas mengisyaratkan adanya tiga pokok urusan dakwah diantaranya adalah :

1. Dakwah orang mukmin adalah mengajak kepada jalan Allah dan bagi mereka yang menolaknya berarti termasuk *tubi'in* (pengikut).
2. Bahwasannya beban kepada umat-Nya.
3. Para dai sepatutnya memiliki etika dakwah yang luwes dalam melaksanakan dakwah-dakwahnya berdasarkan ajaran Islam.

Secara konseptual dakwah bukan merupakan proses yang statis yang hanya diartikan sekedar suatu komunikasi yang bersifat oral (lisan) maupun tulisan, tetapi meliputi semua kegiatan serta sarana yang dapat dijadikan alat berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Program dakwah diharapkan mampu untuk mengajak, membimbing masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam dengan baik, pelaksanaan dakwah Islam mulai dari kegiatan pengajian rutin ibu-ibu dan bapak-bapak, para remaja dan anak-anak sampai kepada penyuluhan keagamaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan tentunya dalam rangka untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang *marhamah*.

Akan tetapi optimalnya para ulama dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan dakwah ternyata tidak cukup berpengaruh terhadap kualitas perilaku warga. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk sholat berjamaah di mesjid yang relatif masih memprihatinkan, tingkat pencurian dan perampokan terus terjadi, pergaulan dikalangan remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas masih terjadi, mabuk-mabukan minuman keras masih marak dilakukan anak-anak muda.

Dari permasalahan tersebut di atas perlu dikaji dan diteliti, bagaimana cara yang tepat merubah fenomena perilaku masyarakat yang tepat, bagaimana sebenarnya program penyiaran dakwah yang tepat dalam mewujudkan masyarakat yang *marhamah*.

B. Konsep Pemikiran

Diantara persoalan mendasar umat yang hingga saat ini masih kita hadapi dan perlu mendapatkan perhatian yang serius adalah masalah ketertinggalan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Persoalan tersebut muncul pada berbagai fenomena sosial yang pada tingkat tertentu bisa jadi sangat mengkhawatirkan.

Pada tataran sosial agama dinilai mampu memberikan nilai-nilai yang bersifat universal dalam membangun komunitas masyarakat yang lebih baik. Demikian pula halnya dalam ajaran agama Islam, melalui konsep dakwah yang baik dan tepat dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan perubahan sosial tertentu menuju kepada situasi dan interaksi sosial yang lebih baik.

Secara konseptual dan empirik sasaran dakwah di Indonesia diarahkan pada dua konsep dan model masyarakat, diantaranya :

1. Masyarakat Dakwah, yaitu masyarakat Islam yang tingkat pendalaman keagamaannya baru pada tahap pengakuan yang sifatnya turun temurun dari nenek moyangnya.
2. Masyarakat Amar Maruf, yaitu masyarakat Islam yang telah memahami Islam secara kafah dan memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. Memiliki hasrat untuk memajukan Islam sebagai suatu pedoman hidup.
 - b. Adanya upaya untuk menciptakan pribadi, keluarga dan masyarakat Islami yang didasarkan atas empat konsep dasar pembinaan pembangunan masyarakat Islam, yaitu :
 - 1). Pribadi yang shaleh adalah pribadi yang berkelayakan dan harmonis dalam kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa, serta hubungannya dengan alam dan lingkungannya.
 - 2). Keluarga sakinah, adalah keluarga yang terdiri dari pribadi-pribadi yang shaleh hingga terbentuklah keluarga yang tentram dan diikat oleh rasa kasih sayang antara satu dengan anggota keluarga yang lainnya secara harmonis.
 - 3) Masyarakat *marhamah*, adalah komunitas yang terdiri dari keluarga-keluargayang sakinah sehingga membentuk suatu masyarakat yang saling menolong dan bantu membantu dalam segala hal baik untuk pribadi, keluarga dan masyarakat.
 - 4) Negara yang *thayyibah*, adalah suatu negara yang terdiri dari masyarakat yang *marhamah*, masyarakat yang menyatu dalam satu kesatuan bangsa sehingga terwujud bangunan negara yang kuat dan makmur.

Pentingnya pembentukan komunitas masyarakat yang memiliki nilai *marhamah* tersebut. Firman Allah dalam QS. Al Balad ayat 17 menerangkan bahwa :

“Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang “.

Dengan demikian keberadaan dakwah disamping mampu mewujudkan komunitas masyarakat pembangunan yang didasarkan pada semangat moralitas agama, tetapi juga harus mampu menjelmakan nilai-nilai keagamaan dalam tataran kehidupan manusia. Artinya fungsi dan peran dakwah disamping untuk mempererat moralitas umat juga menjadi membangun tatanan sosial dan komunitas masyarakat yang menjadi sasarannya.

Dalam konteks pembinaan masyarakat seperti itu dakwah merupakan salah satu proses bimbingan sosial dengan menggunakan pendekatan agama. Oleh karena itu pesan-pesan agama menjadi tema sentral bimbingan sosial yang dilakukan perlu diadaptasi pada arus perubahan yang terjadi. Sehingga agama hadir dalam tatanan kebutuhan secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang masih awam dalam tingkat berfikir maupun tindakannya. Proses dakwah bukan saja harus diselaraskan dengan kemampuan akal/fikiran manusianya, akan tetapi juga dengan tuntutan sosial kultural lingkungan dakwah itu sendiri.

C. Dakwah dan Masyarakat Marhamah

1. Pengertian Dakwah.

Pengertian dakwah menurut Ahmad Subandi (1994 : 11) sebagai berikut :

“Dakwah adalah seruan untuk mendorong orang lain supaya melakukan kebaikan dan menjauhi kemunkaran. Selain itu dakwah juga dipandang sebagai sebagai upaya menyeluruh berbuat kebaikan dan menjauhi kemunkaran, supaya mereka dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak “.

Dakwah juga mempunyai tujuan untuk proses pembinaan dan pengembangan akhlak masyarakat. Pengertian dakwah yang bersifat pembinaan adalah usaha mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman kepada Allah dengan menjalankan syariat-Nya sehingga mereka menjadi manusia yang hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan dakwah yang bersifat pengembangan adalah usaha mengajak umat manusia yang belum beriman kepada Allah agar mentaati syariat Islam (memeluk agama Islam) supaya nantinya dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akherat.

2. Unsur-Unsur Dakwah

Dakwah merupakan suatu kewajiban yang relatif tidak bisa ditawar-tawar lagi dan tidak mungkin dihindari oleh umat Islam dalam kehidupannya. Ahmad Subandi (1994 : 11) mengungkapkan bahwa :

“Dakwah merupakan suatu bagian yang pasti dalam kehidupan umat beragama. Dalam ajaran Islam dakwah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh agama kepada pemeluknya, baik yang sudah menganutnya

ataupun yang belum. Sehingga dengan demikian dakwah bukanlah semata-mata timbul dari pribadi atau golongan, walaupun setidak-tidaknya harus ada golongan (*thaifah*) yang melaksanakannya”.

Untuk melaksanakan dakwah yang baik dan benar sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka dakwah harus mempertimbangkan :

- a. *Who* (siapa) yang kemudian disebut dai atau komunikator atau sender (pengirim komunikasi).
- b. *What* (apa) yang kemudian disebut *message* atau pesan komunikasi.
- c. *Whom* (kepada siapa) yang kemudian disebut komunikan atau *madh'u* atau *receiver* (khalayak).
- d. *Channel* (medis apa) yang kemudian disebut sasaran atau media).
- e. *Effect* (dampak komunikasi) yang kemudian disebut dampak atau efek komunikasi yang diimplementasikan dalam umpan balik (*feedback*).

Sedangkan menurut Toto Tasmara (1987 : 39) unsur-unsur penting penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dakwah antara lain :

1. Siapa pelakunya (komunikator/dai).
2. Apa pesannya (*message*/inti pembahasan).
3. Bagaimana cara menyampaikannya (pendekatan).
4. Apa tujuannya (*destination*).

Dalam rangka pembinaan masyarakat dakwah merupakan salah satu proses bimbingan dengan menggunakan pendekatan agama. Oleh karena itu pesan-pesan agama yang menjadi tema pokok bimbingan sosial yang dilakukan perlu diadaptasi pada arus perubahan yang terjadi. Sehingga agama akan hadir dalam memenuhi kebutuhan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh manusia.

Dakwah pada masyarakat modern harus mulai mempertimbangkan kembali model-model dakwah konvensional yang selama ini mewarnai perjalanan dakwah di masyarakat. Lebih-lebih pada era globalisasi dan informasi sekarang ini, pendakwah harus dituntut bagaimana mengemas dakwah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Supaya mempermudah dalam penyampaian pesan dan masyarakat bidan menyimak dan menerima isi pesan dakwah dengan mudah.

Pada masyarakat modern sangat dirasakan perlunya pola dakwah pembangunan yang tepat, dan dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan keagamaan pada masyarakat. Bahkan untuk menjaga kontinuitas misi dakwah pembangunan, diperlukan kader yang tangguh yang menjadi pelopor pembangunan, pembina dan pembimbing masyarakat. Sehingga dakwah akan mampu menjadi gerakahn sisial yang mampu memposisikan dirinya sebagai agen pembangunan sekaligus sebagai agen perubahan sosial.

3. Masyarakat *Marhamah*

Masyarakat *marhamah* terdiri dari dua suku kata yaitu masyarakat dan *marhamah*. Kata masyarakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab diambil dari kata musyawarah yang artinya pergaulan atau *syakala* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam perspektif Al Quran terdapat kata yang menunjukkan kata masyarakat atau kumpulan manusia antara lain *ummah, syuub dan qabail*. Di dalam Al Quran disebutkan sifat-sifat masyarakat seperti *al mustadamfuun, al mustakbirun, al mala*, dll.

Sebagai makhluk sosial, manusia hanya akan bisa hidup dalam lingkungan kelompoknya. Ada kecenderungan hidup manusia untuk selalu hidup bergaul dengan orang lain dan disebut dengan *gregariousness* dan karenanya manusia juga sering disebut dengan *social animal* atau hewan yang mempunyai naluri hidup bersama.

Slamet M. Abda (1994 : 14) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup secara bersama dalam wadah karena adanya satu atau beberapa ikatan yang disengaja ataupun tidak. Dalam wadah inilah manusia mengadakan interaksi satu sama lainnya dan saling membantu, dan disisi lain pula kekurangan-kekurangan yang ada pada seseorang akan dapat diatasi dari kelebihan yang ada pada orang lain.

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *sociaty* adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sementara itu menurut Alie Yafie (1994:164) mengungkapkan bahwa :

“ Ciri utama kehidupan manusia menurut Islam adalah hidup bermasyarakat, yaitu hidup yang diselenggarakan bersama. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat 1 Surat An Nisa dan ayat 13 Surat Al Hujurat. Atas dasar itulah ada rumusan ulama yang menyatakan bahwa “*al insa madaniyah bi al thaibi* (manusia berwatak kemasyarakatan)”.

Munculnya manusia untuk saling bergaul dalam komunitas masyarakat mengharuskan adanya aturan hidup yang disebabkan oleh unsur kesatuan manusia sebagai makhluk sosial. Karena adanya aturan hidup yang disebabkan oleh unsur kesatuan manusia sebagai makhluk sosial. Karena adanya pergaulan dan interaksi di dalamnya terkandung nilai-nilai, norma-norma, cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat suatu identitas bersama. (Munandar Sulaeman, 1992 : 63).

Penggunaan kata *marhamah* secara etimologis merupakan bentuk kata benda abstrak yang dibentuk dari kata kerja yaitu *rahima, yarhuma, rahmatan, wa marhamatan* yang artinya menaruh kasih. Kata *marhamah* ini merupakan bentuk kata tunggal sedang bentuk jamaknya adalah *al marahim*, dan memiliki kesamaan

arti dengan *rahmat, roqo lahu dan syafaqa alaiha* (Ahmad Warson Munawwar, 1989 : 518-519).

Pengertian masyarakat *marhamah* menurut Juhaya S. Praja (1989 : 183) sebagai berikut :

“Masyarakat *marhamah* adalah suatu komunitas yang terdiri dari keluarga-keluarga yang sakinah sehingga membentuk suatu masyarakat yang saling menolong dan saling membantu dalam segala hal kebaikan bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Suatu tatanan masyarakat yang diliputi suasana silih asih, silih asuh dan silih asah”.

Kata *marhamah* dalam Al Quran Surat Al Balad ayat tujuh yang artinya : “*Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang*”.

Setiap masyarakat memiliki ciri khas dan pandangan hidupnya masing-masing. Masyarakat *marhamah* dalam paradigma Islam adalah masyarakat yang mendasarkan pada keimanannya kepada Allah SWT. Sebab iman kepada Allah akan membuat ketinggian moral dan kesadaran sosial yang tinggi. Semua prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari Allah menjadi dasar semua aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, hukum maupun kebudayaan (Yusuf Al Qardawi, 1993 : 14). Manifestasi semua kesadaran itu mengakumulasi dalam kesadaran sebagai makhluk moral. Dalam Islam kesadaran ini terkait dengan kewajiban beramar maruf nahi munkar, yang merupakan masalah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selain semangat amar ,aruf nahi munkar karakteristik masyarakat *marhamah* dalam Islam juga menonjolkan sikap keadilan yang seimbang diantara sesama manusia di dalam masyarakat.

Konsep masyarakat *marhamah* berlandaskan pada peradaban fisik material sekaligus moral spiritual yang menjadi dambaan semua manusia beradab yang membawahi wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian tinggi bernilai hukum yang diikuti warga masyarakatnya. (Yusuf Al Qordowi, 1993:13).

Karakteristik lainnya dari perwujudan masyarakat *marhamah* adalah terjalannya kondisi sosial yang bersifat kooperatif, saling tolong menolong dan membantu diantara sesama masyarakat dalam hal kebaikan dan taqwa. Kenyataan tersebut tercantum dalam QS Al Maidah ayat 2 yang artinya : “..... *dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”.

Kesimpulannya adalah masyarakat *marhamah* merupakan komunitas manusia yang ditandai dengan keimanan kepada Allah sehingga memiliki semangat ber amar maruf nahi munkar, musyawarah, tanggung jawab sosial untuk saling tolong menolong dan membantu sesamanya dalam kebaikan dan taqwa, disamping memiliki kesadaran sosial dan moral yang tinggi atas dasar keseimbangan.

D. Hubungan Antara Penyiaran Dakwah Islam dengan Perwujudan Masyarakat *Marhamah*

Dalam pemahaman sederhana, secara sosiologis dakwah dapat diartikan sebagai proses pembangunan dalam semangat yang berlandaskan pada moralitas agama. Sedangkan secara teologis dakwah dapat dipandang sebagai proses aktualisasi nilai-nilai iman dalam tatanan kehidupan manusia secara empirik dan rasional. Dalam prakteknya dakwah dipandang sebagai satu pisau bermata dua, yaitu mata untuk mempererat moralitas umat dan mata untuk mempererat tatanan sosial dan komunitas masyarakat yang menjadi sasaran targetnya (Anonimous, 1997 : 185).

Misi dakwah sebagai salah satu wujud pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan semangat sosial yang lebih baik, baik untuk dirinya maupun untuk lingkungan masyarakat, maka juru dakwah pada hakekatnya adalah sebagai penggerak tingkah laku masyarakat untuk menuju hal yang lebih baik. Karena itu sebagai penggerak masyarakat dakwah dituntut untuk memiliki wawasan kemasyarakatan yang berorientasi pada kebutuhan fisik material dengan kebutuhan mental spiritual.

Oleh karena itu berkaitan dengan upaya perwujudan masyarakat *marhamah*, maka program penyiaran dakwah merupakan titik strategis untuk pembangunan masa depan yang lebih baik, karena di dalamnya tidak hanya berisi program bagi pemenuhan kebutuhan mental spiritual tetapi juga terhadap kebutuhan fisik materialnya. Dengan demikian tampak jelas bahwa program penyiaran dakwah yang menekankan pada pemenuhan aspek fisik material dan mental spiritual bagi masyarakatnya disertai pendekatan yang efektif dan efisien, disamping penerapan materinya secara lebih komprehensif. Dan diharapkan mampu memenuhi tantangan bagi kehidupan masyarakat, sehingga memiliki kemampuan untuk bersama-sama mewujudkan tatanan masyarakat *marhamah* sesuai dengan yang dicita-citakan oleh ajaran Islam. Ini artinya bahwa penyiaran dakwah Islam memiliki hubungan yang erat dalam upaya mewujudkan masyarakat *marhamah*.

E. Realisasi Penyiaran Dakwah Islam dalam Mewujudkan Masyarakat *Marhamah*.

Dalam rangka merealisasikan penyiaran dakwah Islam dalam mewujudkan masyarakat *marhamah* dengan melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Pengajian Rutin

Kegiatan dakwah melalui pengajian rutin harus terus dilakukan dengan penjadwalan yang ditetapkan secara bersama-sama. Pengajian rutin dimaksudkan untuk membekali masyarakat dengan berbagai informasi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga diharapkan mereka mampu dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Materi yang disampaikan meliputi

persoalan ibadah, aqidah, syariah, akhlak dan persoalan sosial kemasyarakatan.

2. Penyuluhan Keagamaan

Penyuluhan keagamaan dilakukan secara insidental meliputi kegiatan pemberian penerangan tentang zakat maal, materi tentang pernikahan, dan berbagai persoalan yang berkenaan dengan urusan muamalah. Biasanya dilakukan di kantor MUI atau gedung pertemuan yang ada di desa-desa.

3. Pemberian Ketauladanan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat *marhamah* salah satu hal yang penting adalah dengan pemberian ketauladanan kepada masyarakat. Ketauladanan ini berkenaan dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini dicontohkan antara lain melalui perilaku hidup saling tolong menolong dan membantu sesama yang sedang membutuhkan, mengunjungi tetangga yang sedang sakit atau tertimpa musibah, bersama-sama masyarakat setempat menjaga kebersihan lingkungan dan memberi ketauladanan pula dengan berbicara yang baik dan sopan, serta memberikan keteladanan pula dalam hal pergaulan secara positif berdasarkan tuntutan ajaran agama Islam.

4. Menjaga Keamanan Lingkungan.

Perwujudan komunitas masyarakat *marhamah* perlu pula ditunjang oleh sistem keamanan lingkungan yang memadai. Dimulai dari perangkat pemerintahan yang paling rendah bersama-sama alim ulama berusaha menggerakkan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan supaya tercipta keamanan lingkungan yang aman.

F. Faktor Penunjang dan Penghambat Realisasi Penyiaran Dakwah Islam

Dalam mewujudkan tatanan masyarakat *marhamah* melalui program penyiaran Dakwah Islam, akan lebih efektif apabila para ulama dan perangkat pemerintahan dimulai dari yang paling rendah bekerja sama untuk menemukan faktor-faktor penunjang dan penghambatnya, baik secara eksternal maupun internal.

1. Faktor Penunjang

Beberapa aspek penunjang dapat dijadikan faktor penunjang dalam merealisasikan program penyiaran dakwah Islam antara lain :

- a. Kemampuan dai/penceramah (ulama).
- b. Adanya kesediaan ulama dan aparat pemerintahan yang paling rendah dalam menyelenggarakan program penyuluhan dakwah Islam yang menghayati tugasnya sebagai pengemban tugas pembinaan keagamaan bagi masyarakatnya. Para ulama dan perangkat pemerintahan selalu disibukan dengan program yang semata-mata bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat,

- sehingga mereka hidup sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang dianutnya.
- c. Adanya Keteladanan Dari Ulama dan Pemerintahan Setempat.
Memberikan keteladanan dalam berinteraksi sosial diantaranya tolong menolong, bantu membantu dan melaksanakan program-program yang telah dimusyawarahkan bersama, serta menjaga lingkungan dari kebersihan dan keamanannya.
 - d. Adanya Animo Masyarakat dalam Mengikuti Penyiaran Dakwah Islam.
Program masyarakat *marhamah* bisa dilaksanakan dengan baik apabila ada daya dukung yang besar dari masyarakat
2. Faktor Penghambat
- a. Heterogenitas Masyarakat
Heterogenitas masyarakat menjadi salah satu penghambat diantaranya kadar pendidikan, mata pencaharian, latar belakang keluarga, dan faktor usia. Ini merupakan faktor penghambat penceramah dalam menyiapkan misi dakwahnya. Sebab perbedaan usia, latar belakang pendidikan, kehidupan keluarga akan sangat menentukan keberhasilan dalam penyiaran dakwah Islam sehingga penceramah dituntut untuk mampu meramu dan mengemas kegiatan dakwahnya dengan sebaik mungkin dan dapat diterima serta difahami oleh seluruh masyarakat.
 - b. Adanya Pengaruh Urbanisasi.
Pengaruh urbanisasi sangat dirasakan oleh perkembangan dakwah Islam, sebab tidak sedikit masyarakat dan bekerja ke perkotaan, pada saat kembali ke kampung halamannya bisa mempengaruhi kepada masyarakat lain yang negatif.
 - c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Dialog tentang Islam.
Sisi lain yang dapat dijadikan tolak ukur bagi terhambatnya program penyiaran dakwah Islam adalah berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam dialog keagamaan. Masyarakat selalu pasif yang mereka lakukan hanya duduk dan mendengarkan saja.

G. Tujuan yang Dicapai dari Program Dakwah Islam terhadap Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan

Suatu program kegiatan dapat dikatakan berhasil manakala telah mampu menimbulkan dampak positif bagi keberlangsungan hidup manusia. Demikian juga dengan diselenggarakannya program penyiaran dakwah Islam dapat dikatakan berhasil apabila telah mampu meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Target yang dicapai antara lain :

- a. Peningkatan Rasa Tasamuh (Toleransi).

Dalam kehidupan bermasyarakat muncul perbedaan pendapat dan keyakinan baik dalam perbedaan agama, keyakinan, pemahaman dan pendapat serta perbedaan-perbedaan lainnya. Dengan adanya program ini semua perbedaan tadi dapat disatukan dengan toleransi dan berbaurnya antar warga meskipun berbeda keyakinan.

b. Peningkatan Kepedulian Sosial.

Dengan adanya proram penyiaran dakwah Islam harus mampu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, gotong royong, tolong menolong serta menjaga lingkungan dengan baik.

c. Peningkatan terhadap Tanggung Jawab Keluarga.

Program ini harus mampu untuk memberikan kontribusi pada masing-masing keluarga untuk menjaga anggota keluarganya dari tindakan yang negatif. Tingkat pergaulan remaja yang menjurus pada tindakan negatif harus segera dapat dideteksi sedini mungkin oleh keluarganya. Harus ditingkatkan rasa tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya, menghidupkan pengajian anak-anak dan remaja sangatlah penting untuk mengatasi permasalahan tersebut.

H. Kesimpulan

Realisasi penyiaran dakwah Islam dalam mewujudkan tatanan masyarakat *marhamah* ditempuh melalui program pengajian rutin, penyuluhan keagamaan, dan pemberian keteladanan yang positif serta program penjagaan lingkungan keamanan dan kebersihan lingkungan. Faktor penunjang dalam merealisasikan masyarakat *marhamah* melalui prgram penyiaran dakwah Islam antara lain kemampuan penceramah, kesediaan penceramah untuk menyelenggarakan kegiatan meskipun tidak dibayar, animo masyarakat yang tinggi. Selain itu faktor penghambat berupa heterogenitas masyarakat, pengaruh urbanisasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam dialog keagamaan.

Hasil yang dicapai dalam program penyiaran dakwah Islam adalah membentuk peningkatan kualitas hidup kehidupan bermasyarakat beragama dan bermasyarakat seperti meningkatnya rasa tasamuh atau toleransi, meningkatnya kepedulian sosial kemasyarakatan serta meningkatnya peran keluarga terhadap anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, *Dakwah Islam*, CV. Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Ahmad Subandi, *Ilmu Dakwah Pengantar Kearah Metodologi*, Yayasan Syahida, 1994

Ahmad Supardi, *Metode Riset*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati, 1985

- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Pesantren Krapyak, Yogyakarta, 1988
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, CV. Mizan Bandung, 1994
- Anonymous, *Agama dan Pembangunan*, Pemda TK 1 Jabar, 1997
- Djamaludin Abidin, *Bahasa dan Komunikasi Dakwah*, CV. Gema Risalah Pers, Jakarta, 1996
- Djohan Effendi, *Agama dalam Pembangunan Nasional*, CV. Kuning Mas, Jakarta, 1984
- Hafi Ansari, HM., *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*, CV. Usaha Nasional, Surabaya, 1993
- Israr HM, *Retorika dan Komunikasi Dakwah Era Modern*, CV. Logos, Jakarta, 1993
- Juhaya S. Praja, *Fungsi Dakwah dalam Proses Pemberdayaan Umat*, Pemda TK 1 Jawa barat, bandung, 1993
- Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, CV. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987

MANAJEMEN STRATEGI MUTU GURU DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI

Dr. H. Karna Husni, M.Pd

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat

DOI 10.5281/zenodo.1161562

ABSTRAK

Masalah yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah mengenai hasil belajar siswa. Inti kajiannya difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, meliputi Manajemen Mutu guru, Dalam pembelajaran Ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, pokok masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah sejauhmana pengaruh kompetensi guru, dan komitmen mengajar, terhadap efektivitas proses pembelajaran serta implikasinya pada hasil belajar siswa baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Metode penelitian yang digunakan adalah Explanatory Survey Method, dengan teknik pengumpulan data angket skala lima kategori Likert, terhadap 60 orang guru Ekonomi SMA Teknik pengolahan data yang digunakan adalah Model Analisis Jalur (Path Analysis Models). Teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan langsung dan tak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil belajar siswa, efektivitas dalam pembelajaran, kompetensi guru dan mengajar guru Ekonomi di SMA termasuk dalam kategori tinggi, dan terdapat pengaruh kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap hasil belajar siswa serta terdapat pengaruh tidak langsung kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap hasil belajar siswa melalui efektivitas proses pembelajaran.

Kata kunci: manajemen, mutu guru, pembelajaran ekonomi.

PENDAHULUAN

Permasalahan penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA di Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi penelitian yang penulis lakukan terhadap guru Ekonomi SMA di Kota Tasikmalaya. Penyebaran kuesioner pada 60 guru Ekonomi SMA yang diasumsikan

sudah bersertifikasi. Fokus pertanyaan adalah sejauhmana pengaruh kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap efektivitas proses pembelajaran serta implikasinya pada hasil belajar? Data hasil olahan dari kuesioner menjelaskan bahwa hasil belajar siswa, efektivitas proses pembelajaran, kompetensi guru dan komitmen mengajar guru Ekonomi SMA di Kota Tasikmalaya termasuk dalam kategori tinggi, dan terdapat pengaruh kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap hasil belajar siswa serta terdapat pengaruh tidak langsung antara kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap hasil belajar siswa melalui efektivitas proses pembelajaran.

Dilihat dari sudut proses pendidikan adalah proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan yang akan menimbulkan perubahan pada dirinya yang berfungsi sesuai kompetensinya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu ialah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang berlangsung disekolah dan luar sekolah. Usaha sadar tersebut dilakukan dalam bentuk pembelajaran dimana ada pendidik yang melayani para siswanya melakukan kegiatan belajar, dan pendidik menilai atau mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa tersebut dengan prosedur yang ditentukan. Siswa yang dikatakan berhasil jika nilai yang diperolehnya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh tiap sekolah yang disebut dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Data awal yang diperoleh dari lapangan, yaitu di kelas XI IPS SMA menunjukkan hasil belajar siswa yang diperoleh untuk mata pelajaran Ekonomi pada semester satu belum memenuhi standar KKM. Nilai UAS Ekonomi kelas XI IPS SMA Kota Tasikmalaya memiliki nilai Ekonomi yang rendah. Terbukti bahwa rata-rata nilai UAS Ekonomi kelas XI IPS SMA Kota Tasikmalaya yang belum memenuhi standar KKM. Rendahnya hasil belajar siswa menjadi salah satu alasan ketertarikan mengadakan penelitian.

KAJIAN TEORITIS

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan siswa dan guru dalam mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Namun dalam hal ini, hasil belajar siswa merupakan output dari proses pembelajaran yang terjadi di sekolah berkaitan dengan hubungan aktif antara siswa dan guru sehingga dapat menciptakan perubahan perilaku yang positif melalui pembelajaran yang efektif.

Grand teori dalam penelitian ini adalah teori Gagne yang berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dalam diri (internal) dan faktor luar diri (eksternal) dimana keduanya saling berinteraksi. Penelitian ini akan mengkaji

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari faktor instrumental (guru) yang terdiri dari kompetensi guru dan komitmen mengajar sebagai variabel eksogen, sedangkan faktor *learning teaching process* yaitu efektivitas proses pembelajaran sebagai variabel intervening dan hasil belajar sebagai variabel endogen.

Berbagai pandangan teoritis dan kajian empiris memperlihatkan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap efektivitas proses pembelajaran. Carl Rogers mengemukakan bahwa praktek pendidikan menitik beratkan pada segi pengajaran. Ia menegaskan bahwa profesionalisme guru sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan dalam pencapaian hasil belajar. Hal ini, didukung oleh Dunkin dan Biddle (Sagala, S. 2012:23) yang mengatakan proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika pendidik mempunyai dua kompetensi utama yaitu (1) kompetensi substansi materi pembelajaran atau penguasaan materi pelajaran; dan (2) kompetensi metodologi pembelajaran. Komitmen mengajar indikatornya dari tugas guru menurut Usman, U. (2011:8) yaitu dari segi profesi, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Adapun indikator efektivitas proses pembelajaran diadopsi dari Sudjana yaitu konsistensi kegiatan belajar mengajar, motivasi belajar siswa, keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar dan interaksi guru dan siswa.

Efektivitas proses pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan harapan. Dengan demikian, pendidik (guru) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan proses pembelajaran agar hasil belajar optimal serta dapat bermanfaat dan berguna bagi peserta didik.

Penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi guru mempengaruhi efektivitas pembelajaran adalah Aryanta (2012), Nurul Aulia (2012), Yayah Pujasari dan Nurdin (anonym). Semua penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetensi guru dengan efektivitas pembelajaran.

Firestone dan Pannell (1993:489) menyatakan bahwa komitmen mengajar guru yang tinggi dalam semua aspek akan berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian yang menyatakan bahwa komitmen mengajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah Dahlan (2008) dan Akil (2007). Semua penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara komitmen guru dan hasil belajar. Serta penelitian Wiwin (2012) menyatakan bahwa komitmen guru berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja guru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Explanatori Survey Method, dengan tehnik pengumpulan data angket skala lima kategori likert, terhadap 60 guru Ekonomi SMA di Kota Tasikmalaya. Tehnik pengolahan data yang digunakan adalah Model Analysis Jalur (Path Analysis Models). Tehnik ini digunakan untuk

megetahui hubungan langsung dan hubungan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Instrument penelitian dikembangkan berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. indikator kompetensi guru adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kedua, variabel eksogen (X_2) yaitu komitmen guru. indikator komitmen guru adalah profesi, kemandirian dan kemasyarakatan. Ketiga, variabel endogen (Y_2) yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi. Indikator hasil belajar siswa adalah nilai rata-rata semester kelas XI IPS dalam mata pelajaran Ekonomi. Keempat, variabel intervening (Y_1) yaitu efektivitas proses pembelajaran. indikator efektivitas proses pembelajaran adalah (1) konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, (2) motivasi belajar siswa, (3) keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar, dan (4) interaksi guru dan siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Manajemen Mutu Guru (X_1) dan Mengajar (X_2) Terhadap Pembelajaran Ekonomi (Y_1).

Variabel kompetensi guru dan komitmen mengajar secara bersama-sama (Silmutan) berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran. Besarnya pengaruh kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap efektivitas proses pembelajaran adalah 0,0487 atau sebesar 4,87%. Artinya sebesar 4,87% variasi yang terjadi pada efektivitas proses pembelajaran dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kompetensi guru dan komitmen mengajar. Sisanya sebesar 95,13% merupakan variabel lain yang tidak menjelaskan model.

Kontribusi kompetensi guru dan komitmen mengajar tidak dominan mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak diteliti dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap efektivitas proses pembelajaran sebesar 95,13%. Sebagaimana kita tahu bahwa efektivitas pembelajaran seperti dijelaskan oleh Slameto (2010:74-76), dilihat pada faktor row input (siswa) yang meliputi faktor internal yaitu kondisi fisiologi siswa, faktor psikis siswa yang meliputi motivasi belajar, perasaan, sikap, minat, kebutuhan akan keamanan dan kondisi akibat keadaan sosiokultural. Selain itu, faktor eksternal lain juga masih banyak mempengaruhi efektivitas pembelajaran siswa diantaranya, kebersihan kelas, penerangan, fasilitas belajar, kurikulum pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah dan faktor keluarga.

Jika kita melihat besarnya pengaruh langsung dari masing-masing variabel kompetensi guru terhadap efektivitas proses pembelajaran adalah 0,2419. Artinya jika kompetensi guru meningkat sebesar 1 deviasi standar maka efektivitas proses pembelajaran akan meningkat sebesar 0,2419 atau 5,85%. Besarnya pengaruh komitmen mengajar terhadap efektivitas proses pembelajaran adalah -0,1010. Artinya jika komitmen mengajar meningkat sebesar 1 deviasi standar maka

efektivitas pembelajaran akan meningkat sebesar 0,1010 atau 1,02%. Perhitungan ini menunjukkan bahwa secara langsung pengaruh kompetensi guru terhadap efektivitas pembelajaran lebih besar dibandingkan dengan pengaruh komitmen mengajar terhadap efektivitas proses pembelajaran pada mata pelajaran Ekonomi di SMA Kota Tasikmalaya. Hasil perhitungan model struktural menunjukkan bahwa total pengaruh langsung dari variabel kompetensi guru (X_1) lebih besar daripada pengaruh langsung komitmen mengajar (X_2) terhadap efektivitas proses pembelajaran (Y_1). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat efektivitas proses pembelajaran diantaranya ditentukan oleh adanya pengaruh kompetensi guru dan komitmen mengajar. Pengaruh paling besar berada pada kompetensi guru.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi. Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi guru maka efektivitas proses pembelajaran akan semakin kondusif, begitupun sebaliknya. Jika kompetensi guru rendah maka efektivitas proses pembelajaran tidak akan kondusif. Dilihat dari uji hipotesis menunjukkan kompetensi guru tidak berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran. Hal ini di prediksi penulis, disebabkan karena rendahnya input (siswa) sebagai subjek dalam pembelajaran SMA di Kota Tasikmalaya, sehingga belum mampu mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif. Hal tersebut didukung dengan adanya fakta di lapangan bahwa dari hasil penelitian didapat kompetensi guru Ekonomi SMA di Kota Tasikmalaya dikategorikan tinggi yaitu sebesar 3,79 (75,94%). Tingkat ketercapaian kompetensi guru berdasarkan setiap indikator diperoleh bahwa indikator kompetensi profesional lebih rendah dibandingkan indikator kompetensi pedagogik yaitu sebesar 3,81 (76,20%). Hal tersebut mempengaruhi penelitian ini bahwa kompetensi guru tidak berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran. Hal ini membantah teori yang merujuk pada pendapat Dunkin dan Biddle (Sagala, 2011:23) yang mengatakan proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika pendidik mempunyai dua kompetensi utama yaitu (1) kompetensi substansi materi pembelajaran atau penguasaan materi pelajaran; dan (2) kompetensi metodologi pembelajaran. Namun berdasarkan perhitungan data, diperoleh koefisien korelasi yang positif antara kompetensi guru dan efektivitas proses pembelajaran yaitu sebesar 0,2005. Artinya terdapat hubungan yang positif antara kompetensi guru dan efektivitas proses pembelajaran.

Dari hasil pengujian data diketahui bahwa komitmen mengajar berpengaruh negative terhadap efektivitas proses pembelajaran. Diperoleh koefisien korelasi yang negative antara komitmen mengajar terhadap efektivitas proses pembelajaran yaitu sebesar -0,0018. Artinya tidak terdapat hubungan yang positif antara komitmen mengajar terhadap efektivitas proses pembelajaran. Uji hipotesis menunjukkan komitmen mengajar tidak berpengaruh terhadap efektivitas proses

pembelajaran. Walaupun secara keseluruhan komitmen mengajar guru yang termasuk pada kategori tinggi, namun ternyata belum mampu menciptakan efektivitas proses pembelajaran. Hal ini bertentangan dengan pendapat seperti dinyatakan Chapman (Dahlan, 2008:67) "*commitment to teaching played an important part in determining whether teacher remained in or left the profession*, Komitmen mengajar ini sangat penting, sebab akan mempengaruhi komitmen profesinya,". Komitmen mengajar ini, oleh Kusman (Dahlan, 2008:67) dinamakan "*commitment to student learning*" yang merefleksikan dedikasi guru dalam membantu siswa untuk belajar. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat menjadi acuan, seharusnya komitmen mengajar dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Fakta dilapangan *performace* guru dalam mengajar tidak sesuai dengan komitmen mengajar yang dimilikinya sebagai contoh guru dalam melaksanakan tugasnya hanya menunaikan haknya sebagai pengajar bukan menunaikan kewajibannya sebagai pengajar yang bertanggung jawab dalam mencerdaskan generasi bangsa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan meskipun komitmen mengajar guru yang tinggi namun belum tentu dapat menciptakan efektivitas proses pembelajaran. Hal tersebut didukung dari hasil penelitian diperoleh tingkat ketercapaian komitmen mengajar guru Ekonomi SMA di Kota Tasikmalaya berdasarkan setiap indikator, diperoleh bahwa indikator kemasyarakatan memperoleh hasil paling rendah dibanding indikator lainnya. Indikator ini mengacu pada mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral pancasila dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Hal ini sebagai alasan mengapa komitmen mengajar guru Ekonomi SMA di Kota Tasikmalaya tidak berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran.

Pengaruh Manajemen Mutu Guru (X_1), Komitmen Mengajar (X_2) dan Efektifitas dalam Pembelajaran (Y_1) terhadap Hasil Belajar Ekonommi (Y_2)

Hasil uji kebermaknaan estimasi koefisien jalur menunjukkan ada satu koefisien jalur yang tidak signifikan, yaitu koefisien jalur efektivitas proses pembelajaran ke hasil belajar, koefisien jalur tersebut memberikan nilai tingkat signifikansi (p) sebesar 0,9785 ($p > 0,05$)

Besarnya pengaruh kompetensi guru, komitmen mengajar dan efektivitas proses pembelajaran terhadap hasil belajar adalah 0,6695 atau sebesar 66,95% artinya sebesar 66,95% variasi yang terjadi pada hasil belajar dapat dijelaskan secara bersama-sama (simultan) oleh kompetensi guru, komitmen mengajar dan efektivitas proses pembelajaran. Pengaruh variabel yang dijelaskan dalam model menunjukkan angka yang sangat besar, artinya bahwa model hasil belajar efektif dijelaskan oleh variabel kompetensi guru, komitmen mengajar dan efektivitas proses pembelajaran. sisanya sebesar 33,05% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak dijelaskan model.

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar yang tidak diteliti dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut yaitu 1) faktor intern ialah faktor yang ada pada diri individu diantaranya (a) faktor psikologi (faktor kesehatan, dan cacat tubuh), (b) faktor psikologi (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, kemampuan kognitif dan kesiapan) dan (c) faktor kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani yang bersifat psikis), 2) faktor ekstern ialah faktor yang ada diluar diri individu diantaranya faktor lingkungan (a) faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga dan pengertian orang tua), dan (b) faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). Selanjutnya Faktor instrumental (a) faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, guru, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah). (Djamarah S.B, 2011:176-205; Slameto, 2010:54-72).

Secara parsial besarnya pengaruh efektivitas proses pembelajaran terhadap hasil belajar adalah 0,0021. Artinya jika efektivitas pembelajaran meningkat sebesar 1 deviasi standar maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,0021 atau 0,00041%. Hal ini berarti efektivitas proses pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa. Uji hipotesis menunjukkan nilai $P = 0,9785 > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa efektivitas proses pembelajaran tidak mempengaruhi hasil belajar pada penelitian ini. Hasil belajar yang diperoleh siswa selama satu semester yaitu penggabungan nilai-nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian kenaikan kelas, program remedial serta tugas-tugas lainnya. Tidak berpengaruhnya efektivitas proses pembelajaran dikarenakan banyak faktor lain yang mempunyai pengaruh yang lebih besar, seperti pengaruh penilaian subjektivitas guru. sebagai contoh apabila guru tersebut lebih sangat baik sama siswa yang disenanginya meskipun siswa tersebut berprestasi maka yang menjadi fokus guru hanya tertuju pada siswa tersebut dengan mengabaikan kompetensi siswa lain. Sehingga siswa yang lain merasa tidak diakui kemampuannya sebagai perwujudan peningkatan kompetensi dalam proses pembelajaran. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini diukur dari nilai raport siswa tidak mencerminkan kompetensi siswa yang sesungguhnya dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah efektivitas proses pembelajaran. Sebagaimana fakta dilapangan bahwa penilaian hanya berfokus kepada hasil belajar akhir berupa nilai yang didapat dari hasil ujian semata, bukan didasarkan kepada efektivitas proses pembelajaran sebagai perwujudan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan perhitungan data yang diperoleh koefisien korelasi yang positif antara efektivitas proses pembelajaran terhadap hasil belajar yaitu sebesar 0,1470. Artinya terdapat hubungan positif antara efektivitas proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa.

Besarnya pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar adalah 0,7245. Artinya jika kompetensi guru meningkat sebesar 1 deviasi standar maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,7245 atau 52,49%. Besarnya pengaruh komitmen mengajar terhadap hasil belajar adalah 0,1849. Artinya jika komitmen mengajar meningkat sebesar 1 deviasi standar maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,1849 atau 3,42%. Dilihat pada nilai ($P = *** < 0,05$) dan ($P = 0,0249 < 0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa kompetensi guru dan komitmen mengajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar. Kompetensi guru dan komitmen mengajar secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil belajar melalui efektivitas proses pembelajaran masing-masing sebesar 0,0021 atau 0,00041%.

Dalam hal ini, tingkat kompetensi guru dapat memberikan kualitas pembelajaran yang dapat mendukung kinerja guru untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. sejalan dengan pendapat Carl Rogers yang mengemukakan praktek pendidikan menitik beratkan pada segi pengajaran. Ia menegaskan bahwa profesionalisme guru sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan dalam pencapaian hasil belajar. Memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi guru merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Jika seluruh faktor kompetensi guru tersebut melekat kuat dan bernilai positif, maka pengaruhnya akan signifikan terhadap hasil belajar siswa, begitupun sebaliknya. Adapun indikator kompetensi guru yang digunakan dalam penelitian ini menurut Rusman (2011) antara lain kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Setelah dilakukan penelitian maka hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi guru Ekonomi SMA di Kota Tasikmalaya berdasarkan setiap indikator tergolong tinggi. kesimpulannya apa yang dipersepsikan guru terhadap kompetensi guru ternyata silakukan guru dalam proses pembelajaran di lapangan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat komitmen mengajar, semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Uji hipotesis menunjukkan komitmen mengajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Tingkat komitmen mengajar yang dipersepsikan guru yang tinggi komitmennya ditandai dengan kuatnya ikatan psikologis dengan sekolah, profesi dan tugas. Bahkan menurut Firestone dan Pennell (Dahlan, 2008:67) guru juga harus memiliki ikatan yang kuat dengan siswa, dan mata pelajaran yang dibinanya. Komitment guru yang tinggi dalam semua aspek tadi akan berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Pada dasarnya tinggi rendahnya hasil belajar yang diraih siswa selain dipengaruhi performance guru dalam mengajar juga banyak dipengaruhi oleh kemampuan intelegensi yang dimiliki siswa. fakta di lapangan terdapat temuan bahwa hasil belajar siswa sebenarnya belum menggambarkan kemampuan intelegensi yang dimiliki siswa maupun kompetensi guru selama menjalani pembelajaran.

Fenomena yang terjadi dilapangan justru menunjukkan bahwa nilai hasil belajar yang diukur dari nilai raport, diperoleh dari hasil pengkataloran nilai seperti tuntutan pemenuhan nilai SKM (Standar Kelulusan Minimum). Sehingga tidak terdapat perbedaan antara siswa dengan tingkat kemampuan intelegensi rendah atau tidak. Sehingga komitmen mengajar tidak memerankan peran penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi SMA di Kota Tasikmalaya melalui tanggung jawab guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kompetensi guru dan komitmen mengajar terhadap efektivitas proses pembelajaran. Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi guru dan semakin tinggi tingkat komitmen mengajar maka akan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Serta menunjukkan pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar. artinya semakin tinggi tingkat kompetensi guru maka akan meningkatkan hasil belajar siswa. sedangkan komitmen mengajar dan efektivitas proses pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar.

Implikasinya dari penelitian ini diharapkan semua pihak yang berperan serta dalam proses pendidikan terutama siswa, guru, pihak sekolah maupun pemerintah setempat lebih berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan mengkonduasikan efektivitas proses pembelajaran. Dengan cara memfasilitasi siswa dalam belajar sesuai dengan materi pelajarannya. Bisa didukung dengan keterampilan mengajar guru yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Komitmen mengajar yang lebih bertanggung jawab harus dijaga dan dapat ditambah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Menciptakan hubungan/interaksi antara semua komponen di sekolah seperti siswa, guru, pegawai sekolah berjalan dengan baik sehingga lingkungan sekolah pun berjalan lebih kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamarah. (2011). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusman. (2011). *Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sagala, S. (2012). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudjana, N. (2011). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Rosdakarya

Usman, U. (2011), *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya

Tesis dan Desertasi:

Ahmad Hafidz, (2012). *"Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap Efektivitas Pembelajaran"* Tesis Bandung: Pascasarjana UPI.

Aryanta, I Gede Putu Agustina. (2012), *"Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Terhadap Mutu Proses Pembelajaran"* (studi terhadap guru SMK di kabupaten Tabanan, Tesis. Bandung: Pasca sarjana UPI.

UPAYA TOKOH MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN PADA USIA DINI (STUDI KASUS KECAMATAN KAWALU TASIKMALAYA)

Dr. Dedi, M.Ag

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat

E-mail : dediratno74@yahoo.com

DOI 10.5281/zenodo.1161564

ABSTRAK

Perkawinan merupakan amanat Undang-Undang dan diperintahkan dalam agama Islam. Undang-undang Indonesia No. 1 tahun 1974 mengamanahkan bagi laki-laki dan wanita yang sudah memasuki usia kawin dan memenuhi persyaratannya untuk segera kawin. Namun kenyataan hari ini masyarakat sudah banyak yang menyimpang dari amanah itu sendiri, bahkan banyak yang kawin akibat dari problem lain, maka disegerakanlah anak-anak nya dikawinkan pada masa muda belia. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini adalah karena faktor kekhawatiran dan keterpaksaan masing-masing mencapai 63,75%, karena faktor kekeluargaan mencapai 38,75%, dan karena faktor ekonomi dan kebebasan masing-masing mencapai 15% .

Upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya diketahui adanya pembinaan melalui penyuluhan melalui kegiatan remaja tergolong cukup, meskipun melalui penyebaran media masih kurang dan secara keseluruhan masih dianggap kurang dan perlu peningkatan. Dengan demikian, hendaknya tokoh masyarakat lebih meningkatkan upaya dalam menanggulangi perkawinan usia dini agar sedikit demi sedikit orang tua dan para remaja menyadari program Pemerintah tentang pentingnya pendidikan dan kematangan hidup sebelum melangsungkan perkawinan.

Kata kunci: *perkawinan, usia dini,*

PENDAHULUAN

Urusan perkawinan itu sebenarnya bukan hanya sekedar tempat penyaluran seksual (coitus) ataupun pengembangan keturunan saja. Namun dilain pihak yang tidak kalah pentingnya adalah perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang

berlainan jenis serta penyatuan dua hati yang beda dalam satu ikatan dien (agama) dan merupakan sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Perkawinan merupakan kegiatan sakral yang dapat mempengaruhi arah dan tujuan hidup seseorang. Hendak kemana ia melangkah setelag terikat dengan perkawinan dan apa tujuan yang hendak dicapai melalui ikatan perkawinan itu. Tentu saja tujuan dari perkawinan bisa berbeda-beda tergantung I'tikad dan niat masing-masing. Namun tujuan pokok yang harus dijadikan patokan adalah ingin mencapai ridla Allah SWT dengan berusaha membentuk sebuah keluarga yang bahagia "*mawaddah wa rahmah*".

Pembentukan keluarga yang bahagia tidaklah mudah karenab ada beberapa faktor yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai sebelum mereka melangsungkan perkawinan. satu usaha untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan bagi pasangan yang belum matang secara fisik dan psikis itu. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan melalui undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab. II pasal 7 sebagaimana dikutip oleh Isbr Fadly (2000 : 244) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun.

Nampak jelas bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu perkawinan usia dini secara tidak langsung telah menurunkan harkat martabat bangsa Indonesia. Kasus yang dialami sebagian masyarakat di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, tentu saja tidak akan terlepas dari beberapa faktor penyebabnya. Penulis menduga bahwa salah satu faktor penyebab masih banyaknya remaja yang kawin usia dini itu, karena kurangnya upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi masalah tersebut. Karena nasihat dan anjuran tokoh masyarakat baik aparat pemerintahan maupun kalangan ulama sedikit banyak akan mempengaruhi gaya berfikir masyarakat sekitar. Sebagai upaya untuk membuktikan dugaan tersebut, penulis akan menelitinya lebih lanjut melalui judul penelitian : "Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menanggulangi Perkawinan Usia Dini" (Penelitian di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya).

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

Untuk memperoleh data mengenai upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, penulis menggunakan metode deskriptif. Dalam hal ini Surakhmad (1982 : 140) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi

tentang makna data tersebut. Ciri metode ini adalah memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan actual serta adanya pengumpulan data, penyusunan, penjelasan dan analisa.

Selain pendapat diatas, Muhammad Ali mengemukakan sebagai berikut: Metoda deskriptif digunakan untuk upaya memecahkan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang ini. Dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan. Klarifikasi dan analisis/pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan, dengan tujuan utama membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam deskriptif situasi” (Muhammad Ali, 1987 : 120). Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan, dimana angket sebagai teknik pokok untuk pengumpulan data.

Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Data yang bersifat kualitatif akan penulis analisis melalui logika dan data yang bersifat kuantitatif akan penulis analisis melalui perhitungan statistik. Data mengenai upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini yang datanya diperoleh dari hasil angket, maka teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghitungan prosentase (%), maksudnya untuk melihat perbandingan besar kecilnya tiap item jawaban dari responden.

Perhitungan di atas menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat tabel dengan kolom alternatif jawaban, frekuensi jawaban dengan prosentasenya.
- b. Mencari frekuensi jawaban dengan menjumlahkan tally-nya dari setiap alternatif jawaban
- c. Mencari frekuensi keseluruhan dengan menjumlahkan frekuensi-frekuensi dari setiap alternatif jawaban.
- d. Mencari perhitungan prosentase dengan rumus

Keterangan :

P = Prosentase

F = Jumlah pemilih pada setiap jawaban

N = Jumlah Sampel

100% = Bilangan tetap

- e. Melakukan analisa dan penafsiran data sesuai dengan hasil penelitian. Untuk memudahkan analisa dan penafsiran data, maka digunakan prosentase sebagai berikut :

0% = tak seorangpun member jawaban

1% - 24% = sebagian kecil memberi jawaban

25% - 49%	= Hampir setengahnya member jawaban
50%	= Setengahnya memberi jawaban
75% - 99%	= Hampir seluruhnya memberi jawaban
100%	= Seluruhnya memberi jawaban

6. Membuat Kesimpulan

Setelah kelengkapan perangkat penelitian penulis siapkan dan pembahasan mengenai upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini, maka langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan hasil penelitian berkenaan dengan alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini dan upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi terjadinya perkawinan usia dini

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Perkawinan

Pembahasan mengenai konsep perkawinan, penulis arahkan pada pembahasan tentang pengertian dan tujuan perkawinan, hukum melakukan perkawinan dan syarat-syarat perkawinan.

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Amir Syarifudin (2003:74) Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* yang berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga akad. Dalam arti terminologi adalah : akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha*-atau *zawaja*. Para ulama fiqih mendefinisikan nikah sebagai berikut :

- a. Penggunaan lafadz aqad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.
- b. Penggunaan ungkapan *يتضمن اباحة الوطئ* yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'.

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan demi untuk menjaga keperwiraan dirinya. Namun hal ini bilamana dilihat dari kondisi yang melakukannya, perkawinan dapat dikenakan hukuman wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Berikut ini penulis kutip pendapat Mustafa Kamal (2000:249) tentang hukum perkawinan.

a. Perkawinan ber hukumkan wajib

Perkawinan dihukumkan wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk kawin, dan sudah mempunyai keinginan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan, serta

ada rasa khawatir apabila ia tidak kawin akan bisa tergelincir dalam perbuatan yang dilarang oleh syara' seperti melakukan jina.

b. Perkawinan berhukumkan sunnah

Perkawinan yang berhukumkan sunnah bagi seorang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, serta telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab akibat perkawinannya itu, namun sesungguhnya dia belum merasa khawatir walaupun belum kawin ia akan melakukan perbuatan jina.

Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Cilamajang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sambong Jaya Kec. Mangkubumi, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Talagasari, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kersamenak, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cibuti .

Kelurahan Cilamajang memiliki luas wilayah : 387, 655 Ha, yang terdiri dari lahan perumahan dan pemukiman, lahan pertanian, tanah kuburan, tanah Negara (carik), perikanan dan lain-lain. Sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian (53,14%), sedangkan 37,40% digunakan untuk perumahan dan pemukiman, 5,65% digunakan untuk perikanan, 0,23% tanah kaburan dan 3,15% dipergunakan untuk sarana lain.

2. Kependudukan

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Cilamajang sebanyak 6.756 orang terdiri dari 1612 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk berusia 41-59 tahun (24,64%), disusul usia antara 31-41 tahun (14,41%), lalu usia antara 22 – 30 tahun (13,35%), kemudian usia antara 6-12 tahun (13,13%), selanjutnya secara berurutan antara 17-21 tahun (11,31%), usia antara 1-5 tahun (8,14%), usia antara 13-16 tahun (7,27%), usia 60 tahun ke atas (6,49%) dan paling sedikit usia antara 0-12 bulan (1,26%)

Penulis dapat menginterpretasikan bahwa usia penduduk berdasarkan kelompok dapat dibagi atas empat kelompok, yaitu: usia pra sekolah sebanyak 9,40%, usia sekolah sebanyak 31,71%, usia produktif awal sebanyak 13,35%, usia produktif sebanyak 09,05% dan kelompok tidak produktif 6,49%. Sementara perbandingan antara usia produktif dengan usia non produktif adalah :

Usia non produktif sebanyak 439 orang dan usia produktif sebanyak 2.639 orang, sehingga tanggung jawab usia produktif yaitu : $2,639/439=6,01$ (dibulatkan menjadi 6). Artinya : setiap satu orang produktif menanggung tanggung jawab sebanyak 6 orang usia non produktif.

3. Karakteristik Responden

Penelitian tentang upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, melibatkan dua kelompok responden, yaitu : tokoh masyarakat dalam hal ini adalah PPPN, Ketua MUI dan Lurah Cilamajang, serta orang tua yang mengawinkan anaknya pada usia dini, dimana karakteristiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata usia responden yang paling banyak adalah pada rata-rata usia 36 – 40 tahun sebanyak 16 orang (37,21%), rata-rata usia terbanyak kedua adalah antara 41 – 45 tahun sebanyak 10 orang (23,26%), rata-rata usia sebanyak ketiga adalah antara 31 – 35 tahun dan 51 – 55 tahun, masing-masing 4 orang atau sekitar 9,30% dan paling sedikit adalah usia 56 tahun ke atas yaitu 3 orang responden (6,98%) dari jumlah responden 43 orang.

Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini

Variabel faktor penyebab perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, penulis analisis melalui hasil angket yang disebarkan kepada 40 orang responden. Deskripsi datanya diteliti melalui 10 item pertanyaan yang memuat 5 indikator, yaitu ekonomi, kekeluargaan, rasa khawatir, kebebasan dan keterpaksaan. Penjelasaannya akan penulis bahas satu persatu berdasarkan masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Dari indikator tersebut penulis mengajukan 2 item pertanyaan, yaitu nomor 1 dan item nomor 2. Angket tersebut berhubungan dengan harapan bantuan materi dari menantu kepada orang tua, dan berhubungan dengan kesulitan ekonomi orang tua anak yang mengawinkannya pada usia dini.

Hasil angket mengenai harapan orang tua terhadap bantuan materi dari menantu (laki-laki atau perempuan) di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu adalah diketahui setengahnya dari orang tua yaitu 20 orang (50,00%) menyatakan bahwa bantuan materi dari menantu kurang mereka harapkan, menurut 8 orang (20,00%) tidak mengharapkan, 7 orang (17,50%) mengharapkan dan 5 orang (12,50%) menyatakan sangat mengharapkan. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa harapan orang tua terhadap bantuan materi dari menantu tergolong rendah. Terbukti jumlah orang tua yang menyatakan sangat mengharapkan dan mengharapkan mencapai 12 orang (30%), sedangkan yang menyatakan kurang mengharapkan dan tidak mengharapkan mencapai 28 orang (70%). Apabila dirasionalisasikan di antara keduanya, maka akan nampak perbandingan : 28 : 12 = 1 : 2,3 (dibulatkan 2 orang). Artinya setiap kali ada satu orang tua yang mengharapkan materi, maka terdapat sekitar 2 orang yang tidak

mengharapkan materi tersebut.

Hasil angket mengenai alasan karena kesukaran ekonomi adalah diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 22 orang (55,00%) menyatakan ragu-ragu, menurut 7 orang (17,50%) sangat tepat, 6 orang (15,00%) kurang tepat dan 5 orang (12,50%) menyatakan tepat. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya karena kesulitan ekonomi tergolong rendah.

Diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 21 orang (52,50%) menyatakan ragu-ragu, menurut 7 orang (17,50%) menyatakan tidak tepat, 6 orang (15%) menyatakan sangat tepat dan 6 orang (15%) menyatakan tepat. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini rata-rata malu-malu untuk menjawab secara jujur.

2. Kekeluargaan

Dari indikator tersebut penulis mengajukan 2 item pertanyaan yaitu item nomor 3 dan 4, angket tersebut berhubungan dengan maksud memanjangkan silaturahmi, dan ada ikatan keturunan di antara orang tua.

Hasil angket mengenai alasan perkawinan dini karena memanjangkan silaturahmi adalah diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 24 orang (60,00%) menyatakan sangat tepat, menurut 7 orang (17,5%) alasan kurang tepat, 5 orang (12,50%) tepat dan 4 orang (10,00%) menyatakan tidak tepat. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya karena ada ikatan kekerabatan cukup tinggi.

Secara keseluruhan hasil angket mengenai alasan orang tua untuk mengawinkan anaknya di usia dini karena faktor kekeluargaan adalah diketahui hampir setengahnya orang tua yaitu 15,5 (dibulatkan 16) orang (38,75%) menyatakan sangat tepat, menurut 14 orang (35%) menyatakan tepat, 6,5 (dibulatkan 6) orang (16,25%) menyatakan ragu-ragu dan 4 orang (10%) menyatakan tidak tepat. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini karena alasan kekeluargaan rata-rata tinggi.

3. Rasa Khawatir

Dari indikator tersebut penulis mengajukan 2 item pertanyaan, yaitu item nomor 5 dan 6. Angket tersebut berhubungan dengan kekhawatiran orang tua akan terjadi penyelewengan pada anak, dan kekhawatiran orang tua apabila anaknya sulit mendapatka jodoh.

Hasil angket mengenai alasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya adalah diketahui bahwa lebih dari setengahnya orang tua yaitu 24 orang (60,00%) menyatakan bahwa mereka khawatir terhadap anaknya, menurut 7 orang (17,50%) kadang-kadang 5 orang (12,50%) menyatakan sangat khawatir dan 4 orang (10,00%)

menyatakan tidak khawatir. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya terjadi penyelewengan di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sangat dominan.

Angket no 6 mempertanyakan tentang alasan orang tua mengawinkan anaknya di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya karena khawatir tidak memperoleh jodoh. Hasil angket mengenai alasan-alasan orang tua tersebut adalah diketahui bahwa lebih setengahnya dari orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pada usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, yaitu 27 orang (67,50%) menyatakan bahwa orang tua merasa khawatir, menurut 7 orang (17,50%) sangat khawatir, 3 orang (7,50%) menyatakan kadang-kadang khawatir dan 3 orang (7,50%) menyatakan tidak khawatir. Secara keseluruhan hasil angket mengenai alasan orang tua untuk mengawinkan anaknya pada usia dini karena kekhawatiran mereka terhadap anaknya terjadi penyelewengan dan atau mereka tidak mendapat jodoh

4. Kebebasan

Dari indikator tersebut penulis mengajukan 2 item pertanyaan, yaitu item nomor 7 dan 8. Angket tersebut berhubungan dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap peraturan KUA dan kebebasan mereka akan kemauan sendiri untuk menikahkan anaknya. Mengeni sikap acuh tak acuh orang tua terhadap peraturan KUA bagi orang tua di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Hasil angket mengenai alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini karena kebebasan mengikuti keinginan sendiri adalah diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 22 orang (55,00%) menyatakan kurang bebas, menurut 7 orang (17,50%) sangat bebas, 6 orang (15,00%) tidak bebas dan 5 orang (12,50%) menyatakan merasa bebas. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa alasan orang itu mengawinkan anaknya karena merasa bebas tergolong rendah.

Secara keseluruhan hasil angket mengenai alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini karena kebebasan mereka adalah diketahui lebih dari setengahnya orang tua yaitu 21 orang (52,50%) menyatakan kurang bebas, menurut 7 orang (17,50%) menyatakan tidak bebas, 6 orang (15%) menyatakan sangat bebas dan 6 orang (15%) menyatakan merasa bebas. Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa alasan orang tua mengawinkan anaknya pada usia dini karena kebebasan rendah.

5. Terpaksa

Dari indikator tersebut, penulis mengajukan 2 item pertanyaan, yaitu item nomor 9 dan 10. Angket tersebut berhubungan dengan keterpaksaan orang tua terhadap aturan hukum agama, dan karena anaknya dipaksa warga untuk segera

dinikahkan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini adalah karena faktor kekhawatiran dan keterpaksaan masing-masing mencapai 63,75%, karena faktor kekeluargaan mencapai 38,75%, dan karena faktor ekonomi dan kebebasan masing-masing mencapai 15%.

Upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perkawinan usia dini di Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya diketahui adanya pembinaan melalui penyuluhan melalui kegiatan remaja tergolong cukup, meskipun melalui penyebaran media masih kurang dan secara keseluruhan masih dianggap kurang dan perlu peningkatan. Dengan demikian, hendaknya tokoh masyarakat lebih meningkatkan upaya dalam menanggulangi perkawinan usia dini agar sedikit demi sedikit orang tua dan para remaja menyadari program Pemerintah tentang pentingnya pendidikan dan kematangan hidup sebelum melangsungkan perkawinan.

Bagi para orang tua hendaknya menyadari bahwa bertambahnya beban hidup mereka mesti dijadikan pelajaran pada masa yang akan datang agar tidak terburu-buru mengawinkan anaknya pada usia dini. Sedangkan untuk para remaja hendaknya melibatkan diri dalam semua kegiatan yang bermanfaat agar dapat mengisi waktu dengan sebaik-baiknya demi masa depan yang lebih baik dan berwawasan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Fatah Totoh, *Membina Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Jawami Press, 1999)
Afif Busthami, *Etika*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000)
Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
Al-Hasyimi Ahmad, *Mukhtar Al-Ahadi*, (Semarang: Usaha Keluarga, 2003)
Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993)
Ashshiddik, *Pedoman Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, tt)
Bisri Cris Hasan, *Pemantauan dalam Skripsi*, (Bandung: Ulul Albab Press, 1997)
Dedi Herawan, *Pemantauan dalam Penelitian*, (Tasikmalaya: STAI Tasikmalaya, 2005)
Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : YPPA, 1997)
Dewi Ratana Sutresna, *Karakteristik Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984)

- Enih Sahroni, *Karakteristik Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)
GBHN, *Tap MPR No. IV MPR 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999)
Hadi Sutrisno, *Pengantar Penelitian Hibah*, (Bandung: Tarsito, 1981)
Isbir Fadly, *Pedoman PPN*, (Jakarta : Bimas Islam dan Urhaj, 2000)
Ma'ruf Ma'sum, *Pedoman Isteri-Suami Shalihah-Shalih*, (Surakarta: Ma'sum Press, 2003)
Muhammad, al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1994)
Muhammad Ali, *Penelitian Statistik*, (Bandung: Sinar Baru, 1987)
Mustafa, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002)
Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tiga Serangkai, 1994)
Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003)
Kamulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982)

STUDI KRITIS POLIGAMI DALAM ISLAM (ANALISA TERHADAP ALASAN PRO DAN KONTRA POLIGAMI)

Dr. Siti Ropiah, Dra, SH, M.Hum

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang Bekasi

E-mail : sitirophia955@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.1161566

ABSTRAK

The discourse of polygamy in Islamic thought has become controversial and interesting to be discussed. Until now, polygamy as one form of marriage in Islam is still a debate. This kind of debate does not result anything in common because the argument of each opinion is based on Quranic verse An Nisa '(4): 3, 129, and hadith of the Prophet, as the highest source of law in IslamAF. The polygamy discourse can be divided into two opinions. First, support polygamy (pro polygamy) and secondly, against polygamy (contra polygamy).

Keywords: *Polygamy, Justice, Polygamy Controversy*

A. PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu klasik yang selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan dan didiskusikan oleh kaum Adam apalagi kaum Hawa. Menarik bagi kaum Hawa, sebab jika poligami diperbolehkan itu berarti kaum Adam mendapatkan legitimasi syari'ah (baca: agama) untuk menikah lebih dari seorang istri. Sedangkan bagi sebagian besar kaum Hawa merupakan momok bahkan perkara yang paling pantang bagi mereka. Hal itu disebabkan karena umumnya karakteristik kaum Hawa tidak ingin diduakan dalam hidupnya.

Beberapa pakar hukum Islam kontemporer seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan (ketiganya ulama terkemuka Al Azhar Mesir) lebih memilih memperketat penafsirannya.

Muhammad Abduh dengan melihat kondisi Mesir saat itu (tahun 1899), memilih mengharamkan poligami.. Demikian Noor Chozin Agham mengharamkan poligami didasarkan pada kajian fiqih, ushul fiqih, masalah mursalah dan sosiologis. Begitu pula Muzdah Mulia menganggap bahwa poligami adalah perselingkungan yang legal. Saat ini negara Islam yang mengharamkan poligami hanya Maroko . Namun sebagian besar negara-negara Islam di dunia hingga kini tetap membolehkan poligami, termasuk Undang-Undang Mesir dengan syarat sang pria harus menyertakan slip gajinya.

B. PEMBAHASAN

1. Pro dan Kontra Poligami

Terkait pro dan kontra poligami didasarkan kepada pemahaman yang berbeda terhadap ayat yang dijadikan pijakan poligami yaitu ayat 3 surat al-Nisa' dan ayat 129 surat al Nisa' serta pemahaman yang berbeda terhadap hadis nabi terkait poligami yang akan dilakukan Ali bin abi Thalib. Terkait dengan alasan poligami, maka terdapat dua macam kelompok yaitu kelompok pertama yaitu kelompok yang pendukung poligami (pro poligami) dan Penentang poligami (kontra poligami).

a. Kelompok pendukung poligami

Kelompok ini berpendapat bahwa orang yang berpoligami mengikuti sunah Nabi Muhammad maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Poligami “dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang laki-laki”. Hal itu disandarkan pada surat al Nisa ayat 3. Dikatakan bahwa dalam ayat tersebut ada *fi'il amar* (perintah), dan dalam qaidah ushul disebutkan *al-ashlu fi al-amri li alwujub* (asal sebuah perintah adalah untuk wajib dilaksanakan). Namun, kewajiban itu bisa gugur, turun derajatnya menjadi sunnah, jika ada masalah lain yang menyebabkannya. Dengan metode pemahaman versi qaidah ushul seperti ini, berarti perintah untuk menikahi 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) perempuan yang dicintai, pada awalnya adalah wajib, tetapi karena ada faktor atau sebab lain seperti ada syarat adil dan perempuan yang disenangi, maka kewajiban itu menjadi gugur dan beralih ke mubah. Karenanya, kaidah ushul-fikih yang digunakan, bukan lagi *al-ashlu fi al-amri li alwujub* melainkan *al-ashlu fi al-amri lil ibahah* (asal sebuah perintah adalah untuk mubah).

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kesunnahannya, menurut para pendukung poligami telah ditunjukkan oleh kehidupan Rasulullah Saw. yang memang memunyai banyak istri, yaitu, menurut riwayat yang shahih sebanyak 9 (sembilan) orang istri, atau semuanya sebanyak 11 (sebelas) orang bahkan lebih. Dipopulerkan 9 (sembilan) orang istri tersebut karena saat Rasulullah Saw. wafat, beliau meninggalkan 9 (sembilan) orang istri, yaitu: Siti Saudah, Siti Aisyah, Siti

Jahal yang sangat memusuhi Nabi Muhammad Saw. Jadi, larangan Nabi Saw. tersebut menurut para pendukung poligami, tidak ada kaitannya dengan masalah pelarangan poligami.

Selain argumentasi di atas, para pendukung poligami, juga mempunyai alasan lain, di antaranya: bahwa poligami sangat bermanfaat untuk mengimbangi ledakan jumlah penduduk yang menunjukkan kaum perempuan lebih banyak daripada kaum lelaki. Dikhawatirkan, jika tidak dibolehkan poligami akan banyak sekali orang perempuan yang tidak kebagian suami dan akibatnya akan mengganggu suami orang atau bahkan akan menjual diri, yang otomatis akan mengganggu kelestarian moral bangsa. Jadi, poligami dalam konteks ini menurut mereka sangat diperlukan dan bermanfaat untuk menekan dan mengurangi problema sosial yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah kaum perempuan, di samping juga akan membuat kaum lelaki lebih nyaman daripada harus berselingkuh, berzina atau bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya akibat godaan kaum perempuan.

Argumen lainnya, ada banyak pro-poligami yang menyebutkan bahwa dengan banyak istri (poligami) akan memperbanyak keturunan yang diyakini akan membanggakan Rasulullah Saw. karena memang Rasulullah telah mengatakannya demikian. Tanpa harus dikomentari, penulis maklumi saja, karena memang demikianlah alur pemikiran mereka yang menghalalkan poligami, dan itu sah-sah saja karena memang beberapa firman Allah tersebut di atas mengisyaratkan supaya mereka berkebebasan melakukannya, berpoligami, atau tidak, itu yang menjadi – menurut mereka – urusan pribadinya.

b. Penentang poligami

Alasan yang berikan oleh penentang poligami adalah pertama, dari segi ushul-fiqh juga, bahwa perintah menikah yang diambil dari dalil tersebut (Q.S. an-Nisaa: 3), jenis hukumnya masih belum dapat dipastikan, apakah menikah itu sunnah, wajib, halal, haram, atau makruh. Yang menjadi kesepakatan bersama para ahli ushul-fiqh dan fukaha, bahwa hukum asal menikah adalah mubah, bukan wajib, begitu juga dengan hukum asal poligami, mubah, bukan sunnah apalagi wajib. Dalam hal ini, berarti hukum berpoligami dari sudut pandang ushul-fiqh, mulanya bersifat nihil, tidak ada ikatan, tidak ada aturan, yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan “ibahah” (mubah) atau bebas.

Terkait pengharaman poligami, permasalahan dan sumber hukum yang tepat untuk mengharamkannya, adalah kasus Ketidaksetujuan atau larangan Rasulullah Saw. terhadap Sahabat Ali bin Abu Thalib yang akan menduakan Fathimah az-Zahra binti Muhammad Saw. dengan seorang perempuan putri (keturunan) Abu Jahal. Dalam sebuah Hadits diceritakan begini: Rasulullah Saw. menolak pernikahan Ali bin Abu Thalib dengan anak perempuan Abu Jahal untuk memadu Fathimah binti Muhammad Saw, sebagaimana hadis di bawah ini:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنَ، ثُمَّ لَا آذَنَ، ثُمَّ لَا آذَنَ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا»

“Dari al Miswar bin Makhramah berkata:” Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika di atas mimbar: “Sesungguhnya Bani Hasyim bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan salah satu dari mereka dengan Ali bin Abu Thalib dan saya tidak mengizinkannya, tidak, dan tidak (mengizinkannya), kecuali Ali bin Abu Thalib mau menceraikan putraku dan menikah dengan anak perempuan mereka. Sesungguhnya anakku adalah bagian dariku, maka apa yang meragukannya juga meragukanku, dan apa yang menyakitinya juga menyakitiku”. (H.R. Bukhari)

Berdasarkan Hadits tersebut, tepatnya pengharaman poligami bukan lagi memerlukan kiyas, tetapi sudah tegas lewat Hadits tersebut Rasulullah melarangnya. Namun demikian, karena konteksnya dalam hal ini yaitu kiyas, maka dapat dikatakan bahwa pengharaman poligami dikiyaskan dengan pelarangan yang Rasulullah Saw sampaikan kepada Ali bin Abu Thalib. Sedangkan *illat*nya yaitu menyusahkan dan menyakiti orangtua atau wali sang istri, atau bahkan berpoligami itulah yang menjadi *illat* pada kasus menikah lagi. Dengan kata lain, menikah lagi boleh saja asal istri yang ada diceraikan lebih dahulu, kalau tidak, itu termasuk poligami yang dilarang oleh Nabi Saw.

Dilihat dari segi *istihsan*, dapat dilihat bahwa poligami berdasarkan ijtihad para Ulama yang menghalalkan atau yang mensunnahkan, berangkat dari metode *maslahah mursalah*, yang disebutkannya bahwa berpoligami mendatangkan maslahat bagi kaum suami dan kaum istri. Kemaslahatan bagi suami, yaitu akan terjaga dari perbuatan serong (selingkuh) manakala istrinya sedang berhalangan untuk digauli, misalnya saat datang bulan, saat nifas (usai melahirkan) atau saat istri sedang sakit. Pada saat kondisi istri demikian, sang suami yang bekerja keras mencari nafkah, memerlukan waktu melepas lelah dengan istrinya, maka hasratnya akan tersumbat jika istrinya sedang berhalangan tadi, dan karenanya untuk menjaga jangan sampai sang suami selingkuh, perlu ada istri lagi yang dapat memenuhi hasrat seksual sang suami. Inilah masalah bagi suami yang selalu ditonjolkan bagi mereka yang menghalalkan poligami menggunakan metode *maslahah-mursalah*.

Kemaslahatan yang demikian, sesungguhnya sangat lemah untuk diangkat sebagai landasan hukum kebolehan poligami. Pasalnya, untuk menyalurkan kebutuhan seks pada saat istri berhalangan, sesungguhnya masih bisa dilakukan tanpa selingkuh atau tanpa berpoligami. Banyak ahli seksologi yang menyebutkan, bahwa kepuasan seksual bagi laki-laki terjadi pada saat sikecil (penis) ereksi dan berakhir pada keluarnya air mani (orgasme). Kepuasan yang demikian, dapat dirangsang oleh sang istri dalam kondisi apa saja, tanpa melakukan senggama Cara

yang demikian, justru membuat istri merasa senang, bahkan akan merangsang penyembuhan jika istri sedang sakit, dan istri akan senang bahwa dirinya masih bisa melayani suaminya dan suaminya masih mencintainya pula kendati dia sedang datang bulan atau sedang nifas, sekaligus hal yang demikian akan menambah harmonitas berumah tangga, menuju *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Jadi, jika dalam kondisi istri berhalangan seperti haid, nipas atau sakit, kalau sang suami keluyuran, berselingkuh minta izin menikah lagi, apakah itu bisa disebut suami mencari kemaslahatan

Sedangkan kemaslahatan bagi kaum perempuan yang selalu saja diangkat oleh mereka yang menghalalkan poligami, lebih tertuju pada penilaian subjektif yang menyebutkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Mereka mengkhawatirkan banyak perempuan yang tidak memperoleh suami jika poligami dilarang atau diharamkan, yang akibatnya akan mengganggu etika sosial. Dikatakannya, banyak perempuan yang tidak bersuami kemudian menjual diri, mencari kesenangan dengan menggoda para lelaki dan bahkan para suami, yang bisa jadi akan membuat rumah tangga orang menjadi berantakan. Menurut mereka, poligami akan mengurangi problema sosial yang demikian, dan poligami akan mengurangi bahkan akan meniadakan perempuan yang merasa tidak kebagian suami. Padahal, penggambaran kasus sosial seperti ini, jelas sekali sangat merendahkan kaum perempuan. Pada zaman primitif, atau zaman jahiliah, mungkin bisa diterima karena para perempuan kala itu masih terbelakang, masih seperti budak zaman Jahiliah, dan masih memunyai ketergantungan hidup pada lelaki yang menyintainya atau kepada suaminya, tetapi untuk zaman sekarang dan nanti, di mana kaum perempuan secara umum sudah mulai berpendidikan, bahkan sudah banyak yang mengalahkan kaum lelaki dalam berkarir, maka secara otomatis kemaslahatan bagi kaum perempuan tidak lagi berkisar pada penampungan seks laki-laki dan dalam konteks seksualitas akan lebih memilih suami yang belum mempunyai istri. Solidaritas kaum perempuan sudah mulai tumbuh, ditandai dengan kian banyaknya kaum istri yang memilih lebih baik hidup sendiri daripada harus membagi suami (dipoligami).

Kemaslahatan lainnya, masih menurut para pendukung poligami, bahwa dengan berpoligami berarti mendidik para istri untuk bersabar dan ta'at pada suami, yang dengan demikian berarti istri tersebut menjadi istri yang shalehah, yang akan memperoleh surga di akhirat kelak. Kemaslahatan yang demikian, tidak mungkin terjadi. Pasalnya, berpoligami bukan untuk mendidik menjadi sabar dan ta'at pada suami, melainkan sama dengan memperbodoh istri supaya menuruti kehendak nafsu sang suami. Istri yang demikian, bukan berarti istri shalehah melainkan istri yang dha'if, yang dhu'afa, atau yang lemah iman, yang dimanfaatkan oleh suaminya dengan doktrin yang berkedok agama. Istri memang mempunyai kewajiban untuk ta'at pada suami, tetapi ta'at dalam hal kebajikan yang bermanfaat bagi kehidupan beragama dan rumah tangganya. Surga, bukan

terletak pada suami, melainkan pada istri (telapak kaki kaum Ibu). Dalam konteks ini, keihlasan seorang istri bukan terletak pada keta'atan terhadap kemauan suami yang ingin menikah lagi (poligami), melainkan terletak pada keteguhan sang istri untuk terus berusaha agar sang suami tetap menyayangi dirinya tanpa orang ketiga (selingkuhan/istri selain dirinya).

Berdasarkan pengungkapan kasus-kasus di atas, bahwa permasalahan *istihsan* sudah bergeser memihak pada pentingnya kita menghindari dan bahkan mengharamkan poligami daripada menghalalkan atau mensunnahkannya. Hukum poligami yang mulanya difatwakan halal atau bahkan sunnah, dengan menggunakan metode *istihsan* tersebut, beralih menjadi Haram lantaran telah ditemukannya argumen yang lebih kuat daripada yang menghalalkan. Begitu juga dengan permasalahan yang terkait dengan *mashlahah-mursalah*, sama saja, bahwa kemaslahatan sudah memihak pada gerakan antipoligami dan memihak pada kemandirian kaum perempuan atau kaum istri. Hal ini sesuai dengan ungkapan imam al-Syatibi yang menyebutkan, *di mana ada kemaslahatan, di situ ada hukum Allah*.

2. Analisa Terhadap Alasan Poligami

Terkait poligami penulis tidak sepenuhnya menolak dengan apa yang diungkapkan oleh pendukung poligami demikian pula tidak sepenuhnya menerima apa yang diungkapkan oleh penentang poligami. Terhadap pendukung poligami bahkan yang menyatakan bahwa poligami sunah, sebaiknya pahami terlebih dahulu tentang surat al Nisa ayat 3. Terkait dengan QS Al Nisa ayat 3, menurut penulis bahwa ayat tersebut memiliki hukum mubah sebagaimana hukum pernikahan, kemudian karena terdapat alasan tertentu, maka hukum mubah tersebut dapat bergeser.

Menurut Quraisy Syihab, Ayat 3 al Nisa tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam syariat Al-Quran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Adalah wajar bagi satu perundangan --apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi-- untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan "kemungkinan". Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri, atau terjangkiti penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Apakah jalan keluar bagi seorang suami yang dapat diusulkan untuk menghadapi kemungkinan ini? Bagaimana ia menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali

lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Quran hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan itu. Perlu juga dijelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu, adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana surat Al-Nisa' [4]: 129. Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya. Praktik poligami tidak pernah diperintah oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Selain hal itu hendaknya para pendukung poligami memahami sepenuhnya tentang poligami yang dijalankan Rasul. Nabi menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid bin Asad ketika beliau berumur 25 tahun. Pada waktu itu, Khadijah adalah seorang janda yang telah berumur 40 tahun. Selama 25 tahun mereka hidup bersama, yaitu 15 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. Kemudian Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah. Setelah kepergian Khadijah, sekitar 3 tahun, Rasulullah tidak menikah lagi. Kemudian Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah, yang ditinggal mati suaminya yaitu Sakran ibn Amr. Sakran dan Saudah adalah sahabat Rasul yang ikut hijrah ke Madinah. Beliau kasihan karena Saudah hidup sebatang kara dan dikucilkan keluarganya yang kafir, akibat ia masuk Islam. Beberapa bulan kemudian Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan satu-satunya istri Rasul yang bukan seorang janda. Pada waktu inilah Rasulullah baru memadu istrinya setelah berumur 53 tahun, artinya beliau berpoligami setelah berusia tua. Adapun masa singkat yang tidak lebih dari 10 tahun, masa beliau berpoligami adalah masa pergolakan, perjuangan, dan peperangan. Hal ini membuktikan beliau berpoligami bukan karena dorongan syahwat, tetapi untuk kepentingan pelaksanaan syariat dan urusan politik serta kemanusiaan.

Istri keempat Rasulullah yaitu Hafsa binti Umar bin Khatthab. Dia adalah seorang janda dari Khanis yang wafat karena luka-luka yang dideritanya pada waktu perang badar. Rasulullah menikahinya karena rasa tanggung jawab dan kecintaan beliau kepada Umar. Dan untuk melindungi serta menghiburnya dari kehilangan suami yang telah *syahid* di medan perang. Istri Rasulullah berikutnya adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab adalah seorang janda yang memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah sehingga rumahnya sebagai tempat penampungan mereka. Oleh sebab itu dia diberi gelar "*ibu para fakir miskin*", lalu Rasulullah mengawininya sebagai balas jasa atas amalan kebajikannya. Kurang

lebih 8 bulan setelah perkawinannya, Zainab jatuh sakit dan meninggal dunia. Empat bulan setelah Zainab wafat, Nabi Saw menikahi Ummu Salamah yang berusia 29 tahun. Ia adalah janda Abu Salamah sepupu Nabi Saw.

Selain hal tersebut sebagaimana dalam suatu riwayat diisyaratkan dalam riwayat berikut ini: Ibn Sa'ad (168 H/764 M-230 H/845 M) dalam kitabnya, *Al-Thabaqat Al-Kabir*, mencatat dialog menarik berikut ini: Amrah binti Abdurrahman berkata, "Rasulullah ditanya, 'Rasulullah, mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kaum Anshar? Beberapa di antara mereka cantik-cantik.' Rasulullah menjawab, 'Mereka perempuan-perempuan yang mempunyai kecemburuan besar yang tidak akan bersabar dengan madunya. Aku mempunyai beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan dengan hal itu.'"

Kesiapan mental setiap perempuan berbeda-beda. Karena itu, suami bijak yang ingin meneladani Nabi tidak akan memaksakan kehendaknya untuk berpoligami jika istrinya tidak siap dan sabar dimadu serta sangat pencemburu. Sebab, Nabi pun tidak suka menyakiti perasaan perempuan dalam hal ini. Memaksakan poligami terhadap istri yang tidak sanggup dimadu hanya akan menimbulkan gejala yang tidak perlu dalam kehidupan berumah tangga. Ini tentunya menyalahi tujuan perkawinan sebagaimana diajarkan Allah: *untuk menciptakan ketenteraman (sakînah) dalam hati suami-istri* (QS Al-Rum [30]: 21).

Berdasarkan kisah poligami Rasulullah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami yang dijalankan atau poligami ala Rasulullah disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nabi berpoligami setelah berumur di atas 50 tahun, sehingga dapat dipastikan bukan nafsu yang dikedepankan.
2. Nabi berpoligami setelah Khadijah sebagai isteri pertama meninggal dunia
3. Nabi berpoligami dengan tidak menyakiti hati wanita, di mana Nabi menolak menikahi wanita-wanita yang pecemburu sehingga tidak menyakiti hati seorang wanita.
4. Nabi berpoligami karena ada alasan tertentu.

Selain alasan tersebut di atas, tentang poligami hendaknya dilihat pula asbabun nuzul ayat 3 surat al-Nisa bahwa konteks turunya ayat ini adalah ketika telah selesai perang Uhud, yaitu perang yang merenggut nyawa (*syahid*) sahabat sebanyak 70 dari 700 orang laki-laki. Akibatnya banyak perempuan muslimah menjadi janda dan anak yatim, yang harus dipelihara. Maka menurut konteks sosial ketika itu jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi mereka, dengan syarat harus adil. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat tersebut adalah, menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sehingga pemberlakuan ayat tersebut harus dilihat dalam konteks tertentu,

Hafshah, Siti Ummu Salamah, Siti Juwairiyah, Siti Zainab binti Jahasy, Siti Syarifah, Siti Ummu Habibah, dan Siti Maimunah. Sedangkan 2 (dua) orang istri beliau yang meninggal lebih dahulu yaitu Siti Khadijah dan Siti Zainab binti Khuzaimah, tidak masuk hitungan (di luar yang sembilan).

Tegasnya, menurut para pendukung poligami, bahwa karena poligami dilakukan juga oleh Nabi Muhammad Saw, maka suatu hal yang sangat beralasan jika poligami dilakukan pula oleh umatnya, terutama bagi siapa saja yang memunyai kemampuan untuk berbuat adil kepada istri-istrinya, seperti halnya keadilan yang ditampak-praktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. terhadap para istrinya. Jadi, melarang poligami, apalagi mengharamkannya, berarti juga menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.

Keadilan yang dimaksudkan, menurut para ahli fikih yaitu keadilan secara lahir, baik yang menyangkut nafkah, giliran bermalam atau hubungan bersebadan yang dapat diukur dan diatur. Keadilan dalam hal perasaan seperti rasa cinta atau kasih sayang, menurut mereka adalah sesuatu yang tidak dapat diukur, secara pasti dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Karena itu, menurut para ahli fikih, keadilan yang dimaksud dalam firman Allah Swt (Q.S. an-Nisaa: 129) perlu dipahami dengan praktek keadilan berpoligami yang dilakukan Rasulullah Saw.

Dengan demikian Q.S. an-Nisaa: 129 tersebut, menurut para fukaha, tidak berarti manusia (pelaku poligami) tidak dapat berbuat adil, tetapi dipastikan bisa berbuat adil berdasarkan kemampuannya. Tentang kasih sayang misalnya, Siti 'Aisyah lebih disayang oleh Rasulullah Saw. dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Menurut Aisyah r.a., sesungguhnya Muhammad Saw. suaminya telah berbuat adil untuk istri-istrinya. Ada sebuah Hadits dari Aisyah Ra;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Rasulullah SAW telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam do'a: *Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan* (H.R. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa'i).

Hadits ini, menurut para fukaha membuktikan bahwa dalam hal keadilan yang non materi, seperti rasa cinta, Nabi Saw. menyadari dan meminta perlindungan dari Allah supaya apa yang diperbuatnya dalam hal cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada para istrinya, lebih atau kurangnya, tidak menjadi hal yang patut disalahkan.

Sedang terhadap hadits lain yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang sahabat Ali bin Abu Thalib yang akan menikah lagi, oleh para pendukung poligami, merupakan larangan khusus karena menyangkut martabat dan kemuliaan keluarga besar Muhammad Saw. yang tidak boleh dicampuri dengan keluarga yang jelas-jelas menjadi musuh Allah Swt. dan musuh RasulNya. Karena perempuan yang akan dinikahi oleh Ali r.a. adalah putri Abu

temporal dan bukan berlaku universal atau untuk jangka waktu yang tak terbatas. Dengan melihat pada sejarah pra-Islam, Ashar Ali Engineer menambahkan bahwa, bentuk perkawinan yang ada sebelum Islam adalah tidak terbatas, sehingga seorang laki-laki boleh menikahi wanita berapapun ia mau dan mampu. Kemudian Islam datang dengan membawa aturan pembatasan maksimal empat istri, sebuah pengurangan yang sangat drastis dan sebuah reformasi yang luar biasa pada masanya. Demikian juga dicontohkan nabi, poligami nabi hanya kepada janda. Maka kebolehan poligami hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat sulit, sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Shahrur, bahwa poligami harus memenuhi dua syarat: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.

Hal ini sebagaimana dikemukakan beberapa ahli tafsir, di antaranya Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah "dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih" (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.

Alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah 1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.

Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw yang menurutnya adalah ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali 'Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa': 129 al-Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang harus dilakukan.

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhshah. Karena itu poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah,

pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja.

Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda. Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan.

Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami. Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya..

Sementara Abdul Halim Abu Syuqqah menguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: 1) memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan; 2) memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan 4) ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.

Demikian beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja.

Terkait penentang poligami bahkan sampai mengharamkan poligami, penulis tidak sependapat. Hal tersebut disebabkan bahwa terkait poligami bagaimanapun tertera dalam al Qur'an yaitu surat al Nisa ayat 3, (sekalipun memang ayat ini bukan semata mata ayat tentang poligami) dan selain itu bahwa sahabat nabi dan nabi sendiri menjalankan poligami. Bila poligami haram, mana mungkin nabi membolehkan sahabat menjalankannya. Sebagaimana kisah Ghailan bin Salamah. Tatkala Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang

istri. Maka Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan: "Pilihlah 4 orang di antara mereka. (Riwayat Imam Ahmad dari Salim, dari ayahnya). Begitupula yang diriwayatkan oleh Al-syafi'i, Al Tirmidzi, Ibnu Majah, Daraquthni, al-Baihaqi dan Malik dari Al zuhri secara mursal. Dan hadits nabi yang menceritakan tentang seorang pria bani Tsaqif yang memiliki sepuluh istri, ketika ia masuk Islam, nabi memerintahkan untuk mempertahankan empat dan menceraikan yang lainnya. Dalam kasus lain diceritakan, bahwa ketika Naufal Ibnu Muawwiyah masuk Islam, ia memiliki lima orang istri, kemudian Rasullullah berkata "ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat". Pada kasus Qais Ibn Tsabit juga demikian. Ketika ia masuk Islam ia memiliki delapan orang istri, dan di ceritakan hal itu kepada rasullullah, dan beliau berkata "pilih dari mereka empat orang". Dari riwayat-riwayat tersebut jelas bahwa nabi memperbolehkan para sahabatnya mempunyai istri lebih dari satu orang (poligami).

Terkait hadis di bawah ini

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيئِي مَا رَأَيْتَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا»

"... Miswar bin makramah bercerita, ia mendengar Rasullullah s.a.w berdiri di atas mimbar seraya berkata: Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al Mughirah meminta izinku untuk menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, aku tidak mengizinkan. Aku tidak izinkan, aku tidak izinkan. Kecuali jika Ali bi Abi Thalib lebih menyukai menceraikan putriku dan menikah dengan putrinya (keluarga Hisyam). Sesungguhnya putriku adalah darah dagingku, menyusahkannya berarti menyusahkanku dan menyakitinya berarti menyakitiku." (H.R., Muslim,).

Terhadap hadis di atas, menurut penulis harus dilihat dari konteks hadis tersebut yaitu bahwa yang dilarang bukan poligami, namun wanita yang diminta untuk dinikahi Ali adalah anak dari orang yang memusuhi Islam. Penulis sependapat dengan fatwa yang dikeluarkan Abduh bukan tanpa sebab atau hal ini terkait dengan fatwa yang dikeluarkan Abduh. Alasan Abduh melarang poligami, karena Abduh menyaksikan bagaimana praktek poligami di Mesir secara luas disalah-gunakan. Abduh mencatat, poligami menyebabkan permusuhan dan pertikaian antar istri, pemuasan sepihak oleh laki-laki, dan yang paling fatal anak-anak jadi korban. Dengan kata lain, poligami terbukti dapat mengantarkan pada *mafsadah* (kerusakan) dalam rumah tangga, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial. Padahal tujuan utama syariah adalah untuk menegakkan kemaslahatan dan menghapus *mafsadah* (kerusakan). Berangkat dari hal ini, kemudian lahir fatwa: "Jika poligami disyaratkan adil, dan adil itu

hampir tidak mungkin, karena kemungkinan hanya satu dari sejuta orang yang bisa adil dalam poligami, maka atas dasar pertimbangan umum, hakim (pemerintah) boleh mengeluarkan larangan poligami demi mencegah kerusakan yang meluas pada rumah tangga muslim. Namun, Abdul memberi satu pengecualian yakni bila istri terbukti mandul, suami boleh berpoligami, asal atas persetujuan istri dan seijin hakim.

Dalam *Tafsir al-Manar*, secara eksplisit Muhammad Abdul dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada dalam masyarakat. Poligami meskipun secara normatif diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), namun mengingat persyaratan yang sulit untuk diwujudkan (keadilan di antara para istri), maka poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk perkawinan monogami sebenarnya yang menjadi tujuan perkawinan, karena perkawinan monogami akan tercipta suasana tenang dan kasih sayang dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan Fazlur Rahman yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, al-Qur'an tidak pernah memberikan izin umum kepada siapa saja untuk poligami. Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko/madarat daripada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya (*human natural*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antar suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.

D. SIMPULAN

Simpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam Islam masih menjadi perdebatan yang tak berujung. Perselisihan pendapat mengenai poligami paling tidak dapat dibedakan menjadi dua, *pertama* pendapat yang mendukung poligami. *Kedua*, pendapat yang menentang poligami. Sedangkan menurut penulis, penulis tidak sepenuhnya menolak dengan apa yang diungkapkan oleh pendukung poligami demikian pula tidak sepenuhnya menerima apa yang diungkapkan oleh penentang poligami. Terhadap pendukung poligami hendaknya melihat kepada poligami yang dilakukan Rasulullah dengan alasan:

1. Nabi berpoligami setelah berumur di atas 50 tahun, sehingga dapat dipastikan bukan nafsu yang dikedepankan.
2. Nabi berpoligami setelah Khadijah sebagai isteri pertama meninggal dunia
3. Nabi berpoligami dengan tidak menyakiti hati wanita, di mana Nabi menolak menikahi wanita-wanita yang pecemburu sehingga tidak menyakiti hati seorang wanita.
4. Nabi berpoligami karena ada alasan tertentu.

Sedangkan terhadap penentang poligami, penulis sarankan bahwa poligami terdapat dalam ayat dan dilaksanakan oleh sahabat nabi, yang berarti poligami memang terjadi dalam Islam hanya saja harus memenuhi syarat syarat sebagaimana di atas. Dan apabila mengharamkan poligami karena memang terdapat alasan kemashlahatan sebagaimana yang difatwakan Abduh, adalah hanya bersifat temporal, tidak selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2005, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah
- Audah, Ali. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*. Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve.
- Engineer, A. A. 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA dan CUSO
- Fikri, Abu. 2007. *Poligami Yang Tak Melukai Hati?*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- M. Quraisy Syihab, 2007. *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan
- Maktabah Syamilah, *Shahih al Bukhari*, Juz. 7, *Musnad Ahmad*, Juz. 31, *Shahih Muslim*, Juz. 4, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1, *Sunan abu Dawud*, Juz. 2, *Sunan al turmudzi*, Juz. 6, *al Sunan al Kubra lin Nasa'i*, Juz. 7, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz. 15, *al Sunan al kubra lilBaihaki*, Juz. 10
- Maktabah Syamilah. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz. 4
- Muhammad Shahrur. 2004. *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer". Yogyakarta: Elsaq Press
- Mulia, Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Musfir Husain AjJahrani. 1997. *Nazhratun fi Ta'addudi Az-Zaujat*. diterjemahkan Muh. Suten Ritonga. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Nasution, K. 1996. *Riba dan Poligami; Studi Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Academia dan Pustaka Pelajar
- Qutub, Sayyid. 1967, *Fi Zhilal al-Qur'an*. Dar Ihya' al-Turats al'Arabiyy
- Ridha, Rasyid. Tth. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr

- Ridha, Rasyid. 1982. *"The Status of Women in Islam, A Modernist Interpretation"*. dalam *The Separate Worlds: Studi of Purdah in South Asia* (ed) Hanna Papanek & Gail Minault. Delhi: Chanakya Publication
- Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. 2003. *Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier (Fiqh Al Mar'ah Al Muslim)*. Jakarta: Tp.
- Syuqqah, Abu. 1997, 'Abd al-Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul *"Kebebasan Wanita"*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press
- Yatim, Badri. 2002, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*. Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve

CATATAN KAKI

- K. Nasution, *Riba dan Poligami; Studi Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Academia dan Pustaka Pelajar,1996), hlm. 32
- Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama ,2004), hlm. 61
- Sunan Abu Daud, dalam Bab *FilQasmi bainan-Nisaa'i*, Hadits nomor 1822, ini tidak terdapat dalam Maktabah Syamilah).
- Maktabah Syamilah, *Shahih al Bukhari*, Juz. 7, hlm. 37, No. 5230. Lihat *Musnad Ahmad*, Juz. 31, hlm. 240, No. 18925. Lihat *Shahih Muslim*, Juz. 4, hlm. 1902, No. 2449. Lihat *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1, hlm. 643, No. 1998. Lihat *Sunan abu Dawud*, Juz. 2, hlm.226, No. 2071. Lihat *Sunan al turmudzi*, Juz. 6, hlm. 181, No. 3867. Lihat *al Sunan al Kubra lin Nasa'i*, Juz. 7, hlm. 457, No. 8465. Lihat *Shahih Ibnu Hibban*, Juz. 15, hlm.405. No. 6955. Lihat *al Sunan al kubra lilBaihaki*, Juz. 10, hlm. 487, No. 21413.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah,2005), Cet. IX, Jil. 2, hlm. 3
- M. Quraisy Syihab, , *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan,2007), hlm. 75.
- Syaikh Mutawalli Sya'rawi, *Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier (Fiqh Al Mar'ah Al Muslim)*,(Jakarta: Tp,2003), hlm.189.
- Ali Audah,*Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, (Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 81.
- Musfir Husain Aj-Jahrani , *Nazhratun fi Ta'addudi Az-Zaujat*, diterjemahkan Muh. Suten Ritonga, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 93-94.
- Abu Fikri, ,*Poligami Yang Tak Melukai Hati?*, (Bandung: PT Mizan Pustaka,2007), hlm. 46.
- Badri Yatim, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Akar dan Awal*, (Jakarta: PT Ightiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 129
- Muhammad Shahrur,*Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", (Yogyakarta: Elsaq Press,2004) , hlm. 425

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), Jilid IV., hlm. 181-182.
- Maktabah Syamilah, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 4, hlm.178.
- Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1967), hlm. 236.
- Khairuddin Nasution, *Riba& Poligami:Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996), Cet. I, hlm.101
- Khairuddin Nasution, *Riba& Poligami:Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*,1996), hlm. 103-104
- Abu Syuqqah, 'Abd al-Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita", Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. I. hlm. 390.
- Abu Syuqqah, 'Abd al-Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita", 1997, hlm. 388
- Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Juz.4, hlm.1902, No. 2449
- Ridha , Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 65
- Rasyid Ridho, "The Status of Women in Islam, A Modernist Interpretation", dalam The Separate Worlds: Studi of Purdah in South Asia (ed) Hanna Papanek & Gail Minault, (Delhi: Chanakya Publication, 1982), hlm. 56.
- A. A.Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994),

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA

Dede Aji Mardani, M.E.Sy

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat

E-mail : dedeaji.staitasikmalaya@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.1161568

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia. Financial inclusion merupakan proses untuk memberikan akses keuangan formal bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (unbankable people). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed research). Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Straruss dan Corbin dengan tiga langkah besar, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis perbandingan laporan keuangan pada tahun 2010-2014 dan analisis rasio keuangan berupa CAR, ROA, ROE, NPF, dan FDR. Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan financial inclusion, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik.

Kata Kunci: *perbankan syariah; keuangan inklusif; keuangan eksklusif*

PENDAHULUAN

Krisis keuangan global yang terjadi tahun 1998, krisis tahun 2008, dan krisis di Eropa tahun 2011, telah membuat industri perbankan Eropa anjlok. Keadaan perekonomian ini membuat kekuatan perekonomian dunia beralih dari Barat ke

Timur, khususnya Asia. Saat terjadinya krisis ini, beberapa negara di Asia justru mengalami pertumbuhan.

Jhong Wha Lee (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa negara berkembang di Asia tumbuh pesat selama tiga dekade terakhir terutama karena pertumbuhan yang kuat pada akumulasi modal yang mencapai 6,01 persen pada tahun 2012 dan 6,6 persen pada tahun 2013. Cina, India, dan Indonesia tetap bisa mempertahankan pertumbuhannya masing-masing dengan kekuatan konsumsi domestik. Salah satu faktor tingginya tingkat konsumsi yang terjadi di Cina, India, dan Indonesia adalah jumlah populasi negara tersebut hampir setengah dari penduduk di dunia, yaitu sekitar 2,8 miliar penduduk atau sekitar 40 persen dari jumlah penduduk dunia.

Xiaoqiang Cheng dan Hans Degryse (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pelayanan perbankan seperti pemberian kredit bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Asia ternyata belum didukung oleh akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan juga masih rendah. Berdasarkan data dari World Bank, Global Financial Inclusion Index (2011) memaparkan bahwa Financial Inclusion Index Indonesia hanya 19.6 persen. Ini masih jauh di bawah negara-negara lain seperti Malaysia 66.7 persen, Philipina 26.5 persen, Thailand 77.7 persen, Vietnam 21.4 persen, India 35.2 persen, China 63.8 persen, Rusia 48.2 persen, dan Brazil 55.9 persen.

Masyarakat memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan. Tingginya *unbankable people* disebabkan karena gap kemiskinan antar provinsi, rendahnya pembiayaan UMKM, suku bunga kredit mikro tinggi, asymmetric information, kemampuan manajemen UMKM kurang memadai, monopoli bank pada sektor mikro, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan. Inilah yang menjadi alasan urgennya pengimplementasian financial inclusion.

Pada KTT Pittsburgh bulan September 2009, para pemimpin G20 berkomitmen untuk meningkatkan akses pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin. Disini diluncurkan G20 Financial Inclusion Experts Group (FIEG) dan juga menyepakati model Small and Medium Sized Enterprise (SME) untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, serta memperkuat regulasi financial inclusion dan perlindungan konsumen. Pada KTT Toronto bulan Juni 2010, para pemimpin G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan meluncurkan G20 SME finance challenge. Pada KTT Toronto sektor swasta juga dihimbau ikut andil dalam mewujudkan financial inclusion. Para pemimpin G20 juga mendukung satu prinsip Inklusi Keuangan Inovatif, yang bertujuan untuk membentuk landasan

dan rencana aksi pragmatis untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin. Hasil kesepakatan dalam KTT negara G-20 menetapkan financial inclusion sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara anggotanya. Negara yang memiliki masalah terkait kemiskinan berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Hal ini menjadikan financial inclusion salah satu fokus pembangunan pada sektor keuangan di berbagai negara, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Kamlesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan financial inclusion mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi penduduk yang besar, belum mempunyai akses yang luas terhadap sektor formal lembaga keuangan dan juga menunjukkan rasio kemiskinan yang lebih tinggi dan ketimpangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, financial inclusion hari ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi financial inclusion.

Demirguc-Kunt, et.al (2014) dalam penelitiannya Islamic finance and financial inclusion: measuring use of and demand for formal financial services among Muslim adults menyatakan bahwa orang muslim lebih mungkin memiliki akun resmi di perbankan dibandingkan non-muslim. Dengan adanya instrumen-instrumen redistributif dalam ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, sadaqah, maka orang muslim berpotensi besar dalam melakukan financial inclusion.

Franklin Allen, et.al (2012) dalam penelitiannya the foundations of financial inclusion: understanding ownership and use of formal accounts, menggunakan data 123 negara dan lebih dari 124.000 orang, menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akan membantu dan mendorong masyarakat miskin untuk memiliki akses ke lembaga keuangan.

Mahmoud Mohieldin, et.al (2011) dalam penelitian the role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in organization of Islamic cooperation (OIC) countries mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kesenjangan ini terkait keuangan mikro syariah dan instrumen redistribusi tradisional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengimplementasian instrumen ekonomi konvensional dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakmetaraan ekonomi di negara-negara muslim. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan di negara-negara muslim yang serius dalam mengimplementasikan financial inclusion, harus memanfaatkan potensi instrumen syariah untuk mencapai tujuan dan fokus pada peningkatan

infrastruktur, serta dukungan regulasi yang kuat. Instrumen syariah yang dimaksud adalah instrumen redistributif seperti zakat, shadaqah, wakaf, dan qard al-Hasan.

Financial inclusion di Indonesia baru di luncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program National Strategy for Financial Inclusion (NSFI) sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (financial exclusion). Selain itu, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Implementasi financial inclusion di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan BMT (Baitul Mal wa al-tamwil). KUR adalah skema kredit usaha khusus bagi UMKM dan koperasi yang telah memenuhi standar kelayakan usaha namun tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui program KUR pemerintah berupaya meningkatkan akses UMKM kepada kredit usaha dari perbankan dengan cara meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin.

Program KUR secara resmi diluncurkan pada 5 november 2007. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara pemerintah dan dunia perbankan pada 9 Oktober 2007 tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Terdapat tiga pilar utama dalam pelaksanaan program KUR, yaitu: (1) Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mendorong, membantu, dan mendukung penyaluran dan penjaminan kredit; (2) Lembaga Penjamin. Bertindak sebagai wakil pemerintah dan menjadi penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan; (3) Perbankan. Institusi perbankan bertindak selaku lembaga penerima jaminan, yang menyalurkan kredit kepada UMKM dan koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing.

Penelitian Otoritas Jasa keuangan (OJK) tahun 2013 melalui survei di 20 provinsi dengan 8.000 responden, mengungkap relatif rendahnya literasi (pemahaman) keuangan masyarakat Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya tingkat inklusi keuangan warga.pemahaman masyarakat atas perbankan sekitar 22 persen, jasa asuransi 18 persen, pegadaian 15 persen, lembaga pembiayaan 7 persen, dan pasar modal 4 persen. Hasil-hasil ini mengandung pesan bahwa tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia kecuali membuat program dan kebijakan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin, yakni program dan kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi rumah tangga miskin yang kesulitan mendapatkan dukungan kredit dari lembaga keuangan formal.

Perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia. Jika kita flashback ke 2008,

jumlah pemain industri perbankan syariah saat itu masih berjumlah 155, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kini jumlah itu semakin meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan non-bunga. Pada Desember 2013 saja Indonesia telah memiliki 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 16 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ini merupakan bukti konkrit bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tumbuh meskipun di tengah instabilitas ekonomi, seperti krisis 1998, 2008 dan krisis yang melanda Eropa 2011 silam. Perkembangan secara kuantitas ini sudah tersebar dari pusat hingga ke daerah sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan financial inclusion.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*) menggunakan strategi eksploratoris sekuensial. John W. Creswell (2009) mengatakan strategi eksploratoris sekuensial melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap kedua berdasarkan hasil-hasil pada tahap pertama.

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Hendri Tanjung dan Abrista Devi (2013) mengatakan bahwa data yang sudah siap/dipublikasikan oleh instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti disebut data sekunder. Data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrument penelitian seperti kusioner, wawancara, observasi, dan sebagainya, maka dinamakan data primer.

Data primer yang penulis maksud adalah data hasil wawancara (*interview*). Menurut Lofland dan Lofland (2013) sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain. Data primer kualitatif umumnya berupa variasi-variasi persepsi bisa dari responden atau pelanggan. Wawancara langsung dilakukan kepada pihak perbankan Syariah.

Sumber sekunder berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah selama lima tahun terakhir yaitu 2010-2014, sumber-sumber dari buku, jurnal, artikel, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer. Bank Umum syariah yang dimaksud adalah Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah.

Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Straruss dan Corbin (2007) dengan tiga langkah besar, yaitu (1) *Open Coding*, (2) *Axial Coding*, (3) *Selective Coding*. *Open coding* merupakan prosedur *breaking down*

(merinci kelengkapan data), *examining* (memeriksa), *comparing* (membandingkan), *conceptualizing* (menjelaskan konsep lokal), *categorizing* (mengkategorikan data). Sedangkan pada tahap *axial coding* terdapat model *grounded theory*, yaitu kondisi penyebab, fenomena, konteks, kondisi pendukung dan penghambat, strategi interaksi dan tindakan konsekuensi. Tahap terakhir adalah *selective coding* dan menghasilkan simpulan yang kemudian diangkat menjadi *general design*.

Kasmir (2014) mengatakan rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan akan memperlihatkan tingkat kesehatan suatu perusahaan/perbankan. Analisis rasio yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO).

PEMBAHASAN

Perbankan memiliki peran penting dalam pemberian akses kepada *unbankable people*. Sektor perbankan Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kantor cabang, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun, dan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Seiring dengan perkembangan sektor perbankan, layanan jasa perbankan juga harus merata di seluruh Indonesia. Layanan perbankan harus menjangkau masyarakat di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Distribusi layanan perbankan ini dapat diukur dengan tingkat *financial inclusion*, baik di Indonesia secara keseluruhan ataupun per provinsi. Sistem keuangan yang semakin inklusif dapat mengalokasikan sumberdaya yang produktif semakin efisien, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, mengurangi pertumbuhan penyaluran kredit informal yang bersifat eksploitatif (kredit oleh rentenir).

a. Funding in Islamic Banks

Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau secara luas di antara pengguna. Proporsi dari populasi yang memiliki rekening bank merupakan sebuah ukuran untuk penetrasi perbankan. Data World Bank tahun 2010 menunjukkan bahwa dua pertiga masyarakat Indonesia sudah mempunyai simpanan. Lebih kurang 50 persen memiliki akun di lembaga keuangan formal. Mayoritas menabung di bank dan sangat sedikit yang menabung di koperasi dan lembaga keuangan mikro. Lebih kurang 18 persen punya simpanan di tempat lain seperti arisan dan lain-lain.

Ascarya (2007) mengatakan menabung di bank syariah bisa menjadi salah satu langkah perencanaan di masa depan. Produk-produk pendanaan/saving bank

syariah ditujukan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga Persan Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbun tabungan dan menuntut penggunaan dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukan tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, terutama wadi'ah, qard, mudarabah, dan ijarah.

Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia berkembang pesat seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan signifikan pada DPK ini bisa juga dilihat secara BSM mengalami pertumbuhan DPK mencapai hampir 50% mulai tahun 2010 sampai 2014, BSM juga menguasai hampir 40% dari pangsa pasar DPK perbankan syariah Indonesia. Secara lebih rinci terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Mandiri (BSM) 2010-2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
BSM	29.000	42.620	47.410	56.461	59.821
Pertumbuhan (%)	49,95	46,97	11,24	19,09	5,95
Perbankan Syariah Nasional*	76.036	115.415	147.512	176.292	217.858
Pertumbuhan (%)	45,46	51,79	27,81	19,51	18,70
Pangsa	38,13	36,93	32,14	32,03	27,46
Keterangan <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri atas BUS dan UUS • Pangsa adalah DPK BSM dibanding DPK Perbankan Syariah • Miliar Rupiah (<i>in Billion IDR</i>) • Sumber: <i>Annual Report 2010-2014 Bank Syariah Mandiri (BSM)</i> 					

Bank syariah Bukopin (BSB) sebagai salah satu bagian dari bank umum syariah juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. BSB telah mengalami perkembangan pesat, salah satunya adalah pada Dana pihak ketiga (DPK). Penghimpunan DPK BSB tumbuh dari Rp 3,27 triliun pada 2013 menjadi Rp 3,99 triliun pada 2014. Sampai akhir 2013 naik sebesar Rp421,48 miliar atau tumbuh sebesar 14,78%, menjadi sebesar Rp3,27 triliun pada 2013 dari Rp2,85 triliun pada 2012. Pertumbuhan DPK BSB pada 2010 sampai 2014 rata-rata 26% bahkan lebih per tahun. Pertumbuhan DPK yang dihimpun BSB trennya positif dengan kenaikan secara nominal yang cukup signifikan. Secara lebih rinci bisa terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga PT Bank Syariah Bukopin 2010-2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Syariah Bukopin	1.622	2.292	2.851	3.272	3.995
Pertumbuhan (%)	27,52	41,30	24,39	14,78	22,09
Perbankan Syariah Nasional*	76.036	115.415	147.512	176.292	217.858
Pertumbuhan (%)	45,46	51,79	27,81	19,51	18,70
Pangsa	2,13	1,99	1,93	1,86	1,83
Keterangan *) Terdiri atas BUS dan UUS Pangsa adalah DPK PT. BSB disbanding DPK Perbankan Syariah Miliar Rupiah (<i>in Billion IDR</i>) Sumber: <i>Annual Report 2013</i> PT. Bank Syariah Bukopin.					

Di tengah peta persaingan perebutan dana yang semakin ketat, BSB masih mampu menjaga pangsa tetap stabil sepanjang 2014. Sampai dengan Desember 2014, pangsa DPK BSB terhadap total DPK perbankan syariah mencapai 1,83%. Sementara terhadap total DPK bank umum syariah yang mencapai Rp170,72 triliun, pangsa BSB mencapai 2,34%. Ke depan, BSB akan terus berupaya meningkatkan pangsa, terutama melalui peningkatan porsi dana murah, yakni giro dan tabungan. BRI syariah juga tumbuh signifikan, rata-rata DPK BRI syariah tumbuh 66,6 persen setiap tahun sepanjang 2010 sampai 2014. DPK penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2014 tumbuh 21,14%, dari Rp13,8 triliun menjadi Rp16,7 triliun. Pada 2014 pangsa DPK BRI syariah mencapai 7,7% dari pangsa DPK perbankan syariah nasional.

Tabel 3.
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI syariah 2010-2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
BRI syariah	5.096,60	9.906,41	11.948,89	13.794,87	16.711,52
Pertumbuhan (%)	181,53	94,37	20,61	15,44	21,14
Perbankan Syariah Nasional*	76.036	115.415	147.512	176.292	217.858
Pertumbuhan (%)	45,46	51,79	27,81	19,51	18,70
Pangsa	6,7	8,6	8,1	7,8	7,7
Keterangan *) Terdiri atas BUS dan UUS Pangsa adalah DPK BRI syariah dibanding DPK Perbankan Syariah Miliar Rupiah (<i>in Billion IDR</i>) Sumber: <i>Annual Report 2010-2014</i> BRI syariah					

Sebagai perbankan yang masih dalam tahap perkembangan, selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai 2014, bank syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada sisi DPK. Pertumbuhan DPK perbankan syariah tidak hanya dari sisi nominal tetapi juga jumlah nasabahnya. Data statistik perbankan syariah OJK mencatat bahwa jumlah nasabah DPK BUS dan UUS selalu mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 6.053.658 tahun 2010, 8.187.428 tahun 2011, 10.847.862 tahun 2012, 12.727.187 tahun 2013, dan 14.444.146 tahun 2014. Jumlah ini akan terus mengalami perkembangan mengingat masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim.

b. Financing in Islamic Banks

Pembiayaan di perbankan syariah menggunakan akad *mudarabah*, akad *musharakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istisna*, akad *ijarah*, akad *qard*, dan akad lainnya. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015) mencatat total pembiayaan selalu mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu 50,56 persen tahun 2011, 43,69 persen tahun 2012, 24,82 persen tahun 2013, 7,17 persen tahun 2014, dan 0,69 persen terhitung maret tahun 2015. Memang pada maret 2015 ini peningkatan komposisi pembiayaan perbankan syariah tergolong kecil diakibatkan melemahnya ekonomi nasional.

Secara spesifik perkembangan *financing* perbankan syariah bisa terlihat pada beberapa Bank Umum Syariah berikut. Pembiayaan BSM tumbuh signifikan pada lima tahun terakhir yaitu 2010-2015. Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 44,39%, tahun 2011 naik 53,23%, tahun 2012 mengalami kenaikan 21,84, dan tahun 2013 naik 12,76%, tahun 2014 memang sedikit mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,6% disebabkan karena perlambatan ekonomi global. BSM menguasai pembiayaan dengan pangsa rata-rata 30,76 persen dibanding pembiayaan perbankan syariah nasional. Secara rinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.
Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM)

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
BSM	23.970	36.730	44.750	50.460	49.133
Pertumbuhan (%)	44,39	53,23	21,84	12,76	-2,6
Perbankan Syariah Nasional*	68.181	102.655	147.505	180.833	199.330
Pertumbuhan (%)	45,42	50,56	43,69	22,59	8,26
Pangsa (%)	35,16	35,78	30,34	27,90	24,65
Keterangan *) Terdiri atas BUS dan UUS Pangsa adalah Pembiayaan BSM dibanding Pembiayaan Perbankan Syariah Miliar Rupiah (<i>in Billion IDR</i>) Sumber: <i>Annual Report 2013 Bank Syariah Mandiri (BSM)</i>					

Meskipun tantangan dalam penyaluran pembiayaan yang dihadapi BSB, baik dari sisi eksternal secara global maupun dari dalam negeri sepanjang 2013 cukup berat, secara umum BSB dapat menghadapi tantangan tersebut dengan cukup baik. Sampai akhir 2013, total pembiayaan yang disalurkan BSB mengalami pertumbuhan 25,16%. Total pembiayaan yang disalurkan BSB pada 2013 mencapai Rp 3,28 triliun, naik Rp 659,63 miliar dari 2012. Pertumbuhan tersebut melampaui pertumbuhan industri perbankan syariah nasional yang hanya sebesar 22,59%. Tahun 2014 pembiayaan BSB juga mengalami kenaikan sebesar 13,07%.

Sama halnya dengan BSM dan BSB, BRI syariah juga mengalami peningkatan pada pembiayaan. Pembiayaan BRI syariah tumbuh rata-rata 47,57% setiap tahun sepanjang 2010 sampai 2014. BRI syariah menguasai pangsa 7,9% pada 2014 dibanding pembiayaan bank syariah nasional. Secara lebih rinci bisa terlihat pada Tabel 6. Kebanyakan bank umum syariah punya produk sendiri terkait pembiayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan warung mikronya, BRI syariah dengan mikro 25, Bank syariah Bukopin dengan mikro 25 nya, dan lain-lain.

Tabel 5.
Perkembangan Pembiayaan PT Bank Syariah Bukopin 2010-2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Syariah Bukopin	1.608	1.914	2.622	3.282	3.711
Pertumbuhan (%)	25,66	19,05	36,96	25,16	13,07
Perbankan Syariah Nasional*	68.181	102.655	147.505	180,833	199.330
Pertumbuhan (%)	45,42	50,56	43,69	22,59	8,26
Pangsa (%)	2,36	1,86	1,78	1,81	1,86
Keterangan *) Terdiri atas BUS dan UUS Pangsa adalah Pembiayaan PT. BSB dibanding Pembiayaan Perbankan Syariah Miliar Rupiah (<i>in Billion IDR</i>) Sumber: <i>Annual Report 2013</i> PT. Bank Syariah Bukopin.					

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, BSM memiliki komitmen untuk menyalurkan pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro. Taufik Machrus, Culture and Customer Care Group Head BSM (2015) Bank Syariah Mandiri (BSM) melalui warung mikronya menawarkan pembiayaan mudah dan cepat kepada masyarakat. Pembiayaan multiguna dengan limit 11 juta rupiah sampai 200 juta rupiah. Pembiayaan ini menggunakan akad murobahah, dimana nasabah diberi kemudahan pada prosedur dan mekanisme pembiayaan.

Tabel 6.
Perkembangan Pembiayaan BRI syariah 2010-2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
BRI syariah	5.527,08	9.170,30	11.403	14.167,36	15.691,43
Pertumbuhan (%)	112,57	65,92	24,35	24,24	10,76
Perbankan Syariah Nasional*	68.181	102.655	147.505	180.833	199.330
Pertumbuhan (%)	45,42	50,56	43,69	22,59	8,26
Pangsa	8,1	8,9	7,7	7,8	7,9
Keterangan *) Terdiri atas BUS dan UUS Pangsa adalah Pembiayaan BRI syariah dibanding Pembiayaan Perbankan Syariah Juta Rupiah (<i>in Million IDR</i>) Sumber: <i>Annual Report 2010-2014</i> BRI syariah.					

Pentingnya memberdayakan usaha kecil merupakan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan portofolio pembiayaan di segmen tersebut. Pada 2014, BSM telah berhasil menyalurkan pembiayaan usaha mikro dan kecil sebesar Rp8,54 triliun atau 99,08% terhadap jumlah penyaluran pembiayaan usaha mikro dan kecil pada 2013 sebesar Rp8,62 triliun. Pembiayaan terhadap sektor usaha mikro dan kecil memiliki makna yang penting bagi BSM dalam kontribusi membangun negeri melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan pada sektor usaha mikro dan kecil yang telah dilakukan Bank adalah BSM Pembiayaan Warung Mikro.

Warung Mikro BSM adalah layanan pembiayaan di kantor cabang dan cabang pembantu untuk nasabah kategori mikro. Plafon maksimum yang diberikan kepada nasabah melalui warung mikro BSM adalah Rp200 juta sesuai dengan rata-rata maksimum kebutuhan usaha mikro saat ini. Sampai dengan akhir 2014, outlet Warung Mikro yang telah dibuka berjumlah 456 outlet dan 30 Unit Kantor Area Mikro tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BSM menyalurkan pembiayaan melalui warung mikro selama 2014 mencapai Rp2,02 triliun, tumbuh sebesar Rp92,7 miliar terhadap pembiayaan warung mikro pada 2013 sebesar Rp1,93 triliun.

Pada sektor pembiayaan mikro, BSM telah berhasil menyalurkan pembiayaan usaha mikro dan kecil sebesar Rp8,54 triliun atau 99,08% terhadap jumlah penyaluran pembiayaan usaha mikro dan kecil pada 2013 sebesar Rp8,62 triliun. Pembiayaan terhadap sektor usaha mikro dan kecil memiliki makna yang penting bagi BSM dalam kontribusi membangun negeri melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan pada sektor usaha mikro dan kecil yang telah dilakukan Bank adalah BSM Pembiayaan Warung Mikro.

Bank syariah tidak hanya bergerak sebagai *comercial bank*, tetapi juga *social bank*. Maka bank syariah menyadari peran penting sektor UMKM dalam

menyokong perekonomian nasional. Bank syariah juga memberikan pembiayaan pada sektor UMKM. Bahkan kata Bapak Azhar Syarief (2015), *Learning and Culture Manager* BRI Syariah, pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang memiliki prospek besar sehingga banyak perbankan saat ini melirik sektor ini. Saat ini, Bisnis Mikro fokus secara konsisten pada aspek pembiayaan produktif. Sasaran nasabah pembiayaan adalah pedagang kebutuhan pokok dan pakaian serta barang dagangan lainnya, dengan program “Serbu Pasar & Open Table”, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan. Perusahaan memiliki tiga skema pembiayaan untuk melayani segmen mikro, yakni Mikro 25, Mikro 75 dan Mikro 500 Sesuai dengan nama yang diberikan, Mikro 25 adalah produk pembiayaan yang memiliki plafon sampai dengan Rp25 juta, begitu pun seterusnya. Pada tahun 2014, fokus plafond pembiayaan berada pada kisaran Rp5 juta - Rp300 juta.

Pada tahun 2014, total pembiayaan mikro yang disalurkan meningkat sebesar 31% dari Rp2,455 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp3,210 triliun pada tahun 2014, setelah sebelumnya juga mengalami peningkatan berturut-turut selama 4 tahun. Pencapaian target pembiayaan ditahun 2014 dapat melampaui target Perjanjian Rencana Bisnis Bank (RBB) 2014 sebesar 109%. Dari sisi tingkat kesehatan aset, tingkat NPF (*Non Performing Financing*) segmen mikro berhasil dijaga dikisaran angka 2,4%, dengan *Repayment Rate* (tingkat kelancaran pembayaran angsuran) masih diangka 95,3%.

Azhar Syarief, *Learning and Culture Manager* BRI Syariah (2015) menjelaskan trend *Non Performing Financing* (NPF) pembiayaan mikro BRI syariah minor, bahkan pada tahun 2012-2013 NPF BRI syariah mencapai 0%. Hal ini disebabkan karena BRI Syariah punya *relationship officer* yang bertugas memberikan *maintenance* nasabah. Perbankan melakukan pertemuan sebulan sekali dengan nasabah untuk mengingatkan angsuran, diadakan pengajian, silaturahmi, dan lainnya. Mereka yang *unbankable* diajarkan cara mengelola uang dengan menggunakan amplop merah dan amplop putih. Amplop merah untuk membayar cicilan ke bank dan amplop putih untuk diputar kembali sebagai modal usaha. Nasabah juga diajarkan cara membuat laporan keuangan sederhana. Pembiayaan mikro BRI syariah terus tumbuh secara signifikan menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis. Sejumlah 291 outlet unit mikro syariah mengelola 27.924 rekening nasabah.

Bank Syariah Bukopin memiliki iB Pinjaman Qardh Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu dan pembiayaan lainnya. Secara keseluruhan, pembiayaan yang disalurkan BSB sepanjang 2013 berada pada tren positif. Berdasarkan jenisnya, kontribusi pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi terhadap total pembiayaan BSB

pada 2013 masing-masing mencapai 30,68%; 31,43%; 37,89%. Pembiayaan konsumsi mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 63,69%.

Pembiayaan UMKM kepada pihak ketiga bukan bank sepanjang 2013 masih sangat dominan jika dibandingkan dengan pembiayaan non UMKM. Sejalan dengan fokus bisnis pembiayaan BSB pada pembiayaan di sektor UMKM, ada 9 segmen bisnis utama yang disasar BSB, yaitu telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, minyak dan gas, transportasi, jasa pariwisata dan perhotelan, properti dan konstruksi, perdagangan umum, lembaga keuangan dan *multifinance* yang dilakukan secara selektif dan pruden.

c. Analisis rasio perbankan syariah

James C Van Horne (2014) sebagaimana yang dikutip oleh Kasmir mengatakan bahwa rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan akan memperlihatkan tingkat kesehatan suatu perusahaan/perbankan. Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya, sehingga akan terlihat perkembangan dan kesehatan bank.

Imad A. Salman (2013) mengatakan bahwa analisis rasio penting digunakan untuk melihat tingkat kesehatan bank. profitabilitas sebagai salah satu tujuan bank komersil bisa diidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhinya dengan menggunakan analisis rasio keuangan, seperti pengaruh kas, asset, likuiditas, ekuitas, dan lainnya. Bank sebagai salah satu sumber modal bagi masyarakat dalam rangka menggerakkan perekonomian, maka perlu kajian khusus terkait kinerja perbankan dengan menggunakan analisis rasio, agar perbankan berefek positif pada perekonomian.

Perkembangan di bidang kelembagaan di bidang perbankan syariah, juga diikuti dengan capaian kinerja yang baik oleh perbankan syariah. Fungsi intermediari perbankanpun juga berjalan dengan maksimal jika dilihat dari besarnya pembiayaan yang diberikan dibandingkan dari dana pihak ketiga yang mencapai 90% bahkan lebih. Selain itu perbankan syariah juga terbukti mampu menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan sehingga *non performing financing* (NPF) nya relatif rendah dibandingkan NPL perbankan nasional.

Pertumbuhan positif yang dicapai perbankan syariah dari sisi penghimpunan dana, pembiayaan, maupun pencapaian laba bersih, didukung dengan membaiknya indikator keuangan utama. Rasio kecukupan modal minimum atau *capital adequacy ratio* (CAR) maupun rasio *return on assets* (ROA) dan *return on Equity* (ROE) masih berada pada batas ketentuan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015) mencatat Sepanjang 6 tahun terakhir, CAR bank syariah berada pada batas aman. Tercatat rasio CAR perbankan syariah

sejak tahun 2010 sampai maret 2015 adalah 16,25%, 16,63%, 14,13%, 14,42%, 15,74%, 13,85%. Ini masih di atas batas minimum ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%. Rasio *Return on Assets (ROA)* bank syariah juga mengalami kenaikan pada beberapa tahun terakhir, yaitu 1,67% tahun 2010, 1,79% tahun 2011, 2,14% tahun 2012, 2,00% tahun 2013, 0,85% tahun 2014, dan 1,13% per maret 2015. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2014, tetapi meskipun demikian bank syariah masih tetap bisa menghasilkan laba dari asset yang dimilikinya. Kenaikan ROA juga diikuti dengan kenaikan *return on Equity (ROE)*. Tercatat 17,58% tahun 2010, 15,73% tahun 2011, 24,06% tahun 2012, 17,24% tahun 2013, 5,85% tahun 2014, dan 8,91% per maret 2015. Hal ini mengindikasikan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan melalui asset yang dimiliki.

Bank syariah juga mampu menjaga kualitas pembiayaannya, terbukti sejak 2010 *Non Performing Financing (NPF)* nya relatif rendah yaitu 3,02% tahun 2010, 2,52% tahun 2011, 2,22% tahun 2012, 2,62% tahun 2013, 4,33% tahun 2014, dan 4,81% per maret 2015. Ini relatif rendah dibandingkan NPL perbankan nasional.

Posisi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* perbankan syariah sangat baik, yaitu 89,67% tahun 2010, 88,94% tahun 2011, 100,00% tahun 2012, 103,32% tahun 2013, 91,50% tahun 2014, dan 94,24% per maret 2015. Bank syariah mampu menjaga level FDR pada rentang 78% sampai 100% sebagaimana yang diharapkan regulator BI. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediari dengan baik. Dana pihak Ketiga (DPK) tidak dibiarkan *idle*, tetapi benar-benar disalurkan pada sektor riil. BOPO atau perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional bank syariah memang terbilang masih agak tinggi. Hal ini wajar karena sebagai perbankan yang masih terus berkembang, bank syariah gencar melakukan ekspansi guna pencapaian target bisnis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan *financial inclusion* di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan perbankan syariah terlihat dari peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 15% sampai 45% per tahun, pembiayaan juga mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 50,05% per tahun. Analisis rasio keuangan juga tercatat baik. Rasio pembiayaan terhadap DPK (FDR) perbankan syariah juga sangat baik berada pada batas yang ditetapkan BI yaitu 87%-100%. Kecukupan modal minimum perbankan syariah (CAR) cukup baik yaitu 15% bahkan lebih. Tingkat income yang dihasilkan dari asset dan ekuitas juga cukup baik (ROA/ROE). Angka pembiayaan bermasalah rendah yaitu di bawah 5%, bahkan di pembiayaan mikro bank syariah pernah mencapai NPF 0%. Beban operasional atas pendapatan operasional (BOPO) memang masih tergolong tinggi karena perbankan syariah gencar melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia.

Pertumbuhan yang dialami perbankan syariah ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi riil.

Hasil analisis perbandingan antar laporan keuangan dan analisis rasio mengindikasikan bahwa kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik. Hal ini menjadikan perbankan syariah mampu menjadi garda depan pengimplementasian financial inclusion di Indonesia. pengimplementasian financial inclusion melalui perbankan syariah juga akan didukung oleh produk-produk perbankan syariah yang melakukan operasional berdasarkan prinsip Islam dan mengemban misi sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chapra, U. 2001. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, U. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaudry, M.S. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, terj. Suherman Rosyidi*. Jakarta: Kencana.
- Choudhury, M.A. 1986. *Contributions to Islamic Economic Theory*. New York: St. Martin's Press, Inc.
- Creswell, J.W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faiz, A & O. Noviandi. 2009. *Menyongsong Sistem Ekonomi anti Krisis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009.
- Kahf, M. 1955. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Khan, M.A. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Kuala Lumpur: percetakan Zafar SDN BHD.
- Maleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, M. & S. Effendi. 2008. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sjahdeini, S.R. 2010. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset. 240 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi>

Jurnal Etikonomi Vol. 14 No. 2 Oktober 2015

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahid, N. 2014. *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Gramedia.

Yunus, M. 2007. *Bank Kaum Miskin*, terj. Irfan Nasution. Prancis: CV Marjin Kiri.

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Gunadi, SH, M.Kn

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat
E-mail : gunadish_17@yahoo.com

DOI 10.5281/zenodo.1161570

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. Pengertian diatas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengatur mengenai dua orang yang melakukan perjanjian perkawinan, dimana perjanjian tersebut mengenai pengaturan harta kekayaan serta akibat-akibatnya. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil maupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan yang baik atau tidak melanggar ketertiban umum.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan belum terlalu sering dilakukan oleh masyarakat kita yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Seringkali sebagai pasangan yang hendak menikah merasa sungkan untuk membuat perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan isteri

untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan yang akan mereka langsungkan terhadap harta kekayaan mereka masing-masing.

Pada zaman sekarang ini masyarakat pada umumnya sudah memahami dan mengerti arti dari perjanjian perkawinan, sehingga dapat disebutkan beberapa penyebab-penyebab yang menjadi landasan dan pemikiran bagi para calon suami isteri dalam membuat perjanjian perkawinan tersebut, yaitu bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain, atau keduabelah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar, atau masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu jatuh pailit maka pihak lainnya tidak ikut tersangkut, atau apabila pihak-pihak tersebut mempunyai hutang sebelum mereka melangsungkan perkawinan maka masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap kewajibannya tersebut.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil maupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga.

Beberapa pengertian mengenai perjanjian perkawinan dari para ahli, diantaranya menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menulis dalam bukunya perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sehabis pernikahan dilangsungkan.¹ Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh undang-undang.² Dan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro perjanjian perkawinan adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.³

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan perbuatan dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUPerdata. Bunyi Pasal 1313 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Pengertian kata ‘perbuatan’ merupakan perbuatan atau tindakan hukum,

yang tidak hanya menunjukkan akibat hukumnya yang “disepakati” dan merupakan ciri dan sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dari bunyi Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena dua pihak saling setuju untuk melakukan sesuatu.⁴ Dari bunyi Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut berupa prestasi bagi pihak lainnya. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melaksanakan perjanjian, pihak lain dalam perjanjian berhak untuk menagih atau memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.⁵

Untuk adanya keseimbangan hak di antara keduanya diperlukan asas-asas umum berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak untuk dilaksanakan. Adapun asas-asas perjanjian yang dikenal dapat hukum perdata antara lain:

a. Asas Pacta Sun Sarvanda

Asas Pacta Sun Sarvanda menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

b. Asas Konsensualisme

Pengertian asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat; sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Sebagaimana dalam asas konsensualisme, maka asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Bahwa setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut menunjukkan adanya pernyataan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang prestasi yang dilakukan tidak dilarang.⁶ Mengenai sebab yang dilarang disebutkan dalam Pasal 1337 KUPerdara yang berbunyi :

“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan atau ketertiban umum”

d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain berarti menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau dengan kata lain akan memenuhi prestasi di belakang hari. Karena suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota).

e. Asas kekuatan Mengikat

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Terikatnya para pihak dalam perjanjian tidak semata terbatas pada apa yang diperjanjikan, namun juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdota).

f. Asas kepastian Hukum

Perjanjian sebagai sebah undang-undang harus mengundang kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perjanjian dapat disimak dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini, merupakan implementasi asas Pacta Sun Servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

g. Asas Moral

Suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak akan menimbulkan hak apapun bagi orang tersebut untuk menuntut prestasi dari pihak lainnya, namun demikian seseorang yang melakukannya dengan sukarela tersebut justru mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan itu dengan baik. Merupakan perjanjian cuma-cuma yang terdapat dalam Pasal 1314 ayat (2).

h. Asas Kepatutan

Kepatutan yang dimaksud dalam perjanjian adalah bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk perjanjian itu juga harus memperhatikan kesusialaan dan ketertiban umum. Terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdota.

2. Pengertian Perkawinan

Sebelum membahas lebih jauh tentang perjanjian adalah bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk perjanjian itu juga harus memperhatikan kesusialaan dan ketertiban umum, terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdota.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai sebuah

definisi tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha untuk membuat rumusan, adapun rumusan tersebut sebagai berikut:

“Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.”

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan menurut KUHPerdota berdasarkan monogami, Pasal 27 KUHPerdota menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya.
3. Perkawinan pada asanya harus berlangsung kekal dan abadi.⁷ Hal ini berarti bahwa pada dasarnya pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian.

Perkawinan menurut KUHPerdota adalah merupakan hubungan antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat, persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdota, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi perbedaannya yaitu dalam hal bentuk isi.⁸ Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalakan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan adanya kehendak tersebut. Hal itu tercermin dalam Pasal 28 KUHPerdota yaitu asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antar calon suami dan isteri.

Syarat persetujuan bebas atau kata sepakat dalam perkawinan hanya mencakup soal persetujuan bebas akan dilangsungkan perkawinan oleh kedua pihak yang berkepentingan, akan tetapi apa yang menjadi isi atau hakekat perkawinan itu tidak dikuasai oleh asas kebebasan berkontrak, artinya pihak calon suami dan isteri hanya mempunyai persetujuan bebas dalam hal akan dilangsungkannya perkawinan tetapi tidak berwenang menentukan isi perkawinan itu sendiri. Mereka yang telah melangsungkan perkawinan pada dasarnya harus tunduk pada hukum yang mengatur perkawinan.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan hukum yang

mengatur secara khusus tentang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Pengertian perkawinan lainnya bisa kita dapatkan dari para ahli yang walaupun memiliki pendapat masing-masing dari arti sebuah perkawinan namun kurang lebih memiliki arti inti yang sama. Subekti dan Scholten misalnya, keduanya menguraikan pendapat berbeda namun terdapat kesamaan diantara keduanya. Subekti berpendapat bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antar seprang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan scholten menguraikan bahwa menurutnya perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan yang diakui oleh negara.¹¹ Pengertian lain mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

Dari beragam definisi yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar perkawinan adalah suatu ikatan yang sah anantara seorang laik-laki dan seorang perempuan yang saling mengikatkan diri membentuk keluarga.

Pada dasarnya suatu perkawinan bukanlah merupakan hukum perikatan melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.¹²

3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

- Perdata

Dalam melangsungkan suatu perkawinan kedua calon suami isteri haruslah memenuhi beberapa persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam KUHPerdata. Secara garis besar syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil.¹³

Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat yang menyangkut pribadi suami isteri. Syarat Materiil ini terbagi lagi menjadi dua bagian:

- a. Syarat materiil yang bersifat umum, artinya berlaku untuk semua macam perkawinan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, orang yang bersangkutan tidak dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa syarat materiil yang tidak terpenuhi menimbulkan ketidakwenangan untuk

melangsungkan perkawinan yang bersifat mutlak. Syarat materiil yang bersifat umum tersebut terdapat dalam ketentuan KUHPerdara yaitu:

Persetujuan bebas dari suami isteri (Pasal 28 KUHPerdara)

- 1) Persetujuan bebas, dalam syarat persetujuan bebas adalah bebas dari pengaruh paksaan, penipuan atau kekhilapan berarti mempunyai gambaran yang keliru mengenai orang dengan siapa perkawinan itu akan dilangsungkan. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah pengaruh-pengaruh tersebut dapat dituntut pembatalannya (Pasal 87 KUHPerdara).
- 2) Batas Usia (Pasal 29 KUHPerdara)
Bagi pria ditentukan usia 18 (delapanbelas) tahun dan bagi wanita usia 15 (limabelas) tahun. Terhadap batas usia ini dimungkinkan pemberian pengecualian karena perkawinan dalam KUHPerdara bersifat formil (perkawinan perdata), maka dalam hal pengecualian, yang dapat memberikan pengecualian adalah pemerintah. Terhadapnya pengecualian ini harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
- 3) Calon suami isteri berada dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 KUHPerdara)
Syarat ini didasarkan pada asas monogami yang dianut oleh KUHPerdara, asas yang harus diperlukan bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdara.
- 4) Waktu tunggu (Pasal 34 KUHPerdara)
Wanita yang telah putus perkawinannya dan ingin melangsungkan perkawinannya yang baru, ia harus menunggu 300 (tiga ratus) hari dihitung dari saat putusnya perkawinan yang terdahulu (Pasal 34 KUHPerdara). Waktu tunggu ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya percampuran benih (*confusiosanguinis*). Jangka waktu 300 (tiga ratus) hari oleh KUHPerdara dianggap sebagai jangka waktu yang paling lamabagi keadaan hamilnya seorang wanita. Menurut konsepsi KUHPerdara, ketentuan tersebut berlaku mutlak. Artinya, harus diperlakukan juga dalam hal terbukti bahwa wanita tersebut selama berlangsungnya jangka waktu tunggu tersebut apakah melahirkan atau tidak melahirkan anak.

Syarat Materiil Khusus

Syarat Materiil yang bersifat khusus adalah syarat yang menyangkut pribadi suami isteri berkenaan dengan larangan dan izin sebagai berikut:

- 1) Larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Larangan untuk melangsungkan perkawinan tanpa kemungkinan diadakannya dispensasi (Pasal 30 KUHPerdara).
 - b) Larangan melangsungkan perkawinan dengan kemungkinan dispensasi (Pasal 31 KUHPerdara).
 - c) Larangan perkawinan karena keadaan tertentu (Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (2) KUHPerdara).

- 2) Kewajiban minta izin untuk melangsungkan perkawinan yang harus diberikan oleh orang-orang tertentu. Kewajiban tersebut berlaku bagi anak sah maupun anak tidak sah, anak yang dibawah perwalian, atau mereka yang dibawah pengampunan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Anak sah yang masih di bawah umur masih membutuhkan izin dari ayah dan ibunya (Pasal 35 ayat (1) KUHPperdata). Izin tersebut wajib diperoleh pada saat perkawinan dilangsungkan.
 - b) Dalam hal salah seorang dari orang tua dilepaskan dari kekuasaan orang tua tanpa diangkat seorang wali, izin diperlukan dari ayah dan ibunya. Dalam hal diangkatnya seorang wali, hanya diperlukan izin dari walinya. Dengan demikian izin dari ayah atau ibunya tidak diperlukan lagi. Akan tetapi jika wali tidak mengizinkan, izin dapat diminta ke Pengadilan (Pasal 35 ayat (2) KUHPperdata).
 - c) Dalam hal seorang dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan ketidakmungkinan untuk memberikan persetujuan, hanya diperlukan izin dari satu orang tua yang masih hidup (Pasal 35 ayat (3) KUHPperdata). Pengertian ketidakmungkinan tersebut menunjuk pada keadaan sakit, pengampunan, maupun keadaan tidak hadirnya seseorang.
 - d) Dalam hal perkawinan yang akan dilangsungkan itu adalah perkawinan dengan walinya atau salah seorang dari keluarga sedarah, izin harus dimintakan dari si wali itu sendiri atau dengan salah satu dari keluarga sedarahnya dalam keturunan lurus, izin dari wali pengawas. Dalam hal ini, izin harus dimintakan oleh anak yang masih dibawah umur (Pasal 36 ayat (1) KUHPperdata).
 - e) Dalam hal salah seorang dari orang tuanya dicabut dari kekuasaan orang tuanya atau kedua-duanya dicabut dan tidak diangkat wali, dan semua menolak memeberikan izin atau semua berada dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan izin dari Pengadilan. Dalam hal diangkat wali, maka diperlukan izin dari walinya (Pasal 36 ayat (2) KUHPperdata).
 - f) Dalam hal kedua orang tuanya meninggal dunia atau berada dalam keadaan ketidakmungkinan untuk memberinya, diperlukan izin dari kakeknya, baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu sepanjang mereka masih hidup dan dapat memberikan persetujuan. Jika diangkat wali, maka izin juga diperlukan dari wali tersebut (Pasal 37 KUHPperdata).
 - g) Dalam hal tidak ada lagi orang tua maupun kakek dan nenek atau mereka yang berada dalam ketidakmungkinan memberikan persetujuannya, dan apabila wali atau wali pengawas tidak memberikan izin, dan mereka memerlukan pernyataan mengenai hal tersebut, oleh anak yang bekepentingan dapat memintakan izin dari Pengadilan Negeri (dalam wilayah hukum tempat tinggalnya) yang akan memberikan izin tersebut

setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda (Pasal 38 KUHPerdarta).

Syarat Formil

Syarat formil yaitu syarat yang menyangkut formalitas yang harus dilakukan sebelum pada saat pelaksanaan perkawinan.

- a. Terdapat syarat formil yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 1) Calon suami isteri harus memberitahukan niat mereka pada pegawai catatan sipil di domisili tempat tinggal dari salah satu mereka, secara tertulis atau lisan (Pasal 50 dan 51 KUHPerdarta).
 - 2) Pemberitahuan tersebut harus diumumkan oleh pegawai catatan sipil, jika calon suami isteri tidak mempunyai domisili yang sama, pengumuman dilakukan di domisili calon suami isteri masing-masing (Pasal 52 dan 53 KUHPerdarta).
 - 3) Dalam hal calon suami isteri belum tinggal 6 (enam) bulan pada domisilinya terakhir, harus pula dilakukan pengumuman di domisili terdahulu (Pasal 54 KUHPerdarta). Pengumuman dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang oleh undang-undang diberi hak untuk mencegah perkawinannya yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Syarat formil yang harus dipenuhi pada saat dilakukannya perkawinan, adalah sebagai berikut:
 - 1). Perkawinan dapat dilangsungkan lewat 10 (sepuluh) hari dihitung sejak pengumuman perkawinan dikeluarkan atau sebelum lewat 1 (satu) bulan setelah pengumuman tersebut. (Pasal 75 dan 57 KUHPerdarta).
 - 2) Perkawinan dilangsungkan di depan Pejabat Catatan Sipil yang berwenang dalam upacara yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi keluarga atau bukan keluarga, berusia sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) tahun dan penduduk Indonesia (Pasal 76 KUHPerdarta). Saksi tersebut, selain untuk memberi suasana kekhidmatan pada upacara, dimaksudkan juga untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi kekeliruan mengenai identitas calon suami isteri.
 - 3) Dalam hal terjadi suatu halangan salah satu dari kedua belah pihak karena suatu rintangan yang sah dan cukup terbukti, maka perkawinan dapat dilangsungkan di suatu tempat khusus yang berada dalam daerah pegawai catatan sipil yang bersangkutan (Pasal 77 KUHPerdarta).
 - 4) Calon suami isteri, dihadapan pejabat catatan sipil, menerangkan bahwa mereka satu sama lain akan menerima masing-masing sebagai suami isteri disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta menerangkan pula bahwa

mereka akan memenuhi dengan seksama segala kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang pada suatu perkawinan (Pasal 80 KUHPerdara).

4. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengenai syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (2) telah diatur bahwa:

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum, agama dan kepercayaannya. Artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b) Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi warga keturunan dari agama apapun, juga untuk orang Indonesia yang beragama kristen/katolik, pencatatan dilakukan oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil, sedangkan bagi warga negara yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat sahnya perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil, syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.¹⁴

Syarat Materiil

Syarat materiil ini pun dibedakan lagi menjadi dua bagian yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat materiil umum itu lazim juga disebut dengan istilah syarat materiil absolut, disebut demikian karena apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.¹⁵

a. Persetujuan bebas

Artinya diantara pasangan suami isteri tersebut haruslah terdapat kata sepakat antara yang satu dengan yang lainnya untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun juga, artinya tanpa kehendak bebas dari salah satu pihak ataupun keduanya maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dikatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

b. Syarat usia

Bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang pria haruslah berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilanbelas) tahun dan bagi seorang wanita sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi atau penyimpangan tentang peraturan batas usia tersebut dapat dilakukan selama diperoleh izin dari kedua orang tua calon mempelai dengan mengajukan permohonan ke pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

c. Tidak dalam status perkawinan

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, diatur bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini berkaitan dengan prinsip monogami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

d. Berlakunya waktu tunggu

Bahwa bagi semua wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu untuk dapat melangsungkan perkawinan setelahnya, hal ini diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jangka waktu tunggu yang dimaksud selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 39 sebagai berikut:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antar janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami/isteri.

Syarat materiil lainnya adalah syarat materiil khusus, merupakan syarat yang menyangkut pribadi calon suami isteri berkenaan dengan larangan dan izin

perkawinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Izin untuk melangsungkan perkawinan

- a. Mengenai izin kawin diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya, jika salah seorang dari orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut cukup dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Sedangkan apabila kedua orangtuanya telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang menggantikan posisi tersebut adalah orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan dalam garis keturunan lurus keatas. Dalam keadaan tertentu izin untuk melangsungkan perkawinan dapat diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri.
- b. Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai larangan perkawinan yang mana disebutkan perkawinan dilarang antara dua orang dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat Formil

Syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan dan syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan. Peraturan tentang tata cara pelaksanaan perkawinan ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶ Syarat formil tersebut terdiri dari :

- a. Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan dengan cara pendaftaran kepada Pegawai Catatan Sipil (Pasal 3 dan 4 PP Nomor 9 Tahun 1975);
- b. Penelitian dan pengecekan terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang

- didaftarkan (Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975);
- c. Pencatatan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 7 PP nomor 9 Tahun 1975);
 - d. Pengumuman tentang pemberitahuan dilangsungkannya perkawinan (Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975).

5. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan secara umum telah dikenal oleh masyarakat di kalangan perkotaan, sehingga secara umum dapat diberikan pengertian sebagai berikut perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat, sebelum, atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, oleh calon suami isteri. Jadi perjanjian perkawinan ini tidak boleh dibuat sesudah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini bisa berisi mengena hal-hal kesepakatan mengenai harta ataupun kesepakatan lainnya yang dirasa perlu diperjanjiakn oleh kedua pihak calon suami isteri. Hal mana telah diatur dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain (Pasal 119 KUHPerduta), sehingga dari ketentuan tersebut dapatlah dibuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari asas percampuran bulat harta kekayaan yang dibuat berdasarkan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 KUHPerduta.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antar calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹⁷ Menurut Wirjono Pradjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dan pengertian persatuan dan atau pemisah harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi obyek perjanjian.¹⁸

Dalam perkembangan terakhir, perjanjian perkawinan dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan di dapat dari pasangan termasuk di dalamnya memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling

mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami isteri yang dilaksanakan sebelum terjadinya perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta. Jika ada perjanjian perkawinan maka tidak ada harta bersama, pembuat perjanjian perkawinan tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan kekhilapan. Obyek perjanjian perkawinan adalah di bidang harta, adapun tujuan pembuatan perjanjian perkawinan diantaranya:

- 1). Membatasi atau bahkan meniadakan kebersamaan harta menurut undang-undang (Pasal 139 KUHPerdara)
- 2). Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan sehingga tanpa bantuan isteri maka suami tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat memutus (agar suami tidak bisa berlaku semena-mena), diatur dalam Pasal 140 KUHPerdara.

Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian perkawinan, asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu (Pasal 151 KUHPerdara), diperlukan beberapa syarat yaitu:

- 1) Harus cakap untuk melangsungkan perkawinan (batas umur untuk laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan);
- 2) harus dibuat dengan bantuan orang tua atau wali yang berupa izin:
 - a. Izin tertulis;
 - b. Orang yang berhak memberikan izin hadir dan turut menandatangani perjanjian tersebut.

Untuk anak luar kawin yang memberi izib untuk membuat perjanjian perkawinan adalah wali atau wali pengawas. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Menurut Pasal 147 KUHPerdara perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris (ketentuan hukumnya sempurna), sebelum perkawinan dilangsungkan.

Berlakunya perjanjian perkawinan sampai terjadi perceraian atau kematian menurut azas kebebasan berkontrak untuk perjanjian perkawinan ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, untuk isi batasan tersebut adalah:

- 1) Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1335 KUHPerdara, yaitu suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.
- 2) Tidak dibuat janji yang menyimpang dari hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai keluarga. Hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, hak yang ditentukan oleh undang-undang untuk suami-isteri yang hidup terlama

- (Pasal 149 ayat (1) KUHPerdara).
- 3) Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara).
 - 4) Tidak dibuat janji bahwa salah satu pihak akan memikul hutang yang lebih besar dari bagiannya dalam aktiva (Pasal 142 KUHPerdara).
 - 5) Calon suami isteri tidak boleh membuat janji dengan kata-kata umum bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur oleh hukum negara asing (menurut Pasal 143 KUHPerdara).

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 29 ayat (1) mengatur masalah-masalah kapan dan dalam bentuk apa perjanjian perkawinan diadakan. Perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh calon suami isteri “pada waktu” perkawinan atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Berapa lama waktu “sebelum” tersebut tidak dijelaskan/ diatur lebih lanjut. Jadi “sebelum” menunjuk pada waktu yang tidak tentu, tetapi jelas tidak menunjuk pada masa perkawinan. Pada masa perkawinan (selama perkawinan berlangsung), suami isteri tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan atau pada waktu perkawinan. Pada waktu perkawinan berarti saat dilangsungkannya upacara perkawinan.

Bentuk perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tentu saja sangat berkaitan dengan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta dalam bentuk undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang (misalkan notaris).¹⁹ Dalam bagian akhir ayat (1) ini dinyatakan “...setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, sehingga apabila perjanjian perkawinan tertulis tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga, itu berarti perjanjian tertulis tersebut haruslah dalam bentuk akta otentik.

Menurut R. Subekti, tiga kekuatan akta otentik adalah kekuatan pembuktian formal dan materiil serta pembuktian kepada pihak ketiga (kekuatan pembuktian keluar), kekuatan yang terakhir itu hanya dimiliki oleh akta otentik, sedangkan akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil (sempurna bagi para pihak yang membuatnya, tapi tidak untuk pihak ketiga), sepanjang diakui atau tidak dipungkiri oleh pembuatnya.²⁰ Kekuatan pembuktian formal adalah bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskannya dalam akta tersebut, sedangkan kekuatan pembuktian materiil berarti apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar adanya.²¹ Apabila perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sehingga perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini pasangan suami isteri

dan tidak mengikat bagi pihak ketiga.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, akan tetapi perjanjian itu tidak serta merta dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut, karena apabila perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan calon suami isteri tadi melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka pegawai pencatat perkawinan berwenang menolak mengesahkan perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan calon suami isteri. Batas-batas hukum tentu menunjuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat memaksa, bukan suatu anjuran atau kebolehan. Begitu pula batas-batas agama yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang berupa larangan dari agama pasangan calon suami isteri tidak boleh dilanggar. Unsur kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat juga harus diperhatikan, misalnya, walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur soal persekresian, karena sepakat dari pasangan calon suami isteri memperjanjikan bahwa perkawinan dapat putus karena kesepakatan dari pasangan tersebut. Isi perjanjian itu tidak layak dan melanggar kesusilaan dalam masyarakat, karena pada hakekatnya perkawinan adalah kekal, abadi untuk selamanya.

6. Isi Perjanjian Perkawinan

Karena perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian maka dalam pembuatannya harus mengikuti peraturan dan perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan dan kesusilaan. Selain itu syarat sahnya suatu perjanjian tersebut haruslah berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu ayat:

- 1) Kesepakatan atau kata sepakat antar calon suami isteri dan tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilapan dalam mengadakan perjanjian;
- 2) Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian tersebut;
- 3) Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang suatu hal yang tertentu;
- 4) Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembatasan dan larangan dalam perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, sedangkan dalam KUHPerdara lebih

banyak pengaturannya mengenai larangan dan batas-batasnya, hal mana dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, diatur dalam Pasal 139.
- 2) Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga dalam Pasal 140 ayat (1).
- 3) Dalam perjanjian itu suami tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka, dalam Pasal 141.
- 4) Dalam perjanjian tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada keuntungannya, dalam Pasal 142.

Suami adalah kepala persatuan rumah tangga dan mengendalikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya (dalam Pasal 105 KUHPerdara), tanpa adanya perjanjian perkawinan maka terjadilah percampuran bulat harta kekayaan antara suami isteri, meskipun demikian apabila dikendaki adanya persatuan harta, dengan perjanjian perkawinan dapat diadakan penyimpangan untuk mengurangi kekuasaan suami tersebut, misalnya isteri dalam hal harta benda perkawinan mempunyai lebih besar kekuasaan dan kebebasan. Dalam hal tersebut dapat diadakan 2 (dua) macam penyimpangan:

- 1). Diperjanjikan bahwa isteri akan tetap mengurus harta bendanya sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak dan menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya (dalam hal ini hanya untuk tindakan kepengurusan, bukan tindakan pemilikan), diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara.
- 2). Barang-barang bergerak, surat-surat berharga serta piutang atas nama yang tercatat atas nama isteri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang dimasukkannya dalam perkawinan, tidak boleh dibebani atau di [indahtanggankan oleh suami tanpa persetujuan isteri, diatur dalam Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara.

Walaupun tidak terlalu banyak mengatur tentang pembatasan dan larangan dalam pembuatan perjanjian perkawinan, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 mengatur sangat jelas mengenai isi perjanjian perkawinan tersebut, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas huku, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.\
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Pasal 29 ayat (4) tersebut di atas memungkinkan dilakukannya perubahan perjanjian perkawinan dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga, sehingga perubahan perjanjian perkawinan yang dilangsungkan selama perkawinan, perkawinan tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tidak dirugikan. Berbeda dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 148 dan 149 KUHPerdara bahwa perubahan hanya dapat dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan berlangsung perjanjian dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah.

Walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris tapi hal tersebut merupakan kewajiban bagi para calon suami isteri yang hendak membuatnya, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan yang sangat tegas diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, apabila tidak dibuat seperti bagaimana yang telah diatur maka perjanjian tersebut batal dan mengakibatkan keadaan dimana perkawinan tersebut seperti tidak pernah membuat perjanjian perkawinan.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan dan mengikat serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, juga agar tidak terjadi pemalsuan tanggal akta serta untuk mengetahui isi perjanjian perkawinan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

7. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan

Beberapa macam perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara:

- 1). Dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut Undang-Undang (*wettelijke gemeenschap vsn goederen*)
 - a) Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda

Dasar hukum perjanjian ini adalah Pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan ini adalah pemisahan harta benda sama sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut undang-undang tetapi juga persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. Dalam perjanjian ini hanya ada dua harta kekayaan yaitu harta kekayaan milik suami dan harta kekayaan milik isteri.

Apabila terdapat harta yang diperoleh bersama dengan pembelian, warisan, hibah ataupun hadiah maka harta tersebut adalah milik bersama bebas seperti milik dua orang yang tidak terikat perkawinan dan setiap

waktu dapat diminta pemecahan atau pembagiannya. Pembuktian atas barang-barang bergerak yang dibawa dalam perkawinan yang disebut sebagai barang bawaan diatur dalam Pasal 150 KUHPerdara, Pasal ini tidak mengatur tentang barang-barang yang dibawa sepanjang perkawinan. Calon suami atau isteri hanya boleh membuktikan hak atas barang-barang bawaan mereka yang tidak di atasnamakan dengan membuat dalam daftar tersendiri serta ditandatangani oleh para pihak dan notaris yang kemudian dilekatkan pada perjanjian perkawinan tersebut.

Sistematika isi aktanya adalah sebagai berikut:

- Tidak ada persekutuan harta dalam bentuk apapun, masing-masing tetap memiliki apa yang dibawanya atau diperolehnya dalam perkawinan, hutang yang dibawa kedalam atau diperoleh selama perkawinan menjadi tanggungan masing-masing.
- Harta masing-masing tetap menjadi milik masing-masing, isteri tanpa perlu bantuan suami berhak mengurus hartanya sendiri dan bebas memungut hasilnya, bila suami menjalankan urusan tersebut maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut.
- Hutang masing-masing menjadi tanggungan masing-masing.
- Semua pengeluaran rumah tangga dan pendidikan anak menjadi tanggungan suami, pengeluaran biasa untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan isteri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami.
- Pakaian, perhiasan, buku, perkakas berkenaan dengan pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik dari pihak yang dianggap menggunakan barang itu, sedangkan segala bentuk perabot dan perlengkapan rumah tangga adalah milik isteri.
- Barang bergerak lain yang didapat karena hibah, warisan, hadiah atau dengan jalan lain selama perkawinan yang jatuh pada salah satu pihak harus ternyata dari bukti-bukti atau penjelasan lain, bila tidak terdapat bukti maka suami tidak berhak menganggap barang itu miliknya, sedangkan isteri berhak untuk membuktikan adanya dengan saksi-saksi atau karena umum telah mengetahui, apabila tidak dapat memberikan pembuktian maka barang tersebut akan dianggap milik bersama secara bebas sehingga masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

b. Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan (*gameenschap van vruchten en inkomsten*)

Perjanjian itu didasarkan pada Pasal 164 KUHPerdara, dalam perjanjian ini hanya akan ada persekutuan hasil dan pendapatan saja sedangkan persekutuan menurut undang-undang tidak ada, bahwa apabila diperjanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi. Dalam perjanjian ini terdapat

tiga jenis harta kekayaan yaitu harta kekayaan suami, kekayaan isteri dan kekayaan bersama melalui hasil dan pendapatan. Dalam hal kekayaan bersama tersebut bila mengalami kerugian maka isteri hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan terhadap kerugiannya dan isteri tidak dapat dituntut untuk itu dan selebihnya suami yang akan menanggung kerugian tersebut, tetapi apabila mengalami keuntungan maka keuntungannya akan dibagi sama bagiannya.

Sebagaimana ternyata dalam Pasal 165 KUHPerdara, yaitu barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami isteri sewaktu melakukan perkawinan, harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian perkawinan sendiri atau dalam surat pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang berjanji dan dilekatkan pada akta asli perjanjian perkawinan yang di dalamnya harus tercantum hal itu, baik jika persekutuan keuntungan dan kerugian saja yang dipersyaratkan, maupun jika dipersyaratkan persekutuan penghasilan dan pendapatan seperti yang diuraikan dalam Pasal 155 dan Pasal 164 KUHPerdara, tanpa bukti ini barang-barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan. Sedangkan dalam Pasal 166 KUHPerdara menjelaskan apabila barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dan suami isteri dengan pewarisan, hibah wasiat atau hibah biasa selama perkawinan harus diperlihatkan dengan surat yang menyatakan untuk itu. Bila tidak ada surat tersebut maka barang-barang bergerak yang diperoleh suami selama perkawinan atau bila tidak ada surat yang memperlihatkan apa saja barang-barang itu dan berapa harga masing-masing, isteri itu atau para ahli warisnya berwenang untuk membuktikan adanya dan harga barang-barang itu dengan saksi-saksi, dan jika perlu, dengan menunjukkan bahwa umum mengetahuinya. Dalam Pasal 267 KUHPerdara memberikan pengertian yang termasuk penghasilan dan pendapatan ialah segala hibah wasiat atau hibah penerimaan uang tahunan, bulanan, mingguan dan sebagainya seperti juga cagak hidup.

Sistematika isi aktanya adalah sebagai berikut:

- Akan terdapat persekutuan hasil dan pendapatan
- Apa yang dimaksud dengan keuntungan
- Apa yang termasuk beban
- Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk persekutuan
- Jika suatu barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan oleh salah seorang suami isteri tidak terdapat lagi
- Isteri akan mengurus hartanya sendiri, ia akan menyerahkan penghasilannya kepada suami
- Pakaian dan perhiasan pada waktu perkawinan berakhir
- Daftar barang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan

c. Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi (*gamenschap van winst en verlies*)

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 155 sampai dengan Pasal 165, dalam Pasal 155 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan untung dan rugi berarti tidak akan ada persatuan harta sehingga suami isteri akan membagi untung dan rugi yang diperoleh sepanjang perkawinan secara sama bagiannya, dalam perjanjian ini terdapat tiga jenis harta kekayaan yaitu harta kekayaan suami, harta kekayaan isteri dan harta kekayaan untung rugi yang termasuk dalam persatuan.

Perjanjian untung dan rugi digunakan dengan dasaran pemikiran²² bahwa suami isteri masing-masing tetap memiliki sendiri-sendiri harta kekayaan yang dimiliki pada saat perkawinan dilangsungkan dan apa yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang sifatnya cuma-cuma dan semua barang yang diperoleh selama perkawinan mereka menjadi milik bersama.

Menurut Pasal 144 KUHPerdata ketiadaan persatuan harta menurut undang-undang tiak berarti tidak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika dengan tegas ditiadakan, jadi dalam perjanjian perkawinan hanya dikatakan tidak ada persekutuan harta, hal itu berarti terdapat persatuan untung dan rugi.

Dalam perjanjian perkawinan ini yang diperjanjikan hanyalah adanya persekutuan untung dan rugi saja, suami isteri tetap pemilik dari barang bawaan masing-masing dan juga barang-barang yang diperoleh selama perkawinan, tetapi barang-barang milik isteri diurus oleh suami sebagai kepala rumah tangga kecuali diadakan perjanjian yang menyimpang, sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (3) KUHPerdata.

Persekutuan untung dan rugi dapat terjadi karena:

- 1) Bilamana secara khusus diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Bilamana dalam suatu perkawinan diluar persekutuan harta tidak secara tegas dikecualikan untung dan rugi (Pasal 144 ayat (1) KUHPerdata)

Pengertian mengenai keuntungan dan kerugian dinyatakan dalam Pasal 157 KUHPerdata, sebagaimana dapat diuraikan yang dimaksudkan dengan keuntungan dalam Pasal ini adalah pada umumnya setiap penambahan harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan kecuali undang-undang menetapkan lain, sedangkan yang dimaksudkan dengan kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan.

Sehingga kebersamaan harta kekayaan terbatas yang diatur dalam KUHPerdata adalah:

- a) Suami isteri masing-masing memiliki sendiri harta kekayaan yang dimiliki

pada saat perkawinan berlangsung dan apa yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang bersifat Cuma-Cuma.

- b) Harta kekayaan (laba rugi) yang mereka bawa dalam perkawinan adalah modal tetap masing-masing dan tidak masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat 3 (tiga) macam harta:
- 1) Milik pribadi suami;
 - 2) Milik pribadi isteri;
 - 3) Untung rugi yang masuk ke dalam kebersamaan.

Sistematika isi aktanya adalah sebagai berikut:

- Akan terdapat persekutuan untung rugi.
- Tentang pengeluaran rumah tangga dan beban lain berkenaan dengan perkawinan dan pendidikan anak, pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan isteri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami.
- Apa saja yang masuk dalam paham keuntungan.
- Apa saja yang dinamakan kerugian.
- Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan.
- Jika ada barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan tetapi tidak ada lagi pada waktu perkawinan bubar.
- Pengurusan harta isteri oleh suami bila ada barang pribadi isteri yang tidak ada lagi atau barang isteri tersebut dijual dan hasilnya untuk membayar pengeluaran untuk kepentingan persekutuan atau bila pengurusan itu tidak dilakukan dengan baik.
- Pakaian dan perhiasan badan.
- Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami atau isteri karena warisan, legaat, hibah harus ternyata dari tulisan atau surat-surat lain. Jika tidak ada penjelasan maka suami tidak berhak mengambil barang tersebut sebagai miliknya akan menjadi beban isteri agar dapat membuktikan dengan segala cara bahwa barang tersebut adalah miliknya, apabila masih tidak terdapat bukti lain maka barang tersebut harus dibagi dua secara rata.
- Bila tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan terhadap keuntungan atau kerugian yang masuk dalam harta persatuan, daftar dan nilai barang-barang yang dibawa masing-masing, serta kapan rencana perkawinan akan diadakan.

d. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan dengan bersyarat

Dalam hal ini diperjanjikan apabila suami hidup lebih lama dari isteri maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga, akan tetapi apabila

isteri yang hidup terlama dari suami maka akan terdapat persatuan hasil dan pendapatan

- 2). Dimana terdapat persekutuan harta benda menurut undang-undang, tetapi (oleh isteri) dikehendaki adanya penyimpangan, yaitu:
 - a) Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan Pasal 140 ayat (2). Dalam hal ini walaupun telah berlaku persatuan harta menurut undang-undang, tetapi jika isteri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatuh diluar persekutuan harta yang akan terjadi karena perkawinan, isteri berhak mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya dan pemberi hibah harus hadir.
 - b) Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan Pasal 140 ayat (3). Dalam hal ini walaupun telah berlaku persatuan harta menurut undang-undang, tetapi tanpa adanya persetujuan isteri maka suami tidak dapat memindahkan dan membebani harta isterinya yang dimasukkannya dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk ke dalam persatuan.

8 Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan mulai berlaku bagi pasangan suami isteri setelah dilangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 147 ayat (2), artinya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti oleh perkawinan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 154 KUHPerdta. Akta perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatatkan pada kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KUHPerdta dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila perkawinan dilangsungkan pada hari yang sama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dalam akta perjanjian perkawinan tersebut harus dicantumkan jam atau pukul pada saat penandatanganan. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.

Pada dasarnya perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun juga tidak boleh diubah (Pasal 149 KUHPerdta), perubahan terhadap perjanjian perkawinan menurut Pasal 148 KUHPerdta, hanya dimungkinkan untuk dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perubahan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris, sama seperti pada saat pembuatan perjanjian perkawinan,. Apabila perubahan perjanjian perkawinan dilakukan dengan cara lain, maka perubahan tersebut tidak sah. Begitu pula perubahan hanya dapat dilakukan atas kehadiran dan persetujuan dari mereka yang dulu telah menghadiri dan

menyetujui perjanjian perkawinan (Pasal 148 ayat (2) KUHPerdara), akan tetapi aturan ini berbeda dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membolehkan adanya perubahan perjanjian perkawinan atas dasar persetujuan suami isteri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 152 KUHPerdara, perjanjian perkawinan yang menyimpang dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya/sebagian, baru akan mengikat pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan dibukukan dalam suatu register umum, yang diselenggarakan untuk itu kepaniteraan pengadilan negeri, dalam daerah hukumnya perkawinan berlangsung. Meskipun perjanjian perkawinan dibuat dalam akta notaris (akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna secara formal dan materil), tetap saja perjanjian perkawinan itu belum mengikuti pihak ketiga sepanjang belum dicatatkan dalam register pembukuan di Pengadilan Negeri.

Dari uraian-uraian tersebut di atas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa terdapat persamaan prosedural perjanjian perkawinan antara yang diatur dalam KUHPerdara maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan-persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta notaris (Pasal 147 ayat (1) KUHPerdara) atau dalam bentuk perjanjian tertulis (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 2) Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);
- 3) Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 4) Perjanjian perkawinan berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 5) Perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak boleh diubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 149 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 6) Perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat pada pihak ketiga selalu dicatatkan atau di daftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Pasal 152 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum tanggal 1 oktober 1975 yaitu pada tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dicatatkan di Kantor Pengadilan Negeri, sesudah tanggal 1 oktober 1975, perjanjian perkawinan dicatatkan di kantor pencatat nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil maupun di

Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana bila perjanjian perkawinan lupa dicatatkan karena notaris lupa memberitahukan kepada para pihak atau karena kealpaan dari para pihak itu sendiri? Solusinya para pihak harus mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan agar Perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di buku register pencatatan nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama,²³ dan sebagai buktinya maka pada akta perkawinan di halaman belakang akan diketik sesuai dengan Penetapan Pengadilan bahwa tertanggal xxxxx nomor xxx, perkawinan antara A dan B dilakukan dengan perjanjian perkawinan sesuai akta tanggal xxxxx nomor xx, yang dibuat dihadapan notaris YYY.

9. Akibat Perjanjian Perkawinan

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum dilakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang di aderah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan.

Bahwa perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri setempat bila diinginkan adanya pihak ketiga, yang harus didaftarkan dalam register umum adalah ikhtisar atau petikan perjanjian perkawinan, selama perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa terhadap perkawinan tersebut berlangsung kebersamaan harta, kecuali bila pihak ketiga mengetahui perjanjian perkawinan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap ada kebersamaan harta. Bila suami isteri menghendaki perjanjian perkawinan tidak perlu di daftarkan dalam register umum.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang Pria dan Wanita yang akan melansungkan perkawinan, jadi syarat untuk membuat perjanjian perkawinan secara notaril adalah sebelum dilaksanakannya perkawinan. Initi perjanjian perkawinan adalah kesepakatan untuk seorang pria dan wanita yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan hutang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga maksud dari perjanjian perkawinan bukanlah berarti persiapan untuk bercerai, pada buaya timur yang menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, tawaran perjanjian perkawinan memang masih membuat orang berpikiran negatif. Perjanjian perkawinan juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal tak terduga.

Dalam pengajuan kredit, misalnya bank menganggap harta suami isteri adalah harta bersama. Jadi, hutang juga jadi tanggungan bersama. Dengan perjanjian perkawinan, pengajuan hutang jadi tanggungan pihak yang mengajukan

saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, perjanjian perkawinan dalam hal ini banyak mengandung nilai positifnya.

Suatu perkawinan selalu mempunyai akibat hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Secara umum oleh sistem hukum perkawinan yang dikenal dan berlaku di Indonesia akibat dari suatu perkawinan berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu:

a) Menyangkut hubungan pribadi suami isteri

Akibat perkawinan yang menyangkut hubungan pribadi suami isteri terdapat dalam beberapa ketentuan KUHPerdara. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHPerdara adalah suatu kewajiban bagi suami isteri untuk saling setia, tolong menolong dan saling membantu. Dalam ketentuan Pasal 104 KUHPerdara dinyatakan bahwa dengan adanya perkawinan, suami isteri tersebut saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Pasal 106 KUHPerdara mengandung asas bahwa suami isteri wajib tinggal bersama dalam suatu rumah. Suami harus menerima isterinya di rumah kediamannya, sednagkan isteri wajib mengikuti suaminya. Isteri tidak diwajibkan berdiam pada suatu tempat atau jika rumah kediaman mereka merupakan tempat yang tidak layak atau senonoh. Ketentuan Pasal 107 KUHPerdara menyatakan bahwa suami wajib memberikan kepada isterinya segala sesuatu yang diperlukan atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.²⁴

b) Menyangkut kekuasaan material suami isteri

Suatu unsur yang penting adalah terdapat dalam ketentuan Pasal 105 KUHPerdara, yang menentukan:

- 1) Suami adalah kepala dari persatuan suami isteri;
- 2) Suami harus memberi bantuan kepada isterinya;
- 3) Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya;
- 4) Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik;
- 5) Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri.²⁵

Dalam ketentuan Pasal 105 KUHPerdara dijumpai asas kekuasaan material yang menentukan bahwa suami adalah kepala keluarga. Kekuasaan material dapat menyangkut harta kekayaan isteri. Suami mengurus kekayaan isteri, menentukan tempat tinggal bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan memberikan

bantuan kepada isteri dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan seseorang suami dalam perkawinan itu dinamakan *maritale macht* atau kekuasaan marital suami.

Kekuasaan marital yang menyangkut harta kekayaan isteri, memberikan wewenang kepada suami untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan. Adanya ketidakcakapan seorang isteri mengakibatkan bahwa dalam tiap-tiap perbuatan hukum yang dilakukan diperlukan persetujuan suami. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, tertanggal 05 September 1963, maka tidak berlaku lagi Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dalam anggapan Mahkamah Agung, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tidak dikatakan sesuatu mengenai kekuasaan marital, sehingga dengan demikian asas itu tetap diperlukan, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya menyebutkan tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.

C. PENUTUP

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. Pengertian diatas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengatur mengenai dua orang yang melakukan perjanjian perkawinan, dimana perjanjian tersebut mengenai pengaturan harta kekayaan serta akibat-akibatnya.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian perkawinan, asalkan: 1). Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan; 2). Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan perkawinan; 3). Jika perkawinan berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian perkawinan tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan dari pengadilan.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan yang baik atau tidak melanggar ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami isteri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan pegawai catatan sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana dilangsungkannya perkawinan, apabila pendaftaran tersebut belum dilakukan maka pihak ketiga boleh menganggap dalam perkawinan suami isteri tersebut terdapat percampuran harta kekayaan.

CATATAN KAKI

1. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hal.97.
2. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 9.
3. Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.
4. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (PT Intermasa: Jakarta), 1996, hal.1.
5. Mariana Darus Badruzaman, *kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal.82.
6. Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), hal. 46.
7. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 13.
8. F. X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1987), hal.90.
9. Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1, (Jakarta: Rizkita., 2009), hal.61.
10. Wahyono darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Ed.1. Cet. 1. (Jakarta: badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonseia, 2004), hal. 71.
11. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 8.
12. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.8 (Jakarta: raja Grafindo, 2003), hal.144.
13. R. Satrio Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *op.cit.*, hal.14-27.
14. *Ibid.*, hal.21
15. *Ibid.*, hal.22
16. *Ibid.*, hal.45.
17. H.A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal.1.
18. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.
19. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet.7, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1985), hal.28.
20. *Ibid.*, hal.31-32.
21. *Ibid.*, hal.30.
22. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. V, (Bandung: Alumni, 1986), hal.90.
23. Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., *Kajian Hukum dalam Praktek*, Pra Kongres INI yang diperluas tanggal 19 Juli 2008 di Palembang.
24. R. Soerojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, hal.43-51.
25. Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdata*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1964)

AGAMA, POLITIK DAN FUNDAMENTALISME

H. Asep A. Arsyul Munir, Lc, MA
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat

DOI 10.5281/zenodo.1161572

ABSTRAK

Fundamentalisme agama kontemporer berakar pada agenda modernisasi Barat yang gagal dan reaksionisme terhadap manifestasi modernitas yang tak diharapkan; lalu penolakannya atas nilai dan institusi keluarga sebagai struktur sosial yang dipelihara agama. [Haynes 2003]. Kebanyakan motivinya adalah fragmentasi anggapan bahwa peran Tuhan bagi banyak kalangan fundamentalis saat ini terancam dan tengah tergantikan oleh buku panduan kemajuan teknis yang menggiring pada perubahan sosio-kultural-ekonomical secara radikal. Faktor lain yang mendorong semakin massivnya perkembangan kaum fundamentalis Islam adalah; pemerintahan yang miskin, tingkat pengangguran warga yang tinggi, kegagalan arus modernisasi, implikasi buruk proyek globalisasi [westernisasi], hegemoni dan imperialisme Barat [Eropa dan Amerika], urbanisasi, industrialisasi yang terbatas dan tumbuhnya kelas warga yang kecewa [atas kinerja regime]. Singkatnya, ekspresi kebangkitan politik muslim yang termanifestasikan ke dalam gerakan fundamentalisme disinyalir memiliki dua akar historis yang berkait kelindan; pertama, bersifat lokal: sebagai respon atas konsep relasional Negara-Islam; kedua, bersifat trans-nasional: sebagai respon terhadap hegemoni dan globalisme Barat. Sebagai jalan pintasnya, maka tak sedikit komponen masyarakat muslim modern yang memilih menaiki kendaraan Islamisme dimana menginginkan perubahan total pada seluruh segmentasi publik.

Kata Kunci: *fundamentalisme, reaksionisme, perubahan sosial, globalisme Barat, Islamisme.*

PENDAHULUAN

Diskursus kajian yang menyoal fundamentalisme, sesungguhnya tak terbatas hanya dalam kotak wacana keislaman sahaja, melainkan berlaku universal dalam setiap gerakan keagamaan apa pun. Dalam konteks Islam, ia seringkali berkaitan

dengan fenomena sosial kebangkitan Islam [*as Shahwa al Islamiyya*] yang menjadi trend pemicu atas terbitnya semangat Islam fundamental [*al Ghirah al Islamiyya*]. Paling tidak, kritisisme yang dilakukan oleh sejumlah Ideolog muslim terhadap hegemoni kolonialisme Barat –di beberapa dekade lalu- menyulut adanya perlawanan politis rakyat yang mendasarkan dirinya pada sentimen keagamaan yang cukup kental. Sebut saja umpamanya; revolusi para mulla bangsa Iran di tahun 1979, revivalisme bangsa Mesir [yang dinakhodai *Jamaluddin Al Afghani* dst.], dan puritanisme bangsa Arab di wilayah Jazirah Arabia [*salafisme*].

Semua ini menenggarai dua hal; pertama, bahwa fundamentalisme keagamaan [apa pun] adalah suatu fenomena sosial yang tak berdiri sendiri. sebaiknya ia berkorelasi dengan banyak faktor yang melatar belaknginya. Kedua, sampai titik tertentu, semangat fundamentalisme –bila ditinjau dari sudut pandang keagamaan internal- adalah ekivalen dengan keteguhan, totalitas kepasrahan dan ketaatan, kesempurnaan praktikal dan teoretikal dari sebuah pemahaman keagamaan sekaligus.

Karena itu, pemikir muslim Mesir semacam Prof. *Muhammad Imarah* dalam karyanya –*al Ushuliyah bainal Gharb wal Islam*- menegaskan bahwa Barat –kaitannya dengan konteks ini- seringkali menerapkan dualisme standar ganda yang *pejorative*. Sebagai akibatnya, istilah fundamentalisme –biasanya, gegara faktor media *mainstream* yang profokativ- mengalami kerancuan makna yang berujung ada pemaknaannya yang bias dan cenderung berkonotasi negatif. Fundamentalisme menjadi berbanding lurus dengan pola pikir yang sempit, tindakan praksisme yang ekstrim, militan, berkeyakinan benar sendirian, dan cenderung menjurus pada aktivisme teror yang radikal-irrasional dalam membumikan beberapa agenda dogmatikalnya.

Maka makalah ini bertujuan diantaranya; menelisik akar persoalan yang menjadi biang kebiasaan istilah fundamentalisme dan/atau menyingkapkan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai karakteristik gerakan fundamentalisme seara umum. Lebih jauh, makalah ini juga akan mencoba untuk menganalisa; adakah berkaitan secara erat antara semangat fundamentalisme agama dengan ajaran terorisme yang berujung pada vandalisme yang radikal.

Untuk menjawab semua kegalauan epistemologis tersebut, maka penting untuk mengklasifikasi pembahasan masing-masing tema dalam makalah ini ke dalam beberapa kajian berbeda; bagian pertama, menyoal sejarah dan pengertian fundamentalisme. Bagian kedua, karakteristik kelompok fundamentalisme. Bagian ketiga, gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia. Bagian keempat, kategorisasi kelompok fundamentalisme. Dan bagian kelima, kesimpulan.

Sementara, pendekatan metodologis yang akan digunakan oleh makalah ini sepenuhnya merupakan *library-research approach* dengan sedikit memadukan unsur metode penelitian deskriptif-historis dengan unsur metode penelitian deskriptif-analitik.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Gerakan Fundamentalisme

Secara genealogis, fundamentalisme agama memang seringkali dihubungkan dengan tindakan radikal¹ dan tindak kekerasan terorisme atas nama agama. Fundamentalisme agama pada mulanya digunakan untuk mengungkap gerakan dalam agama Kristen Protestan di Amerika Serikat. Gerakan ini menganut ajaran ortodoksi Kristen yang berdasar atas keyakinan mendasar denominasi tertentu. Istilah fundamentalisme lahir sekitar tahun 1910-an. Fundamentalisme digunakan untuk membedakan kelompok keagamaan tertentu dari kaum Kristen Liberal yang dianggap telah merusak keimanan Kristus. Kelompok ini sejatinya ingin menegakkan kembali dasar-dasar tradisi Kristen secara rigid dan absolut.

Dalam pandangan Dawam Raharjo, fundamentalisme pertama-tama muncul dalam situasi konflik antara budaya urban dan budaya pedesaan dalam sejarah Amerika Serikat di masa-masa pasca Perang Dunia I. Pemimpin yang terkenal pada waktu itu adalah tokoh agraris; *W. J. Bryan*. Kejadiannya muncul bersamaan dengan situasi depresi nilai-nilai agraris dalam proses industrialisasi dan urbanisasi di negeri tersebut.² Fundamentalisme merupakan gerakan perubahan reaktifitas pola peradaban yang diakibatkan proses industrialisasi dan urbanisasi masyarakat perkotaan.

Dalam sejarah Islam—bila dihubungkan dengan fakta historis yang mencuat—memang ditemukan adanya kelompok-kelompok Islam yang berpandangan fundamentalistik, meski tak sepenuhnya muncul sebagai reaksi atas modernisasi yang gagal; melainkan lebih karena dilatar-belakangi oleh urusan politik dan respons teologis, dst. Dalam bidang teologi, umpamanya dapat dijumpai sekte *Khawarij*; sebuah kelompok politis-teologis yang mencuat atas reaksinya terhadap sikap Khalifah Ali Bin Abi Thalib [kw] dan Muawiyah [ra] dalam prosesi *tahkim*. Lalu kelompok ini misalnya; menuduh lebih radikal orang-orang yang terlibat dalam *arbitrase [at Tahkim]* sebagai Kafir.³

Kelompok Fundamentalis juga mempunyai kecenderungan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid dan literalis—sebagaimana dilakukan kaum Fundamentalis Protestan—yang rupanya sikap demikian ditemukan juga dikalangan penganut agama-agama lain di abad ke dua puluh. Karena itu tidaklah mengherankan jika para sarjana Orientalis dan Islamis Barat kemudian menyebut kecenderungan serupa di kalangan masyarakat muslim sebagai "*Fundamentalisme Islam*".

Disamping dihubungkan dengan Islam, istilah fundamentalisme juga dihubungkan dengan agama-agama non-Kristen lain. Tetapi berbeda dengan kaum Fundamentalis Protestan—yang memang menyebut dirinya sebagai kaum Fundamentalis—kelompok-kelompok dengan kecenderungan serupa di dalam agama-agama lain menolak disebut sebagai Fundamentalis. Kelompok seperti ini, terutama di Timur Tengah, lebih suka menyebut dirinya dengan istilah lain seperti

al Ushuliyah al Islamiyyah dan/atau, *Ba'ats Islamiyyah* (Revivalisme Islam) atau *Harakah Islamiyyah* (Aktivisme Islam). sementara kelompok yang kurang menyukai mereka menyebutnya dengan cemoohan kata-kata; *Muta'asshibin* (kelompok Fanatis) dan/atau *Muthatharrifin* (kelompok radikal/ekstrim).⁴

Dalam pandangan Fazlurrahman, Fundamentalisme digambarkan sebagai reaksi kalangan Islamis terhadap Liberalisme Islam yang seringkali dipropagandakan oleh kaum Modernis. Fundamentalisme inilah yang berbanding lurus dengan revivalisme progressif; berawal dari hadirnya gerakan revivalis pra-modern, semacam gerakan puritanisme *Muhammad Ibn Abd al- Wahab* (*Salafisme*), yang kemudian digambarkan sebagai denyut pertama kehidupan Islam modern pasca kemerosotannya dalam beberapa abad sebelumnya -[Fazlurrahman, (1979)]-.

Dalam pemikiran Islam juga terdapat aliran-aliran yang memiliki perbedaan pendapat dalam bidang politik, teologi [*Aqidah*], maupun fiqih. Perbedaan tersebut secara potensial dapat menimbulkan konflik sosial masyarakat yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa yang menurut *Koentjoro Ningrat* merupakan salah satu problem dari konsekuensi keanekaragaman masyarakat bangsa yang harus dipikirkan berkenaan dengan usaha-usaha kreatif menciptakan integrasi nasional dalam kaitannya dengan hubungan toleransi antar dan/atau intra umat beragama.

Sementara Peter L. Berger (1991) mengungkapkan secara historis bahwa agama adalah salah satu legitimasi paling efektif untuk segala hal. Kemajemukan agama (*Religious Plurality*), di satu sisi merupakan sebuah potensi yang dapat melahirkan dan/atau membangkitkan konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Konflik sosial yang bersumber dari agama seringkali mewarnai kehidupan masyarakat. Namun sesungguhnya bukan karena semata-mata dilatarbelakangi oleh faktoragama itu sendiri, melainkan lebih karena dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu [*I.e*; perebutan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan lain seperti perebutan sumberdaya ekonomi dan lain sebagainya].

Fundamentalisme keagamaan –ringkasnya-, merupakan gerakan modern produk abad dua puluh-an. Meskipun begitu, dari perspektif historis, ia memiliki romantisme sejarah masa lalu yang cukup mengakar. [Woodhead, Heelas, 2000 32]. Dan terma ini sesungguhnya pernah digunakan secara luas semenjak tahun 70-an, untuk mendeskripsikan banyak perkembangan tipologi keberagamaan dan *styleber*-politik yang cenderung vandal di seluruh dunia [Caplan 1987].

Tetapi bagaimanapun, terma fundamentalisme pertama kali dipakai sejak seabad yang lalu oleh sekelompok Kristen Konservatif di USA. Ide konseptualnya adalah mencoba kembali pada ajaran agama yang origin dan mendasar [fundamental], persis seperti apa yang tersurat dalam Bible. Biasanya, mereka secara *genuine* bermuara kepada denominasi Kristen Protestan. hanya kemudian

menjadi sebuah istilah generik yang digunakan secara luas untuk merujuk pada beragam tradisi keagamaan yang memiliki kesamaan pandangan konservatif.

Karakter dan implikasi doktrin fundamentalisme yang terpenting terletak pada lokus perhatiannya terhadap masalah moral dan sosial, lebih spesifik lagi; problem relasi interaktif antara negara-masyarakat sosial [dan/atau Agama]. Karenanya, fundamentalisme agama selalu memiliki dua strategi potensial; bertahan dan menyerang sekaligus. Bertahan, dari serangan modernisasi dan sekularisasi; juga gangguan anasir asing, budaya serta berbagai komunitas keagamaan lain di luar dirinya. Dan menyerang; melalui kanal-kanal sosial-politis guna memperbaiki kebijakan politik publik yang serba lemah dan kurang radikal dan visioner.

Fundamentalisme agama biasanya berakar pada beberapa hal; modernisasi yang gagal dan reaksionisme terhadap manifestasi modernitas yang tak diharapkan; penolakannya atas nilai dan penghancurannya terhadap keluarga sebagai institusi sosial. [Haynes 2003]. Motivinya seringkali merupakan fragmentasi anggapan bahwa peran Tuhan bagi banyak kalangan fundamentalis saat ini terancam dan tengah tergantikan oleh buku panduan kemajuan teknis yang menggiring pada perubahan sosial-kultural-ekonomikal.

Sebagai akibatnya, di belahan dunia manapun yang semakin materialistik, niai dan wibawa seseorang hanya diukur sesuai dengan acuan standar sekular; kesejahteraan, kekayaan dan status/jabatan sosial. Agama karenanya, tampak semakin dikecilkan dan dikesampingkan. kondisi seperti ini, bagi banyak kaum fundamentalis adalah perubahan sosial, kultural dan ekonomi yang tak diinginkan sebagai akibat dari racun penolakan materialisme kepada agama dan moralitas absolut-normatif.

2. Pengertian Fundamentalisme

Kadang-kadang, istilah fundamentalisme dianggap sebagai istilah kosong tanpa makna. ia digunakan secara khusus oleh kalangan liberal Barat untuk memperluas dan menenggarai adanya spektrum fenomena keberagaman yang kontra pemahaman yang liberalistik. [Woodhead and Heelas].⁵

Pandangan ini, sesungguhnya melawan kenyataan bahwa sekelompok orang dan/atau komunitas yang biasa diklaim sebagai fundamentalis sangatlah luas; mulai dari seorang Ideolog Islam Politik berkebangsaan Iran yang revolusioner; Ali Shariati, atau Syed Qutb dari Mesir, atau Maulana Maududi dari Pakistan, dan Usama bin Laden dari Arab Saudi, hingga seorang Kristen Sosialis Konservatif USA semacam Pat Robertson dan Jerry Falwell. ini membuktikan bahwa terma tersebut secara konseptual kurang memiliki kejelasan makna dan presisi.⁶

Sebagai konsekuensinya, bahwa penggunaan istilah "*religious fundamentalism*" dalam skupnya yang lebih luas menjadi begitu irrelevan. Esensinya terekam hanya sebagai konsep hinaan [*pejorative*] yang bergantung pada

pengaruh stereotipe Barat dan presuposisi Kristen; sebuah situasi yang dapat memantik kesalah-pahaman serius antar umat beragama. Lebih jauh, malah dapat mencegah munculnya pemahaman positif atas dinamika dan karakteristik kelompok keagamaan yang memiliki kecenderungan politis berbeda - secara objektif.⁷

Penolakan atas penggunaan terma '*religious fundamentalism*' yang terlalu digeneralisir memang logis dalam satu konteks; bahwa relevansinya sesuai hanya dengan perkembangan Kristen Fundamentalisme yang muncul di dunia Barat. secara implisit, mereka -orang-orang yang percaya atas kebenaran Bibel secara harfiah itu-berkepentingan untuk melawan apa yang dilihatnya sebagai serangan modernitas sekular yang tak terelakkan. Hingga sampai tahun 70-an, Kristen Fundamentalisme Barat justru bersikap apolitis. Namun seiring berjalan waktu, banyak diantaranya yang menyadari bahwa mengalah dari kehidupan justru merupakan kekalahan-individual yang nyata. Sikap menunggu dan/atau terus berharap, tetap takkan pernah memunculkan perubahan signifikan di ranah yang diklaimnya sebagai bencana besar yang diakibatkan oleh agenda modernisasi dan sekularisasi Barat. maka dalam sekejap, Kristen Fundamental Barat mulai tumpah-ruah menjadi konstituen politik paling berpengaruh.

Dalam tradisi Barat, terma ini faktanya seringkali dibanding-luruskan dengan istilah-istilah artifisial lainnya yang notabene terlalu Barat- *minded*. Umpamanya dengan terma yang populer belakangan semisal; "*Radikal*" [*Radikalisme*], "*Fundamental*" [*Fundamentalisme*], "*Islamists*" [*Islamisme*], "*Integralists*" [*Integrisme*], "*Aktivists*" [*Aktivisme Islam*] dan/atau "*Revival*" [*Revivalisme*].

Kendati masing-masing terma tersebut dari sisi kebahasaan memiliki makna yang beragam, namun keseluruhannya secara substantif mengandung esensi ajaran, prinsip, doktrin dan sikap keberagamaan yang nyaris serupa; semangat keagamaan yang fundamental dan militan.

John Esposito, yang merupakan murid terhadap Ismail Raji Al Faruqi, seorang *Islamist* terkenal dari Barat - meski ia sendiri dengan alasan tertentu dan pertimbangan yang cukup objektif lebih memilih untuk menggunakan istilah *Revivalisme* atau *Aktivisme Islam*- mencoba mengasosiasikan hal tersebut dengan beberapa hal; *Pertama*, pekikan kuat untuk kembali pada ajaran agama yang mendasar [*Revivalisme*]. *Kedua*, pemahaman fundamental yang didasarkan atas penafsiran Kitab Suci Injil yang seharusnya bersifat literal [*Literalisme*]. *Ketiga*, anti sekularisasi, westernisasi, modernisasi.⁸

Semua istilah di atas, pada awalnya memang sangat diwarnai nuansa pergerakan agama Kristen yang resisten terhadap ideologi sekularisme yang dikembangkan Barat.

Sebagai sampel, *Kamus Kecil Petite Larousse Encyclopedique* umpamanya, mendefinisikan istilah *fundamentalisme* dengan pengertian yang sangat umum, yaitu; "sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi

modernitas". Kamus Saku *Gran Larousse Encyclopedique* lainnya, memberikan pengertian yang hampir serupa; "adalah sebuah kondisi pemikiran di kalangan sebagian penganut Kristen Katolik yang menolak penyesuaian keyakinan agamanya dengan kondisi kehidupan modern". Edisi revisinya coba memberikan definisi lebih lanjut, yaitu; "... adalah sikap statis yang menentang segala bentuk perkembangan dan perubahan". Atau, "ia merupakan sikap sementara penganut Katolik yang menentang semua bentuk pembaharuan saat mereka menyatakan keterkaitannya dengan warisan lama."⁹

Istilah *fundamentalisme* juga pada mulanya dipakai untuk menyebut gerakan dalam agama Kristen Protestan di Amerika Serikat, yang menganut ajaran ortodoksi Kristen yang berdasarkan atas keyakinan-keyakinan mendasar sebagai berikut; [1] *The literal inerrancy of the Scriptures* (bahwa Injil secara harfiah sama sekali tidak mengandung kesalahan); [2] *The second coming of Jesus Christ* (bahwa Yesus akan turun kembali ke dunia); [3] *The virgin birth* (bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria, bukan dari konsepsi tak ternoda atau *immaculate conception*); [4] *The physical resurrection of the body* (bahwa Yesus dibangkitkan secara jasmaniyah dari kematian); [5] *The substitutionary atonement* (bahwa Yesus menebus dosa seluruh manusia).¹⁰

Senada dengan hal ini, Dr. Mohammed Imarah, seorang pemikir muslim asal Mesir juga mengutarakan hal yang sama, bahwa istilah *fundamentalisme* [bahasa Arab; *Al Ushuliyah*] dengan kandungan maknawinya yang dipopulerkan oleh media *mainstream*, sesungguhnya merupakan terma yang diproduksi oleh tradisi Barat dengan semangatnya yang sangat *etno-sentris*. Karena itu, ia berbeda dengan makna *al ushuliyah* dalam tradisi Islam, meski dari sudut pandang kebahasaan menggunakan terma yang serupa.¹¹

Kondisi *bias* inilah yang disinyalir oleh Imarah sebagai sesuatu yang seringkali melahirkan kerancuan epistemologis dalam sistem berpikir umat Islam. Sebagai contoh, karya Roger Garaudy yang seorang eks-Orientalis yang kemudian dikabarkan memeluk Islam, "*Al Ushuliyat al Mu'ashirah; Asbabuha wa Madzahiruha*", diduga merupakan bagian dari kekacauan paradigma berpikir tersebut. Sebabnya adalah generalisasi makna-makna *fundamentalisme* Barat ke atas beragam fenomena kebangkitan Islam di dunia Timur yang kebanyakan terlahir sebagai respons atas krisis modernitas.

Jika dalam perspektif Barat, istilah *fundamentalisme* berkonotasi negatif, maka lain halnya bila ditinjau dari sudut pandang Islam. Sejatinya, cukup sulit melacak genealogi terminologi *fundamentalisme* dalam tradisi Islam. Hanya saja secara etimologis, hal itu masih dimungkinkan untuk diketahui. *Al Ushuliyah*, bila diperiksa di kamus-kamus bahasa, maka akar katanya yang mendasar *-alif, shadl, lam [al ashlu]*- seringkali merujuk pada makna-makna berikut; dalil, kanun, prinsip aksiomatik [*Al Mabadi Al Musallamah*], akar sesuatu, mengakar, lawan kata imitasi [*al Muqallad*], kaidah umum [*Al Qa'idah Al Kulliyah*], yang kokoh [*ar*

Rajih], dan/atau Al Kitab dan As Sunnah.

Bertolak dari sini, maka *al ushuliyyah* dalam perspektif Islam bisa dipahami sebagai sesuatu yang berkonotasi positif; sebuah sikap kritis atas kondisi apa pun yang kemudian memunculkan proses ijtihad yang berbasis pada penalaran argumentatif terhadap norma dan nilai Islam sebagai salah satu solusi untuk menjawab persoalan krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh modernisasi Barat yang kebablasan.

Hampir sejalan dengan Imarah, Al Jabiri, Hassan Hanafi, Ali Syu'aibi dan Mahmud Amin Al 'Alim juga menyatakan bahwa istilah *fundamentalisme* pada awalnya memang merupakan sebuah terma baru bagi Barat untuk menunjukkan gerakan kebangkitan Islam atau revivalisme Islam Jamaluddin Al-Afghany. Persoalannya, Barat tak memiliki padanan kata yang sesuai dengan istilah *salafiyyah* dalam Islam kecuali terma *fundamentalisme* itu - yang sampai point tertentu memang cenderung memiliki kemiripan yang serupa. Umpamanya, model pemikiran keagaamaannya yang berbasis pada penafsiran teks literal yang karena itu, seringkali dituduh sebagai rigid, kaku, tekstual, dan jumud.

Dr. Emad Ali Abd. Same Husain, dalam karyanya; "*al Ushuliyyah al Islamiyyah wal Ushuliyyat ad Diniyyah al Ukhra*", mensinyalir sesuatu yang agak berbeda terkait awal mula penggunaan istilah *fundamentalisme* Barat di dunia Islam. Ia menunjukkan bahwa terma tersebut pertama kali digunakan sebagai *signifier* atas gerakan sosial keagamaan yang diprakarsai oleh syaikh Mohammed bin Abdul Wahhab dari Najd yang berkolaborasi dengan Dinasti Sa'ud membentuk Kerajaan Saudi Arabia sekarang. *Salafisme* syaikh Mohammed bin Abdul Wahhab inilah yang lantas menjadi pemantik ideologis atas timbulnya gerakan-gerakan kebangkitan Islam lainnya di seluruh dunia Islam semacam kelompok Ikhwan Muslim [IM] di Mesir atau Front Ulama Islam di Al Jazair yang diprakarsai syaikh Abdul Hamid Ibnu Bades tahun 1931 M.¹²

Namun terlepas dari semua perdebatan di atas, tampaknya apa yang ingin ditunjukkan oleh terma *fundamentalisme* yang kemudian populer di gunakan sebagian pemikir muslim di belahan dunia Islam adalah sikap ekstrimisme sebagian kelompok keagamaan Islam yang kadangkala melahirkan budaya tindakan radikalisme *religious* dengan cara-caranya yang anarkis-destruktif.

Itulah mengapa syaikh Yusuf Al-Qaradhawi cenderung tak menyepakati penerjemahan istilah *fundamentalisme* yang khas Barat dengan terma *al ushuliyyah*. ia memberikan alternatif lain; bahwa jika apa yang ingin ditunjukkan oleh *fundamentalisme* Barat adalah sikap berlebihan dalam beragama yang cenderung memaikai cara-cara kekerasan dan kontra produktif, maka istilah yang lebih tepat adalah *al Tatharruf ad Diniy* yang baginya, memang memiliki setidaknya beberapa kekurangan berikut; *Pertama*, menyalahi adi-kodrati dan fitrah kemanusiaan manusia normal; *Kedua*, memiliki daya survivalitas yang pendek [karena menyalahi fitrah]; *Ketiga*, rentan melahirkan pelanggaran atas hak

orang lain sehingga dapat mengakibatkan konflik vertikal dan horizontal secara bersamaan [cenderung ekstrim, radikal dan meneror].¹³

Seirama dengan Syaikh Al Qaradhawi adalah seorang Orientalis berkebangsaan Perancis, *Jack Perck*, yang sama menolak mentah-mentah penggunaan istilah *fundamentalisme* yang khas Barat terhadap fenomena gerakan kebangkitan agama di dunia Islam. Alasan yang dikemukakan hampir serupa dengan keberatan yang diajukan oleh Mohammed Imarah sebelumnya. Karena itu, ia lebih memilih istilah kaum *Islamists* untuk mengidentifikasi gerakan kebangkitan keagamaan yang mendasarkan seluruh cita-citanya pada Islam sebagai satu-satunya sumber solusi bagi pelbagai problematika kehidupan yang tengah melanda kaum muslim, dengan cara membumikan kembali sistem moralitas, ajaran, prinsip-prinsip universal yang dikandung oleh Wahyu Tuhan; Al Qur'an secara *genuine*.

Barangkali, hal yang sama kemudian mendorong seorang Presiden Amerika terdahulu, *Richard Nicson*, dalam bukunya; "*Seize The Moment*"; bahasa Arab : [الفرصة الساخنة] untuk menyatakan bahwa: "... meskipun mereka kembali melihat ke masa lalu, namun sesungguhnya mereka sedang menjadikannya sebagai inspirasi dan petunjuk bagi masa depan. Jika demikian adanya, maka mereka itu bukanlah sekumpulan konservatif-fundamentalis yang kolot, melainkan sejatinya adalah kaum revolusioner...".¹⁴

Maka *fundamentalisme* tak selamanya dalam tradisi Islam melambangkan hal-hal buruk semacam tindak kekerasan terorisme, ekstrimisme, fanatisme, anarkisme dan sikap-sikap keagamaan lainnya yang *nihilis*, seperti yang seringkali dipropagandakan oleh media *mainstream*, melainkan pada konteks tertentu, meminjam kesimpulannya Dr. Mohammed Imarah, *al ushuliyyah* pada tradisi Islam merupakan simbol keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip keagamaan yang sepenuhnya berdasar atas penalaran rasionalis-normatif [*Ijtihady*].

Dari paparan di atas dapat terlihat bahwa istilah *fundamentalisme* telah mengalami beberapa kali perluasan dan penyempitan makna. Dalam perkembangan awalnya secara khusus, istilah yang khas Barat tersebut pernah digunakan hanya untuk merujuk gerakan Pan-Islamisme Syaikh Jamaluddin Al Afghani dan/atau gerakan salafisme-nya Syaikh Mohammed bin Abd. Wahhab. Lalu, dipakai untuk menyebut semua gerakan kebangkitan keagamaan Islam secara umum. Lantas berakhir menyempit untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok keagamaan [i]slam garis keras [igaras] *an sich* yang cenderung eksklusif. Namun tentu saja, semua penyematan ini haruslah dilakukan dengan amat bijaksana, penuh perhitungan, teliti dan cerdas.

Sampai di sini, maka bagaimanapun, pemakaian terma fundamentalisme masih dapat diterima secara sangat fleksibel. Kadang-kadang, ia bisa dipakai untuk merujuk kepada komunitas keagamaan konservatif yang luas -kebanyakannya, Kristen-, terkadang juga biasa digunakan sebagai referensi atas sebuah organisasi

sosial yang mengejar tujuan-tujuan kultural dan *economical* yang radikal dan konservatif.¹⁵

Jika pada akhirnya istilah fundamentalisme yang dirujuk oleh Barat berbanding lurus dengan dimensi kekerasan yang termanifestasikan ke dalam cara-cara perjuangannya yang serba ekstrim, radikal dan vandal maka sesungguhnya akar dari ekstrimisme dan/atau radikalisme tersebut dapat dilacak –justru- dari internalisasi nilai-nilai keagamaannya yang intrinsik. Mengenai hal ini, karya Dr. Ali ben Abd Aziz ben Ali Asy-Syibl; *al Judzur at Tarikhiyyah Li Hakikatil Ghuluwat Tatharruf wal Irhab wal 'Unf* [Genealogi Sikap Ekstrimisme, Terorisme dan Kekerasan], cukup menjelaskannya -dari sudut pandangan keagamaan normativ-secara rinci.¹⁶ Namun, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa tak ada korelasi langsung antara sikap memegang teguh risalah keagamaan [Islam] dengan sikap ekstrimisme dan radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme.

3. Karakteristik Kelompok Fundamentalisme

Fundamentalisme sebagai aliran yang lebih mengutamakan slogan-slogan revolusioner dari pada pengungkapan gagasan secara terperinci -diutarakan oleh Hrair Dekmejian- bahwa; “*Jihad*” dan “*menegakkan hukum Allah*” adalah slogan yang utama bagi kaum fundamentalis. Selanjutnya, menurut Dekmejian, kaum fundamentalis lebih cenderung bersikap doktriner dalam menyikapi persoalan yang dihadapi, namun kurang berusaha memikirkan segi-segi praksis yang secara implementatif dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat *Ummahs*.

Sementara Kuntowijoyo menyebut bahwa diantara karakter fundamentalisme [Islam] adalah sebuah gerakan yang anti industri -sesuatu yang tak disadari bahkan oleh pengikut fundamentalisme itu sendiri-.Sebabnya, industrialisasi sudah menimbulkan banyak dampak *negative*; dominasi masa kini atas masa kini; dominasi manusia atas alam, dan dominasi bangsa atas bangsa lain.

Sejalan dengan itu kaum fundamentalis memiliki karakter sikap dan pemikiran sebagai berikut:

- 1) Kaum Fundamentalis menginginkan idealita kehidupan yang ada di zaman Rasul Sa. Dalam berpakaian mereka cenderung memakai tradisi *jubah* dan *cadar* dengan motivasi menolak industri *fashion*. Barangkali, 'kesalahan' menganggap *fashion* [produk *mu'amalah*] sebagai bagian dari sesuatu yang bersifat akidah adalah wajar belaka –bila ditinjau dari sudut pandang kajian politik identitas yang berusaha melawan hegemoni masa kini dengan cara menampilkan anasir masa lalu sebagai identitas politisnya.
- 2) Kaum Fundamentalis cenderung menggunakan bahan-bahan *alamiyah* seperti siwak dan lain sebagainya.
- 3) Di samping itu, kaum Fundamentalis memiliki peranan yang berimplikasi cukup besar pada wilayah pembenahan politik. Inilah yang menyebabkan negara-negara industri modern mencap fundamentalisme sama dang identik

dengan terorisme. Karenanya, negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dst, melihat Iran, Libia, Al-Jazair, Somalia dan Sudan sebagai sarang *fundamentalisme* sekaligus *terorisme*.¹⁷

Tampaknya, apa yang dikemukakan oleh Kunto terkait beberapa karakter yang dimiliki oleh kaum fundamentalis di atas cenderung terlalu artifisial; sesuatu yang bersifat luaran yang sama sekali tak menyentuh aspek pemikiran dan/atau doktrin yang menjadi kerangka kerjanya. Karena itu, *Jeffrey Haynes* mengungkapkan pelbagai karakter lain yang sama-sama dimiliki oleh kalangan fundamentalis dari agama mana pun. Kesamaan tersebut terkait dengan keserupaan doktrinal, kepercayaan, norma dan nilai. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut;¹⁸

- pertama, hasrat untuk kembali kepada tradisi agama yang mendasar dan sikap melucuti segala penambahan pada tradisi agama tertentu [semangat purifikasi].
- kedua, penolakan agressive terhadap modernitas Barat yang sekular.
- ketiga, identitas grup minoritas yang berposisi, eksklusif dan berwatak militan.
- keempat, relasi hierarkis dan patriarkis antar sel anggota.
- kelima, kekhawatiran atas serangan pengaruh negatif sekularisme pada orientasi kepercayaan kaum fundamentalis sebagai preferensi '*way of life*'-nya.
- keenam, bertujuan untuk menciptakan sistem sosial yang berbasis tradisionalisme yang agak kurang ter-modernisasikan.
- ketujuh, mengkampanyekan capaian target yang harus sesuai dengan prinsip ajaran agama untuk mengubah supremasi hukum, moralitas, norma sosial, - dalam beberapa kasus- juga terkait dengan perubahan konfigurasi politik domestik dan internasional.
- kedelapan, beberapanya bahkan mengikuti kontestasi politis melawan regime berkuasa - jika kebijakan politik yang berlaku menyentuh ranah kemaslahatan publik seperti; pendidikan, relasi gender dan regulasi kaum buruh - dimana keseluruhannya diklaim koheren sebagai bagian dari visi keagamaan yang berkarakter pure-moral.
- kesembilan, kecenderungan berlawanan *vis a vis* komunitas keagamaan lain yang dianggap kurang memegang kewajiban agamanya secara fundamental - bahkan lebih ekstrim, memusuhi sistem keyakinan agama lain yang diklaim sesat dan *satanic*.

Lebih ringkas, *Jeffrey* kemudian menyimpulkan bahwa ekspresi kebangkitan fundamentalisme kaum muslim disinyalir memiliki dua akar karakteristik yang berkait kelindan; pertama, bersifat lokal: sebagai respon atas konsep relasional Negara-Agama; yang kedua, bersifat trans-nasional: sebagai respon atas hegemoni

dan globalisme Barat.

Senada dengan hal itu, *Yusuf Zaidan*, dalam karyanya; *al Lahut al 'Araby wa Ushulul 'Unf ad Diniy* [Teologi Arab dan Asal-usul Kekerasan Agama], menegaskan bahwa fundamentalisme agama seringkali diakibatkan oleh faktor gesekan yang berdialektika dengan anasir politik yang terepresentasikan ke dalam sistem negara yang sudah mapan. Terkait hal ini, beberapa sikap pemikir muslim [Liberal] malah cenderung mengabaikan historisitas agama yang selalu bersemayam menjadi semangat inti dalam konstelasi konfigurasi politik dan kekuasaan negara; sesuatu yang kemudian mendorongnya untuk mentransformasikan ideologi sekularisme Barat ke dalam sistem pemerintahan [muslim] modern.¹⁹

Relasi antar agama-politik-kekerasan –dalam pemahaman keagamaan manapun- memang pelik. Satu sisi, kekuasaan politik terkadang membutuhkan justifikasi agama. Namun di satu sisi yang lain, agama juga seringkali memerlukan uluran tangan kekuatan politik untuk menjaga dan menyebarkan segala macam doktrin, pemahaman dan keyakinannya.²⁰

Persis ditengah-tengah hubungan antara agama dan politik itulah terdapat banyak persinggungan kepentingan pragmatis murni dan agenda politik sektarian yang tak serupa dan karenanya, saling menegasikan. Kondisi inilah –yang menurut *Yusuf Zaidan*-memaksa wujudnya benturan antar agama dan kekuatan politik secara tak sehat dan mematikan nalar publik. Bagi keduanya, yang terpenting adalah soal eksistensinya masing-masing. Maka selama ini, siklus kekerasan yang terjadi dari keduanya [terorisme *vis a vis* kontra-terorisme] masih terus bergema mengalahkan logika kemanusiaan yang –sampai titik tertentu- diduga keras dapat mendamaikan keduanya secara tuntas.

Bila digambarkan dalam se bentuk pola simetris, maka kekerasan yang menggelora di antara keduanya [Agama vs. Negara] bisa dilukiskan sebagai berikut:

Bagaimanapun, perilaku kekerasan yang berputar di antara keduanya adalah sebuah problem masa lalu, *thus* merupakan problem ontologis kemanusiaan di masa kini sekaligus. Ada dua problem krusial yang menjadi sentra-historis yang melatar belakanginya; pertama, adanya kontraksi persinggungan antara dua rotasi yang berbeda secara diametral; agama dan kekuasaan. Kedua, timbulnya respons politis keras dari negara yang merubah watak militansi agama menjadi sebuah pemicu atas kekerasan yang sama. Biasanya, kekerasan yang sama termanifestasikan ke dalam pelbagai wajahnya yang berbeda-beda.

Secara teoretis, paling tidak sedari awal memang terdapat perbedaan signifikan antara agama dan politik. Pertama, dari sudut pandang konseptual, keduanya menempati garis rotasi khusus yang saling berbeda. Sentra kekuasaan politis berada pada seorang pemimpin profan. Bentuknya boleh jadi mengambil formalisasi kepemimpinan yang beragam; raja, presiden, ketua suku, sultan dan/atau kaisar. Sistemnya pun sama heterogen; dimulai dari hanya sekumpulan massa tradisional, demokrasi, oligarki dan lain sebagainya. Sementara sentra agama – sesuai dengan konsepsi teologis dari semua agama- berada pada sosok Tuhan yang sakral. Konsepsi ini kemudian membangun secara khusus hubungan yang seharusnya terjalin di antara Manusia-Tuhan.

Dari sudut pandang karakteristik yang dimiliki oleh keduanya, maka negara umumnya bersifat komunal; berbeda dari agama yang biasanya sangat personal. Probleminya adalah bahwa seringkali keduanya bersinggungan sehingga memunculkan titik-titik benturan yang tak terelakkan. Umpamanya, agak mustahil bagi sebuah negara –ketika memproduksi beragam regulasi politis yang populis-tak memaksakan urgensinya kepada wilayah kesadaran individual; sebagaimana, agak mustahil juga bagi individu [religius] untuk tak menyebarkan keyakinannya yang sakral tanpa berangkat dari kesadaran kolektif masyarakat yang dianggapnya sakral.

Maka secara filosofis, tahapan dari *dialektika* kekerasan antara agama dan politik dapat digambarkan sebagai berikut:

Bila dibaca dari perspektif sosiologis, maka sentimen fundamentalisme keagamaan di atas semakin dipertajam oleh faktor-faktor artifisial lain yang sifatnya responsif. Dari sini, mengikutiruaian dari *Jeffrey Haynes*, maka anasir ekstrinsik semacam globalisme Barat, modernisasi, agenda westernisasi, industrialisasi, urbanisasi, kemiskinan dan ketidak-adilan regime pemerintahan sekular semakin menambah daftar kunci lain yang menjadi pemicu atas penyebaran paham dan sikap fundamentalisme agama. Dengan begitu, benar adanya jika dikatakan bahwa fundamentalis keagamaan [*I.e*; Islam dst] merupakan produk masa kini yang memiliki akar romantisme masa lalu yang cukup mengakar.

4. Gerakan Fundamentalisme Islam di Indonesia

Sementara Fundamentalisme Islam Indonesia direpresentasikan oleh gerakan Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, Laskar Jihad dan yang lainnya. Gerakan Islam ini menawarkan Syari'at Islam sebagaimana yang mereka pahami sebagai solusi untuk mengatasi problem kebangsaan. Mereka sepekat bahwa akar dari keterpurukan bangsa Indonesia adalah lepasnya akar akidah dan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa, khususnya kaum muslim

Indonesia sebagai kelompok mayoritas di negeri ini. Bagi Islam fundamentalis, Al-Quran dan as-Sunnah adalah *the way of life* yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pandangan mereka terhadap teks-teks agama (*nash*) terkesan sangat tekstual dan rigid. Dalam hal ini para pengamat Islam mendefinisikan mereka sebagai skripturalisme. Rujukan mereka dalam memahami Islam tidak lepas dari pemahaman Ulama terdahulu (*Salaf*) seperti Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Ahmad bin Hanbal dan seluruh tokoh Ulama Salaf yang dikelompokkan sebagai *Ahlul Hadis*.

Kelompok fundamentalisme Islam atau Islamis radikal terbagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang bersifat nasional dan regional, yang bergerak dalam satu negara (nasional) dan beberapa negara (regional) tertentu. *Kedua*, kelompok yang bersifat transnasional atau supranasional yang tidak terikat kepada negara tertentu. Kelompok ini dikenal pula dengan nama neo-Fundamentalis, neo-Islamis, dan/atau Jihadis. Kaum fundamentalisme Islam atau Islam radikal umumnya menganggap demokrasi sebagai sistem *kufur*. Berdasarkan prinsip ini, mereka semua mengharamkan mengambil dan menerapkan sistem demokrasi.

Setiap agama mengandung aspek ajaran yang dianggap suci oleh penganutnya dengan nilai-nilai agama yang senantiasa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agama kemudian secara internal dijadikan acuan normatif dalam perilaku keseharian, baik individu maupun kelompok. Sedangkan secara eksternal, keragaman latar belakang pendidikan dan kondisi sosial budaya, membawa penempatan agama sebagai acuan normatif yang telah melahirkan perbedaan, baik pada tataran persepsi, interpretasi maupun pada tataran ekspresi keberagaman itu sendiri. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh *John F. Longres*, yang mengatakan bahwa perubahan perilaku manusia merupakan akibat dari banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Berkaitan dengan faktor internal, perilaku manusia dipengaruhi, antara lain oleh norma dan nilai yang dianut atau diyakini oleh seseorang.²¹ Bahkan, menurut *James W. Vander Zanden*, pembentukan kelompok manusia pun, salah satunya dipengaruhi oleh kesamaan norma dan nilai yang dianut dan sekaligus membedakannya dari karakteristik kelompok yang lainnya.²²

Gerakan Islam di Indonesia lahir -baik Islam tradisional ataupun modern-muncul sebelum proklamasi kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945 yaitu pada periode waktu antara tahun 1900-1940. Akar-akar gerakannya khususnya Islam tradisional telah tumbuh jauh sebelum periode tersebut.²³ Akar-akar gerakan tradisional lahir bersamaan dengan masuk dan semakin meluasnya para pemeluk Islam di Jawa. Pada saat itu, Islam mulai mengalami proses serapan oleh unsur-unsur budaya lokal. Sementara gerakan Islam modernis dapat dilacak melalui pengaruh gerakan reformasi yang dilakukan oleh Jamaludin al Afghani, Muhammad Abduh dan lainnya.²⁴ Gerakan revivalis awal inilah yang dirujuk gerakan Padri di Minangkabau, sekitar abad XIX. Gerakan ini pula merupakan gerakan pra-

modernis pertama di Indonesia, yang berakar dalam gerakan Tuanku Nan Tao, dan khususnya lagi setelah kembalinya "Tiga Haji" dari Tanah Suci Makkah, yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang (Rahman, 2001: 432).

Sementara gerakan kelompok fundamentalisme agama dapat dengan mudah dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan terorisme. Lebih dari itu, merasa paling benar sendirian dalam memahami sesuatu, serta melakukan hal yang terkadang bertentangan dengan arus *mainstream*. Tentu kalangan yang digelari paham ini merasa bangga karena mereka memaknainya sebagai sebuah ketaatan yang paling mendekati kesempurnaan ajaran Tuhan dan pemahaman tekstual terhadap Kitab Suci. Namun, fenomena fundamentalisme tidak berhenti hanya pada gejala perdebatan interpretasi antara kaum skripturalis dan modernis-liberal, tetapi juga berimplikasi pada sikap antipati terhadap segala hal yang tak sesuai dengan hukum Sharia. Dalam Islam, kelompok fundamentalis kerap kali diidentikkan dengan golongan anti-Barat. Fundamentalisme Islam pun dikenal, terutama di kalangan Barat, sebagai memiliki kecenderungan terorisme yang sewaktu-waktu bertindak sangat mengejutkan.

Gerakan fundamentalis memang tidak muncul begitu saja sebagai reaksispontan terhadap gerakan modernisasi yang dinilai telah keluar terlalu jauh, tetapi lahir seiring dengan ditempuhnya cara ekstrim ketika jalan moderat dianggap tidak membantu. Dengan demikian, fundamentalisme Islam hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik internasional dengan masing-masing latar belakang yang lebih tertumpu pada corak ideologis-politis. Dalam pandangan *Bassam Tibi*, fundamentalisme merupakan gejala ideologis dari ide *clash of civilizations* (benturan peradaban). Dalam kaitan ini pula digunakan istilah *al-Ushuliyyah al-Islamiyyah* (Fundamentalisme Islam) yang mengandung pengertian; kembali kepada fundamen-fundamen keimanan; penegakan kekuasaan politik *ummah*; dan pengukuhan dasar-dasar otoritas yang absah (supremasi Hukum Syara).

5. Kategorisasi Gerakan Fundamentalisme

Berbicara kategorisasi berarti mengupayakan sebuah pandangan dan pemahaman yang utuh terhadap karakter konseptual sesuatu berikut cara-cara praksismenya. Secara tak langsung, maka pola yang demikian akan menggiringnya pada pembentukan berbagai alas tipologi baru yang menjadi arus kerja utama, *thus* latar belakang pemikirannya sekaligus.

Terkait kepentingan akademis ini, maka akan dicoba untuk meminjam terminologi Kiri dan Kanan Islam-nya *Hassan Hanafi*; di mana dalam koseptualisasinya, terminologi Kiri biasa merujuk pada sikap dan pemahaman keagamaan yang cenderung liberal. Sementara paradigma Kanan-Islam, merujuk secara sederhana pada sikap moderatisme pemahaman keislaman yang cenderung agak konservatif. Dan tampaknya, terminologi yang dikembangkan *Hassan Hanafi*

tak boleh dipahami secara kaku dan rigid. Sehingga konversi dari titik Kanan menuju titik Kiri dan/atau sebaliknya menjadi sesuatu yang lumrah saja. Sebagaimana, pergeseran di titik yang sama ke titiknya yang paling ekstrem juga merupakan dinamika perubahan yang wajar belaka. Sederhananya, ilustrasi atas penjelasan ini dapat dilukiskan sebagai berikut:

Sementara itu, acuan yang akan digunakan untuk menimbang gerakan Fundamentalisme Islam –dalam konteks Indonesia- rupa-rupanya harus pula dikerucutkan secara sederhana demi menemukan efisiensi hasil yang maksimal. Karena itu, ada dua hal saja yang akan dipakai oleh kami berdua [*as a writer*] untuk mengangkat beberapa tipologi baru dalam wacana fundamentalisme keagamaan di Indonesia. Adalah demikian; *Pertama*, terkait dengan ide dan/atau gagasan pemikiran. Pengusungan tentang ide kekhilafan atau minimal –wujudnya keinginan untuk mengklaim kembali supremasi Hukum Sharia ke dalam ruang publik-adalah *signifier* [petanda] penting atas simbolisasi gerakan fundamentalisme keagamaan [Islam]; *Kedua*, terkait dengan praksisme implementatifnya yang lebih teknis dan taktis; memiliki prinsip kerja yang damai sentausa atau sebaliknya; menebar kekerasan faktual. Sehingga hasilnya, diduga akan memunculkan banyak warna fundamentalisme Islam –bila dikaitkan dengan eksistensi kedua acuan standar tersebut. Akibatnya, sikap menggeneralisasi fundamentalisme Islam sebagai saudara-kandung aktivisme terorisme adalah absurd.

Berangkat dari sini maka gambaran ilustratif yang mengemukakan banyak tipologi itu adalah sebagai berikut;

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka kelompok Fundamentalisme klasik telah lama lahir dalam tradisi agama Kristen –bahkan Yahudi- dibelahan dunia Barat. Faktor penyebabnya adalah adanya pergeseran nilai-nilai agama dalam tubuh Kristen [dan/atau Yahudi, budaya urban serta proyek modernisasi yang gagal.

Sementara di Indonesia, kelompok Fundamentalism sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan sekitar tahun 40-an. Dari sanalah awal mulanya bermunculan kelompok Islam tradisionalis dan modernis. Kelompok Fundamentalis memiliki pandangan yang identik sama, diantaranya; hasrat kembali kepada pokok ajaran agama yang asli dalam menafsirkan teks keagamaan. Saat ini kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia direpresentasikan oleh semacam; FPI, Laskar Jihad, MMI dan HTI.

Sebagai penutup –untuk lebih memberkian sentuhan warna kajian dari perspektif *religious studies*-, maka kekerasan aktivisme atas nama *jihad* yang seringkali ditampilkan oleh –baik institusi negara dan kalangan ekstrimis radikal-, ada baiknya disuguhkan beberapa resolusi konflik yang digagas oleh filsuf muslim kontemporer berkebangsaan Mesir, *Yusuf Zaidan*.²⁵ Diantaranya; *Pertama*,

penenunan nilai etik kesepahaman tentang mana yang termasuk kedalam absolutisme agama dan mana yang menjadi domain probabilitas politik dalam sebuah masyarakat bangsa yang majemuk. *Kedua*, merajut tenun kesepahaman pengakuan atas nilai-nilai pluralitas yang menjadi lokus kearifan sebuah bangsa. Konsekuensinya, harus pula diakui adanya ketak-sepahaman konseptual dalam kerangka hukum legal-formal yang disepakati –atau minimalnya, mengakui perbedaan diametral tersebut dari sudut pandang *fenomenologis*. Pertimbangannya, bahwa entitas pemikiran yang diyakini individu atau komunitas tertentu cenderung memiliki karakteristik perubahan yang kontinum ke arah yang lebih serasi ataupun kontradiktif secara tak terduga. *Ketiga*, kerja sama dalam hal kebaikan [*as Shalah*] dan perbaikan [*al Islah*]. Dst.

Hadza Wa Allhu Ta'ala 'Alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. dkk, *Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta, Diva Pustaka, 2006.
- Abudin Nata, *Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200.
- Dawam Raharjo, *Fundamentalisme, dalam buku Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Paramadina: Jakarta, 1996.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Zanden, James W. Vander. 1983. *Social Psychology*. New York : Random House.
- Jhon F. Longres. 2000. *Human Behavior in the Social Environment*. Washington: F.E Peacock Publisher.
- Yusril Ihza Mahendra, *Fundamentalisme, Faktor dan Masa Depan*, dalam M. Wahyu Nafis *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Haynes, Jeffrey. *Religious Fundamentalism- in Religion and Politics*, 2009, Routledge.
- Abdullah, Anzar. *Gerakan Radikalisme dalam Islam; Perspektif Historis*, Jurnal ADDIN, Vo. 10. No. 1, Februari 2016
- Ratnasari, Dwi, *Fundamentalisme Islam*, Jurnal KOMUNIKA, Vol. 4. No. 1, Januari-Juni, 2010.
- Husain, Emad Ali Abd. Samie. *Al Ushuliyah Al Islamiyyah wal Ushuliyah ad Diniyyah al Ukhra; Dirasayah Diniyyah Muqarana baenal Ushuliyah al*

Islamiyyah wa Ghairiha minal Ushuliyyah ad Diniyyah al Ghair al Islamiyyah, 2004 M, Darul Kutub Al Ilmiyya, Beirut

Qardhawi, Yusuf. *As Sahwah al Islamiyyah; bainal Jumud wat Tatharruf*, 2001, Cairo
Imarah, Mohammed. *Al Ushuliyyah baenal Gharb wal Islam*, 1998 M-1418 H, Dar El Syorouq, Cairo

Zidan, Yusuf. *Al Lahut al Araby wa Uhsulul 'Unf ad Diniy*, Yusuf Zaidan, Januari, 2010, Dar El Syorouq, Republik Arab Mesir.

CATATAN KAKI

1. Dalam pandangan Irfan Idris, Istilah radikalisme agama merupakan istilah yang tidak tepat digunakan karena bertentangan dengan logika murni dan sarat dengan makna yang mengalami distorsi.
2. Dawam Raharjo, Fundamentalisme, dalam buku Rekonstruksi dan Renungan Religius islam, Paramadina: Jakarta, 1996. hal. 89
3. Abudin Nata, *Peta Keberagamaan Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. 1., h. 19
4. Yusril Ihza Mahendra, *Fundamentalisme, Faktor dan Masa Depan*, dalam M. Wahyu Nafis, *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996, Cet. 1, h. 98.
5. Jeffrey Haynes, Op. Cit, Hal. 160
6. *Ibid.*
7. *Ibid.*
8. Gerakan Radikalisme dalam Islam; Perspektif Historis, Anzar Abdullah, Hal. 4, Jurnal ADDIN, Vo. 10. No. 1, Februari 2016
9. Lihat. Fundamentalisme Islam, Dwi Ratnasari, Hal. 41, Jurnal KOMUNIKA, Vol. 4. No. 1, Januari-Juni, 2010.
10. *Ibidi*, Hal. 41.
11. Penting diungkapkan bahwa sisi persamaan istilah yang digunakan oleh Barat dan Islam dengan kandungan maknanya yang berbeda seringkali ditemukan di kedua Peradaban tersebut. I.e; istilah Kiri, yang dalam tradisi Barat merujuk pada kaum buruh, kaum proletar dst; justru pada sistem Islam ia bermakna sebaliknya; orang-orang kaya dst. Istilah Kanan yang dalam pemikiran Barat berarti kaum agamawan jumud, rigid, terbelakang dan anti modernitas; justru Islam *malahan* memaknai sebaliknya sebagai; orang-orang beriman yang bekerja keras melakukan kebaikan demi kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat sekaligus.
12. *Al Ushuliyyah Al Islamiyyah wal Ushuliyyah ad Diniyyah al Ukhra; Dirasayah Diniyyah Muqarana baenal Ushuliyyah al Islamiyyah wa Ghairiha minal Ushuliyyah ad Diniyyah al Ghair al Islamiyyah*, Dr. Emad Ali Abd. Same' Husain, Hal. 24, 2004 M, Darul Kutub Al Ilmiyya, Beirut, Lebanon.
13. *As Sahwah al Islamiyyah; bainal Jumud wat Tatharruf*, Yusuf Al Qardhawi, Hal. 23-29, 2001, Cairo, Republik Arab Mesir.
14. *Al Ushuliyyah baenal Gharb wal Islam*, Dr. Mohammed Imarah, Hal. 15, Cet. Pertama, 1998 M-1418 H, Dar El Syorouq, Cairo, Republik Arab Mesir.
15. Jeffrey Haynes, Op. Cit. Hal. 161

16. Periksa. An Nisa: 171 – *ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تغلوا في دينكم*; Al Maidah: 77 – *قل يأهل الكتاب لا تغلوا في ولا تطغوا فيه* – Thaha : 81 *دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل*; HR. Imam Ahmad – *فإنتم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إه بما تعملون بصير*; – Hud : 112 *فيحل عليكم غضبي*; يا أيها – HR. Imam Ahmad, Ibn Majah dan Imam Hakim – *لا تغلوا فيه ولا تجفوا عه ولا تأكلوا به*; *ولا تتبع الفساد في الأرض* – Al-Qasash: 77 *الناس إياكم والغلو في الدين؛ فإنه أهلك من كان قبلك الغلو في الدين*;
17. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. 1, h. 49.
18. Jeffrey Haynes, *Op.Cit*, Hal. 161
19. Faktanya, agama skripturalis Abrahamik di dalam sepanjang sejarahnya, seringkali berdialektika dengan faktor politis. Sederhananya, anasir inilah yang sebagian besarnya membentuk pola pergerakan keagamaan yang intrinsik. Sebut umpunya, kanosisasi Yahudi pada masa-masa diaspora di era peradaban Babilonia; pengakuan atas agama Kristen di tahun 325 oleh kekaisaran imperium Roma; dan pengembangan kekuatan Islam Politik pasca hijrahnya Nabi saw, beserta para sahabatnya ke wilayah Yatsrib. Oleh sebab itu, *Yusuf Zaidan*, mengindiasikan bahwa takkan ada Islam bila tak dikerangkai oleh dorongan anasir kekuatan politis. Periksa. *Al Lahut al Araby wa Uhsulul 'Unfad Diniy*, Yusuf Zaidan, Hal. 200-209, Cet. II, Januari, 2010, Dar El Syorouq, Republik Arab Mesir.
20. Lihat. Fakta revolusi kaum Mulla Iran dan revivalisme kelompok salafisme di Najd.
21. Jhon F. Longres. 2000. *Human Behavior in the Social Environment*. Washington: F.E Peacock Publisher, Inc, hal. 29.
22. Zanden, James W. Vander. 1983. *Social Psychology*. New York : Random House, hal. 357-358
23. Abdul Aziz. dkk, *Gerakan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta, Diva Pustaka, 2006. Cet ke 3. hal.8
24. Ibid, hal 9
25. Yusuf Zidan, *Op.Cit*. Hal. 220-225.

MAKNA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM KONTEKS KEISLAMAN DAN KEINDONESIAN

Ibnu Rusydi, MA

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

E-mail : ibnurs@gmail.com

Siti Zolehah, Dra, M.MPd

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

E-mail : faiunwir@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.1161580

ABSTRAK

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka "toleransi" dan "kerukunan" adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Dalam konteks ke-Indonesiaa, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan Pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ke-Indonesiaa, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci : *Kerukunan umat beragama, toleransi di Indonesia,*

PENDAHULUAN

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling

membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka "toleransi" dan "kerukunan" adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia.

Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan *muamalah* dan kehidupan sosial.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan Anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi integritas bangsa Indonesia sendiri.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Istilah kerukunan umat beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama, K.H. M. Dachlan, dalam pidato pembukaan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 antara lain menyatakan: "Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan "iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benarbenardapat berwujud". Dari pidato K.H. M. Dachlan tersebutlah istilah "Kerukunan Hidup Beragama" mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan.

Sementara, istilah “kerukunan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan sebagai “hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran”. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran.

Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama di atas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama, bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerjasama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Berdasarkan pemaparan di atas maka pengertian dari kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

2. Kerukunan Umat Beragama Dalam Pandangan Islam

Islam menjunjung tinggi toleransi. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua

merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah "tasamuh". Keduanya menunjukkan pengertian yang hampir sama, yaitu saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai sesama manusia. *Tasamuh* memuat tindakan penerimaan dan tuntutan dalam batas-batas tertentu. Dengan kata lain, perilaku *tasamuh* dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan (aqidah).

Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan *muamalah* dan kehidupan sosial.

Islam adalah agama yang menjunjung toleransi terhadap agama lainnya dan tentunya bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi adalah mengakui adanya keberagaman keyakinan dan kepercayaan di masyarakat, tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan, tata cara dan ritual peribadatan agama masing-masing. Toleransi Islam antar umat beragama itu hanya menyentuh ranah sosial. Membenarkan keyakinan agama lain bukanlah disebut toleransi, tapi pluralisme agama yang mengarah pada sinkretisme. Sedangkan pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan keyakinan bahwa Islam sajalah agama yang benar, yang diridhai Allah.

Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran, diantaranya beberapa poin di bawah ini :

- 1). Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda.

Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan (*sunnatullah*). Al-Quran dengan gamblang menjelaskan kenyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. Al Hujarat : 13)

Ayat diatas mengungkapkan bahwa “Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” Sebagai ketetapan Tuhan, pernyataan ini tentu harus diterima. Mereka yang tidak bisa menerima adanya keragaman berarti mengingkari ketetapan Tuhan. Berdasarkan hal ini pula maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Sudah barang tentu, adanya ragam perbedaan merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri.

2) Perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri.

Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana, namun pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam untuk menjaga para pemeluknya agar tidak terjebak pada sinkretisme. Allah SWT berfirman :

قُلْ يَتَأْتِيهَا الْكُفْرُوتُ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۖ وَلَا أَنَا عَابِدٌ

مَا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۖ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۖ

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku." (QS. Al-Kaafiruun : 1-6)

3) Tidak ada paksaan dalam beragama.

Berdasar kebebasan nurani, lahir kebebasan beragama, karena sejak dini al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa keberagaman harus didasarkan

pada kepatuhan yang tulus kepada Allah. Karena itu pula, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sebab beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia, dan ketika terjadi paksaan agama, terjadi pula pemasungan nurani. Kewajiban para Rasul, demikian juga penganjur-penganjur agama Islam dalam dakwah Islam adalah menyampaikan, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 18: “kewajiban Rasul, tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terangnya”. Memeluk agama itu perlu kesadaran dari dalam, bukan paksaan dari luar. Al-Quran menjelaskan :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk agama ; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 256)

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir menyatakan: “janganlah kalian memaksa seorang pun untuk masuk Islam. Sebab, agama ini telah jelas semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga seseorang tidak usah dipaksa masuk ke dalamnya. Sebaliknya, barang siapa mendapat hidayah, akan terbuka lapang dadanyadan terang hatinya, sehingga ia pasti akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Sedangkan orang yang buta mata hati dan penglihatannya serta pendengarannya tertutup, maka tak berguna baginya masuk agama dengan paksa. Ini berarti sekalipun agama Islam mengajarkan toleransi, namun setiap Muslim harus tetap bersikap tegas untuk mempercayai sepenuhnya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan sempurna.

4) Mengikuti Keteladanan Rasulullah

Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita diharuskan mengikuti keteladannya. Perilaku Rasulullah adalah perilaku akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika pergaulan berlandaskan Islam. Ia tidak hanya mengatur etika pergaulan antar sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan dan Penciptanya. Perilaku yang akhlaki ini semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah. Terdapat banyak sunnah-sunnah Nabi yang terkait dengan perintah bagi umatnya untuk terus menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melanggar batas-batas kemanusiaan,

meskipun berbeda dalam keyakinan. Hal itu dicontohkan ketika Rasulullah hidup di Madinah yang hidup berdampingan dengan Kaum Nasrani dan Yahudi. Toleransi dan tidak memaksakan agama sendiri inipun telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW pada menyusun Piagam Mada'ah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama. Dalam Pasal 25, Piagam Madinah disebutkan, "Bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum Muslimin. Orang-orang Yahudi bebas berpegang kepada agama mereka dan orang-orang Muslim bebas berpegang kepada agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Bila diantara mereka ada yang melakukan anaiaya dan durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya dan keluarganya".

3. Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun.

Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, memang dipandang telah berhasil. Tetapi didalamnya tersimpan bahaya laten berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keberpihakan, represif, dan lain-lain yang suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Yang diperlukan sekarang, bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan kerukunan hidup antar umat beragama, tetapi jauh dari itu adalah bagaimana menanamkan dan memunculkan kesadaran, bahwa hidup rukun, damai, dan penuh persaudaraan di alam yang penuh perbedaan tanpa permusuhan merupakan perintah agama.

Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila

Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para *founding fathers* Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi

eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Di samping itu, dalam Pasal 28i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," oleh sebab itu dalam ayat (2) Pasal 28i juga ditegaskan bahwa, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif."

Untuk menjamin tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu, umat beragama memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan agama yang rukun, selaras, serasi, dan harmonis. Untuk itu, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragamayang dilandasi sikap toleran dan tanpa diskriminasi.

Agama merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia, oleh karena itu kebebasan umat beragama harus dihargai dan dijamin. Dalam hal ini, negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara menganut agama sesuai pilihannya masing-masing dan menjalankan ibadat sesuai kepercayaannya. Hal ini secara jelas dan tegas dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia perlu adanya kesadaran bahwa keyakinan agama tidak dapat dipaksakan. Ini berarti bahwa yang dirukunkan itu bukan keyakinan agama, tetapi kebersamaan sebagai bangsa. Dialog dikembangkan antara sesama agama dan antar agama. Dalam dialog bukan

masalah teologi yang dibicarakan yang selalu mengundang perbedaan atau pertentangan, tetapi masalah sosial keagamaan yang menjadi perhatian setiap umat beragama.

Menteri Agama RI tahun 1978-1984 menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan di antara aliran-aliran/paham-paham/mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.
 - a. Pertentangan di antara pemuka agama yang bersifat pribadi jangan mengakibatkan perpecahan di antara pengikutnya.
 - b. Persoalan intern umat beragama dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan atau tenggang rasa dan kekeluargaan.
- 2) Kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda seperti kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.
 - a. Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang penyiaran agama sebagai role of game bagi penyiaran dan pengembangan agama untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama.
 - b. Pemerintah memberi pedoman dan melindungi kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing.
 - c. Keputusan bersama Mendagri dan Menag No. 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan di Indonesia.
- 3) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu kerukunan antar umat agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama
 - a. Semua pihak menyadari kedudukannya masing-masing sebagai komponen Orde Baru dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Antara pemerintah dengan umat beragama ditemukan apa yang saling diharapkan untuk dilaksanakan.
 - c. Pemerintah mengharapkan tiga prioritas, umat beragama diharapkan berpartisipasi aktif dan positif dalam:
 - (1). Pemantapan ideologi Pancasila
 - (2). Pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional
 - (3). Suksesnya Pembangunan Nasional

4. Problem Intoleransi Beragama Di Indonesia

Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut adalah anugerah, namun juga dapat berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu masalah berkaitan dengan kemajemukan bangsa adalah dalam hal kehidupan beragama. Kerukunan antar atau internal umat beragama di Indonesia sangat penting karena agama bagi masyarakat Indonesia adalah sistem acuan nilai yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak bagi para pemeluknya. Oleh karena itu, agama dapat menjadi perekat kedamaian, tetapi agama juga dapat menimbulkan ketegangan dan kekerasan sosial. Konflik yang terjadi pada komunitas keagamaan selama ini karena adanya kesalahpahaman atau kurangnya kesadaran beragama sehingga menyebabkan banyak terjadi konflik antar umat beragama.

Peranan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi sangat penting seiring dengan kuatnya pengaruh globalisasi, perubahan sosial budaya, dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan organisasi-organisasi militan yang gigih 'menjaga kemurnian ajaran agama' dan budaya masyarakat setempat. Organisasi-organisasi tersebut (Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, Hisbut Tahrir, Forum Betawi Rembug, dan lain-lain) sering berbenturan dengan organisasi-organisasi yang menjunjung tinggi pluralisme dan kebebasan dalam kehidupan beragama (Jaringan Islam Liberal, Komunitas Utan Kayu, dan sebagainya). Untuk mendamaikan dua kubu yang berlawanan ini, pemerintah mendapat dukungan dari organisasi-organisasi 'penengah' seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.

Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Masalah yang berlatar belakang agama antara lain dipicu oleh konflik atau kekerasan antar atau internal umat beragama karena perbedaan keyakinan atau akidah, pendirian tempat ibadah dan penggunaan simbol-simbol untuk kepentingan tertentu sehingga menimbulkan reaksi atau penolakan serta perlawanan dari kelompok lain. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan agama untuk tujuan politik sangat rawan terhadap kekerasan sosial.. Kasus-kasus intoleransi yang berupa konflik antar dan internal umat beragama yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, kasus kerusuhan bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) di Ambon, Kupang, Poso, Tolikara, dan lainnya masih menyisakan masalah. Ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya.

Pada tahun 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah

melakukan Survei nasional Kerukunan Umat Beragama. Hasil survei yang dilakukan di 33 Provinsi dengan sampling 3.300 responden dan margin of error + 1,7% ini menunjukkan bahwa indeks kerukunan nasional secara rata-rata nasional sebesar 3,67 (dalam rentang 1-5). Hal ini menegaskan bahwa kondisi kerukunan umat beragama “cukup harmonis” dan dapat dikatakan, secara umum kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia memang berjalan baik dan harmonis. Indonesia mendapat perhatian dunia internasional terkait penyelesaian konflik-konflik bernuansa agama. Sejumlah negara telah berkunjung untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dari gambaran di atas, kita layak bersyukur atas kondisi kedamaian dan kerukunan umat beragama yang terus memperkuat berdirinya NKRI ini.

Kerukunan keagamaan di Indonesia yang baik dapat bermakna sebagai cerminan dari budaya bangsa Indonesia yang sesungguhnya memang mencintai kerukunan dan kedamaian. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih tetap menghargai sesama manusia, menyukai hidup rukun, damai, toleran, gotong royong, persatuan, dan santun. Karena itu setiap umat beragama harus tetap waspada meningkatkan kualitas kerukunan keagamaan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan agar kondisi persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga secara baik.

KESIMPULAN

Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ke-Indonesiaa, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syarief Kurniawan, *Membangun Semangat Keharmonisan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Islam, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 303-314, Oct. 2013.
- A. Qohar Masjkoery, dkk, *Seri Diktat Kuliah Pendidikan Agama Islam*, Penerbit Gunadarma Jakarta

- Said Agil Munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama* (Jakarta, Ciputat Press, 2005)
- Dr. Adeng Muchtar Ghazali, M.Ag, *Membangun Kerukunan Lewat Madrasah*, <http://adengmuchtarghazali.blogspot.co.id/2016/08/membangun-kerukunan-lewat-madrasah.html>
- Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005)
- Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997)
- Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta, Puslitbang, 2008)
- Faridah, Ika Fatmawati, 'Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Perumahan', 5 (2013), 267-79 <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2368>>
- Sirait, Mutiara Octavia Br, 'Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mengembangkan Nilai Toleransi Di Kabupaten Bekasi', *Unnes Civic Education Journal*, 3 (2014), 10-17
- Wahyu, Eko, Jamaluddin Suprayogi, and Aris Munandar, 'Pembinaan Nilai Toleransi Beragama Di Pondok Pesantren Annuriyyah Soko Tunggal Semarang', *Unnes Civic Education Journal*, 1 (2012)

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TENTANG CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw)

Dr. Oyoh Bariah, M.Ag

Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail : oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id

Iwan Hermawan, M.Pd.I

Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail : iwan.hermawan@staff.unsika.ac.id

DOI 10.5281/zenodo.1161590

ABSTRAK

Undang-undang perkawinan Indonesia baik melalui Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1999 membedakan antara perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dengan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat atau khulu'. Adapun mengenai alasan-alasan cerai gugat UUP pasal 39 Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan KHI pasal 116 menyebutkan pada poin g diantaranya adalah Suami melanggar ta'lik talak. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu putusan Pengadilan Agama Karawang telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan suami melanggar taklik talak. Bagaimana putusan hakim dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusannya tersebut. Putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw berdasarkan bentuknya telah memenuhi syarat sebuah putusan meliputi Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petitum, Amar putusan (diktum), dan keterangan lainnya, jenis putusannya merupakan putusan verstek. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw dengan menjatuhkan talak satu khul'i bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni

tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat 3 (bulan) lamanya; dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Kata Kunci : *Putusan, khulu', taklik talak,*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat dan bangsa. Perkawinan bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, lebih jauh perkawinan juga sebagai satu jalan menuju pengenalan antara satu kaum atau bangsa dengan kaum dan bangsa yang lainnya.

Secara substansial tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:¹ *Pertama*, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. *Kedua*, tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan untuk selama-lamanya, oleh karenanya segala upaya dan usaha harus terus dilakukan oleh semua pihak dalam melanggengkan institusi keluarganya. Namun tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibangun dengan kokoh menjadi sebuah bencana dan malapetaka bagi suami istri.

Manakala ikatan perkawinan telah membahayakan dan tidak dapat dipertahankan, apabila mempertahankannya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi pasangan suami istri dan dapat melampaui batas-batas ketentuan Allah SWT, Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak, *fasakh* ataupun *khulu'* untuk menjunjung prinsip-prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.

Di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam sebagai ketentuan hukum materiil bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara perdata Islam termasuk di dalamnya perceraian. Masalah perceraian diatur dengan tegas dan ketat. Pasal 39 ayat (1) dan (2) undang -undangno.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2). Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara

suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Undang-undang perkawinan Indonesia baik melalui Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1999(selanjutnya disebut KHI) membedakan antara perceraian atas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, adapun perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat atau *khulu'*. Adanya sebab yang membolehkan cerai, dan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam mencerminkan rasa keadilan yang luhur dalam Islam, sehingga meskipun hak talak berada sepenuhnya dalam wewenang laki-laki, begitu juga istri berhak pula meminta cerai dari suaminya karena ada sebab yang membolehkannya.

Adapun mengenai alasan-alasan cerai gugat UUP pasal 39 Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan KHI pasal 116 menyatakan berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar ta'lik talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji taklik talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (KHI pasal 1 huruf e). Sighat taklik talak ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab kabul selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya. Isi taklik talak tersebut adalah: 1) Meninggalkan istri

selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 2). Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (bulan) lamanya; 3). Menyakiti badan atau jasmani istri; dan 4). Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih. Apabila suami melanggar “janji” yang telah diucapkannya tersebut dan istrinya tidak rela serta mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khulu'* kepada istri.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu putusan Pengadilan Agama Karawang telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian nomor 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan rumahtangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat bersikap kasar dan sejak bulan Februari 2014 tergugat berpamitan untuk mencari pekerjaan di Papua pergi meninggalkan penggugat, tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sampai putusan ini dikeluarkan. Penggugat tidak ridlo atas perlakuan tergugat tersebut dan mengadukan perkaranya ke depan sidang Pengadilan Agama Karawang. Pada putusan ini Majelis Hakim mengabulkann gugatan pengugat dengan salah satu pertimbangan hukumnya bahwa tergugat telah terbukti melanggar taklik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah terutama pada angka 2 dan 4, yang diucapkannya sendiri sesaat setelah akad nikah dilangsungkan.

METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian dan Jenis data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.² Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur perkawinan, khususnya cerai gugat. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.³

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif di sini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).

1). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan cerai gugat di Pengadilan Agama, seperti : Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1991.

2). Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang: Cerai gugat menurut para ulama Fiqh dengan menjelaskan berbagai aspeknya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum Islam tentang cerai gugat tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Bahan data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau rislah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴

Bahan dan sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵ Sumber data primer penelitian ini putusan majlis Hakim Pengadilan Agama Karawang no.0554/Pdt.G.2015/PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan pelanggaran taklik talak. Bahan primer lainnya dalam menganalisis putusan majlis hakim juga menggunakan yaitu :

- 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶ seperti: Tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab Fiqh, ushul fiqh, buku-buku hukum Islam dan gender, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar. Jika diperlukan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁷ berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Uraianya sebagai berikut :

a). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang sifatnya teoritis dan berhubungan dengan bidang-bidang yang sedang diteliti, seperti buku-buku, majalah, dokumen dan berbagai literatur lainnya. Penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Menurut Singarimbun manfaat yang dapat diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah :

- 1) Menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh ahli terdahulu;
- 2) Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti;
- 3) Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih;
- 4) Memanfaatkan data sekunder;
- 5) Menghindari duplikasi penelitian.⁸

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang relevan. Dokumentasi digunakan bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber bukan dari manusia yang dapat mengecek kesesuaian data secara triangulasi. Adapun data dokumen yang dimaksud disini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Karawang nomor 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan sumai melannggar taklik talak.

Adapun yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Demi tujuan mendapatkan data yang terarah dan terfokus, peneliti juga menyusun instrumen penelitian berupa kisi-kisi penelitian beserta indikatornya (dalam lampiran) untuk dijadikan pedoman selama terjun di lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan content analisis dengan menganalisis putusan pengadilan Agama Karawang nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat. Bentuk Putusan Pengadilan di dalamnya terdiri dari : 1) Kepala putusan, 2) Identitas pihak-pihak yang berperkara, 3) Ringkasan gugatan, 4) Petitum, 5) Amar putusan (diktum), 6) Dan keterangan lainnya

Adapun bentuk putusan Pengadilan Agama Karawang nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat sebagai hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1) Kepala Putusan

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadli perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

2) Identitas pihak-pihak yang berperkara

Para pihak yang berperkara, yaitu :

- (1) Yati Haryati binti Sayuti, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumnas Bumi Telukjambe BLOK K no. 187 rt 003/015 desa Sukaluyu Telukjambe Karawang. Selanjutnya disebut Penggugat
- (2) Hanafi bin Nano, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal semula di Perum Griya Pesona Asri J6/3A rt 018/013 desa Cibalongsari Klari Karawang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GOIB). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

3) Ringkasan Gugatan

Ringkasan gugatan merupakan duduk perkara yang dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 24 Maret 2015 dengan register perkara nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- (1) Penggugat telah menikah dengan tergugat secara sah pada tanggal 02 Maret 2010, di KUA Telukjambe timur Karawang degna bukti duplikat akta Nikah nomor 230/06/V/2010 tanggal 11 November 2010.

- (2) Pada saat setelah akad nikah dibacakan sighat taklik talak dalam kutipan akta nikah.
- (3) Setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal di rumah di kediaman penggugat dan kemudian mengontrak di Perum Griya Pesona Asri J6/3A rt 018/013 desa Cibalongsari Klari Karawang, dan dikarunia dua orang anak laki-laki.
- (4) Pada akhir Desember kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, tergugat bersikap kasar dan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dan jarang memenuhi nafkah lahir dan batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh penggugat.
- (5) Dan pada awal Februari 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan akan mencari pekerjaan ke Papua, sejak saat itu tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin.
- (6) Penggugat telah berusaha mencari tergugat, oleh karenanya penggugat kemudian menghadap kepala desa Cibalongsari Klari untuk diterbitkan surat keterangan Goib no. 140/95/DS/2015 tertanggal 24 Maret 2015.

4) Petitum (gugatan Penggugat)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, penggugat memohon majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- (1) Mengabulkan gugatan penggugat
 - (2) Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Hanafi bin Nano) terhadap penggugat (Yati Haryati binti Sayuti) dengan iwadh berupa uang Rp. 10.000,-
 - (3) Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum
- 5) Amar Putusan dan Biaya perkara Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali syari'i yang berkaitan dengan perkara ini; Mengadili:
- (1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
 - (2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - (3) Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (hanafi bin Nano) terhadap penggugat (Yati Haryati binti Sayuti) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - (4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama kecamatan Telukjambe timur dan Kantor Urusan Agama kecamatan Klari

kabupaten Karawang, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

- (5) Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

6) Keterangan lainnya

Putusan diputuskan dalam musyarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijryah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terdiri dari : Drs. Jajang Seherman,SH sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.Dadah Holiday,MH serta Dra.Hj. Siti Sabihah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khalida S.Ag., MH sebagai panitera pengganti.

2. Pembahasan Penelitian

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.

Putusan hakim pengadilan agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat diucapkan oleh Ketua Majelis hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota, panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat.

1) Jenis Putusan

Putusan hakim pengadilan Agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat merupakan jenis putusan verstek /In Absensia (pasal 125 HIR/149 R.Bg) yakni putusan yang dijatuhkan karena tergugat dalam hal ini suami Hanafi bin Nano tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, bahkan atas dasar surat keterangan desa Cibalongsari dinyatakan Goib tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Putusan verstek dijatuhkan karena telah dipenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Tergugat telah dipanggil secara dan resmi dan patut
- b) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
- c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- d) Penggugat hadir di persidangan
- e) Penggugat mohon keputusan

Dengan ketidakhadiran penggugat di persidangan, maka upaya mediasi sesuai PERMA no. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari penggugat.

2) Pembuktian dan Pertimbangan Hakim

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam hukum acara perdata. Pembuktian secara yuridis memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Putusan hakim pengadilan Agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat dalam pembuktiannya telah memenuhi syarat administratif karena penggugat dalam gugatannya telah menyertakan bukti P 1 dan P.2 sebagai alat bukti tertulis berupa surat keterangan domisili penggugat dan fotocopy duplikat kutipan akta nikah atasnama tergugat dengan nomor 230/06/V/2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Telukjambe Timur. Selain mengajukan alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan 2 orang saksi kedua orangtuanya di bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan memberikan keterangan yang menguatkan keterangan dan alasan gugatan penggugat.

Berdasarkan alat-alat bukti di atas dan alasan-alasan penggugat dalam positanya, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
- Tergugat sesaat setelah akad nikah membacakan sight taklik talak
- Sejak bulan Desember 2013 hubungan rumahtangga tergugat tidak harmonis dengan tindak kekerasan yang dilakukan tergugat
- Sejak bulan Pebruari 2014 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat
- Orangtua penggugat telah berusaha untuk memberikan nasihat penggugat untuk sabar menunggu tergugat pulang namun tidak berhasil.

Maka atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, putusan Hakim didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan :

- 1) Secara faktual hubungan rumahtangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak harmonis dalam memenuhi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 UUP nomor 1 tahun 1974 dan petunjuk Alqur'an surat al-Rum ayat 21 tidak terwujud
- 2) Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sendiri sesaat setelah akad nikah
- 3) Bahwa atas tindakan tergugat melanggar taklik talak tersebut penggugat menyatakan tidak ridlo dan menuntut cerai dari tergugat dan penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- sebagai iwadh yang diterimakan oleh Majelis Hakim.

Atas dasar fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis hakim memutuskan perkara gugatan penggugat Yati Haryati dan tergugat suaminya Hanafi dengan menjatuhkan talak satu khul'i. Putusan hakim Pengadilan Agama

Karawang tersebut sesuai dengan apa yang dimohon oleh penggugat. Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR) serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum) oleh pemohon.

Perceraian dengan kehendak istri disebut dengan cerai gugat dalam istilah fiqh klasik disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* secara etimologi perceraian seorang istri dengan sejumlah harta.¹⁰ Kata *khulu'* berasal dari bahasa Arab dari lafadz *kha-laa'* terambil dari kata *khalaa' ats-tsiyab* artinya melepas atau menanggalkan baju, disebut demikian karena Allah SWT menjadikan istri laksana pakaian bagi suaminya demikian pula sebaliknya.

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
(Qs.al-Baqarah/2:187)

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusannya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam istilah hukum Islam *khulu'* diartikan dengan tebusan seorang istri dari suami yang dibencinya dengan sejumlah harta yang dibayarkan kepadanya untuk membebaskannya dari suaminya.¹¹ *Khulu'* dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar yang diberikan kepada istrinya.

Dasar kebolehan (khulu') dalam hadis adalah sabda Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat al-Bukhary berikut:

أخبرنا أزهري بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ان امرأة ثا
بت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله، ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا
دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا تردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة

Memberitakan kepada kami Azhar ibn Jamil berkata meriwayatkan kepada kami Abdul Wahab ia berkata meriwayatkan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasul Allah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamannya. Akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasul Allah SAW berkata: Maukah kamu mengembalikan kebunnya?” istri menjawab : “ya mau”. Nabi berkata kepada Tsabit : “Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai.
(HR.Bukhary dari ibn Abbas)

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lafi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

Putusan hakim pengadilan Agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dengan alasan bahwa suami melanggar taklik taklik terutama Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (bulan) lamanya; dan Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw berdasarkan bentuknya telah memenuhi syarat sebuah putusan meliputi Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petitum, Amar putusan (diktum), dan keterangan lainnya. Adapun jenis putusannya merupakan putusan verstek.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan no 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw dengan menjatuhkan talak satu khul'i bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni Tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat 3 (bulan) lamanya; dan Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhamad Azam dkk, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Pen.Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2011
- Abdul Gani Abdulah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 1994
- Abdurahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, Cet.II, Juz 4
- Ahmad Ghandur, *al Thalaq fi al-syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967
- Beni Ahmad Syaebani, *FiqhMunakahat*, Bandung:Cv.PustakaSetia, 2011
- Khutab al- Ra'iniy, *Mawahib al-Jalil*, Juz II, Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Muhamad Abu Zahrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, Dar al-Fikr al-Araby
- Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Qalyubi dan 'Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah*, Juz III, Beirut: Dar- al Fikr, 1995
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Sayid Sabiq, *Fiq al-Sunnah*, Dar al-kutub al-ilmiyah.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *MetodologiPenelitian*, CV. MandarMaju, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto& Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- SoerjonoSoekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kulalitatif dan R dan B*.
- Taqiyudin al-Hilaly, *Ahkam al-Khulu' Fi al-Islam'*, Beirut, al-Maktab al-islamiy,1395, Cet.2
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu* , Juz 9, Beirut: Dar al Fikr, 2006,
- Winarno Surachmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Tarsito, 1982

CATATAN KAKI

1. Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011, h. 23-43
2. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h 13-14.
3. Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 23
4. Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006. H. 141
5. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, h.52
6. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 12
7. Ibid
8. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 70.
9. Ibid, h.339
10. Taqiyudin al-Hilaly, *Ahkam al-Khulu' Fi al-Islam'*, Beirut, al-Maktab al-islamiy, 1395, Cet.2, h. 45
11. Ali Ahmad Abd al-'Al at-Tahtawy, *Tanbih al-Abrar Bi Ahkam al-Khulu' wa at-Talaq wa adz-Dzihar*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Cet.1, h. 13
12. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 111 dan 113

SEJARAH MADRASAH DI INDONESIA

Dr. Manpan Drajat, M.Ag

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta

DOI 10.5281/zenodo.1161729

ABSTRAK

Madrasah berasal dari kata darasa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia istilah madrasah ini telah menyatu dengan istilah sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Madrasah telah marak di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20, hal itu berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah di Indonesia, Departemen agama menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan.

Kata Kunci : *Madrasah, Pendidikan Islam, Departemen Agama,*

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan *isim makan* dari kata *darasa* yang berarti tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia istilah madrasah ini telah menyatu dengan istilah sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Tetapi tidak demikian dalam sejarahnya. “Madrasah merupakan tahap ketiga dari perkembangan sejarah pendidikan Islam dari urutan pertama yaitu masjid, tahap kedua yaitu Masjid-*khan* dan kemudian madrasah”. (Asari: 1994:45). Masjid pada awal-awal perkembangan Islam tidak hanya digunakan sebagai tempat

ibadah seperti shalat saja, akan tetapi mesjid digunakan juga sebagai tempat yang muliti guna. Selain fungsi utamanya untuk beribadah, mesjid juga digunakan untuk sentral kegiatan masyarakat muslim saat itu. “Dengan demikian bahwa pada awal-awal perkembangan Islam, masyarakat muslim saat itu telah memperluas fungsi mesjid tidak hanya untuk beribadah sholat, akan tetapi juga digunakan untuk lembaga pengajaran, rumah pengadilan, aula pertemuan bagi tentara, dan rumah penyambutan duta” (Maksum, 1999:54). Sebelum lahirnya madrasah, mesjid merupakan tempat yang umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan semua kegiatan di atas.

Ketika rasul dengan para shahabatnya hijrah ke Madinah, salah satu program pertama yang dia lakukan adalah pembangunan sebuah mesjid yang belakangan terkenal sebagai Masjid Nabi. Di mesjid inilah sekelompok sahabat yang bergelar *ashhab al-shuffah* menghabiskan waktu mereka untuk beribadah dan belajar.

PEMBAHASAN

1. Madrasah Dalam Sejarah Islam

Praktik nabi menjadi preseden bagi para khalifah dan pengusaha muslim sesudahnya, dan pembangunan mesjid berlanjut terus di daerah-daerah kekuasaan muslim. Setiap kota memiliki sejumlah mesjid, sebab pembangunannya tidak saja dilakukan oleh pengusaha secara resmi, tetapi juga oleh para bangsawan, hartawan dan swadaya masyarakat pada umumnya.

“Pada masa Khalifah Umar bin Khatthab dijumpai sejumlah tenaga pengajar yang secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar di mesjid-mesjid Kuffah, Basrah dan Damskus” (Asari, 1994:34). Fungsi mesjid sebagai rumah ibadah dan sebagai lembaga pendidikan berjalan secara harmonis. Pada umumnya mesjid memang dibangun sebagai tempat ibadah, dengan fungsi akademis sebagai sekunder. Akan tetapi, tak jarang pula mesjid dibangun dengan niat awal sebagai lembaga pendidikan tanpa mengabaikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Sejumlah mesjid bahkan diberi nama sesuai dengan nama syaikh yang mengajar di dalamnya. Beberapa bahkan secara khusus dibangun untuk seorang sarjana yang nantinya akan mengelola kegiatan pendidikan di mesjid tersebut. Sekedar contoh sebut saja Masjid Al-Syafi’i, Masjid Al-Syamargani dan Masjid Abu Bakar Al-Syami, masing-masing merujuk pada nama sarjana yang mengajar di dalamnya (Asari, 1994:34).

Tahap kedua dari sejarah pendidikan Islam adalah mesjid-*khan*, yaitu mesjid yang dilengkapi dengan bangunan asrama atau pondokan bagi para siswa untuk belajar yang masih berdampingan dengan mesjid.

Ada beberapa teori yang menyatakan mengenai peran mesjid sebagai tempat pendidikan dipertimbangkan dan mulai dipikirkan adanya asrama atau khan sebagai tempat pemondokan bagi para siswa. Diantara pertimbangan itu

adalah:

“*Pertama*, kegiatan pendidikan di masjid dianggap telah mengganggu fungsi utama lembaga itu sebagai tempat ibadah. *Kedua*, berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak ilmu tidak bisa lagi sepenuhnya diajarkan di masjid. *Ketiga*, timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagian guru mulai berfikir untuk mendapatkan rizki melalui kegiatan pendidikan. Ada diantara pengajar yang pekerjaannya sepenuhnya memang mengajar, oleh karena itu dibangunlah lembaga lain karena jaminan itu tidak mungkin diperolehnya di masjid (Maksum, 1999: 56).

Berbeda dengan mesjid pada umumnya, mesjid-khan ini dilengkapi dengan bangunan asrama untuk tempat tinggal para siswa yang akan menuntut ilmu dari berbagai penjuru kota. Secara umum kata *khan* berarti penginapan, motel atau yang sejenisnya. Menurut Maqdisi seperti yang dikutip oleh Asari (1994:41) bahwa “dalam sejarah kebudayaan Islam, *khan* bisa pula berarti bangunan yang berfungsi sebagai gudang atau pusat perdagangan dan ada pula *khan* yang secara finansial didukung oleh wakaf dan penghasilannya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial”.

Memahami istilah lembaga pendidikan mesjid-*khan* maka makna yang paling tepat untuk memahami kata *khan* adalah asrama. Pembangunan *khan* ini berkaitan erat dengan kepedulian umat Islam masa itu terhadap para penuntut ilmu, khususnya mereka yang berasal dari luar daerah. Sebelumnya, seorang mahasiswa luar kota harus bersusah payah mengurus sendiri tempat tinggalnya selama masa belajarnya. *Khan* adalah jawaban terhadap persoalan ini, *khan* biasanya dibangun berdampingan dengan masjid, atau setiaknya pada lokasi yang tidak jauh dari masjid dan tetap mengesankan satu kompleks terpadu.

Setelah dua tahap perkembangan di atas, barulah muncul madrasah yang khusus diperuntukkan sebagai lembaga pendidikan. Madrasah dengan demikian menyatukan kelembagaan masjid biasa dengan masjid-*khan*. Kompleks madrasah terdiri dari ruang belajar, ruang pondokan dan masjid.

Pengertian madrasah yang dimaksud dalam fase ini tidak dimaksud seperti pengertian madrasah yang dipahami selama ini dalam konteks masyarakat Indonesia yaitu pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyyah), akan tetapi madrasah pada fase ini merujuk pada pendidikan tinggi yang berkembang pada fase pra modern. Akan tetapi madrasah dalam arti perguruan tinggipun tidak sama persis atau tidak bisa disamakan dengan pengertian perguruan tinggi sekarang ini karena memiliki ciri-ciri yang berbeda. Hal dijelaskan oleh Hasan Asari (1999:44) sebagai berikut:

“Ciri-ciri lembaga pendidikan ini (madrasah) tidak dapat dicocokkan secara

persis dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada sekarang. Dan hal ini menimbulkan kesulitan besar dalam penerjemahan kata “madrasah” itu sendiri. Para peneliti sejarah pendidikan Islam yang menulis dalam bahasa-bahasa barat menerjemahkan kata “madrasah” secara bervariasi, misalnya: ‘*schule*’ atau ‘*hochschule*’ (Jerman), ‘*school*’, ‘*college*’, atau ‘*academy*’ (Inggris).

“Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad 11-12 M (abad ke 5 H), khususnya ketika Wazir Bani Saljuk, Nidzam Al-Mulk mendirikan Nidzamiyya di Baghdad” (Ainurrafiq dkk, 2005:31). Sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syi’ah, menyediakan tenaga-tenaga pengajar dari kalangan Sunni dan menyebarkan ke berbagai daerah, serta membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi menjalankan pemerintahan.

Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa madrasah didirikan jauh sebelum abad ke 5 Hijrah seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abd Rahim Ghanimah dalam Karyanya *Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Kubra* yang dikutip oleh Maksu (1999:60) sebagai berikut: “Kata madrasah belum dijumpai pada sumber-sumber sejarah hingga kira-kira akhir abad ke-4 Hijriyah. Akan tetapi banyak bukti yang signifikan justru menunjukkan bahwa madrasah telah beridiri sejak abad ke-4 Hijriyah dan dihubungkan dengan penduduk Naisabur”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Asari (1994: 48) mengutip pendapatnya Ahmad Amin dalam karangannya *Dhuha’ Al-Islam* yang merujuk pendapatnya Al-Dzahabi sebagai berikut:

“Hal ini tidak bisa dipertahankan, sebab penelitian belakangan membuktikan bahwa bahkan sebelum berdirinya Dinasi Saljuq sekalipun “madrasah” telah dikenal secara luas di daerah Nisyapur-yang di bawah naungan Dinasi Samaniyah (204-395H/819-1005M) berkembang menjadi salah satu pusat budaya dan pendidikan terbesar di dunia Islam sepanjang abad ke-4 H/10 M. Daerah yang terkenal sebagai tempat kelahiran madrasah ini telah memiliki banyak madrasah sebelum era Nizam Al-Mulk”.

Namun demikian tidak disangkal bahwa pengaruh Madrasah Nizahmiyyah melampaui pengaruh madrasah-madrasah yang didirikan sebelumnya. Bahkan Ahmad Syalabi (1954:116) “menjadikan pendirian Madrasah Nizamiyah sebagai pembatas untuk membedakannya dengan era pendidikan Islam sebelumnya”.

2. Perkembangan Madrasah di Indonesia

Banyak teori yang berpendapat tentang sejarah munculnya madrasah di Indonesia, tetapi sangat sulit dipastikan kapan istilah madrasah digunakan sebagai

salah satu jenis pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Namun dapat dipastikan bahwa madrasah telah marak di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20.

Namun demikian perkembangan madrasah awal abad 20 tidak bisa disamakan dengan perkembangan madrasah di Timur Tengah saat itu yang sama-sama sedang berkembang. “Perkembangan madrasah di Timur-Tengah sudah memasuki masa modern yang sudah mengadopsi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum” (Maksum, 1999:98). Sementara sebelum abad 20 tradisi pendidikan Islam di Indonesia belum mengenal istilah madrasah, kecuali pengajian Al-Quran, masjid, pesantren, surau, langgar dan tajug. Dalam praktek pendidikannya tidak menggunakan sistem kelas seperti sekolah modern, namun sistem penjenjangan dilakukan dengan melihat kitab yang diajarkan.

Munculnya madrasah pada abad 20 ini ada juga yang meperkirakan berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Mengapa madrasah muncul pada masa kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20, bukan sebelumnya, Ada dua analisis: *pertama*, karena beberapa kali usulan *Volksraad* (Dewan Rakyat) agar pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan umum selalu ditolak oleh Belanda. Belanda bahkan memberlakukan ordonansi *Indische Staatsregeling* pasal 179 ayat 2 yang menyatakan bahwa “pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah”(Djaelani 1982:36-37). Sampai dengan akhir pemerintahan Belanda di Indonesia, pengajaran agama di sekolah umum atau *open baar orderwijs* tidak pernah menjadi kenyataan. Hal ini menumbuhkan inisiatif untuk mendirikan model sekolah di luar kebijakan Belanda yang memberi muatan pelajaran agama Islam lebih, namun berbeda dengan komposisi materi PAI di pesantren dan sejenisnya yang telah ada sebelumnya. Lembaga tersebut adalah madrasah.

Dari berbagai literatur tentang munculnya madrasah di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada dua faktor yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia. Dua faktor tersebut yaitu yang *pertama* adalah adanya gerakan pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir di mana banyak pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Timur-Tengah setelah kembalinya dari wilayah tersebut membawa semangat pembaharuan ke tanah air.

Kedua, adalah respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sedang menjajah Indonesia saat itu. Pemerintah melakukan standar ganda dalam politik etiknya. Pemerintah penjajah hanya mengembangkan pendidikan yang memiliki manfaat bagi pemerintah penjajah saja. Perbaikan pendidikan berbasis Islam justru mereka khawatirkan berdampak buruk bagi kepentingan penjajah. Pada awalnya pemerintah penjajah akan menggunakan “tradisi pendidikan” pribumi untuk menerapkan pendidikan dalam rangka politik etiknya akan tetapi

hal ini tidak terjadi, hal ini diungkapkan oleh A. Steenbrink yang dikutip oleh H. Maksu (1998:93) dinyatakan bahwa:

“Dalam membahas penelitian yang diperintahkan Gubernur Jenderal Fort van der Capellen 1819, seorang sarjana Belanda Brugmen menduga bahwa pemerintah akan menerapkan pendidikan yang berdasarkan pribumi murni, secara teratur sesuai dengan masyarakat desa, yang dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dimungkinkan dengan alasan politik asosiasi Hindia Belanda. Tetapi hal ini dalam kenyataannya tidak terbukti.”

Hal tersebut tidak terlaksana karena pada tataran teknis usulan tersebut sulit untuk direalisasikan karena, tradisi pendidikan Islam saat itu dianggap tidak layak diadopsi baik dari sisi kurikulum, manajerial atau metodenya. Pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda memilih bentuk persekolahan sebagaimana yang sudah dikembangkan jauh sebelumnya khususnya dalam rangka misionaris (Maksu: 1999:93).

3. Tumbuhnya Madrasah pada Masa Penjajahan

Pertama kali penjajah menginjakkan kakinya di bumi nusantara, mereka menjumpai bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam yang telah disebarkan oleh para wali, dan pada saat itu pula sudah bentuk-bentuk pendidikan yang dikelola oleh masyarakat muslim dengan menekankan pada aspek-aspek pendidikan agama Islam. Pendidikan ini berlangsung di rumah-rumah, tajuk, mesjid, langgar yang di asuh oleh seorang yang merasa terpanggil untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat kemudian berkembang menjadi sebuah pondok pesantren.

Dalam perkembangannya, pesantren ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para sultan dan dianggap sangat berjasa. Akhirnya tidak sedikit pesantren yang mendapat perhatian khusus dari sultan berupa bantuan. “Salah satu contohnya adalah Pesantren Tegalsari yang merupakan hadiah sultan bagi para kyai yang dianggap telah banyak jasanya (Shaleh, 2004:13). Sampai pada abad 19 Pondok Pesantren Tegalsari menjadi pondok terkemuka yang santrinya berasal dari berbagai penjuru tanah air..

Ketika rombongan dagang VOC dan kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai wilayah nusantara sejak tahun 1671, dalam jangka waktu yang cukup lama mereka membiarkan saja kegiatan-kegiatan pendidikan termasuk pesantren berjalan apa adanya. Namun tatkala keperluan akan tenaga terampil tingkat rendah mulai meningkat, pemerintahan kolonial juga menyelenggarakan pengajaran melalui sistem persekolahan yang diselenggarakan sangat diskriminatif, terutama bila hal itu menyangkut penduduk pribumi.

Sistem persekolah pemerintah Hindia Belanda untuk rakyat Indonesia pada mulanya terbatas untuk kalangan bangsawan, yakni Sekolah Kelas Satu (*Hollands*

Inlandsche Scholl/HIS) dan Sekolah Kelas Dua (*Standard School*). Sekolah-sekolah ini diselenggarakan untuk tujuan mencetak pegawai-pegawai pemerintah, juga pegawai perdagangan dan perusahaan. Dalam politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda, pendirian sekolah-sekolah ini merupakan langkah susulan setelah sebelumnya pemerintah hanya menyediakan pendidikan bagi kalangan Belanda sendiri.

Karena berbagai alasan akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengembangkan sistem persekolahan untuk rakyat luas dengan biaya murah. Mulai saat ini rakyat yang pada awalnya hanya memperoleh pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan tradisional termasuk dari pesantren, akhirnya memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda ini. Dengan munculnya gerakan ini dan respon dari masyarakat yang cukup bagus, maka dirasakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tradisional adanya “saingan” dalam pendidikan.

Perkembangan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang begitu gencar dan diterima oleh rakyat Indonesia telah menggugah para tokoh Islam untuk menanggapi fenomena ini. Meskipun pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan yang luas kepada warga pribumi untuk memperoleh pendidikan, namun masih nampak kebijakan yang bersifat diskriminatif. Bagaimanapun kebijakan ini tidak akan membuat cerdas bangsa Indonesia, karena kesempatan pendidikan yang diberikan oleh penjajah hanya sampai pada pendidikan dasar. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia yaitu kesempatan memperoleh hak yang sama dan kesetaraan. Kesempatan ini juga harus menjadi momen bagi tokoh Islam saat itu untuk memberikan yang lebih baik dalam pendidikan Islam baik dari sisi metode, kurikulum, materi, struktur, kelembagaan, manajerial dan sebagainya agar pendidikan Islam dapat diterima oleh masyarakat dan mampu bersaing dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bersamaan dengan hal itu, pemerintah Belanda tidak begitu respon dengan perkembangan pendidikan Islam, mereka menganggap percuma merespon dan memberikan kebijakan tertentu terhadap pendidikan Islam karena pendidikan Islam dianggap pendidikan moral keagamaan yang memberikan motivasi spiritual dan mungkin bisa membangkitkan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan.

Dipicu oleh semangat Pan Islamisme dan gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah dan Mesir yang imbasnya merambah ke tanah air melalui pelajar-pelajar yang kembali setelah menyelesaikan studinya, baik dari Mesir maupun yang telah bermukim di Makkah dan Madinah dengan tujuan belajar agama selama dua, empat sampai enam tahun. Mereka membangkitkan gerakan pembaruan di bidang pendidikan Islam. Di Sumatera muncul antara lain Madrasah Adabiyah yang

didirikan di Padang oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada tahun 1908. Pada tahun 1915 madrasah ini berubah menjadi HIS Adabiyah. Sementara itu pada tahun 1910 Syaikh M. Taib Umar juga mendirikan Madrasah Shcoel di Batusangkar, sedangkan H. Mahmud Yunus pada tahun 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan pada Madrasah Schoel.

Di Aceh didirikan madrasah yang pertama pada tahun 1930 bernama Saadah Adabiyah oleh Tengku Daud Beureuh. Madrasah Al-Muslim oleh Tengku Abdul Rahman Munasah Mencap, Madrasah Sarul Huda dan banyak madrasah lainnya. Hal serupa terjadi juga di Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan lain-lain.

Organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan banyak mendirikan madrasah dan juga sekolah umum dengan nama, jenis dan tingkatan yang bermacam-macam diantaranya:

- 1) Muhammadiyah (1912) mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin/Mu'allimat, Mubalighin/Mubalighat dan Madrasah Diniyah
- 2) Al-Irsyad (1913), mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassis.
- 3) Matlaul Anwar di Menes Banten mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah.
- 4) Pesatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) (1928) mendirikan madrasah dengan berbagai nama, diantaranya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Tsanawiyah, Kuliyah Syariah.
- 5) Nahdhatul Ulama (1926) mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya. (Shaleh, 2004:20)

Pada masa kesultanan, madrasah memperoleh dukungan dan bantuan, bahkan ada yang didirikan atas nama sultan sehingga madrasah dapat tumbuh dan berkembang dengan mutu lulusan dan kualitas penyelenggaraan yang baik. Namun di masa kolonial, sesuai dengan tugas kolonialisme, madrasah dikategorikan sebagai sekolah liar, bahkan pemerintah kolonial telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi bahkan mematikan sekolah partikelir termasuk madrasah.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesterraden (Zuhairini, 1995: 149). Atas nasihan badan inilah maka pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Ordonasi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari

pemerintah. Latar belakang Ordonansi Guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.

Dalam perkembangannya, Ordonansi Guru sendiri mengalami perubahan dari keharusan guru agama mendapatkan surat izin menjadi kehausan guru agama itu cukup melapor dan memberitahu saja. Selain Ordonansi Guru, pemerintah Hindia Belanda juga pada tahun 1932 mengeluarkan peraturan yang dapat memberantas dan menutup sekolah yang tidak ada izinya, atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Hindia Belanda, kebijakan ini disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonanite*). Ketentuan ini mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah. Laporan-laporan mengenai kurikulum dan keadaan sekolah harus diberikan seara berkala. Ketidak lengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan di kalangan masyarakat tertentu.

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Walaupun diakui lebih memberikan kebebasan dari pada penjajah Belanda, tetapi kebijakan dasar pemerintah penjajah Jepang berorientasi pada penguatan kekuasaannya di Indonesia.

Untuk memperoleh dukungan dari umat Islam, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Berbeda dengan kolonial Belanda, pemerintah Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadaai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.

4. Madrasah pada Masa Awal Kemerdekaan

Ditengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen P&K (Depdikbud). Oleh karena itu maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara keuda departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Pendidikan Agama sendiri.

Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946.

Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Oreintasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi ummat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh satu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi (1) Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular (2) memberi pengetahuan umum di madrasah, dan (3) mengadakan pendidikan guru agama (PGA) dan pendidikan hakim Islam negeri (PHIN).

Dengan tugas-tugas seperti di atas, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah, Departemen tersebut menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan. Di samping melanjutkan usaha-usaha yang dirintis oleh sejumlah tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asyari, KH. Ilyas, Mahmud Yunus dll. Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu pendidikan.

Perkembangan madrasah yang paling spektakuler pada masa orde lama adalah dengan didirikannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam negeri (PHIN) (Maksum, 1999:124). Hal ini dianggap sepektakuler karena berdirinya kedua lembaga pendidikan Islam ini sebagai momentum penting perkembangan madrasah karena: *Pertama*, Pendidikan ini akan mencetak tenaga-tenaga profesional dalam pengembangan agama Islam, *kedua*, Pendidikan Guru Agama akan mencetak calon-calon guru agama yang fokus pada pendidikan agama Islam. Khusus mengenai PGA, akarnya memang sudah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi dengan pendirian PGA oleh Departemen Agama, kelanjutan madrasah di Indonesia mendapat jaminan yang lebih strategis. PGA menghasilkan guru-guru agama yang secara praktis akan menjadi motor bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah. Ketersediaan guru yang disuplai oleh lembaga tersebut semacam menjamin perkembangan madrasah di Indonesia.

Dari catatan Mahmud Yunus yang dikutip oleh Ainurrofik (2005:44) diperoleh data bahwa “sejarah perkembangan PGA pada masa itu bermula dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Abdullah Sigit sebagai penanggungjawab bagian pendidikan”. Pada tahun 1950 bagian ini membuka dua lembaga pendidikan yang dikatakan sebagai madrasah profesional keguruan, yaitu : Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Sekolah ini terdiri dari dua jenjang yaitu jenjang jangka panjang yang selama lima tahun yang diperuntukkan bagi siswa

lulusan SR/MI dan jenjang jangka pendek yang hanya ditempuh selama dua tahun yang diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Pada perkembangan selanjutnya SGAI berubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan SGHI berubah menjadi Sekolah Hakim Guru Agama (SHGA).

KESIMPULAN

Madrasah berasal dari kata *darasa* yang berarti tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia istilah madrasah ini telah menyatu dengan istilah sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad 11-12 M (abad ke 5 H), khususnya ketika Wazir Bani Saljuk, Nidzam Al-Mulk mendirikan Nidzamiyyha di Baghdad.

Madrasah telah marak di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20, hal itu berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah di Indonesia, Departemen Agama menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Airnurrofiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Listafariska, 2005
- Djaelani Timur, *Kebijaksanaan Peminaan Kelembagaan Agama Islam*, Dirjenaga, Jakarta, 1982
- Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*, Mizan, 1994; Bandung
- Maksum, *Sejarah dan Perkembangannya*, Logos Wacana Ilmu, 1999. Jakarta
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, 1995. Jakarta

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL AL-AFKAR ASOSIASI DOSEN DPK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Naskah-naskah yang dikirimkan ke redaksi Jurnal al-Afkar akan dipertimbangkan pemuatannya apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat ilmiah, berupa kajian dan pengembangan pemikiran studi Islam yang meliputi: bidang pendidikan Islam, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Ushuluddin, dan Dakwah Islamiyah, dan bidang interdisiplin.
2. Naskah yang dikirim merupakan naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam penerbitan apapun atau tidak sedang diminta penerbitannya oleh media lain.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing (Inggris/ Arab) yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia atau asing (Arab/Inggris) yang baik dan benar.
4. Setiap naskah ditulis secara berurutan terdiri dari judul, nama penulis, identitas penulis (lembaga dan email penulis), abstrak, kata kunci, isi dan rujukan.
5. Judul harus ringkas, spesifik dan efektif, tidak melebihi 12 kata yang menggunakan bahasa Indonesia, 10 kata yang menggunakan bahasa Inggris.
6. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab atau Inggris. Abstrak ditulis antara 100-150 kata dengan memuat latar belakang masalah, tujuan, dan kesimpulan.
7. Kata kunci maksimal 4 kata yang mencerminkan isi naskah.
8. Isi naskah terdiri dari 5000 s.d 6000 kata atau 20 s.d 25 halaman kertas ukuran kwarto diketik dengan spasi satu setengah.
9. Naskah ditulis dengan menggunakan *footnote* (catatan kaki) menggunakan Mendelay yang memuat nama penulis, judul buku/jurnal diketik miring, kota tempat penerbitan, nama penerbit, tahun terbitan, dan halaman
10. Rujukan disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis, judul buku/ jurnal diketik miring, kota tempat penerbitan, nama penerbit dan tahun terbit
11. Naskah diketik dalam bentuk Microsoft Word dengan format Doc dikirim ke redaksi secara online ke <http://al-afkar.com>.
12. Tidak keberatan jika naskah yang dikirim mengalami penyuntingan atau perbaikan tanpa mengubah isinya.
13. Setiap naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan dalam tiga kriteria: diterima tanpa revisi, diterima dengan revisi, atau ditolak.
14. Naskah yang dimuat akan diberitahukan kepada penulis melalui email.
15. Naskah yang dimuat akan diberi apresiasi dan mendapatkan Jurnal al-Afkar.

